

Studiengang Logopädie
Masterarbeit

Das Berner Sprach-Assessment (BeSA): Pilotversion eines ICF-orientierten Diagnostikinstrumentes zur prä- und postoperativen Evaluation der Sprache

Bild: Eigenes Foto

Eingereicht von: Corina Wyss
Lena Hostettler

Begleitperson: Dr. phil. Erika Hunziker

Zweite Fachperson: MA Marie Bosch

Datum der Abgabe: 20.04.2025

Abstract

Wie in vielen anderen Kliniken sind Logopädinnen und Logopäden am Inselspital in prä-, intra- und postoperative sprachliche Testungen im Rahmen von Wachkraniotomien involviert. Besonders bezüglich der prä- und postoperativen Testungen fehlen Empfehlungen dazu, wann diese Testungen in welcher Form durchgeführt werden sollten. In der vorliegenden Arbeit wurde das aktuelle prä- und postoperative testdiagnostische Vorgehen am Inselspital optimiert. Basierend auf der aktuellen Literatur sowohl in Bezug auf Sprachdiagnostik im Allgemeinen wie auch in Bezug auf Diagnostik bei Wach-Kraniotomien sowie basierend auf der klinischen Expertise und den Bedürfnissen des Inselspitals wurde ein neues testdiagnostisches Vorgehen erarbeitet. Es handelt sich dabei um ein ICF-orientiertes Vorgehen, welches auf alltagsnahe Art und Weise alle sprachlichen Modalitäten auf Textebene untersucht, dabei aber ergänzt wurde durch besonders sensitive Funktionstestungen. Diese deutschsprachige Pilotversion kann ab sofort für die prä- und postoperativen Testungen eingesetzt werden und soll im Verlauf weiter optimiert werden.

Schlagwörter: Wach-Operation, Wach-Kraniotomie, Aphasie, Tumor, Gliome, Sprache

Hinweis zur Lesbarkeit:

In der vorliegenden Masterarbeit wird ein medizinisch-fachlich hochkomplexes Thema behandelt. Daher sollen die enthaltenen Texte möglichst verständlich formuliert sein. Wir verzichten daher auf Genderzeichen und Paarformen zur expliziten Nennung der Geschlechter. Wenn möglich werden genderneutrale Formen gewählt. Ist dies nicht möglich, wird zur Bezeichnung von Gesundheitsfachpersonal die feminine Form verwendet, da der Frauenanteil bei Beschäftigten in Spitälern höher ist als der Männeranteil (Bundesamt für Statistik, 2024). Da Männer signifikant häufiger von Tumoren des Gehirns betroffen sind im Vergleich zu Frauen (Bundesamt für Statistik, n. d.), wird zur Bezeichnung von Betroffenen die männliche Form verwendet. In beiden Fällen ist die Bezeichnung generisch zu verstehen.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	6
Glossar	7
1 Einleitung.....	8
1.1 Hintergrund.....	8
1.2 Problemstellung.....	9
1.3 Zielsetzung und Fragestellung	10
1.4 Methodik.....	11
1.5 Begriffsklärung.....	11
2 Diagnostik in der Logopädie.....	13
2.1 Funktion – Aktivität – Partizipation	13
2.2 Syndromorientierte Diagnostik – Modellorientierte Diagnostik	15
2.3 Orientierende Diagnostik – Psychometrische Diagnostik.....	16
2.4 Spezialfall Diagnostik bei Tumorpatienten	18
3 Kriterien für die prä- und postoperative Diagnostik am Inselehospital	21
3.1 Sensitives Assessment.....	21
3.2 Umfassendes Assessment.....	22
3.3 Vergleichbares Assessment.....	22
3.4 Zeitökonomisches Assessment.....	23
3.5 Übersicht der Kriterien.....	24
4 Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?.....	27
4.1 Diagnostikverfahren für die perioperative Testung.....	27
4.1.1 DuLIP.....	27
4.1.2 DIMA.....	28
4.1.3 MIBIB	29
4.1.4 BLAST	30
4.1.5 VAN-POP.....	31

Inhaltsverzeichnis

4.1.6	MULTIMAP	31
4.1.7	Abgleich der Verfahren mit den Kriterien des Inselfspitals	32
4.2	Verfahren mit potenziell hoher Sensitivität	33
4.2.1	Benennen	33
4.2.2	Fluency	36
4.2.3	Token Test.....	39
4.2.4	Weitere Subtests	40
4.3	Architektur von BeSA	43
5	Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?.....	46
5.1	Mündliche Sprachproduktion auf Textebene	46
5.1.1	Material und Durchführung	47
5.1.2	Auswertung.....	48
5.2	Schriftliche Sprachproduktion auf Textebene.....	50
5.2.1	Material und Durchführung	50
5.2.2	Auswertung.....	51
5.3	Auditives Sprachverständnis auf Textebene	52
5.3.1	Material und Durchführung	52
5.3.2	Auswertung.....	54
5.4	Lesen und Lesesinnverständnis auf Textebene	54
5.4.1	Material und Durchführung	55
5.4.2	Auswertung.....	57
5.5	Benennen	57
5.5.1	Material und Durchführung	58
5.5.2	Auswertung.....	60
5.6	Fluency.....	60
5.6.1	Material und Durchführung	61
5.6.2	Auswertung.....	62
5.7	Token Test.....	62

Inhaltsverzeichnis

5.7.1	Material und Durchführung	62
5.7.2	Auswertung	63
5.8	Kommunikative Partizipation	63
5.8.1	Entwicklung der Fragebogen-Items	64
5.8.2	Fragebogen-Design und Durchführung	66
5.8.3	Auswertung	68
5.9	Übersicht der berücksichtigten Kriterien	68
6	Entwicklung von BeSA: Wann wird untersucht?	71
7	Ergebnisse und Diskussion	73
8	Limitationen und Ausblick	76
9	Literaturverzeichnis	80
Anhang A: Assessment-Unterlagen: Handanweisung		99
Anhang B: Assessment-Unterlagen: Tabellen zur qualitativen Fehlerbeurteilung		106
Anhang C: Assessment-Unterlagen: Protokollbogen		113
Anhang D: Assessment-Unterlagen: Befundbogen		128
Anhang E: Überblick verschiedener Untersuchungsverfahren		129
Anhang F: Entwicklungsschritte Fragebogen		139
Anhang G: Pilotierung Riedel-Texte		145
Anhang H: Tabellarische Übersicht der Limitationen		146
Anhang I: Lizenzen der Abbildungen		149
Danksagung		155
Selbstständigkeitserklärung		156

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Untertests von DuLIP	28
Abbildung 2. Untertests von DIMA	29
Abbildung 3. Übersicht: Was testet BeSA?	45
Abbildung 4. Übersicht: Was testet BeSA?	74

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Übersicht der Kriterien für BeSA	25
Tabelle 2. Abgleich der internationalen Verfahren mit den BeSA-Kriterien	32
Tabelle 3. Übersicht und Abgleich mit BeSA-Kriterien: Was wird getestet?	44
Tabelle 4. BeSA-Kriterien zur Beantwortung der Frage: Wie wird untersucht?	46
Tabelle 5. Übersicht über BeSA und Abgleich mit den Kriterien	70
Tabelle 6. Übersicht der Kriterien für BeSA	76

Glossar

DES	Direkte Elektrostimulation: Methode zur intraoperativen Lokalisierung von Hirnfunktionen. Das Operationsgebiet wird dazu gezielt mithilfe einer Sonde mit Mikrostrom stimuliert.
Fasciculus arcuatus	Sprachrelevanter Fasertrakt im Gehirn
Fibertracking	Auch: Diffusions-Tensor-Bildgebung. Magnetresonanztomografisches Verfahren zur bildlichen Darstellung von Faserverbindungen im Gehirn zwischen verschiedenen Arealen.
Lesion Network Mapping	Technik, bei der Symptome nach Hirnverletzungen nicht einzelnen Hirnregionen zugeordnet, sondern im Rahmen neuroanatomischer Netzwerke analysiert werden.
MLUw	Mean Length of Utterance in words. Das Mass beschreibt die durchschnittliche Anzahl Wörter pro Äusserung.
nTMS	Navigierte transkranielle Magnetstimulation: Nicht-invasives Verfahren zur Kartierung von Hirnarealen
präoperativ	Phase vor einer Operation
intraoperativ	Phase während einer Operation
postoperativ	Phase nach einer Operation
perioperativ	Phase vor, während und nach einer Operation
TTR	Type Token Ratio. Mass für die Diversität des Wortschatzes in einem Text. Dabei wird die Zahl der Wörter mit der Zahl verschiedener Wörter eines Textes in Relation gesetzt.
WHO IV	Tumorgrad gemäss der Klassifikation von primären Hirntumoren der Weltgesundheitsorganisation. Mit einem Grad IV wird ein hochmaligner, also besonders bösartiger und schnell wachsender Tumor bezeichnet.

1 Einleitung

Im nachfolgenden ersten Unterkapitel wird in das Thema der prä- und postoperativen Diagnostik bei Wach-Kraniotomien eingeführt. Diesen Ausführungen zum Hintergrund folgen die Problemstellung und Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Weiter wird die Methodik beschrieben, gefolgt von einem Kapitel zur Begriffsklärung.

1.1 Hintergrund

Hirntumore in der Nähe von sprachrelevanten neuroanatomischen Strukturen werden oft im Rahmen von Wachoperationen entfernt (Seidel, Schucht & Raabe, n.d.). Spezialistinnen wie Sprachtherapeutinnen sollten dabei vor, während und nach der Wachkraniotomie involviert sein (National Institute for Health and Care Excellence, 2021). Präoperativ besteht im Bereich der Logopädie das Ziel einer sprachlichen Baseline-Erhebung (Kabir, Jahangiri, Rinesmith, Vilches & Chakarvarty, 2023). Basierend darauf ermöglicht eine postoperative Diagnostik den Vergleich der sprachlichen Befunde zwischen den zwei Untersuchungszeitpunkten (Bilotta et al., 2014). Dadurch kann die prä- und postoperative Diagnostik Hinweise auf allfällige während der Operation verletzte neuroanatomische Strukturen geben (Bonifazi et al., 2020). Gleichzeitig kann aus den Ergebnissen der postoperativen Untersuchung abgeleitet werden, ob eine weitere sprachtherapeutische Behandlung nötig ist (Lerch, 2020). Finden prä- und postoperative Abklärungen nicht statt, kann dies zu verpassten Diagnosen führen und damit dazu, dass sprachliche Schwierigkeiten nicht behandelt werden (Weiss Lucas et al., 2024). Das kann Auswirkungen auf die Lebensqualität der Patienten haben (Leonetti et al., 2021; Neumann et al., 2019).

Sowohl O'Neill, Henderson, Duffy & Kernohan (2020) wie auch De Witte & Mariën (2013) konnten zeigen, dass in sehr vielen Institutionen vor und nach Wachkraniotomien sprachliche Abklärungen durchgeführt werden. Es wird dabei jedoch eine Fülle an verschiedenen standardisierten wie auch informellen Untersuchungsverfahren verwendet. Ein Protokoll, welches Aufgaben zu verschiedenen linguistischen Parametern vorschlägt, ist das Testverfahren *DuLIP* (De Witte et al., 2015). Das Verfahren kann prä-, intra- und postoperativ eingesetzt werden und überprüft die Phonologie, Semantik, Syntax und Artikulation. Es soll Aufschluss darüber geben, ob prä- oder postoperativ sprachliche Defizite vorliegen (ebd.). Um auch leichte sprachliche Defizite feststellen zu können, wurde basierend auf *DuLIP* das Verfahren *DIMA* entwickelt, welches den Fokus auf komplexere Testungen legt (Satoer et al., 2022). Papagno et al. (2012) entwickelten mit *MIBIB* eine Batterie zur neuropsychologischen prä- und postoperativen Abklärung, welche unter anderem sprachliche Aufgaben enthält.

Insgesamt zeigt sich, dass in der Literatur kaum Einigkeit darüber herrscht, welche Untersuchungsverfahren für die prä- und postoperativen sprachlichen Abklärungen genutzt

werden sollen. Aufgrund dessen wurden in einem Vorprojekt zur Masterarbeit mithilfe von Expertinnenbefragungen die unterschiedlichen Vorgehensweisen an 19 Kliniken im DACH-Raum erfasst (Wyss & Hostettler, 2024). Auch hier zeigte sich, dass zwar in fast allen Kliniken eine prä- und postoperative Diagnostik durchgeführt wird, die Vorgehen sich jedoch stark unterscheiden: Die meisten Institutionen haben eigene Verfahren zusammengestellt, welche teilweise aus psychometrischen Tests, jedoch auch aus kursorischen Aufgaben bestehen. Dabei herrscht keine Einigkeit darüber, welche sprachlichen Funktionen zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form getestet werden sollen. Die Angaben zu den Gründen für die Auswahl bestimmter Diagnoseverfahren zeigen, dass das prä- und postoperative sprachliche Assessment vor allem zeitökonomisch, intraindividuell vergleichbar und umfassend sein sollte. Was konkret unter diesen Kriterien verstanden und wie sie gewichtet wurden, war wiederum von Klinik zu Klinik unterschiedlich.

1.2 Problemstellung

Dieses Problem des fehlenden Konsenses in der Literatur und unter Expertinnen zeigt sich auch im derzeitigen Vorgehen der prä- und postoperativen Sprachdiagnostik am Inselspital. In Ermangelung von klaren Guidelines wurde ein eigenes diagnostisches Vorgehen zusammengestellt. Dieses wurde durch das Logopädie-Team entwickelt und ist daher geprägt von den logopädischen Zielsetzungen und Anforderungen. So wird die Diagnostik individuell an den Patienten angepasst und der Schwerpunkt liegt auf möglichst alltagsnahen Aufgabenstellungen. Durch dieses Vorgehen und eine deskriptive Auswertung können eine Charakterisierung des Störungsbildes, eine Einschätzung des Schweregrads bezogen auf Aktivität und Partizipation sowie Hinweise auf therapeutische Ansatzpunkte und Ressourcen erfolgen. Aus logopädischer Sicht sind damit die wichtigsten Ziele der Diagnostik erreicht (Rausch, Thelen & Beudert, 2014). Ein solches Vorgehen hat jedoch den Nachteil, dass es wenig standardisiert ist. Je nach Alter, Bildungsniveau oder Sprachaffinität des Patienten werden andere Instrumente angewandt. Zudem handelt es sich oft nicht um standardisierte Testverfahren und die Beurteilung ist abhängig von der Untersucherin. Dies hat zur Folge, dass die Sprachdiagnostik die Anliegen der ärztlichen Kolleginnen nur unzureichend erfüllt. Diese beziehen sich vor allem auf eine möglichst objektive und einfache Evaluation der Operation, einerseits für die interne Qualitätskontrolle, andererseits für die Publikation von Ergebnissen in Studien. Prä- und postoperative Diagnostik besteht dafür idealerweise aus standardisierten Testungen und quantitativen Verfahren auf Funktionsebene, welche zu definierten Zeitpunkten durchgeführt werden. Die Diagnostik am Inselspital erfolgt aktuell nicht zu einem festgelegten Zeitpunkt. Zusätzlich ist das aktuelle Vorgehen am Inselspital wenig standardisiert und damit sowohl bei der Auswahl und Durchführung der Verfahren wie auch bei der Bewertung stark von der jeweiligen Logopädin abhängig. Mit dem Token Test (Huber, Weniger, Poeck & Willmes, 1983) und dem Untertest Mündliches Benennen aus der

Einleitung

Wortproduktionsprüfung nach Blanken (Blanken, Döppler & Schlenck, 1999) werden zudem nur zwei Verfahren angewendet, welche quantitative Werte liefern.

Insgesamt zeigt sich, dass die Ansprüche des Logopädie-Teams und die Ansprüche der Neurochirurginnen nicht deckungsgleich sind. Zusätzlich gilt es gewisse Rahmenbedingungen zu berücksichtigen: So steht im klinischen Alltag meist nur eine begrenzte Zeit für die Diagnostik zur Verfügung und die Patienten sind oftmals nur reduziert belastbar. In Anbetracht der vielen verschiedenen Anforderungen wird klar, dass es für die Problematik keine einfache Lösung gibt. Da weder in der Literatur noch unter Expertinnen Konsens herrscht, muss für den Standort Inselspital ein individuelles Vorgehen ausgearbeitet werden, welches die gegebenen Rahmenbedingungen berücksichtigt und sowohl die logopädischen wie auch die ärztlichen Ziele erfüllt. Dabei ist klar, dass es sich um einen Kompromiss handeln muss, da sich die verschiedenen Ansprüche an die Diagnostik teilweise gegenseitig ausschliessen oder wenigstens miteinander konkurrieren.

1.3 Zielsetzung und Fragestellung

Die zugrundeliegende Zielsetzung der vorliegenden Masterarbeit ist die Optimierung der prä- und postoperativen Diagnostik am Inselspital. Dies beinhaltet eine Pilotversion für ein Diagnostikinstrument sowie die Festlegung eines Standardprozederes zu dessen Anwendung. Dies soll zu einer Qualitätsverbesserung im klinischen Alltag führen, indem theoretische Grundlagen, interprofessionelle Bedürfnisse und die gegebenen Rahmenbedingungen in der Klinik besser berücksichtigt werden.

Die übergeordnete Fragestellung lautet somit:

- Was beinhaltet ein diagnostisches Standardvorgehen zur umfassenden, zeitökonomischen und intraindividuell vergleichbaren Abklärung der Sprache bei Patienten vor und nach einer Wach-Operation?

Daraus können folgende Teilfragestellungen abgeleitet werden:

- Welche Sprachbereiche sollen standardmässig prä- und postoperativ abgeklärt werden?
- Wie sollen diese relevanten Sprachbereiche diagnostisch erfasst werden?
- Wann soll die prä- und postoperative Diagnostik erfolgen?

Insgesamt soll somit nach der Fertigstellung der vorliegenden Arbeit eine Pilotversion eines Diagnostikinstrumentes vorliegen. Dieses soll spezifisch auf den Verwendungszweck als prä- und postoperatives Assessment und auf die Rahmenbedingungen des Inselspitals abgestimmt sein. Wir nennen dieses Diagnoseinstrument das *Berner Sprach-Assessment (BeSA)*. Die Pilotversion von BeSA soll einerseits die Ansprüche der Neurochirurgie und

andererseits die Ansprüche des Logopädie-Teams berücksichtigen. Bei der Entwicklung des Assessments sollen bewusste Entscheidungsprozesse basierend auf aktueller Fachliteratur und klinischer Expertise getroffen und nachvollziehbar dokumentiert werden.

1.4 Methodik

Die vorliegende Masterarbeit ist am ehesten als Entwicklungsarbeit einzuordnen. Sie beinhaltet die Entwicklung eines Produktes zur Lösung eines berufspraktischen Problems. Ziel ist nicht, eine allgemeingültige Lösung zu generieren, sondern ein «Produkt» für den vorliegenden spezifischen Fall der nicht optimalen sprachlichen prä- und postoperativen Diagnostik am Inselspital in Bern (PH Luzern, 2020). Dabei findet im ersten Teil der Arbeit eine theoretische Auseinandersetzung statt mit logopädischer Diagnostik im Allgemeinen (Kapitel 2). Basierend auf der aktuellen Literatur werden verschiedene Aspekte beleuchtet wie beispielsweise die getesteten Ebenen nach ICF, die Unterscheidung zwischen psychometrischer und orientierender Diagnostik oder zwischen syndrom- und modellorientierter Diagnostik. Anschliessend werden darauf aufbauend die Besonderheiten der Diagnostik im Rahmen von Wach-Operationen thematisiert.

Im nächsten Schritt sollen in einem Prozess des Clinical Reasonings die Erkenntnisse aus der Literatur und aus der Expertinnenbefragung des Studienprojekts G auf den Klinikalltag übertragen werden. In diesem Zusammenhang werden zunächst die Kriterien definiert, welche das neue Standardvorgehen am Inselspital erfüllen muss, um die logopädischen und ärztlichen Ziele zu erreichen und im klinischen Alltag umsetzbar zu sein (Kapitel 3). Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wird im Anschluss ausgearbeitet, welche sprachlichen Inhalte diagnostisch erfasst werden sollen. Dazu werden verschiedene Untersuchungsverfahren analysiert, welche speziell für den Einsatz bei Tumorpatienten entwickelt wurden. So wird erarbeitet, *was* mit dem neuen Assessment abgeklärt werden soll (Kapitel 4). Im Anschluss wird erarbeitet, *wie* genau die einzelnen zuvor bestimmten Funktionen und Modalitäten evaluiert werden sollen (Kapitel 5). Nachdem die Pilotversion von BeSA entwickelt wurde, erfolgt in Kapitel 6 die Auseinandersetzung mit den Abklärungszeitpunkten mit dem Ziel, einen festgelegten zeitlichen Rahmen für die prä- und postoperative Diagnostik abzustecken. Im Anschluss erfolgen die zusammenfassende Ergebnisdarstellung und Diskussion (Kapitel 7) sowie ein Ausblick mit Bezugnahme auf die Limitationen der Arbeit (Kapitel 8).

1.5 Begriffsklärung

In diesem Kapitel sollen zentrale Begriffe, welche in Zusammenhang mit logopädischer Diagnostik stehen, geklärt werden.

Logopädische Diagnostik bezeichnet einen Prozess, welcher zur Erkennung und Beschreibung eines logopädischen Störungsbildes führt. Dazu gehören unter anderem die

Einleitung

Anamnese sowie die Erhebung eines Sprachbefunds (Weng, 2024). Für letzteres werden unterschiedlichste Diagnostikinstrumente oder diagnostische Verfahren angewandt. Diese Bezeichnungen werden in dieser Arbeit als Oberbegriffe für Tests, Screenings und Assessments verwendet.

Gemäss Moosbrugger & Kelava (2020b) versteht man unter einem Test «ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Erfassung der Ausprägungen von empirisch abgrenzbaren (psychologischen) Merkmalen mit dem Ziel, möglichst genaue Aussagen über den (relativen) quantitativen Grad oder die qualitative Kategorie der individuellen Merkmalsausprägungen zu gewinnen». Je nach Verfahren und Fragestellung muss ein Test unterschiedlichen Qualitätsansprüchen genügen. Die Autoren unterscheiden zwischen Tests und Fragebogen, welche allgemeine Gütekriterien erfüllen und wissenschaftlichen Messinstrumenten, welche spezielle testtheoriebasierte Gütekriterien erfüllen. Mit allgemeinen Gütekriterien sind Objektivität, Ökonomie, Nützlichkeit, Zumutbarkeit, Fairness und Unverfälschbarkeit gemeint. Bei den speziellen Gütekriterien handelt es sich um die Reliabilität und Validität.

In dieser Arbeit sind mit den Begriffen Test oder Untertest Verfahren gemeint, welche nur die allgemeinen oder auch die speziellen Testgütekriterien nach Moosbrugger und Kelava erfüllen. Zur Klarifizierung wird der Begriff Test in dieser Arbeit teilweise mit spezifizierenden Adjektiven verwendet. So wird beispielsweise von einem «informellen Test» gesprochen, wenn auf Fragebögen oder Beobachtungen verwiesen wird, von denen nicht bekannt ist, ob sie gewisse Gütekriterien erfüllen. Der Begriff «standardisierter Test» hingegen verweist auf ein Verfahren, das auf einer theoretischen Grundlage beruht und in der Durchführung, Auswertung und Interpretation detailliert beschrieben ist, so dass es von verschiedenen Anwenderinnen in gleicher Weise durchgeführt, ausgewertet und interpretiert werden kann (Beushausen & Grötzbach, 2019). Ein Screening hingegen ist eine Art von Testinstrument, welches erste Orientierung verschafft und einen groben Einblick in Problembereiche gibt (ebd.). In dieser Arbeit kann der Begriff Screening sowohl auf ein informelles wie auch auf ein standardisiertes Verfahren verweisen, welches mit wenig Zeitaufwand einen Überblick verschafft. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei einem Assessment in der Regel um eine ausführliche, mehrdimensionale Erfassung einer Störung oder eines Patienten in Form von Erhebungen auf verschiedenen Ebenen (ebd.). Es handelt sich dabei also um ein umfassendes Diagnostikinstrument, meist mit mehreren Untertests. Ein Assessment kann gemäss unserem Verständnis aus standardisierten Subtests bestehen, jedoch auch informelle Teile enthalten wie beispielsweise eine Patientenbefragung.

Im anschliessenden Kapitel wird genauer auf die theoretischen Hintergründe der logopädischen Diagnostik eingegangen, wodurch die Begriffe inhaltlich weiter spezifiziert werden.

2 Diagnostik in der Logopädie

In diesem Kapitel findet zuerst eine Auseinandersetzung mit logopädischer Diagnostik im Allgemeinen statt. Basierend auf der aktuellen Literatur werden als erstes die unterschiedlichen Ebenen der Diagnostik nach ICF beleuchtet, später die Unterscheidung zwischen psychometrischer und orientierender Diagnostik und zwischen syndrom- und modellorientierter Diagnostik. Im Anschluss folgt die Darstellung des Spezialfalls der logopädischen prä- und postoperativen Diagnostik bei Tumorpatienten.

2.1 Funktion – Aktivität – Partizipation

Die ICF klassifiziert die Folgen von Krankheiten in Bezug auf Körperfunktionen, Aktivitäten und Teilhabe. Zusätzlich werden die Kontextfaktoren beachtet, welche sich zusammensetzen aus den Umweltfaktoren und den persönlichen Faktoren (World Health Organization (WHO), 2002). Die Kommunikation lässt sich in Anlehnung an die ICF auf diesen drei Ebenen beschreiben. Die Ebene der Körperfunktionen beschreibt dabei formale sprachliche Fähigkeiten wie phonologisches, semantisches, syntaktisches oder morphologisches Wissen. Die Ebene der sprachlichen Aktivitäten erfasst pragmatische Fähigkeiten, wie beispielsweise die Fähigkeit, eine Unterhaltung führen zu können. Die Ebene der Partizipation erfasst die Fähigkeit, eine soziale Rolle ausüben zu können, wie beispielsweise den eigenen Beruf (Beushausen & Grötzbach, 2019).

Die sprachliche Diagnostik kann somit auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Bei der Diagnostik auf der Ebene der Körperfunktionen werden sprachlichen Funktionen systematisch und in allen Modalitäten (Sprachproduktion, Sprachverstehen, Lesen, Schreiben) überprüft und der Schweregrad einer allfälligen Störung soll bestimmt werden. Gleichzeitig sollen erhaltene sprachliche Leistungen festgehalten werden (Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2021). Bei einigen Tests liegt der Fokus darauf, Personen mit einer Aphasie von Personen ohne Aphasie zu unterscheiden (Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2014). Die meisten vorhandenen logopädischen Verfahren führen eine Diagnostik auf der Ebene der Körperstrukturen und -funktionen durch (Beushausen & Grötzbach, 2019; Nobis-Bosch et al., 2013). Das bedeutet beispielsweise, dass sie erheben, wie gut der Patient nach auditiver Vorgabe Aufträge ausführen, auf entsprechende Bilder zeigen oder diese Bilder mündlich oder schriftlich benennen kann. Dabei soll die Untersucherin bewusst keine Hinweise wie Gesten oder Blickbewegungen einsetzen, welche dem Patienten die linguistische Entschlüsselung der verbalen Vorgabe erleichtern könnten (Nobis-Bosch et al., 2013). Insgesamt dient die Diagnostik auf der Ebene der Körperfunktionen damit dazu, die sprachlichen Ausfälle zu quantifizieren und die Diagnose eines Störungsbildes zu ermöglichen (Beushausen & Grötzbach, 2019). Den Verfahren, welche auf Funktionsebene ansetzen, fehlt jedoch teilweise die ökologische Validität, also der Zusammenhang zwischen

den Ergebnissen und den unter Alltagsbedingungen vorhandenen Fähigkeiten (Lange, Tucha & Tucha, 2010). Die sprachlichen Leistungen im Alltag können somit nicht vorhergesagt werden (Grötzbach & Spitzer, 2023).

Auf der Ebene der Aktivität ist das Ziel der Diagnostik, die Auswirkungen der Aphasie auf eine Alltagsaktivität wie beispielsweise das Telefonieren einzuschätzen. Auf der Ebene der Partizipation geht es darum, die Auswirkungen der Aphasie auf die soziale Teilhabe, wie beispielsweise die Auswirkungen auf eine soziale Rolle, einzuschätzen (Schneider et al., 2014). Es sollen also nicht nur die gestörten sprachlichen Leistungen erfasst werden, sondern auch deren Auswirkungen auf die Tätigkeiten des Alltags und die Möglichkeiten der Partizipation (Grande & Hußmann, 2016). Das Zurückgewinnen der Partizipation ist das oberste Ziel der Aphasietherapie. Trotzdem wird die alltagsbezogene Kommunikationsfähigkeit in vielen Diagnostikinstrumenten kaum überprüft (Eibl, 2023). Nach der funktionsorientierten Diagnostik bleibt oft unklar, wie sich das Problem auf den Alltag auswirkt und wie der Patient damit umgeht (Grande & Hußmann, 2016). Die funktionell-pragmatische Diagnostik auf den Ebenen Aktivität und Partizipation gewinnt jedoch mehr und mehr an Bedeutung (Eibl, 2023). Die Forderung nach geeigneten Diagnostikinstrumenten, welche die pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten messen, wird immer deutlicher (Schneider et al., 2021). Die im deutschsprachigen Raum bereits vorhandenen Untersuchungsverfahren, welche die ICF-Ebenen der Aktivität und Partizipation abbilden, sind in ihrer methodischen Ausrichtung jedoch oft heterogen und psychometrisch nur unzureichend abgesichert (ebd.). Trotzdem gibt es bereits einige Möglichkeiten, wie beispielsweise Fragebögen zur Bestimmung sprachlicher Aktivitätsstörungen. Dabei handelt es sich meist um Fremdeinschätzungen, die systematisch erfassen sollen, wie gut Betroffene eine bestimmte sprachliche Aktivität im Alltag durchführen können, und damit einen Einblick erlauben in die sprachlichen Aktivitäten der aphasischen Personen. Fraglich ist, ob es durch Fremdeinschätzungen zu Verzerrungen kommt. Die psychometrische Absicherung der verschiedenen Fragebögen ist unterschiedlich, zudem ist es möglich, dass die abgefragten Aktivitäten nicht repräsentativ sind (Grötzbach & Spitzer, 2023). Daneben gibt es unterdessen einzelne standardisierte Verfahren, um sprachliche Aktivitäten zu erfassen, wie beispielsweise KOPS (Glindemann, Zeller & Ziegler, 2018) oder Szenario (Nobis-Bosch, Bruehl, Krzok & Jakob, 2020). Diese geben Auskunft über die pragmatischen Fähigkeiten der Betroffenen. Sie sind psychometrisch besser abgesichert als die Fragebögen, erlauben aber ebenfalls nur eine begrenzte Einsicht in sprachliche Aktivitäten: Es findet nur eine limitierte sprachliche Interaktion mit der Untersucherin statt, zudem wird eine künstliche Situation geschaffen (Grötzbach & Spitzer, 2023). Insgesamt wollen die pragmatisch-funktionalen Verfahren im

Gegensatz zu den Verfahren auf Funktionsebene den praktischen Gebrauch von Sprache messen und haben den Anspruch, ökologisch valide zu sein (Schneider & Hansen, 2015).

In Bezug auf das ICF-Modell ist weiter die Ebene der Kontextfaktoren zu beachten. Hier geht es darum, zu evaluieren, welche Umweltfaktoren und welche personenbezogenen Faktoren einen fördernden oder hemmenden Einfluss auf die Aphasie und den Therapieverlauf haben können (Schneider et al., 2014). Beispiele für Umweltfaktoren sind die Unterstützung durch die Familie, während Beispiele für personenbezogene Faktoren unter anderem das prämorbid bildungsniveau oder Bewältigungsstrategien sind (Schneider et al., 2021).

Das Ziel der Diagnostik in Bezug auf die ICF-Ebenen sollte insgesamt einerseits die Erfassung einer allfälligen Sprachstörung und derer Schwerpunkte sein (Funktionsebene), andererseits sollen die Auswirkungen der Symptome auf das alltägliche Leben der Betroffenen beschrieben werden (Aktivitäts- und Partizipationsebene) (Schneider et al., 2014). Da Aktivität und Partizipation kaum ausreichend durch standardisierte und quantifizierende Verfahren abgebildet werden können, wird dazu geraten, auch qualitative Methoden zu verwenden (ebd.). Insgesamt scheint weiterhin Entwicklungsbedarf zu bestehen, um alle ICF-Komponenten erheben zu können (Beushausen & Grötzbach, 2019).

2.2 Syndromorientierte Diagnostik – Modellorientierte Diagnostik

Im Bereich der chronischen Aphasien wird von relativ stabilen sprachlichen Störungsmustern ausgegangen (Nobis-Bosch et al., 2013). Zur Beschreibung und Klassifikation unterscheidet man zwei Erklärungsansätze: Den Syndromansatz und den modellorientierten Einzelfallansatz (Beushausen & Grötzbach, 2019; Nobis-Bosch et al., 2013).

Der Syndromansatz fasst charakteristische Kombinationen von sprachlichen Symptomen zu aphasischen Standardsyndromen oder Sonderformen zusammen (Beushausen & Grötzbach, 2019; Nobis-Bosch et al., 2013). Diese Einteilung ist ein gut etabliertes und allgemein verbreitetes Klassifikationsschema (Beushausen & Grötzbach, 2019). Der Syndromansatz erlaubt es unter anderem, einen Vergleich des getesteten Patienten mit den Leistungen derjenigen Patienten herzustellen, die unter demselben Aphasiesyndrom leiden (Grötzbach & Spitzer, 2023). Die Syndromklassifikation war und ist bedeutsam für die Aphasilogie. Der Syndromansatz basiert auf der Lokalisationslehre. Grundannahmen sind die Supramodalität von Aphasien, die Homogenität innerhalb der Syndrome und die neuroanatomische Lokalisierbarkeit. Mit zunehmender Verwendung neuerer bildgebender Verfahren weicht die Lokalisationslehre jedoch vermehrt einem moderneren Verständnis der neuronalen Repräsentation von Sprache im Gehirn. Dies führte zusammen mit der vermehrten Anzweiflung der oben genannten Grundannahmen und den Entwicklungen in der

kognitiven Psychologie und experimentellen Psycholinguistik zur Entstehung des sogenannten Einzelfallansatzes (Schneider et al., 2021).

Der Einzelfallansatz interpretiert aphasische Symptome im Rahmen von psycholinguistischen Wortverarbeitungsmodellen (Beushausen & Grötzbach, 2019). Die Grundlage dieser modellorientierten Verfahren sind somit Sprachverarbeitungsmodelle. Die Sprachstörung wird anhand von gestörten Sprachverarbeitungsprozessen in einem Sprachverarbeitungsmodell definiert. Im Gegensatz zum Syndromansatz steht der Patient als Einzelfall mit seinem ganz spezifischen Störungsmuster im Vordergrund (Eibl, 2023). Ziel ist es, die gestörten und ungestörten sprachlichen Verarbeitungsprozesse einer aphasischen Person möglichst genau zu erfassen (Schneider et al., 2021). Die zugrundeliegende Störung in der Sprachverarbeitung kann analysiert und die spezifischen Komponenten und Routen erfasst werden (Bilda, 2022). Dabei werden oft nicht nur quantitative Aspekte wie Fehleranzahl und Schweregrad beachtet, sondern auch qualitative Merkmale der Symptomatik, wie beispielsweise eine Zugriffs- oder Repräsentationsstörung. Die Ergebnisse werden dann im zugrundeliegenden Modell eingeordnet (Eibl, 2023). Die modellorientierte Testung im Einzelfallansatz ermöglicht eine Beschreibung von einzelnen Modalitäten bei Störungen der Wortverarbeitung sowie die Ableitung konkreter therapeutischer Interventionen (Beushausen & Grötzbach, 2019).

Der syndromorientierte oder modellorientierte Ansatz bilden die theoretische Grundlage verschiedener Tests (Beushausen & Grötzbach, 2019). So klassifiziert beispielsweise der Aachener Aphasie-Test (AAT, Huber, Weniger, Poeck & Willmes, 1983) nach Syndromen, während das testtheoretische Modell der Testbatterie LEMO (Lexikon modellorientiert; Stadie, Cholewa & De Bleser, 2013) der modellorientierte Einzelfallansatz ist (Nobis-Bosch et al., 2013). Für eine Beschreibung dieser Verfahren siehe Anhang E.

2.3 Orientierende Diagnostik – Psychometrische Diagnostik

In der Literatur werden verschiedene Terminologien genutzt, um die unterschiedlichen Testverfahren basierend auf deren Eigenschaften zu beschreiben. Beushausen & Grötzbach (2019) sprechen von informellen Prüfverfahren, welche in der Vergangenheit vorwiegend eingesetzt wurden, im Gegensatz zu standardisierten und normierten Testverfahren, welche in den letzten Jahren vermehrt entstanden. Eibl (2023) unterscheidet informelle Screeningverfahren und formelle Test- und Screeningverfahren. Nobis-Bosch et al. (2013) beschreiben informelle Verlaufsbeschreibungen, Screeningverfahren und psychometrisch abgesicherte Tests. Grande & Hußmann (2016) unterscheiden informelle Verfahren sowie standardisierte und normierte Testverfahren. Grötzbach & Spitzer (2023) unterscheiden die orientierende Diagnostik und die psychometrisch abgesicherten Tests. In der

Zusammenschau zeigt sich, dass nicht alle Autorinnen und Autoren dieselben Gruppierungen von Testverfahren vornehmen oder dieselben Terminologien nutzen. In der vorliegenden Arbeit wird für die theoretische Auseinandersetzung mit der logopädischen Diagnostik zwischen den beiden Hauptgruppen der psychometrischen und der orientierenden Diagnostik unterschieden.

Orientierende, informelle (Screening)-Verfahren sollen einen groben Überblick über die Störung geben (Eibl, 2023). Sie verschaffen schnell einen Eindruck über erhaltene und beeinträchtigte Fähigkeiten (Grötzbach & Spitzer, 2023). Sie sind häufig durch die einzelne Therapeutin zusammengestellt oder liegen als hausinterner Standard vor (Eibl, 2023; Grande & Hußmann, 2016). Es sind Aufgabensammlungen, deren diagnostischer Wert noch nicht überprüft ist. Sie sind auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten und beruhen oft auf persönlicher Erfahrung, sind nur wenigen bekannt und es ist für Nichteingeweihte kaum möglich, die Diagnosegrundlage nachzuvollziehen (Grande & Hußmann, 2016). Diese eher orientierende Diagnostik lässt sich sehr gut an die individuelle Situation des Patienten anpassen und kann ohne Beachtung von Kriterien verändert werden, wenn Patienten unter- oder überfordert sind (Grötzbach & Spitzer, 2023). Nachteile sind, dass die Diagnostik den Anspruch eines wissenschaftlichen Nachweises nicht erfüllt, da die psychometrische Absicherung fehlt. Zudem ist es nur schwer möglich, die Leistungen von Patienten untereinander zu vergleichen. Intraindividuell ist der Vergleich zwischen prä- und postoperativen Resultaten der Tendenz nach möglich, lässt sich jedoch nicht statistisch abgesichert interpretieren (ebd.).

Im Gegensatz dazu stehen die standardisierten und normierten Tests. Sie bestehen aus strukturierten Testaufgaben und Bewertungsskalen. Ihre Durchführung und Bewertung sind genau definiert und die Testgütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität sind wissenschaftlich belegt (Bildt, 2022). Sie erfassen somit sprachliche Funktionsstörungen unter psychometrischer Absicherung und lassen Vergleiche zu (Grötzbach & Spitzer, 2023). Das normierte Testverfahren liefert ein valides Ergebnis, welches über das Vorliegen einer Aphasie informiert. Teilweise können solche Verfahren Auskunft über das Vorliegen bestimmter Syndrome oder Störungsschwerpunkte geben. Teilweise wird die Leistung in mehreren Modalitäten und auf verschiedenen linguistischen Ebenen getestet, teilweise sind differenziertere Verfahren auf nur eine Modalität ausgerichtet (Grande & Hußmann, 2016). Psychometrische Diagnostik bringt verschiedene Vor- und Nachteile mit sich. Zu den Vorteilen gehört die erwähnte psychometrische Absicherung oder die Möglichkeit zu Vergleichen: Ein Einzelergebnis lässt sich, je nach vorhandenen Normen, mit einer Gruppe von gesunden oder ähnlich beeinträchtigten Personen vergleichen (Grötzbach & Spitzer,

2023). Die Ergebnisse sind in der Regel valide und reliabel sowie objektiv interpretierbar. Dadurch werden Mess- und Interpretationsfehler minimiert (Beushausen & Grötzbach, 2019). Weiter erlauben diese Verfahren eine Aussage darüber, ob im Testsinne eine Sprachstörung vorliegt oder nicht. Dabei helfen statistische Vergleichswerte wie Prozentränge und T-Werte. Diese objektivieren die subjektiv variierenden Einschätzungen dazu, was eine Sprachstörung ist und was nicht (ebd.). Mit vielen der standardisierten Verfahren sind psychometrisch abgesicherte Verlaufskontrollen möglich, weil sie wiederholt durchgeführt werden können. Auch als Argument für Kostenträger können diese Verfahren gelten. Je nach Verfahren geben sie zudem einen systematischen und vollständigen Überblick über erhaltene und beeinträchtigte sprachliche Fähigkeiten, so dass Ressourcen und Therapieschwerpunkte abgeleitet werden können (Grötzbach & Spitzer, 2023).

Zu den Nachteilen der standardisierten Diagnostik gehört, dass sie oft nicht die Beeinträchtigung von sprachlichen Aktivitäten erfasst (Grötzbach & Spitzer, 2023). Es fehlt die ökologische Validität, also der Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der Tests und den unter Alltagsbedingungen vorhandenen Fähigkeiten (Lange et al., 2010). Die Kommunikationssituationen finden in einem künstlichen Rahmen statt, so dass Rückschlüsse von den Testleistungen auf die tatsächlichen sprachlichen Leistungen im Alltag nicht immer verlässlich sind (Beushausen & Grötzbach, 2019). Die Durchführung und Auswertung der standardisierten Diagnostik ist oft zeitintensiv (Grötzbach & Spitzer, 2023). Weiter muss beachtet werden, dass je nach Verfahren nur ausgewählte Aspekte sprachlicher Fähigkeiten überprüft werden.

2.4 Spezialfall Diagnostik bei Tumorpatienten

Über verschiedene Institutionen hinweg herrscht grundsätzlich Einigkeit, dass die Sprachfunktionen von Patienten im Kontext von Wach-Kraniotomien getestet werden sollten (Sierpowska et al., 2022). Outcome-Masse wie das progressionsfreie Überleben liefern zwar wichtige Informationen, geben aber nicht automatisch Auskunft über die klinische Situation des Patienten. Auch die körperlichen Funktionen der Patienten und deren Fähigkeit, den Alltag zu bewältigen, spiegeln nicht automatisch den kognitiven Status wider. Dazu braucht es kognitive und sprachliche Testungen (Taphoorn & Klein, 2004). Eine prä- und postoperative Diagnostik bei Tumorpatienten ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Die Erhebung der präoperativen aphasischen Symptomatik kann eine prognostische Relevanz haben, da diese mit postoperativen aphasischen Defiziten assoziiert wird (Ilmberger et al., 2008). Zudem gibt der Vergleich der präoperativen Untersuchung mit der postoperativen Untersuchung ein komplettes Bild der funktionalen Konsequenzen der Operation (Herbet, Rigaux-Viodé & Moritz-Gasser, 2017). Es können so Sprachveränderungen erhoben werden, welche durch die Operation hervorgerufen wurden (Miceli, Capasso, Monti, Santini & Talacchi, 2012). Die sprachliche Abklärung kann weiter die neurochirurgischen Techniken

verbessern und potenzielle Effekte der Radio- und Chemotherapie aufzeigen (Papagno et al., 2012). Die Untersuchung der kognitiven Fähigkeiten kann zudem die klinische Entscheidungsfindung unterstützen, beispielsweise die Entscheidung für oder gegen eine chirurgische Intervention (Loon et al., 2015). Zudem können basierend auf den Befunden der postoperativen Abklärung Indikationen für die Rehabilitation abgeleitet werden (Herbet et al., 2017; Loon et al., 2015; Miceli et al., 2012).

Dennoch zeigt sich im Alltag die Unterdiagnostizierung und Unterbehandlung von Sprach- und Sprechstörungen als substanzielles Problem und subtile Defizite in der Kommunikation werden oft übersehen (Weiss Lucas et al., 2024). Bei der sprachlichen Abklärung gilt es verschiedene Besonderheiten zu beachten.

Die Evaluation der neurokognitiven Defizite erlaubt es, subtile Defizite festzustellen, welche in einer gewöhnlichen neurologischen Untersuchung übersehen werden könnten (Duffau, 2014; Pålsson, Ek, Ahlström & Smits, 2003). Im Vergleich zwischen Tumorkranken und Schlaganfallpatienten zeigen sich auch bei ähnlichen Läsionen oft grosse Unterschiede der neuropsychologischen und sprachlichen Störungen. Der Schweregrad ist bei Tumorkranken oft weniger stark ausgeprägt und die Störungsbilder variieren stärker (Anderson, Damasio & Tranel, 1990). Es kann zu eher ungewöhnlichen alleinstehenden oder kombinierten Funktionsdefiziten kommen (Miceli et al., 2012). Dies lässt sich dadurch erklären, dass Tumore das Hirngewebe infiltrieren oder verschieben können, ohne es zu zerstören, so dass die neurologischen Funktionen teilweise erhalten bleiben (Anderson et al., 1990). Daraus ergeben sich verschiedene Implikationen für die prä- und postoperative Diagnostik: Die Untersuchung muss gründlich sein und alle Aspekte der Sprache abdecken. Es geht nicht nur darum, festzustellen, ob eine Aphasie vorliegt oder nicht, sondern es geht ebenfalls darum, die Schädigungen am Sprachsystem detailliert festzuhalten (Miceli et al., 2012). Um Defizite zu erkennen, könnte es sinnvoll sein, höhere sprachliche Funktionen zu testen (Malin Antonsson et al., 2018). Es braucht also eine sensitive Diagnostik. Geläufige Standardbatterien zur Diagnostik von Aphasien scheinen aus diesen Gründen für die Diagnostik bei Tumorkranken nicht passend (Malin Antonsson et al., 2018; Finch & Copland, 2014; Papagno et al., 2012). Es ist davon auszugehen, dass diese nicht in der Lage sind, die eher subtilen Sprachschwierigkeiten von Tumorkranken adäquat zu erfassen (Finch & Copland, 2014). Insbesondere am unteren Ende der Skala müssen die Verfahren sensitiv genug sein, um auch geringe Verschlechterungen abbilden zu können (Taphoorn & Klein, 2004). Taphoorn & Klein (2004) empfehlen weiter, dass die Verfahren valide und reliabel sein sollten. Zudem sollten für die mehrmaligen Untersuchungszeitpunkte prä- und postoperativ Parallelversionen vorhanden sein (Miceli et al., 2012; Taphoorn & Klein, 2004).

Weiter stellt sich die Frage, ob in Abhängigkeit von der Tumorlokalisierung spezifische Aufgaben ausgewählt werden sollten. Gleichzeitig muss bedacht werden, dass die Plastizität des Gehirns verändert, was wir über anatomisch-klinische Korrelationen wissen (Papagno et al., 2012). Insgesamt hängt die Auswahl der Verfahren auch von deren Ziel ab. Geht es beispielsweise um die Datensammlung für Forschungszwecke, eignen sich eher umfassende, psychometrisch abgesicherte Tests anstelle von individualisierten Verfahren, da so sehr viele Informationen in standardisierter Weise erfasst werden können. Solche Batterien können für Tumorpatienten aber ermüdend sein (Taphoorn & Klein, 2004). Dies ist eine weitere Besonderheit bei der Diagnostik von Tumorpatienten: Diese leiden oft unter der psychoonkologischen Belastung und müssen gleichzeitig einen anspruchsvollen Behandlungsplan über sich ergehen lassen. Dies kann zu einem Dilemma führen: Die Teilnahme an Untersuchungen kann für belastete Patienten eine Herausforderung sein. Gleichzeitig ist die zeitnahe Erfassung von Kommunikationsdefiziten elementar, um den Therapiebedarf zu erfassen. Aus nicht erfolgten Untersuchungen können verpasste Diagnosen resultieren, was dazu führt, dass sprachliche Schwierigkeiten nicht behandelt werden (Weiss Lucas et al., 2024). Dies kann Auswirkungen auf die Stimmung und die Lebensqualität der Patienten haben (Leonetti et al., 2021; Neumann et al., 2019).

Insgesamt ist zu beachten, dass die Existenz von Strukturen zur Gesundheitsversorgung und die Durchführung von beispielsweise neurokognitiven Untersuchungen nicht per se zu einer verbesserten Behandlungsqualität führen. Dazu muss die Durchführung mit einer adäquaten Interpretation der Resultate einhergehen und mit einer zeitgerechten Initiierung von passenden Massnahmen (Weiss Lucas et al., 2021).

3 Kriterien für die prä- und postoperative Diagnostik am Inselspital

Eine Literaturrecherche im Rahmen des Studienprojektes G durch Wyss & Hostettler (2024) ergab, dass allgemeingültige, konkrete Guidelines zur prä- und postoperativen Sprachdiagnostik fehlen. In der Umfrage im Rahmen des erwähnten Projektes zeigte sich eine hohe Heterogenität in den Vorgehensweisen in den Institutionen im DACH-Raum. Zudem unterschieden sich die befragten Institutionen in ihren Rahmenbedingungen stark. In Anbetracht dessen und der erwähnten Ermangelung von allgemeingültigen, konkreten Guidelines, erscheint eine Einigung auf ein klinikübergreifendes Vorgehen daher auch in Zukunft nicht realistisch. Aus der Befragung ging jedoch hervor, dass der Wunsch nach einer umfassenden, vergleichbaren und zeitökonomischen prä- und postoperativen Diagnostik besteht. Was unter diesen Punkten genau verstanden wurde, differierte von Institution zu Institution oder blieb unklar.

Für die Entwicklung von BeSA müssen zunächst die Kriterien definiert werden, welche die prä- und postoperative Diagnostik aus logopädischer und ärztlicher Sicht am Inselspital zu erfüllen hat. Hierzu fand ein Austausch zwischen Neurochirurgie und Logopädie statt, dessen Ergebnis im nachfolgenden Kapitel dargestellt wird. Die aus der Umfrage abgeleiteten Merkmale «umfassend», «vergleichbar» und «zeitökonomisch» wurden als Kriterien für den Standort Inselspital übernommen. Ausserdem ergab sich in der Diskussion mit der Neurochirurgie die Sensitivität als weiteres zentrales Kriterium. Im Folgenden werden diese Kriterien genauer definiert.

3.1 Sensitives Assessment

Die Sensitivität bezeichnet das Mass der Entdeckungsleistung eines Diagnostikinstrumentes (Dorsch Lexikon der Psychologie, 2021). Am Beispiel eines Aphasietests zeigt sich dessen Sensitivität am Prozentsatz der Aphasiker, welche der Test korrekt erkennen konnte. Die Sensitivität ist ein zentrales Kriterium für die perioperative Diagnostik bei Patienten mit Tumorerkrankungen. Wie bereits in Kapitel 2.4 erwähnt, handelt es sich um eine Patientengruppe, welche spezielle Ansprüche an die Sprachdiagnostik stellt. Es ist davon auszugehen, dass geläufige Standardverfahren nicht sensitiv genug sind und es zu Deckeneffekten kommt. Es muss daher bei der Auswahl von Diagnostikinstrumenten auf Funktionsebene besonders darauf geachtet werden, welche Verfahren bei Tumorpatienten sprachliche Defizite *sensitiv erfassen* können. Erschwerend kommt hinzu, dass nebst unterschiedlichen Arten und Schweregraden von sprachlichen Beeinträchtigungen, auch interindividuelle Unterschiede bezüglich des prämorbidem Sprachniveaus bestehen. Um eine hohe Sensitivität der Diagnostik bei allen Patienten zu erreichen, muss die Möglichkeit bestehen, die *Komplexität des Testmaterials individuell anzupassen*, insbesondere wenn die

Aktivitätsebene beurteilt werden soll. Die Sprachanforderungen des Alltags eines Patienten sollten möglichst gut abgebildet werden.

3.2 Umfassendes Assessment

Patienten mit einem Hirntumor werden am Inselspital von einem interprofessionellen Team betreut. Im Rahmen von Wach-Operationen untersuchen Ärzteschaft, Neuropsychologie und Logopädie die Patienten entsprechend ihren jeweiligen Spezialisierungen. Die Logopädie ist dabei zuständig für die Untersuchung der Sprache, der Sprechplanung, des Sprechens und der Kommunikation. Aufgrund der Tumorlokalisation nahe spracheloquenter Areale in Zusammenhang mit Wach-Operationen steht bei der logopädischen Diagnostik der Bereich der Sprache klar im Vordergrund und soll möglichst umfassend abgeklärt werden. Dabei kann der Begriff «umfassend» auf verschiedenen Ebenen definiert werden.

Einerseits soll eine umfassende logopädische Untersuchung am Inselspital in Zukunft *alle Sprachmodalitäten* beinhalten. Darunter wird neben der mündlichen Sprachproduktion und dem auditiven Sprachverständnis das Lesen und Schreiben verstanden (Grötzbach & Spitzer, 2023). Grötzbach und Spitzer (2023) listen als weitere Modalität den Umgang mit Zahlen auf. Diese Modalität wird am Inselspital durch die Neuropsychologie untersucht und muss somit nicht Teil der logopädischen Untersuchung sein.

Zudem soll eine umfassende logopädische Untersuchung Beeinträchtigungen auf *allen linguistischen Ebenen* beschreiben. Unter den linguistischen Ebenen werden Phonologie, Morphologie, Semantik, Syntax und Pragmatik verstanden (Wehmeyer & Grötzbach, 2014). Zusätzlich ist für die Logopädie am Inselspital die Berücksichtigung der ICF zentral. Diese klassifiziert die Folgen von Krankheiten auf den Ebenen der Körperfunktion und -struktur, Aktivität und Partizipation (World Health Organization (WHO), 2002). Zusätzlich beachtet die ICF die Kontextfaktoren, welche sich zusammensetzen aus den Umweltfaktoren und den persönlichen Faktoren. Da die Kontextfaktoren im Rahmen der interprofessionellen Betreuung am Hirntumorzentrum ganzheitlich erfasst werden, müssen sie nicht Teil der spezifisch logopädischen Diagnostik sein. BeSA als umfassende logopädische Untersuchung soll die Sprache demnach auf den *drei Ebenen Funktion, Aktivität und Partizipation* abbilden.

3.3 Vergleichbares Assessment

Unter einem vergleichbaren Assessment kann man diagnostische Verfahren verstehen, welche *intraindividuelle* Vergleiche oder *interindividuelle* Vergleiche erlauben. In Bezug auf die intraindividuelle Vergleichbarkeit ist das Ziel von BeSA, zuverlässige Vergleiche prä- und postoperativ ziehen zu können.

Dies ist aus mehreren Gründen wichtig: Einerseits soll postoperativ der Therapiebedarf abgeschätzt werden können. Damit dies möglich ist, ist eine präoperative Baseline-Erhebung

notwendig. Durch eine Wiederholung der Testung postoperativ kann ein direkter Vergleich der sprachlichen Leistung erfolgen und es ist eine Aussage dazu möglich, ob sich die sprachliche Leistung verbessert oder verschlechtert hat. Zeigt sich eine Verschlechterung, kann eine individuell an den Patienten angepasste logopädische Therapie erfolgen. Eine intraindividuell vergleichbare Testung prä- und postoperativ ist zudem für die Evaluation der Operation von hohem Interesse. Dabei soll für den Einzelfall eine Objektivierung des Funktionserhalts der Sprache dokumentiert werden. Zusammen mit anderen Outcome-Massen kann aus den am Standort Inselspital durchgeführten Operationen gelernt und perioperative Abläufe sowie Techniken im Sinne der Qualitätssicherung laufend verbessert werden.

Das Neurochirurgie-Team des Inselspitals hat dabei auch zum Ziel, einen Beitrag zur aktuellen Forschung zu leisten. Dabei wird bei der Sammlung von Daten auf ein pragmatisches, klinikorientiertes Vorgehen gesetzt. Darunter verstehen wir, dass die Diagnostik in erster Linie klinisch sinnvoll sein und Patienten einen direkten Nutzen bringen muss. Der Einbezug von Tests, welche ausschliesslich Forschungsinteressen dienen, halten wir daher nicht für vertretbar. Eine individuelle Anpassung der Diagnostik muss daher weiterhin möglich sein. Trotzdem können beim Design von BeSA Forschungsinteressen berücksichtigt werden, was neben der intraindividuellen auch die interindividuelle Vergleichbarkeit betrifft: Ein direkter Vergleich zwischen einzelnen Patienten oder Patientengruppen ist aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen der Patienten und der unterschiedlichen Tumorlokalisationen wenig sinnvoll. Dennoch können durch festgelegte Zeitpunkte für die prä- und postoperative Diagnostik sowie eine Vereinheitlichung des diagnostischen Vorgehens, indem bei allen Patienten die gleichen Sprachbereiche evaluiert werden, relevante Forschungsdaten gesammelt werden. Zudem soll BeSA nach Möglichkeit sowohl *quantitative* als auch *qualitative* Daten liefern. Es ist zudem eine möglichst hohe *Reliabilität* der einzelnen Testverfahren anzustreben.

3.4 Zeitökonomisches Assessment

Ein zeitökonomisches Assessment ist von hoher Bedeutung, weil sowohl die zeitlichen Ressourcen von Gesundheitsfachpersonen als auch von Patienten limitiert sind. Patienten sind, wie in Kapitel 2.4 ausgeführt, oft nur eingeschränkt belastbar, befinden sich in einer psychischen Ausnahmesituation und müssen sich einer Vielzahl verschiedener Untersuchungen und medizinischer Massnahmen unterziehen. Zu beachten ist, dass der präoperative Termin nicht nur die Baseline-Erhebung beinhalten muss, sondern auch die Schulung für die intraoperative Sprachstimulation. Die Erhebung und die Schulung sollten idealerweise zusammen als ein Termin bei der Logopädin erfolgen können und nicht zu lange dauern. Basierend auf Erfahrungswerten dauert die Schulung maximal 45 Minuten. Rund 15 Minuten des Termins werden für Beziehungsaufbau und Anamnese verwendet.

Dauert die logopädische Diagnostik eine Stunde, können für den präoperativen Logopädie-Termin zwei Stunden veranschlagt werden. Diese Zeit erscheint für die meisten Patienten zu bewältigen, ohne dass zusätzliche Pausen eingeplant werden müssten. Zudem scheint ein Zeitfenster von zwei Stunden mit den Ressourcen des Logopädie-Teams vereinbar zu sein. Die *Durchführungszeit* der Testungen sollte demnach *1 Stunde* nicht überschreiten. Nebst dem Termin mit dem Patienten muss die Logopädin die Testungen auswerten sowie die Ergebnisse dokumentieren. Dabei handelt es sich um administrative Zeit, die aufgrund des konstanten Spardrucks im Gesundheitswesen kaum noch zur Verfügung steht und auch nur begrenzt abgerechnet werden kann. Auch das Lesen der Diagnostikergebnisse führt innerhalb des interprofessionellen Teams zu administrativem Zeitaufwand. Dabei muss berücksichtigt werden, dass ein logopädischer Bericht im Regelfall mehrere Adressatinnen mit unterschiedlichem Wissenstand bezüglich Sprache hat. Ein Bericht sollte auch für Personen ohne spezifisches Vorwissen verständlich sein und gleichzeitig alle logopädisch relevanten Informationen enthalten. Beim Design von BeSA sollte daher die im Zusammenhang mit der logopädischen Dokumentation aufzuwendende administrative Zeit für alle Beteiligten des interprofessionellen Teams möglichst geringgehalten werden. Ausschlaggebend für eine zeitökonomische Testung ist daher nicht nur die Durchführungszeit für Therapeutin und Patient, sondern auch die Auswertungs-, Dokumentations- und Lesezeit im Verhältnis zu der Menge an vermittelten Informationen für alle involvierten Fachpersonen.

3.5 Übersicht der Kriterien

In der Zusammenschau, der in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Kriterien wird deutlich, dass diese teilweise konfliktieren. Bei der Entwicklung von BeSA müssen daher Kompromisse eingegangen werden. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der Kriterien.

Einige Kriterien wirken sich vor allem auf die Architektur von BeSA aus. Damit ist der grobe Aufbau gemeint, also die Entscheidung, welche Sprachbereiche abgeklärt werden sollen. Es handelt sich dabei vereinfacht gesagt um die Frage, *was* getestet werden soll. Das Kriterium *umfassend* ist beispielsweise eines der Kriterien, welches sich auf die Architektur des Diagnostikinstrumentes auswirkt. Andere Kriterien bestimmen vor allem, *wie* die zuvor definierten Sprachbereiche abgeklärt werden sollen. Dabei geht es beispielsweise um die Auswahl von konkreten Testverfahren oder Testmaterial sowie die Art der Durchführung und Auswertung der Testung. Sehr relevant sind dabei die Merkmale unter dem Kriterium *vergleichbar*. Die Kriterien *Zeitökonomie* und *Sensitivität* müssen sowohl bei der Auswahl der Sprachbereiche wie auch bei deren Operationalisierung berücksichtigt werden.

Kriterien für die prä- und postoperative Diagnostik am Inselspital

Tabelle 1
Übersicht der Kriterien für BeSA. Eigene Darstellung.

Umfassend	Modalitäten	Mündliche Sprachproduktion
		Auditive Sprachrezeption
		Lesen
		Schreiben
	Linguistische Ebenen	Phonologie
		Morphologie
		Syntax
		Semantik
		Pragmatik
		ICF-Ebenen
	Aktivität	
	Partizipation	
Vergleichbar	Standardisierung	Testdurchführung
		Testauswertung
		Testzeitpunkte
	Testverfahren	Quantitative Verfahren
		Qualitative Verfahren
		Reliable Verfahren
Zeitökonomisch	Zeit	Durchführungszeit = 1 Stunde
		Administrative Zeit so gering wie möglich
	Informationsgehalt	So hoch wie möglich
Sensitiv	Auswahl der Tests auf Funktionsebene	Priorisierung von Tests mit hoher Sensitivität
	Komplexität	Komplexität des Testmaterials anpassbar an individuelles Sprachniveau

Die Übersicht der Kriterien bietet zudem Anlass zur Überlegung, welche Art der logopädischen Diagnostik das Inselspital mit BeSA perioperativ anstrebt. Wir nehmen hierbei Bezug auf die in Kapitel 2 dargestellten Hauptkategorien der logopädischen Diagnostik im Allgemeinen. Wie aus den definierten Kriterien hervorgeht, soll sich BeSA aus mehreren Verfahren zusammensetzen, welche alle Modalitäten der Sprache auf Funktions-, Aktivitäts- und Partizipationsebene abbilden (siehe Kapitel 2.1). Es handelt sich somit um eine mehrdimensionale Erfassung einer Störung oder eines Patienten in Form von Erhebungen auf verschiedenen Ebenen – deshalb erscheint der Begriff «Assessment» nach der Definition von Beushausen & Grötzbach (2019) am passendsten. Durch die limitierte Zeit und das Sprachsystem als ausgesprochen umfassenden Untersuchungsgegenstand, handelt es sich in gewissem Sinne aber auch um ein «Screeningverfahren» (ebd.). Es besteht nicht standardmässig der Anspruch, die Sprache in ihrer Gesamtheit detailliert und vollständig zu beschreiben. Stattdessen soll BeSA aus Untertests bestehen, welche zuverlässig und sensitiv sprachliche Defizite aufdecken können und Orientierung verschaffen. Dies ist insofern sinnvoll, als dass präoperativ in vielen Fällen Patienten untersucht werden, die keine offensichtlichen sprachlichen Defizite zeigen oder davon berichten. Bringt BeSA sprachliche Auffälligkeiten zum Vorschein, ist die Untersucherin angehalten, hypothesengeleitet weitere Tests auszuwählen und durchzuführen, falls durch die Standardtestung die Symptomatik

nicht ausreichend beschrieben wurde. Die zum Standardvorgehen gehörenden Untertests sollten, gemäss den definierten Kriterien, wenn immer möglich psychometrische Eigenschaften aufweisen, um prä- und postoperative Vergleiche zu ermöglichen. Bei dem angestrebten Diagnostikinstrument handelt es sich somit um eine Mischung aus einem orientierenden Screeningverfahren, welches fallbezogen erweitert werden kann, und einem systematischen Assessment mit möglichst hohem Einsatz psychometrischer Methoden (siehe Kapitel 2.3).

Eine klare theoriebezogene Zuordnung von BeSA ist auch bezogen auf Syndrom- oder Modellorientierung nicht ganz einfach (siehe Kapitel 2.2). Die Begrifflichkeiten im Sinne einer Klassifikation in Aphasiesynndrome ist in Zeitschriften und Studien weiterhin allgegenwärtig (Bizzi et al., 2012; Buklina et al., 2021; Fang et al., 2021). Eine syndromorientierte Diagnostik im klassischen Sinne erscheint jedoch insbesondere im neurochirurgischen Kontext nicht sinnvoll (siehe Kapitel 2.4), weshalb dies mit dem neuen Diagnostikinstrument auch nicht angestrebt wird. Der lokalisationistische Hintergrund und der Wunsch nach einer Zuordnung von kortikalen Arealen und subkortikalen Bahnen zu bestimmten Sprachfunktionen ist hingegen aktueller denn je (Collée et al., 2023; De Witte et al., 2015; Sarubbo et al., 2020). Das Erfassen von sprachlichen Fehlern während der intraoperativen Sprachstimulation (DES) und die Dokumentation der sprachlichen Symptomatik in der prä- und postoperativen Diagnostik kann in Zukunft durch sogenanntes *Lesion Network Mapping* zu weiteren neuen Erkenntnissen führen bezüglich der Lokalisation von Sprachfunktionen (Coletta et al., 2023). BeSA strebt daher an, sprachliche Fehler auf eine Art und Weise zu erfassen, die einen Abgleich mit Fehlern während der intraoperativen Sprachstimulation ermöglicht. BeSA basiert dabei nicht auf einem einzelnen Sprachverarbeitungsmodell, da die verschiedenen Modelle durchaus komplementär angewendet werden können (Eibl, 2023; Fischer, 2009). Die grösste Rolle im klinischen Alltag am Inselspital spielen die Modelle von Hickok & Poeppel (2000), Patterson (1988), Dell, Schwartz, Martin, Saffran & Gagnon (1997), und Levelt (1993). Für eine Übersicht verweisen wir auf das Kapitel 3 in Wyss & Hostettler (2024). Die Beschreibung sprachlicher Fehler kann modellorientiert erfolgen, bildet jedoch nur die Funktionsebene ab. Dies zeigt sich beispielsweise an den Instrumenten LEMO (Stadie et al., 2013), Wortproduktionsprüfung nach Blanken (Blanken, 1996, 1999; Blanken et al., 1999) oder BOSU (Glindemann, Klintwort, Ziegler & Goldenberg, 2002), welche Funktionsdefizite erfassen und beschreiben, jedoch nicht deren Auswirkungen auf Aktivität und Partizipation direkt abbilden (für eine Beschreibung dieser Verfahren siehe Anhang E). Zusammenfassend kann demnach gesagt werden, dass für ein prä- und postoperatives Assessment bei Gliompatienten verschiedene diagnostische Herangehensweisen kombiniert werden müssen.

4 Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

Nachdem die Kriterien für das neue Diagnostikinstrument am Inselspital definiert wurden, soll nun auf dieser Basis dessen Architektur ausgearbeitet werden. Um den groben Aufbau von BeSA zu definieren, muss also hergeleitet werden, welche Sprachbereiche abgeklärt werden sollen. Im nachfolgenden Unterkapitel 4.1 werden verschiedene Verfahren, welche speziell für die perioperative Untersuchung der Sprache bei Tumorerkrankungen entwickelt wurden, dargestellt. Es wird ausgearbeitet, inwiefern diese Verfahren die Kriterien des Inselspitals erfüllen. Welche weiteren, sensitiven Testungen in der internationalen Literatur für die perioperativen Untersuchungen empfohlen werden, wird in Kapitel 4.2 dargestellt. Für die Ausarbeitung von BeSA soll zudem berücksichtigt werden, wie andere deutschsprachige Zentren bei der prä- und postoperativen Sprachabklärung vorgehen; dazu fließen die Resultate aus der Befragung des Studienprojekts G (Wyss & Hostettler, 2024) ein. In Kapitel 4.3 werden die Resultate zusammengeführt und die Sprachbereiche, welche BeSA untersuchen soll, final festgelegt.

4.1 Diagnostikverfahren für die perioperative Testung

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden verschiedene Diagnostikverfahren, welche speziell für die perioperativen sprachlichen Testungen bei Tumorpatienten entwickelt wurden, vorgestellt. Bei deren Auswahl wurde folgendermassen vorgegangen: Die ersten beiden Verfahren, DuLIP und DIMA, waren den Autorinnen als zentrale Arbeiten im europäischen Raum bereits bekannt. Ausgehend von diesen beiden Verfahren wurde die Literaturrecherche mittels Schneeballsystems weitergeführt und es konnten weitere perioperative Diagnostikverfahren ermittelt werden, welche nachfolgend beschrieben werden. Eine systematische Literaturrecherche wurde bewusst nicht durchgeführt, da es nicht das Ziel war, einen vollständigen Überblick über internationale Verfahren zu erstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Verfahren aus dem Ausland direkt in den deutsch-schweizerischen Kontext übertragbar sein würden, war gering. Die Literaturrecherche sollte stattdessen effizient ermöglichen, die meistgenannten und damit bekanntesten Verfahren im Hinblick auf ihren Aufbau zu untersuchen.

4.1.1 DuLIP

Das *Dutch Linguistic Intraoperative Protocol* (DuLIP, [De Witte et al., 2015](#)) ist eine standardisierte Testbatterie, welche entwickelt wurde, um im Rahmen von Wach-Operationen Sprachareale zu lokalisieren. Die niederländische Originalversion wurde an 250 Sprachgesunden normiert. Es existiert auch eine Übersetzung auf Deutsch. DuLIP besteht aus 17 Untertests aus den Bereichen Phonologie, Semantik, Syntax, Benennen und Artikulation (s. Abbildung 1). Bei den Untertests wird unterschieden zwischen Tests, bei welchen eine Antwortreaktion innerhalb von 4 Sekunden erfolgen kann und die sich somit für

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

die intraoperative Anwendung während der direkten Elektrostimulation (Mapping) eignen und Tests, welche mehr Antwortzeit erfordern und intraoperativ während der Resektion angewendet werden können (Monitoring). Das verwendete Sprachmaterial wurde auf linguistische Variablen wie Frequenz, Bildhaftigkeit, Wortlänge und -form überprüft. Die Testbatterie ist für den Einsatz prä-, intra- und postoperativ vorgesehen, wobei insbesondere intraoperativ nicht alle Tests durchgeführt werden sollen. Stattdessen soll eine individuell an den Fall angepasste Auswahl der Untertests erfolgen, basierend auf den Ergebnissen weiterer präoperativer Diagnostik sowie der Tumurlage. Gestützt auf Literaturrecherche und klinische Erfahrung ordnet die Entwicklergruppe den einzelnen DuLIP-Untertests kortikale und subkortikale Areale zu, was die fallbezogene Testzusammenstellung erleichtern soll. Collée et al. (2023) haben in einem systematischen Review von 102 Studien zusammengefasst, welche Fehler an welchem Ort während der intraoperativen Stimulation am häufigsten auftreten. Aufbauend auf diesen neuen Erkenntnissen wurde eine Überarbeitung von DuLIP vorgeschlagen. Insgesamt ist DuLIP als Testbatterie zu verstehen, die auf den intraoperativen Einsatz während der Sprachstimulation ausgerichtet ist und präoperativ eher vorbereitend für die Wach-Phase genutzt wird.

Intraoperative linguistic tasks from DuLIP.

Timing of assessment(s)	Linguistic level	Task	Stimuli (examples)
DURING DES (in 4 s)	Phonology	- repetition of words:	- discussie (discussion)
		<ul style="list-style-type: none"> • repetition of 3-syllabic words with alternating word accents • repetition of 2-syllabic words • repetition of words with phonemic similarities • repetition of words with consonant clusters 	- wortel (carrot)
		- reading with phonological odd word out ^a	- individu (individual)
		- reading with semantic odd word out ^a	- programma (programme)
			- wijn, pijn, lijn, kat (wine, pain, line, cat) → answer kat (cat)
	Semantics	- naming with semantic odd word out ^a	- been, arm, raam, voet (leg, arm, window, foot) → answer raam (window)
		- semantic association task ^a	- pictures of 'borstel, hond, kat' (brush, dog, cat) → answer borstal (brush)
		- sentence completion (semantically induced sentences) ^a	- auto, fiets ... (car, bike ...) → answer e.g. bus
	Syntax	- verb generation ^a	- Hij snijdt met een ... (He cuts with a ...) → answer e.g. mes (knife)
		- action naming (3rd person singular, transitive verbs), 60 actions ^a (RUG-Vrije Universiteit Brussel)	- bal (ball) → gooien/werpen (to throw)
Articulation - praxis	Naming	- verbal diadochokinesis test	- de man ... (the man ...) → answer e.g. loopt (e.g. runs) → picture of a man who is running
		- object naming, 100 objects ^a	- repeat/papapa/, /pataka/, /papopu/, /papafpaf/, /dafnaflaf/, /papfopfuf/, /pafpaspaf/ (5x)
NOT DURING DES	Phonology	- phonological sentence judgment	- black and white drawings of objects
		- phonological fluency	Dit is ... (this is) → answer hond (dog) → picture of a dog
	Semantics	- semantic sentence judgment	- De hokkel eet een gersie. (The hokkel eats a gersie.) → 'hokkel', 'gersie' non-existing words
		- semantic fluency	- Letters D, A, T
		- sentence completion (less semantically induced sentences) ^a	- De gieter smeert een boterham. (The watering-can prepares a sandwich.) → wrong sentence
	Syntax	- syntactic sentence judgment	- animals/jobs
	- verbal fluency (verbs)	- Om 5 uur ... (At 5 O'clock ...) → possible answer: ga ik naar huis (I go home)	
		- Er was over niets meer van het scheerapparaat. (There was over nothing left of the razer) → wrong word order	
		- verbs	

^a Presented with powerpoint slides.

Abbildung 1. Untertests von DuLIP (De Witte et al., 2015). Copyright 2015 bei Elsevier. Wiedergabe mit Genehmigung.

4.1.2 DIMA

Das *Dutch Diagnostic Instrument for Mild Aphasia*, kurz DIMA (Satoer et al., 2022) basiert auf dem DuLIP (De Witte et al., 2015) und wurde von derselben Forschungsgruppe entwickelt. Ziel ist die prä- und postoperative Diagnostik von leichten Aphasien. Entwickelt wurde DIMA für den Einsatz bei Tumorpatienten, die Autorinnen geben jedoch an, dass

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

DIMA im Verlauf auch bei anderen Personengruppen mit leichten Sprachstörungen eingesetzt werden könnte. Für die Entwicklung von DIMA wurden die komplexesten Subtests und Items aus DuLIP ausgewählt und teilweise überarbeitet. Grundlage für die Auswahl der Untertests waren die verschiedenen Lokalisationen von eloquenten kortikalen und subkortikalen Spracharealen.

DIMA besteht aus den vier Subtests Nachsprechen, Satzergänzung, Satzbeurteilung und semantisches Entscheiden zu den Bereichen Phonologie, Semantik und Morphosyntax (s. Abbildung 2). Dabei wurden im Vergleich zu DuLIP teilweise einzelne Items hinzugefügt. Bei gewissen Subtests wird die Reaktionszeit gemessen, da diese relevant sei, um milde Aphasien zu erfassen.

Linguistic level	Task	Stimuli (examples)	N° items
Phonology	Repetition:		40
	PHON A. 3-syllabic words		10
	• Alternating stress patterns	Gorilla (gorilla), oefening (practice)	
	• Phonemic similarities	Domino (domino)	
	• consonant clusters	constructie (construction)	
	PHON B. 3–6 syllabic compound words		10
	• Alternating stress patterns with phonemic similarities and/or consonant clusters	Opdrachtgever (client), ontdekkingsreiziger (explorer), afstandsbediening (remote control), schouderblad (shoulder blade)	
	PHON C. 3–4 syllabic non-words		10
	• Alternating stress patterns with phonemic similarities and/or consonant clusters	Inima, anato kikira trendelorig	
	PHON D. sentences		10
• Alternating length with phonemic similarities and/or consonant clusters	Harry rent zich rot – 4 words (Harry is running fast), ledere vrijdag eten we vreselijke vissticks – 6 words (Every Friday we eat terrible fishsticks), De Griek ontdekte vier nietjes in de band van zijn fiets – 11 words (The Greek discovered four staples in the tire of his bike) In welke la leg jij de lepel? (In which drawer do you put the spoon?) De prikkelbare panter besprong haar prooi (The irritable panther jumped its prey)		
PHON E. Sentence judgment		10	
• Phonologically (in)correct sentences	De wikker gaat naar parot (The wikker goes to parot)		
Semantics	Semantic odd picture out:		10
	• SEM A. objects	Slang, hond, kat (snake, dog, cat)	5
	• SEM B. actions	Scheren, douchen, baden (shave, shower, bathe)	5
	SEM C. Sentence judgment		10
• Semantically (in)correct sentences	De sigaar verveelde zich (The cigar was bored)		
Morphosyntax/ grammar	SYN A. Sentence completion	Hij viel van ... (He fell from ...), Om 5 uur ... (At 5 o'clock ...)	10
	SYN B. Sentence judgment		10
• Syntactically (in)correct sentences	Hij gaat geschilderd op de muur (He goes painted on the wall)		

Abbildung 2. Untertests von DIMA (Satoer et al., 2022). Copyright 2022 bei Taylor & Francis Group. Wiedergabe mit Genehmigung.

DIMA ist ein neues Verfahren; infolgedessen konnten noch nicht alle Testgütekriterien untersucht werden. DIMA ist standardisiert und mit einer Durchführungsdauer von 15-20 Minuten zeitökonomisch. Normiert wurde DIMA bis anhin an 211 gesunden Probanden. Bei der Aufgabe *semantic odd picture out* kam es – im Gegensatz zu den anderen drei Subtests – zu keinen Deckeneffekten bei der Kontrollgruppe. Infolgedessen betonen die Autorinnen, dass dieser Subtest noch überarbeitet werden müsse. In zwei Einzelfallstudien wurde DIMA an zwei Tumorpatienten erprobt. Dabei zeigte sich, dass die Subtests von DIMA sensitiv zu sein scheinen für leichte sprachliche Defizite.

DIMA gibt es momentan neben der niederländischen Version auch in einer französischen Version (Clément et al., 2022). Auf Deutsch steht DIMA aktuell nicht zur Verfügung.

4.1.3 MIBIB

Die *Milano-Bicocca Battery* (MIBIB; Papagno et al., 2012) wurde spezifisch für die prä- und postoperative Evaluation von Patienten mit niedriggradigen Gliomen entwickelt. Dabei sei vor

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

allem Wert auf eine hohe Sensitivität der Untertests gelegt worden, da es bei langsam wachsenden Tumoren oft nicht zu offensichtlichen Defiziten komme. Aufgrund der Neuroplastizität könne es zudem zu lokalisationsuntypischen Funktionseinschränkungen kommen, weshalb Testungen ein breites Spektrum an Funktionen untersuchen sollten. Die MIBIB beinhaltet die Bereiche Sprache, Gedächtnis, Apraxie, visuo-konstruktive Fähigkeiten und exekutive Funktionen sowie optional die räumliche Wahrnehmung. Die Durchführungsdauer beträgt 1.5 bis 2 Stunden, bei der Kurzversion maximal 1 Stunde. Die Sprache wird überprüft mittels semantischer und lexikalischer Fluenz, Benennen von Objekten, Verben und Personen, beschreibendem Benennen, Wort-Bild-Zuordnung sowie Satz-Bild-Zuordnung, Nachsprechen von Real- und Pseudowörtern sowie Sätzen, Token Test und optional semantischem Entscheiden. Die Tasks wurden an einer Gruppe von Sprachgesunden normiert. Zudem wurde die Testbatterie mit 226 Tumorpatienten prä- und postoperativ durchgeführt. Basierend auf den Testergebnissen dieser Gruppe, erwiesen sich – bezogen auf die Sprache – folgende Tests als besonders sensitiv: Benennen von Objekten, Verben und Personen sowie semantische und lexikalische Fluenz.

4.1.4 BLAST

Das *Brief Language Assessment for Surgical Tumours* (BLAST) wurde 2015 im Rahmen einer Doktorarbeit von Josh Faulkner entwickelt (Faulkner, Wilshire, Parker & Cunningham, 2017). Das Ziel war die Entwicklung einer neuropsychologischen Testbatterie speziell zur Abklärung der Sprache bei Patienten mit Hirntumoren. Den theoretischen Hintergrund bilden aktuelle kognitive und psycholinguistische Erkenntnisse und Modelle, aus denen 11 Kernfunktionen für die Sprachverarbeitung abgeleitet wurden: Zugriff auf semantisches Wissen, Lexikalisches Entscheiden, Phonologisches Enkodieren, Sprechplanung, Verbabruf, *Goal Driven Response Selection*, Auditives Worterkennen, Phonologisches Kurzzeitgedächtnis, Visuelles Worterkennen, Orthografisch-Phonologische Zuordnung, Orthografisch-Semantische Zuordnung. Diesen Kernfunktionen wurden potenziell eloquente Hirnfunktionen zugeordnet. BLAST besteht aus den Untertests Wort-Bild-Zuordnung, phonologische und semantische Wortflüssigkeit, Bildbenennen (Nomina; hoch-, mittel- und niederfrequent; ein-, zwei- und dreisilbig), Nachsprechen (hoch- und niederfrequente Realwörter mit hoher und niedriger Vorstellbarkeit; Pseudowörter), Stroop-Test, Verbgenerierung (Abruf eines passenden Verbs zu einem vorgegebenen Nomen; hoch- und niederfrequent; hoher Selektionsanspruch, tiefer Selektionsanspruch), Lesen (reguläre und irreguläre Realwörter unterschiedlicher Länge; Pseudowörter) und artikulatorische Agilität (möglichst rasches Wiederholen von Einzelworten innerhalb von 5s). Dabei ist zu beachten, dass ein isolierter Untertest nicht eine bestimmte Kernfunktion abbilden soll. Durch eine übergreifende Fehleranalyse und den Vergleich der Leistungen in verschiedenen Untertests soll festgestellt werden können, ob und welche Kernfunktionen betroffen sind. Die

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

Beurteilung hat somit quantitativ und qualitativ zu erfolgen. Das Verfahren wurde an 40 Tumorpatienten und 60 Sprachgesunden evaluiert.

4.1.5 VAN-POP

Der *verb and noun test* (Ohlerth, Valentin, Vergani, Ashkan & Bastiaanse, 2020) wurde für das Sprachmapping mit DES oder nTMS entwickelt. Es handelt sich um einen Benenntest, der den Abruf von Nomina und Verben in einem Satzkontext erfasst. Der Test wurde in drei Sprachen (Englisch, Deutsch, Niederländisch) entwickelt und auf Deutsch an einer Gruppe von 31 Personen validiert. Beim Objektbenennen (Nomina) wird eine schwarz-weiße Zeichnung präsentiert sowie der schriftliche Einleitungssatz «Das ist...». Patienten müssen das Bild benennen und korrekt in den Satz einbetten (korrekter Artikel). Die Zielitems sind kontrolliert für Frequenz, Erwerbsalter, Wortlänge und Belebtheit. Beim Verbbenennen liegt dem Patienten eine Abbildung einer Person oder eines Tieres in einer Aktion vor. Der Satzanfang wird schriftlich vorgegeben: «Die Frau...». Der Satz soll mit möglichst einem Wort grammatikalisch korrekt ergänzt werden. Die Zielverben wurden kontrolliert auf Frequenz, Erwerbsalter, Länge, Transitivität, Valenz, Instrumentalität und phonologische Ähnlichkeit zum Nomen. In der getesteten Personengruppe zeigten sich in Deutsch keine signifikanten Korrelationen zwischen den linguistischen Faktoren und der Benennleistung, ausser dass Nomina besser benannt werden konnten als Verben. Bei Personen mit Aphasie können diese Faktoren jedoch eine Rolle spielen, weshalb empfohlen wird, eine Fehleranalyse durchzuführen und auf deren Basis den Test für ein Sprach-Mapping mit DES oder nTMS vorgängig anzupassen.

4.1.6 MULTIMAP

MULTIMAP (Gisbert-Muñoz et al., 2021) ist ein Benenntest, welcher für das intraoperative Sprachmapping entwickelt wurde. Das Ziel war die Entwicklung eines Verfahrens, welches in mehreren Sprachen verfügbar und vergleichbar ist. *MULTIMAP* existiert aktuell in den Sprachen Spanisch, Baskisch, Katalanisch, Italienisch, Französisch, Englisch, Mandarin, Arabisch und Deutsch. Benannt werden Nomina im Kontext des Einleitungssatzes «Das ist...». Dem Patienten liegt dabei eine Farbzeichnung des Items vor sowie die schriftliche Einleitungsphrase. Die Verben sind in gleicher Weise bildlich dargestellt und müssen benannt werden. Das Subjekt ist immer eine Person und wird schriftlich als Pronomen «er/sie...» vorgegeben. Das sprachliche Material wurde auf folgende linguistische Merkmale hin kontrolliert: Eindeutigkeit, Frequenz, Länge, Synonyme. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Items in den genannten Merkmalen möglichst konsistent sind und auch Vergleiche zwischen Objekten und Verben oder Sprachen zulassen. Je nach Sprache stehen 25-30 kontrollierte Items zur Verfügung. *MULTIMAP* eignet sich besonders für die intraoperative

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

Sprachstimulation bei mehrsprachigen Patienten und im Rahmen der Forschung, um international vergleichbare Outcome-Masse anzustreben.

4.1.7 Abgleich der Verfahren mit den Kriterien des Inseleospitals

Es stellt sich nun die Frage, inwiefern die zuvor vorgestellten Verfahren die definierten Kriterien für die Testung am Inselehospital erfüllen. Für die Entwicklung der Architektur von BeSA sind die Merkmale der Kriterien *umfassend* und *sensitiv* relevant sowie die Durchführungszeit unter dem Kriterium *zeitökonomisch*. Die untenstehende Tabelle 2 zeigt, wie die beschriebenen Verfahren in Bezug auf diese Kriterien abschneiden.

Tabelle 2

Abgleich der internationalen Verfahren mit den BeSA-Kriterien. Eigene Darstellung.

			DuLIP	DIMA	MIBIB	BLAST	VAN-POP	Multi-MAP
Umfassend	Modalitäten	Mündliche Sprachproduktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Auditive Sprachrezeption	✓	✓	✓	✓	—	—
		Lesen	✓	✓	—	✓	—	—
		Schreiben	—	—	—	—	—	—
	Linguistische Ebenen	Phonologie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Morphologie	✓	✓	✓	—	✓	✓
		Syntax	✓	✓	✓	—	—	—
		Semantik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pragmatik	—	—	—	—	—	—
	ICF-Ebenen	Funktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Aktivität	—	—	—	—	—	—
		Partizipation	—	—	—	—	—	—
	Zeitökonomisch	Zeit	Durchführungszeit = 1h	o.A.	15-20 Min.	1.5-2h. Kurzversion: 1h	o.A.	o.A.
Sensitiv	Auswahl der Tests auf Funktionsebene	Priorisierung von Tests mit hoher Sensitivität	—	✓*	✓*	—	✓*	✓*
	Komplexität	Testmaterial anpassbar an individuelles Sprachniveau	—	—	—	—	—	—

Anmerkungen: o.A. = ohne Angabe. ✓* = gemäss Angabe der Autorinnen.

DuLIP und DIMA orientieren sich in ihrem Aufbau an den linguistischen Ebenen, wobei nebst Phonologie, Semantik, Morphologie und Syntax auch Benennen, Sprechen und Sprechplanung dazugezählt werden. Die Pragmatik wird nicht berücksichtigt. MIBIB und BLAST sind grundlegend anders aufgebaut, lassen jedoch auch Aussagen zu den linguistischen Ebenen zu, ausgenommen der Pragmatik und bei BLAST der Syntax und Morphologie. Bezogen auf die Modalitäten bilden DuLIP, DIMA, BLAST und MIBIB das

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

Schreiben nicht ab. Die Modalitäten «mündliche Sprachproduktion» und «auditive Sprachrezeption» werden auf Wort- oder Satzebene abgebildet. Das Lesen wird bei MIBIB nicht standardmässig abgeklärt, während es bei den anderen Verfahren enthalten ist. Die Verfahren VAN-POP und MULTIMAP sind reine Benenntests und haben nicht den Anspruch, umfassend zu sein. Sie bilden die mündliche Sprachproduktion auf Wortebene ab und lassen Rückschlüsse auf die linguistischen Ebenen der Phonologie, Semantik und Morphologie zu. So unterschiedlich die verschiedenen Verfahren sind, haben sie doch alle eine funktionsorientierte Herangehensweise gemeinsam. Die Ebenen Aktivität und Partizipation werden nicht berücksichtigt und die Auswirkungen allfälliger Funktionsdefizite auf den Alltag werden somit nicht objektiviert.

Keines der beschriebenen Verfahren erfüllt somit das Kriterium *umfassend* gemäss der Definition am Inselspital. Eine Übernahme des Aufbaus oder direkte Übersetzung eines dieser Verfahren ist somit kein Lösungsansatz für BeSA. In Anbetracht dessen ist auch die Durchführungsdauer der beschriebenen Verfahren zweitrangig. Angaben dazu liegen ohnehin nur bei DIMA und MIBIB vor.

Die Verfahren liefern jedoch trotzdem wichtige Ansatzpunkte für die Ausarbeitung des eigenen Diagnostikinstrumentes. Von Interesse sind beispielsweise die Untertests, welche sich als besonders sensitiv erwiesen.

4.2 Verfahren mit potenziell hoher Sensitivität

Bei der Recherche zu den zuvor dargestellten Diagnostikverfahren fielen verschiedene Untertests auf, welche sich als besonders sensitiv für die Diagnostik bei Tumorpatienten erwiesen haben. Es sind dies das Benennen, die Fluency, auf Deutsch auch Wortflüssigkeit genannt, der Token Test und einzelne weitere Untertests. Auf diese wird in den nächsten Kapiteln eingegangen.

4.2.1 Benennen

DuLIP, DIMA, MIBIB, BLAST, VAN-POP und MULTIMAP untersuchen allesamt das Benennen. Zielwörter sind sowohl Nomina als auch Verben, wobei bei BLAST mit der Verbgenerierung eine Variation des Verbbenennens gefordert wird. Beim herkömmlichen Verbbenennen wird eine Aktion bildlich dargestellt und benannt, wohingegen bei der Verbgenerierung ein passendes Verb zu einer Objektabbildung gefunden und produziert werden muss. Bei MIBIB werden nebst Nomina und Verben auch noch Personen benannt sowie ein «beschreibendes Benennen» durchgeführt. Letzteres behandeln wir jedoch nicht als Benenn-Test im engeren Sinne.

Perioperativ gilt das Benennen als Standardtest (Satoer et al., 2022). In der Befragung von Wyss & Hostettler (2024) sowie der Erhebung innerhalb des European Low Grade Glioma Networks (Rofes et al., 2017) und dem Literatur-Review von De Witte & Mariën (2013)

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

gehört das Benennen zu den meist genutzten Sprachtests. Auch am Inselspital wird das Benennen sowohl prä-, intra- wie auch postoperativ zurzeit standardmässig eingesetzt. Die hohe Bedeutung des Benennens im Rahmen von Tumoroperationen lässt sich damit erklären, dass es sich um ein multifunktionales Testparadigma handelt, welches mehrere Gehirnfunktionen in einem Test evaluieren kann (Gleichgerrcht, Fridriksson & Bonilha, 2015). Dazu gehören die visuelle Wahrnehmung, die semantische Verarbeitung, der lexikalische Zugriff sowie die Sprechplanung und -ausführung. Eine qualitative Analyse der Fehler während des Benenntests kann Hinweise auf die Art der Sprachverarbeitungsdefizite geben (ebd.). Im neurochirurgischen Kontext ist zudem von besonderer Bedeutung, dass praktisch alle kortikalen Areale der linken Hemisphäre und die bedeutendsten subkortikalen Fasertrakte am Benennen beteiligt zu sein scheinen (Bu, Lu, Zhang & Wu, 2021; Salillas, De Pellegrin & Semenza, 2024). Dieses Testparadigma eignet sich dadurch besonders für das intraoperative Mapping und wird entsprechend auch prä- und postoperativ angewandt. Bei der Evaluation des MIBIB (Papagno et al. 2012) an 117 Tumorpatienten zeigte sich, dass das Benennen von Objekten, Personen und Verben besonders sensitiv war. Auch bei BLAST (Faulkner et al., 2017) waren Verbgenerierung und Objektbenennen die sensitivsten Tasks. Satoer et al. (2022) stellten in ihrer Falldarstellung fest, dass das Benennen von DuLIP sensitiver war als der Boston Naming Test (für eine Beschreibung des BNT siehe Anhang E). Sie führten dies darauf zurück, dass bei DuLIP eine Zeitlimite vorgegeben war. Dass neben der Benennungsgenauigkeit auch die Benennlatenz berücksichtigt werden sollte, vertreten auch Moritz-Gasser, Herbet, Maldonado & Duffau (2012). In ihrer Studie konnten sie zeigen, dass es eine Korrelation gibt zwischen der Geschwindigkeit des Wortabrufs im Benenntest und der Rückkehr in den Beruf bei Patienten, die sich ansonsten in der Benennungsgenauigkeit nicht unterschieden.

Dass die genannten Verfahren sowohl Nomen wie auch Verben beinhalten, lässt sich darauf zurückführen, dass in der neurolinguistischen Literatur von einem Einfluss der Wortklasse auf die Benennleistung ausgegangen wird: Die sogenannte Nomen-Verb-Dissoziation beschreibt, dass die Verarbeitung von Verben und Nomina unabhängig voneinander gestört oder erhalten sein kann (Black & Chiat, 2003; Chen & Bates, 1998; Laiacona & Caramazza, 2004; Marshall, 2003; Sörös, Cornelissen, Laine & Salmelin, 2003). Die Unterschiede in der Verarbeitung von Nomen und Verben zeigen sich sowohl bei Sprachgesunden, bei Aphasikern wie auch im Spracherwerb (Black & Chiat, 2003; Marshall, 2003). In der Tendenz scheinen Nomina weniger störungsanfällig und schneller abrufbar zu sein im Vergleich mit Verben. So können Sprachgesunde in Bildbenenntests Nomen im Durchschnitt schneller produzieren als Verben (Bogka et al., 2003; Cuetos & Alija, 2003; Szekely et al., 2005) und bei Aphasikern scheinen Fehler beim Benennen von Verben häufiger vorzukommen als bei Nomina (Luzzatti et al., 2002). Beinhaltet ein Benenntest demnach neben Nomina auch

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

Verben als Zielitems, könnte dies zur Sensitivität beitragen. Weshalb das Benennen von Verben in vielen Fällen anspruchsvoller ist als das von Nomen, ist noch nicht geklärt. In Frage kommen die unterschiedliche Argumentstruktur, morphologische Komplexität sowie semantisch-konzeptuelle oder pragmatische Faktoren – am ehesten handelt es sich jedoch um eine Kombination dieser Faktoren (Kauschke & von Frankenberg, 2008). Das Erwerbsalter scheint sowohl bei Nomen wie auch bei Verben ein zentraler Parameter zu sein, der die Benennlatenz beeinflusst, wobei ein frühes Erwerbsalter mit einem rascheren Wortabruf in Verbindung gebracht wird (Barry, Morrison & Ellis, 1997; Ghyselincx, Lewis & Brysbaert, 2004; Kauschke & von Frankenberg, 2008; Morrison & Ellis, 2000). Weitere Parameter sind beispielsweise Häufigkeit, Familiarität und Vorstellbarkeit (insbesondere bei Nomina) sowie Wortlänge und mündliche Namensübereinstimmung (insbesondere bei Verben) (Kauschke & von Frankenberg, 2008). Ein Benenntest sollte die Zielitems auf relevante linguistische Parameter kontrollieren, was bei MULTIMAP und VAN-POP erfolgt ist.

Im Zusammenhang mit Wach-Operationen ist es zudem von Bedeutung, dass Verben das neuronale Sprachnetzwerk weitreichender zu aktivieren scheinen, was unter anderem darauf zurückgeführt wird, dass sie im Vergleich zu Nomen mehr morpho-syntaktische Informationen tragen und stärker in grammatikalische Prozesse eingebunden sind (Rofes & Miceli, 2014). In nTMS-basiertem Fibertracking zeigte sich beispielsweise eine bessere Visualisierung subkortikaler Sprach-Trakte, wenn als Sprachparadigma ein Verbbennen zur Anwendung kam, im Vergleich zum Objektbenennen (Ohlerth et al., 2021). Dabei scheint es von zentraler Bedeutung, dass das Verb als Zielitem in einem Satzkontext produziert und somit flektiert werden muss (Ohlerth et al., 2020; Rofes & Miceli, 2014). Insgesamt erscheint der Einsatz von Tasks mit Verben zusätzlich zum etablierten Objektbenennen sowohl intraoperativ als auch prä- und postoperativ vorteilhaft.

Wie bereits erwähnt, wurden bei BLAST Verben als Verbgenerierungsaufgabe integriert, wobei diese in der Grundform produziert werden sollten. Auch bei DuLIP existiert eine solche Aufgabe zusätzlich zum Objekt- und Verbbennen. Rofes & Miceli (2014) verglichen in ihrem Review verschiedene intraoperative Tasks, welche Verben als Einzelworte oder auf Satzebene beinhalten. Eine allgemeine Empfehlung, ob sich ein Verbbennen oder eine Verbgenerierungsaufgabe besser eignet oder gar beides notwendig ist, ging aus dieser Übersichtsarbeit nicht hervor. Jedoch sollten produktive Tasks rein rezeptiven Tasks vorgezogen werden. Zudem seien bei der Verbproduktion flektierte Zielstrukturen zu präferieren und es sollten standardisierte Verfahren eingesetzt werden, deren Items auf neurolinguistische Parameter überprüft wurden. Faulkner et al. (2017) begründen die Wahl der Verbgenerierungsaufgabe damit, dass nebst dem Verbabruf auch die *goal-driven-response-selection* überprüft werden könne – also die Fähigkeit, aus einer Auswahl

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

konkurrierender Antworten die passendste auszuwählen. Insgesamt werden Verbgenerierungsaufgaben weniger häufig angewandt als ein klassisches Verbbenennen (De Witte & Mariën, 2013; Rofes et al., 2017; Wyss & Hostettler, 2024).

MIBIB beinhaltet nebst Objekten und Verben auch das Benennen von bekannten Persönlichkeiten. Dieser Task gehöre zu den besonders sensitiven Verfahren (Papagno et al., 2012). Im Vergleich zum Benennen von Verben und Nomina wird das Benennen von bekannten Persönlichkeiten jedoch deutlich seltener durchgeführt (De Witte & Mariën, 2013; Wyss & Hostettler, 2024). Satoer, Visch-Brink, Dirven & Vincent (2016) empfehlen den Task abhängig von der Tumorlokalisation einzusetzen. Verschiedene Studien zeigen, dass Eigennamen besonders anfällig sind für Wortabrufstörungen sowohl bei Sprachgesunden wie auch bei Patienten mit neurologisch bedingten Sprachstörungen (für eine Übersicht siehe Burkhardt et al., 2023). Es könnte sich dabei entsprechend um einen Sprach-Task handeln, der besonders sensitiv ist. Wo genau die Verarbeitung von Eigennamen im sprachlichen Netzwerk verortet werden kann, ist noch nicht geklärt. Kortikal scheint der ATL (left anterior frontal lobe) ein relevantes Gebiet zu sein, während auf subkortikaler Ebene der UF (uncinate fasciculus) und ILF (inferior longitudinal fasciculus) eine zentrale Rolle spielen könnten (Burkhardt et al., 2023; Mehta et al., 2016; Papagno et al., 2016).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Benenntests im Kontext von Wach-Operationen weit verbreitet sind und als sehr sensitiv gelten. Daher scheint die Aufnahme eines Benenntests in BeSA sinnvoll.

4.2.2 Fluency

Die Fluency wird in DuLIP, MIBIB und BLAST untersucht. In allen Testverfahren wird sowohl die semantische wie auch die phonematische Wortflüssigkeit überprüft, wobei die phonematische Wortflüssigkeit teilweise auch als lexikalische Wortflüssigkeit bezeichnet wird. Wortflüssigkeitstestungen überprüfen die Fähigkeit, innerhalb einer bestimmten Kategorie in limitierter Zeit Wörter zu generieren (Malin Antonsson et al., 2018): Es müssen dabei möglichst viele Wörter innerhalb einer vorgegebenen semantischen Kategorie oder möglichst viele Wörter mit einem bestimmten Initialphonem genannt werden (De Witte et al., 2015; Faulkner et al., 2017). Daneben gibt es noch Wortflüssigkeits-Aufgaben mit Kategorienwechsel, in denen entweder zwischen zwei verschiedenen phonematischen Kategorien (z.B. Wechsel G-R) oder zwei verschiedenen semantischen Kategorien gewechselt werden muss (z.B. Sportarten – Früchte). Diese Art der Fluency wird in der Literatur zur prä- und postoperativen Diagnostik bei Tumorpatienten kaum erwähnt. Daher wird in der Folge nur auf die semantische und phonematische Fluency weiter eingegangen.

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

Die Testung der Wortflüssigkeit wird prä- und postoperativ häufig eingesetzt: Gemäss der Erhebung innerhalb des European Low Grade Glioma Networks von Rofes et al. (2017) ist die Testung der Fluency die einzige Testung, welche von allen teilnehmenden Institutionen durchgeführt wird. Auch De Witte & Mariën (2013) und Loon et al. (2015) konnten in ihren Reviews zeigen, dass die Fluency prä- und postoperativ sehr oft getestet wird. In der Erhebung von Wyss & Hostettler (2024) wird die Fluency in 65% der Institutionen präoperativ untersucht. Auch Satoer, Visch-Brink, Dirven & Vincent (2016) konnten in ihrem Literaturreview zeigen, dass die Wortflüssigkeit sehr oft untersucht wird und empfehlen daher, diese Untersuchung in die prä- und postoperativen sprachlichen Abklärungen einzuschliessen. Auch bei Bonifazi et al. (2020), Morshed et al. (2021) und Herbet et al. (2017) gehört die Testung der Fluency zur prä- und postoperativen Standardbatterie. Bei Martín-Monzón, Rivero Ballagas & Arias-Sánchez (2022) wird die Fluency in ca. 40% der Institutionen untersucht. Die Autorinnen empfehlen jedoch nicht explizit, diese Untersuchung in die prä- und postoperativen sprachlichen Abklärungen einzuschliessen.

Wortflüssigkeitsaufgaben gelten als einfach und schnell durchführbar (Barberis et al., 2024). Sie untersuchen mehrere kognitive Funktionen gleichzeitig (Pagliarin et al., 2022). Sie untersuchen nicht nur die phonematischen und semantischen Aspekte der Sprache, sondern stehen auch mit dem semantischen Gedächtnis und mit verschiedenen Aspekten exekutiver Funktionen in Zusammenhang (M. Antonsson et al., 2018; Barberis et al., 2024; Jansson, Ortiz & Barreto, 2020). Im Bereich der Sprache sind Wortflüssigkeitsaufgaben mit lexikalischen Fähigkeiten und dem lexikalischen Zugriff, dem lexikalisch-semantischen Netzwerk sowie lexikalischem und semantischem Wissen assoziiert (Jansson et al., 2020). Im Bereich der Exekutivfunktionen scheinen die kognitive Flexibilität und Inhibition in Kombination mit Funktionen wie der Verarbeitungsgeschwindigkeit und der Aufmerksamkeit die Leistung in Wortflüssigkeitsaufgaben zu beeinflussen (Amunts, Camilleri, Eickhoff, Heim & Weis, 2020). Insgesamt tragen sowohl die Sprache wie auch die Exekutivfunktionen zur Leistung in Wortflüssigkeitsaufgaben bei, wobei der relative Beitrag der beiden Domänen nicht abschliessend geklärt ist (Ellen Collée et al., 2024). Bei der Interpretation von Resultaten bei Aufgaben zur Wortflüssigkeit ist somit zu beachten, dass diese Defizite mit Sprachproblemen, Problemen im Bereich der Exekutivfunktionen oder beidem zusammenhängen können (Aita et al., 2019).

Sowohl Ellen Collée et al. (2024) wie Satoer et al. (2014) argumentieren, dass semantische und phonematische Fluency-Aufgaben sensitiv für Veränderungen in Gliom-Patienten sind. Ellen Collée et al. (2024) bezeichnen die Fluency-Tests deswegen als sensitiv für diese Population. Papagno et al. (2012) beurteilen die Fluency ebenfalls als besonders sensitiv für

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

Hirnläsionen. Die phonematische Fluency war in ihrer Untersuchung reduziert bei Tumoren links und rechts frontal sowie links temporal und parietal. Dabei war die phonematische Fluency noch etwas sensitiver als die semantische Fluency, welche vor allem für linkshemisphärische Läsionen frontal und temporal sensitiv war. Gemäss der Meta-Analyse von De Roeck et al. (2023) ist hingegen die semantische Fluency der sensitivste Test, um kognitive Verschlechterungen in Gliom-Patienten über die Zeit hinweg zu erfassen. Die Untersuchung von M. Antonsson et al. (2018) zeigte ebenfalls, dass bei Tumorpatienten präoperativ die semantische Fluency beeinträchtigt ist – nicht aber die phonematische Fluency. Drei Monate postoperativ war die semantische Fluency weiterhin schlechter, sowohl im Vergleich zu den präoperativen Befunden wie auch im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe. Goldstein, Obrzut, John, Hunter & Armstrong (2004) konnten zeigen, dass Patienten mit linkshemisphärischen Hirntumoren deutlich schlechtere Leistungen zeigten in der semantischen Fluency als Patienten mit rechtshemisphärischen Tumoren, es zeigten sich jedoch keine Unterschiede zwischen der Gruppe mit links posterioren und links frontalen Tumoren. In Bezug auf die phonematische Fluency zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Patienten mit linkshemisphärischen und rechtshemisphärischen Läsionen. Dies könnte darauf hindeuten, dass bei der semantischen Fluency die sprachlichen Funktionen eine grössere Rolle spielen als bei der phonematischen Fluency im Vergleich zu den exekutiven Funktionen. Malin Antonsson et al. (2018) bezeichnen die Fluency als sensitive Methode, um Sprachdefizite bei Tumorpatienten zu erfassen, da sich bei dieser Aufgabe Unterschiede zwischen Tumorpatienten und gesunder Kontrollgruppe zeigten. Zusätzlich scheint die Leistung in Aufgaben zur Wortflüssigkeit ein Faktor zu sein, welcher mit der Lebensqualität korreliert (Nakajima, Kinoshita, Okita & Nakada, 2022). Möglicherweise könnte eine postoperative Verschlechterung in Wortflüssigkeitsaufgaben sogar die Fähigkeit zur Rückkehr an den Arbeitsplatz vorhersagen (Barberis et al., 2024): Bei Tumorpatienten, welche postoperativ nicht wieder arbeiten gehen, ist die Verschlechterung vom prä- zum postoperativen Befund in der Fluency grösser als bei Patienten, welche postoperativ die Arbeit wieder aufnehmen können (Barberis et al., 2024).

In der Zusammenschau der oben beschriebenen Publikationen zeigt sich, dass die Ergebnisse insgesamt heterogen sind. Es scheint Einigkeit darüber zu herrschen, dass Tumorpatienten bei Untersuchungen der Wortflüssigkeit oft auffällige Leistungen zeigen. Dabei bleibt aktuell unklar, ob eher die semantische oder die phonematische Fluency Defizite aufzeigen können. Ob es sich dabei um sprachliche oder kognitive Defizite handelt, kann nicht abschliessend geklärt werden, diesbezüglich widersprechen sich die Publikationen teilweise. Grundsätzlich gilt nämlich die Testung der Fluency als sensitiv für ein breites Spektrum neuropsychologischer Abweichungen, einschliesslich subtiler

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

kommunikativer und kognitiver Veränderungen, weil die erfolgreiche Leistung in diesen Aufgaben sowohl von der Integrität semantischer Netzwerke für das Abrufen von Wörtern wie auch von der kognitiven Kontrolle für effektive Suchstrategien abhängt (Faroqi-Shah & Milman, 2018). Insgesamt bleiben somit verschiedene Unklarheiten in Zusammenhang mit der Testung der Fluency bei Tumorpatienten bestehen. Die Testung der Wortflüssigkeit ist im prä- und postoperativen Setting aber stark verbreitet und wird insgesamt als sensitiv erachtet. Daher scheint die Aufnahme einer Wortflüssigkeitsaufgabe in BeSA sinnvoll.

4.2.3 Token Test

Ein weiterer Test, der wiederholt erwähnt wird, ist der Token Test (siehe Anhang E für eine Beschreibung). Im Review von De Witte & Mariën (2013) verwenden 7 der 33 berücksichtigten Studien den Token Test in der präoperativen Baseline-Erhebung. Im Review von Satoer, Visch-Brink, Dirven & Vincent (2016) verwenden 5 von 17 Studien den Token Test. Im DACH-Raum verwenden 7 der 19 von Wyss & Hostettler (2024) befragten Institutionen den Token Test als Teil der präoperativen Diagnostik. Dabei ist nicht klar, ob der Token Test bewusst ausgewählt wurde oder lediglich durchgeführt wird, weil er Teil des AAT ist. Basierend auf diesen verschiedenen Erhebungen kann der Test als gängig bezeichnet werden, jedoch in Zusammenhang von prä- und postoperativer Diagnostik bei Gliom-Patienten nicht als weit verbreitet.

Papagno et al. (2012) zählen den Token Test zu einer Gruppe von Tests, welche erwiesenermaßen sensitiv genug seien, um auch sehr milde Defizite zu erkennen. Aus diesem Grund ist eine Kurzversion des Token Tests Teil des MIBIB. In der Evaluation des MIBIB an Gliom-Patienten befand sich der Token Test jedoch nicht unter den sensitivsten Tasks.

Satoer et al. (2022) verwendeten in ihrer klinischen Anwendungsstudie zu DIMA das Objektbenennen, die Wortflüssigkeit und eine Kurzversion des Token Tests als Standardtests ergänzend zu DIMA. Die Studie bestand aus zwei Fallbeispielen von Patienten, die Defizite in der Sprachproduktion zeigten. In beiden Fällen zeigten sich im Gegensatz zu DIMA keine Auffälligkeiten in der Kurzversion des Token Tests, weshalb die Autorinnen diesen für weniger sensitiv halten als gewisse Subtests von DIMA. Dabei muss berücksichtigt werden, dass es sich beim Token Test um einen Test handelt, der ursprünglich entwickelt wurde, um sprachlich-rezeptive Defizite zu erfassen (De Renzi & Vignolo, 1962). Bei den Subtests aus DIMA, welche in der Anwendungsstudie sensitiver waren, handelt es sich um verschiedene Varianten des Nachsprechens und damit um Aufgaben mit einem produktiven Anteil. Die geringere Sensitivität des Token Tests könnte demnach auch damit zusammenhängen, dass die beschriebenen Patienten vor allem produktive Sprachdefizite zeigten, welche mit dem Token Test nicht direkt erfasst werden.

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

Dennoch gilt der Token Test als Verfahren, welches das Vorliegen einer Aphasie und deren Schweregrad festlegen könne (Eibl, 2023). Er wird heute nicht als Test angesehen, der lediglich das Sprachverständnis auf Satzebene testet (Schneider et al., 2014). Stattdessen messe er einen generellen Sprachfaktor, der bei Patienten mit einer Aphasie zu spezifischen Schwierigkeiten führe (Orgass, 1976a). Dabei ist wichtig zu bedenken: Der Token Test wurde an Gruppen von gesunden Probanden und von hirngeschädigten Patienten ohne und mit Aphasie validiert, wobei eine Klassifikation der Aphasien in Syndrome erfolgte (Orgass, 1976a; Poeck & Orgass, 1966). Es ist daher fraglich, ob der Token Test in gleicher Weise eine sensitive Auslese bezüglich des Vorliegens einer Aphasie ermöglicht, wenn es sich um Hirntumor-Patienten handelt, deren Sprachdefizite sich nicht in Aphasie-Syndrome klassifizieren lassen. In Zusammenhang mit prä- und postoperativer Sprachdiagnostik ist der Token Test daher eher als Task anzusehen, der Teile des auditiven Sprachverständnisses auf Satzebene erfasst. Er zeichnet sich durch die Abstraktheit der Aufgaben, fehlende kontextuelle Hilfen und Redundanz, erhöhte Anforderungen an das Kurzzeitgedächtnis und zunehmende Komplexität der Aufgaben aus (Schneider et al., 2014) und unterscheidet sich damit von anderen Sprachverständnistests. Zudem ist der Token Test standardisiert und kann quantitativ ausgewertet werden. Damit handelt es sich um einen Test, dessen Ergebnis einen Vergleich zwischen dem prä- und postoperativen Testzeitpunkt ermöglicht. Dadurch, dass der Token Test im AAT enthalten ist, handelt es sich um einen im deutschsprachigen Raum sehr weit verbreiteten und etablierten Test für die Diagnostik von Aphasien. Aus diesem Grund war der Token Test bisher fester Bestandteil der prä- und postoperativen Diagnostik am Inselspital. Da die Testdaten am Inselspital nicht nur klinisch genutzt werden, sondern auch für Forschungszwecke, ist es wichtig, eine gewisse Kontinuität beim diagnostischen Vorgehen beizubehalten. Dabei sind zusätzliche Tests kaum ein Problem, das Weglassen eines Tests sollte jedoch gut begründet sein. Die Studien von Papagno et al. (2012) und Satoer et al. (2022) sprechen zwar eher gegen die Eignung des Token Tests als Auslesetest, sagen jedoch nur bedingt etwas über dessen Sensitivität in einzelnen sprachlichen Teilbereichen aus. In Anbetracht der Gesamtsituation am Inselspital erscheint es daher sinnvoll, den Token Test vorerst während der prä- und postoperativen Diagnostik weiterhin durchzuführen und im Verlauf die eigenen Daten auszuwerten, im Hinblick auf die Frage nach der Sensitivität des Token Tests bei Tumorpatienten.

4.2.4 Weitere Subtests

Neben dem Benennen, der Fluency und dem Token Test scheinen häufig auch das Nachsprechen und das semantische Wissen untersucht zu werden. Das Nachsprechen wird in DuLIP, DIMA, MIBIB und BLAST untersucht, das semantische Wissen in DuLIP, DIMA und MIBIB. Es stellt sich die Frage, ob auch das Nachsprechen und/oder die Semantik in BeSA aufgenommen werden sollten.

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

Das **Nachsprechen** wird in 65% der von Wyss & Hostettler (2024) befragten Institutionen untersucht, also gleich häufig wie die Fluency. Bei der Interpretation dieses Wertes sollte bedacht werden, dass nicht explizit erfragt wurde, ob sich die jeweiligen Institutionen gezielt für die Testung des Nachsprechens entschieden haben oder ob das Nachsprechen getestet wird, weil es Teil des gewählten Untersuchungsverfahrens ist, wie beispielsweise des AAT (Aachener Aphasie Test; Huber et al., 1983) oder der ACL (Aphasie-Check-Liste; Kalbe, Reinhold, Ender & Kessler, 2002). In den 21 europäischen Zentren, welche Teil des Surveys von Rofes et al. (2017) waren, wird das Nachsprechen teilweise intraoperativ untersucht, prä- oder postoperativ nie. Im Review von De Witte & Mariën (2013) ist das Nachsprechen bei etwa einem Drittel Teil der prä- und postoperativen Diagnostik. Bei Satoer et al. (2016) wird das Nachsprechen etwa in der Hälfte der Fälle untersucht. Von den Autorinnen wird die Testung in diesem Review jedoch nicht als besonders sensitiv beurteilt und ist nicht Teil der Empfehlung zur prä- und postoperativen Testung. Im systematischen Review von Martín-Monzón et al. (2022) wird das Nachsprechen in etwa 65% der Fälle getestet und für das perioperative Sprachprotokoll empfohlen. Herbet et al. (2017) listen die Testung des Nachsprechens in ihrer Empfehlung für ein perioperatives Vorgehen auf, gehen jedoch nicht weiter darauf ein. Bei Morshed et al. (2021) ist das Nachsprechen nicht enthalten in den Empfehlungen für die perioperativen Testungen. Im MIBIB ist das Nachsprechen wie oben erwähnt Teil des Testverfahrens, die Autorinnen beurteilen es jedoch nicht als besonders sensitive Testung (Papagno et al., 2012).

Das Nachsprechen wird genutzt, um die phonologische Verarbeitung zu überprüfen (De Witte et al., 2015; Satoer et al., 2022). Hier stellt sich die Frage, ob sich Einschränkungen in der phonologischen Verarbeitung nicht bereits in der Sprachproduktion, wie beispielsweise beim Benennen, durch phonologische Fehler zeigen. In der Untersuchung von Sierpowska et al. (2017) zeigte sich, dass die einzelnen Patienten, welche beim Benennen phonematische Paraphasien zeigten, schon nicht mehr in der Lage waren, (Pseudo-)Wörter zu repetieren. Somit ist die Analyse der Fehler beim Benennen möglicherweise nur hilfreich, wenn bereits schwere phonologische Störungen vorliegen (Gasa-Roqué et al., 2024). Es wird empfohlen, wann immer möglich Aufgaben zum Nachsprechen zu implementieren, um alle Schweregrade phonologischer Störungen erfassen zu können. Ist dies nicht möglich, könne die Fehleranalyse vertretend dafür als Indikator für die phonologische Verarbeitung genutzt werden (ebd.). Sierpowska et al. (2017) konnten zeigen, dass die Leistung beim Nachsprechen von Pseudowörtern schlechter war als beim Nachsprechen von Realwörtern. Somit würden subtile Defizite mittels Nachsprechens von Pseudowörtern erfasst werden können. Untersucht wurde das Nachsprechen in dieser Arbeit sowohl prä-, intra- wie auch postoperativ; explizit empfohlen wird das intraoperative Monitoring des Nachsprechens.

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

Allgemein wird das Nachsprechen in der einschlägigen deutschen Literatur zur Aphasie vor allem erwähnt im Zusammenhang mit der Differentialdiagnostik; entweder in Zusammenhang mit den verschiedenen Aphasie-Syndromen oder in Zusammenhang mit der Unterscheidung zwischen Aphasie, Dysarthrie und Sprechapraxie (Grötzbach & Spitzer, 2023; Schneider et al., 2014). Im neurochirurgischen Kontext findet das Nachsprechen unter anderem Beachtung im Zusammenhang mit der Neuroanatomie und -physiologie; so wird insbesondere die Rolle des Fasciculus Arcuatus beim Nachsprechen oft untersucht. In diesem Zusammenhang ist nicht abschliessend geklärt, inwiefern dieser Faserstrang für das Nachsprechen zuständig ist (Berthier, Lambon Ralph, Pujol & Green, 2012) oder zwar eine Rolle spielt, aber nicht zwingend notwendig ist (Bernal & Ardila, 2009; Epstein-Peterson, Vasconcellos Faria, Mori, Hillis & Tsapkini, 2012).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Nachsprechen zwar teilweise durchgeführt wird, es scheint jedoch nicht sehr weit verbreitet zu sein. Die aktuellen Empfehlungen von Expertinnen sind heterogen; teilweise wird die Testung des Nachsprechens als sensitiv bewertet und empfohlen, teilweise nicht. [Gasa-Roqué et al. \(2024\)](#) und [Sierpowska et al. \(2017\)](#) betrachten das Nachsprechen als sensitiver für die phonologische Verarbeitung als die Fehleranalyse bei Benentests. Es bleibt unklar, ob dies auch für die Fehleranalyse auf Satz- oder Textebene gilt. Aufgrund der nicht eindeutigen Sensitivität des Nachsprechens wird diese Aufgabe vorerst nicht in BeSA aufgenommen.

Die **Semantik** wird in vier von 17 der durch Wyss & Hostettler (2024) befragten Institutionen spezifisch überprüft. Auch die Reviews von De Witte & Mariën (2013) und Satoer et al. (2016) zeigten, dass die Semantik nur vereinzelt überprüft wird im perioperativen Setting. Entsprechend schliessen letztere die Testung der Semantik auch nicht in ihre Empfehlungen zu Inhalten der prä- und postoperativen Abklärungen ein. Im Survey von Rofes et al. (2017) hingegen wird die Semantik in ungefähr der Hälfte der befragten Institutionen überprüft. Auch im Review von Martín-Monzón et al. (2022) zeigte sich, dass zu 65% semantische Assoziationen und zu je 18% eine Aufgabe zur Vervollständigung von semantischen Sätzen sowie der Pyramid and Palm Tree Test (PPTT; Howard & Patterson, 1992) durchgeführt werden. In der Empfehlung zur prä- und postoperativen Abklärung werden jedoch keine spezifischen semantischen Tasks erwähnt. Herbet et al. (2017) listen die Überprüfung der Semantik mittels des PPTT in ihrer Empfehlung für ein perioperatives Vorgehen auf, ohne näher darauf einzugehen (für eine Beschreibung des PPTT siehe Anhang E). Im MIBIB ist die Semantik nicht Teil des Basis-Assessments, es wird jedoch empfohlen, diese in Abhängigkeit von der Tumorkalisation zu untersuchen (Papagno et al., 2012). Genauso empfehlen Morshed et al. (2021) die Durchführung des PPTT in Abhängigkeit von der

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

Tumorlokalisation, sie empfehlen dies jedoch für die intraoperative und nicht für die prä- oder postoperative Testung. Bei der Bewertung der zuvor aufgelisteten Veröffentlichungen muss beachtet werden, dass unter dem Begriff der Semantik sehr unterschiedliche Aufgaben zusammengefasst werden. Teilweise handelt es sich um nonverbale Aufgaben wie den PPTT, teilweise handelt es sich um Aufgaben, welche Sprachproduktion und -verständnis erfordern wie beispielsweise Satzergänzungsaufgaben. Dementsprechend lassen sich aus diesen Veröffentlichungen keine klaren Empfehlungen ableiten.

Gasa-Roqué et al. (2024) konnten zeigen, dass die Durchführung eines spezifischen semantischen Assoziationstasks sensitiver ist für semantische Störungen als die Analyse der semantischen Fehler in einem Benenntest. Banco, Veronelli, Briguglio, Luzzatti & Vallar (2023) hingegen zeigten bei der Untersuchung des semantischen Gedächtnisses mittels des PPTT, dass dieses zwar bei einigen Menschen mit Aphasie schlechter ist als bei einer gesunden Kontrollgruppe, was jedoch nicht auf alle Menschen mit Aphasie zutrifft. Basierend auf dieser Arbeit von Banco et al. (2023) stellt sich weiter die Frage, ob mindestens Teile der Semantik auch schon mit der semantischen Fluency und dem Benennen überprüft werden; die Autoren zählen nämlich auch diese beiden Tests zu denjenigen Aufgaben, welche das semantische Gedächtnis untersuchen.

Insgesamt scheint es aktuell nicht sinnvoll, eine isolierte Testung der Semantik in BeSA aufzunehmen, da hierzu keine eindeutigen Empfehlungen oder Nachweise bezüglich Sensitivität vorliegen.

4.3 Architektur von BeSA

In den vorangegangenen Unterkapiteln wurden Testverfahren aus der Literatur mit den Kriterien des Inselspitals für ein prä- und postoperatives Assessment abgeglichen. Eine besondere Bedeutung kam dabei den Kriterien *umfassend*, *zeitökonomisch* und *sensitiv* zu. Basierend auf diesen erarbeiteten Informationen soll nun festgelegt werden, welche Sprachbereiche mit BeSA abgeklärt werden sollen.

Bei den in Kapitel 4.1 und 4.2 vorgestellten Diagnostikverfahren aus der Literatur zeigt sich, dass überwiegend Instrumente angewendet werden, welche auf die Funktionsebene abzielen. Dabei wird die Sprachverarbeitung in den meisten Fällen auf Ebene der Wort- oder Satzebene untersucht. Menschliche Kommunikation im Alltag findet jedoch überwiegend auf Textebene statt (Stark & Stark, 1991). Wird die Textebene in Untersuchungen vernachlässigt, ist deren ökologische Validität aus unserer Sicht fraglich. Auch Satoer et al. (2022, S.944) betonen, dass neben dem von ihnen entwickelten DIMA weitere Tests auf Textebene nötig seien: «Additional tests for mild aphasia need to be developed, such as tests targeting discourse, reading and writing (e.g. summarizing)».

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

Das aktuelle Vorgehen am Inselspital stellt genau diese Abklärung der Textebene in allen Modalitäten ins Zentrum des Assessments. Der Vorteil dieses Schwerpunktes ist eine gewisse Alltagsnähe und damit verbunden die Möglichkeit, die Aktivitätsebene zu beurteilen. Durch eine qualitative Fehleranalyse unter Berücksichtigung der linguistischen Ebenen erlauben solche Tasks jedoch auch Rückschlüsse auf die Funktionsebene. Dieses Vorgehen mit dezidierter Schwerpunktsetzung auf die Textebene scheint einzigartig im Bereich der prä- und postoperativen Diagnostik. Aufgrund der erwähnten Vorteile soll dies als Kern des Assessments beibehalten werden. Die aktuellen Tasks zur Abklärung aller Modalitäten auf Textebene sind allerdings optimierungsbedürftig, so beispielsweise in Bezug auf Standardisierung und Vergleichbarkeit prä- und postoperativ. Wie dies verbessert werden kann, wird in Kapitel 5 ausgearbeitet. Durch das Beibehalten der Textaufgaben als Kernstück des Assessments wird bereits eine Vielzahl der für das Inselspital definierten Kriterien erfüllt (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3

Übersicht und Abgleich mit BeSA-Kriterien: Was wird getestet? Eigene Darstellung.

			Text-Tasks	Fragebogen	Benennen	Fluency	Token Test
Umfassend	Modalitäten	Mündliche Sprachproduktion	✓	✓	✓	✓	—
		Auditive Sprachrezeption	✓	✓	—	—	✓
		Lesen	✓	✓	—	—	—
		Schreiben	✓	✓	—	—	—
	Linguistische Ebenen	Phonologie	✓	—	✓	✓	✓
		Morphologie	✓	—	✓	—	✓
		Syntax	✓	—	—	—	✓
		Semantik	✓	—	✓	✓	✓
		Pragmatik	✓	—	—	—	—
	ICF-Ebenen	Funktion	✓	—	✓	✓	✓
		Aktivität	✓	—	—	—	—
		Partizipation	—	✓	—	—	—
	Zeit-ökonomisch	Zeit	Durchführungszeit = 1 h	?	?	?	?
Sensitiv	Auswahl Tests auf Funktionsebene	Priorisierung von Tests mit hoher Sensitivität	n.e.	n.e.	✓	✓	?
	Komplexität	Testmaterial anpassbar an individuelles Sprachniveau	✓	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.

Anmerkungen: ? = noch offen; n.e. = nicht erforderlich

Entwicklung von BeSA: Was wird untersucht?

Noch nicht berücksichtigt wird damit die Ebene der Partizipation. Auch diese Ebene muss abgedeckt sein, um das Kriterium *umfassend* zu erfüllen. Im Gegensatz zu einer Aktivität, welche die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung beschreibt, handelt es sich bei der Partizipation um das Einbezogenensein in eine Lebenssituation (World Health Organization (WHO), 2002). Während die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung in einem diagnostischen Setting überprüft werden kann, wird das Einbezogenensein in eine Lebenssituation subjektiv erlebt und muss daher aus der Perspektive der aphasischen Person erfragt werden (Eadie et al., 2006; Schneider & Hansen, 2015). Für eine solche Selbsteinschätzung der Partizipationsfähigkeit liegt der Einsatz eines Fragebogens nahe. Es handelt sich dabei um eine weitere Säule von BeSA.

Die Subtests mit Schwerpunkt auf Aktivitäts- und Partizipationsebene sollten ergänzt werden mit besonders sensitiven Funktionstests. Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln erwähnt, handelt es sich dabei primär um das Benennen und die Wortflüssigkeit. Der Token Test wird aufgrund des bisherigen Einsatzes für Forschung und in Ermangelung einer besseren Alternative im deutschsprachigen Raum vorerst beibehalten. Daraus ergibt sich die finale Architektur des Berner Assessments für perioperative Sprachevaluation BeSA, welche in der Abbildung 3 dargestellt wird:

Abbildung 3. Übersicht: Was testet BeSA? Eigene Abbildung.

Mit dieser Auswahl von Testbereichen können die Kriterien *umfassend* und *sensitiv* erfüllt werden (siehe Tabelle 3). Noch unklar ist in Bezug auf das Kriterium der *Zeitökonomie* die Einhaltung der Durchführungsdauer, was jedoch stark davon abhängt, welche Verfahren konkret ausgewählt werden, um die genannten Bereiche zu evaluieren. Dieser Punkt wird daher in Kapitel 5 erneut berücksichtigt.

5 Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

Nachdem in Kapitel 4 definiert wurde, *was* im Rahmen des perioperativen Assessments am Inselspital untersucht werden soll, widmet sich das Kapitel 5 dem *Wie*. Dabei sollen Testverfahren und -materialien für die Abklärung der definierten Bereiche ausgewählt und deren konkrete Durchführung und Auswertung beschrieben werden. Dieser Entwicklungsprozess soll sowohl externe wie auch interne Evidenz berücksichtigen und sich erneut zentral auf die für das Inselspital definierten Kriterien für ein Diagnostikinstrument abstützen. Die für das *Wie* relevanten Kriterien, welche erfüllt werden müssen, sind die *Vergleichbarkeit*, *Zeitökonomie* und die *Sensitivität* (s. Tabelle 4).

Tabelle 4

BeSA-Kriterien zur Beantwortung der Frage: *Wie wird untersucht?* Eigene Darstellung.

Vergleichbar	Standardisierung	Testdurchführung
		Testauswertung
		Testzeitpunkte
	Testverfahren	Quantitative Verfahren
		Qualitative Verfahren
		Reliable Verfahren
Zeitökonomisch	Zeit	Durchführungszeit = 1 Stunde
		Administrative Zeit so gering wie möglich
	Informationsgehalt	So hoch wie möglich
Sensitiv	Auswahl der Tests auf Funktionsebene	Priorisierung von Tests mit hoher Sensitivität
	Komplexität	Komplexität des Testmaterials anpassbar an individuelles Sprachniveau

5.1 Mündliche Sprachproduktion auf Textebene

Die mündliche Sprachproduktion wurde bisher mittels Spontansprachbeobachtung untersucht und rein deskriptiv bewertet. Aufgrund dessen und der fehlenden Standardisierung bei Durchführung und Auswertung lieferte dieses Vorgehen wenig vergleichbare Informationen.

Neuere Arbeiten zeigen, dass für den Vergleich zwischen prä- und postoperativer Spontansprache insbesondere die Marker MLUw (mean length of utterance in words), TTR (type token ratio) oder Anzahl Fehler (z.B. unvollständige Sätze, Wiederholungen, Selbstkorrekturen, usw.) besonders sensitiv sein könnten (E. Collée et al., 2024; Satoer et al., 2018; Satoer, Vincent, Smits, Dirven & Visch-Brink, 2013). Die Analyse dieser Parameter kann jedoch nur erfolgen, wenn die Sprachprobe akkurat transkribiert und codiert wird, was sehr viel Zeit erfordert. Abhilfe schaffen könnten Softwareprogramme oder KI, wobei eine vollständige Automatisierung dadurch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist (E. Collée et al., 2024). Die grossen dialektalen Unterschiede dürften den Einsatz technischer Hilfsmittel in der Schweiz noch weiter verzögern. Die für manuelle Transkription und Analyse benötigte Zeit und Expertise stellen somit die grössten Hürden für eine detaillierte Diskursanalyse im klinischen Alltag dar (Bryant, Spencer & Ferguson, 2017). Obwohl der

Ansatz sehr interessant ist, dürfte er daher vorerst nur in Forschungskontexten systematisch zur Anwendung kommen.

Für ein Diagnostikinstrument, welches im klinischen Alltag umsetzbar ist, schlagen wir daher ein weniger komplexes Vorgehen vor. Der Subtest sollte feststellen können, ob ein Patient in der Lage ist, einen gewünschten Inhalt dem Gegenüber mündlich zu vermitteln. Dies wäre der aktivitätsbezogene Blickwinkel. Andererseits ist von logopädischem Interesse, welche sprachliche Symptomatik sich auf Textebene zeigt, was eher einen funktionsbezogenen Blickwinkel darstellt. Welche Aufgabenstellung sich für die Evaluation der mündlichen Sprachproduktion aus diesen zwei Blickwinkeln am besten eignet, wird in den nachfolgenden Unterkapiteln erörtert.

5.1.1 Material und Durchführung

Gängige Methoden, um eine mündliche Sprachprobe zu erheben, sind beispielsweise das Beschreiben eines Situationsbildes, die Versprachlichung einer prozeduralen Sequenz (z.B. die Zubereitung eines Sandwiches), das Wiedergeben einer persönlichen oder fiktionalen Geschichte, das Erzählen einer Bildergeschichte sowie das strukturierte oder freie Gespräch (Bryant, Ferguson & Spencer, 2016). Bei dieser Auswahl an Möglichkeiten stellt sich automatisch die Frage, ob die Art der Aufgabenstellung einen Einfluss auf linguistische Variablen der Sprachprobe hat. Diese Frage kann bejaht werden, wenn man sich die einschlägige Literatur zur Diskursanalyse anschaut (Linnik, Bastiaanse & Höhle, 2016; Schnur & Wang, 2024; Stark, 2019): Jeder Diskurstyp scheint die Komponenten des gesprochenen Sprachsystems in unterschiedlichem Ausmass zu beanspruchen. Dabei muss beachtet werden, dass es sich bei diesen Studien um detaillierte Diskursanalysen handelt, welche wie bereits erwähnt in dieser Form im klinischen Alltag aktuell realistischerweise nicht umsetzbar sind. Bei weniger detaillierten Analysen hingegen dürfte der Einfluss der Aufgabenstellung kaum ins Gewicht fallen.

Um eine geeignete Aufgabenstellung zu finden, scheint daher die Orientierung an eigenen klinischen Erfahrungen, welche mit gängigen Methoden gemacht wurden, angebracht. Einige Verfahren, wie beispielsweise der AAT, schlagen ein freies Gespräch, einen Dialog oder ein Interview mit dem Patienten vor, um eine Spontansprachprobe zu erheben. Vorteil dabei ist, dass dieses Vorgehen sehr alltagsnah ist und auch das Kommunikationsverhalten gut beurteilt werden kann. Andererseits kann es vorkommen, dass Patienten in diesem Rahmen eher wenig Sprache produzieren. Auch kann es vorkommen, dass nicht eingeschätzt werden kann, ob das, was der Patient vermitteln möchte, in Umfang oder Inhalt von dem, was bei der Therapeutin ankommt, abweicht. Werden Patienten aufgefordert, aus dem Gedächtnis eine Geschichte nachzuerzählen oder einen prozeduralen Ablauf zu beschreiben, werden die kognitiven Anforderungen erhöht. Dies führt nicht selten dazu, dass Patienten überfordert sind. Andere Verfahren geben daher einen Inhalt grob vor, wie beispielsweise der BMTDA

(Basel-Minnesota-Test zur Differentialdiagnose der Aphasie; Delavier & Graham, 1981) in Form eines Bildes, das beschrieben werden soll (s. Anhang E). Dieses Vorgehen ist etwas weniger alltagsnah und erzeugt keine Dialogsituation, dafür sind die Inhalte klar, welche vermittelt werden sollten, was eine Beurteilung einfacher macht. Handelt es sich um ein Situationsbild, besteht jedoch die Tendenz, dass kein zusammenhängender Text produziert wird, sondern eher eine Aufzählung der abgebildeten Elemente. Um dem entgegenzuwirken, kann durch eine Bildergeschichte ein narrativer Text eliziert werden. Da für den Zweck der prä- und postoperativen Diagnostik die Vergleichbarkeit von zentraler Bedeutung ist, erscheint ein solches Vorgehen einer freien oder semi-strukturierten Konversation überlegen. Ein deutschsprachiges Verfahren, welches Bildergeschichten beinhaltet, ist MAKRO (Büttner, 2018). Für eine Beschreibung siehe Anhang E. MAKRO enthält vier verschiedene Bildergeschichten: Zwei Bildergeschichten sind 4-teilig und als Parallelversionen gedacht. Daneben gibt es ein weiteres Set bestehend aus zwei 8-teiligen Bildergeschichten. Die 8-teilige Bildergeschichte enthält 18 obligatorische Propositionen und eliziert entsprechend eine Sprachprobe in ausreichender Länge. Bestehen bereits offensichtliche Defizite in der mündlichen Sprachproduktion, kann die Anforderung der Aufgabe angepasst werden, indem die 4-teilige Bildergeschichte vorgelegt wird. Dadurch wird das Kriterium der *Anpassbarkeit an das individuelle Sprachniveau* erfüllt. Durch das Vorhandensein von Parallelversionen in beiden Schwierigkeitsgraden können Lerneffekte minimiert werden. In einer Pilotierungsphase wurde die Zeit, welche die Testdurchführung bei zwei Tumorpatientinnen in Anspruch nahm, gemessen. Mit einem Zeitbedarf von zwei bis sechs Minuten kann der Subtest in der Durchführung als *zeitökonomisch* gelten.

Um ein möglichst *standardisiertes Vorgehen* sicherzustellen, wird in der Handanweisung (siehe Anhang A) die Durchführung und Auswertung des Untertests genau beschrieben. Um eine möglichst zusammenhängende Sprachprobe erheben zu können, soll dem Patienten zunächst Zeit eingeräumt werden, sich mit der Bildergeschichte auseinanderzusetzen. Dabei soll noch keine Nacherzählung stattfinden. Danach wird der Patient gebeten, die Geschichte nachzuerzählen – so, dass auch eine Person, welche die Bilder noch nie gesehen hat, sie nachvollziehen kann. Um die Auswertung zu erleichtern, wird die Sprachprobe aufgenommen.

5.1.2 Auswertung

Da MAKRO eine andere Zielsetzung und -gruppe als BeSA hat, erfolgt die Bewertung des Subtests nicht nach Vorgabe von MAKRO, sondern wird leicht abgeändert. Bei der Auswertung der Sprachprobe muss unterschieden werden zwischen dem eher aktivitätsbezogenen und eher funktionsbezogenen Blickwinkel. Wir beschäftigen uns zunächst mit der Aktivitätsebene. Dabei stellt sich die Frage: Ist der Patient in der Lage, eine bestimmte Aufgabe durchzuführen? Im vorliegenden Fall ist die Aufgabe oder Handlung das

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

mündliche Vermitteln der in der Bildergeschichte enthaltenen Informationen an ein Gegenüber. Daher muss zunächst festgestellt werden, welche Informationen in der Bildergeschichte enthalten sind. MAKRO gibt für jede Bildergeschichte die dazugehörigen obligatorischen und fakultativen Propositionen vor (s. Anhang C). Die obligatorischen Propositionen stellen die Informationen und Zusammenhänge dar, welche zum vollständigen Verständnis der Geschichte durch den Patienten verbal vermittelt werden müssen und sind somit Grundlage für die Bewertung. Bei der Bewertung soll die Untersucherin die Perspektive einer Person einnehmen, welche die Bildergeschichte nicht kennt. Kann eine Proposition vom Patienten unmissverständlich übermittelt werden, vergibt die Untersucherin die Maximalpunktzahl von 2 Punkten. Fehlen, nachdem der Patient die Erzählung beendet hat, eine oder mehrere Propositionen, kann die Untersucherin eine Hilfestellung pro Proposition anbieten. Die Hilfestellung kann entweder durch eine Nachfrage erfolgen, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Untersucherin selbst keine Proposition verspricht. Dies kann beispielsweise durch eine unspezifische Frage wie «Und hier?» zusammen mit einer Zeigegeste auf das fehlende Element in der Bildergeschichte erfolgen. Ist dies nicht geeignet, kann eine durch den Patienten bereits übermittelte Proposition wiederholt werden und dem Patienten signalisiert werden, dass eine Information fehlt, indem anschliessend die Rückfrage «Und dann?» gestellt wird. Die Möglichkeit von Hilfestellungen soll das normale Gesprächsverhalten zwischen zwei Personen in einer alltäglichen Situation abbilden. Ein Gesprächspartner wird zuhören und im Normalfall bei Unklarheiten nachfragen. Wenn mit den beschriebenen Hilfestellungen die fehlende Proposition übermittelt werden kann, wird der Punktwert 1 vergeben. Dieser Punktwert wird zudem vergeben, wenn eine Proposition zwar vermittelt werden kann, dazu jedoch vom Gesprächspartner eine erhöhte Anstrengungsbereitschaft erforderlich ist oder die kommunikative Effizienz reduziert ist. Dies ist beispielsweise bei ausgeprägten Wortfindungsstörungen oder phonematischen Paraphasien der Fall. Kann die Proposition auch mit Hilfestellungen und erhöhter Anstrengungsbereitschaft nicht vermittelt werden, wird der Punktwert 0 vergeben. Der Punktwert 0 wird also dann vergeben, wenn die Proposition gar nicht genannt wird oder so genannt wird, dass sie nicht verstanden werden kann, beispielsweise bei semantischen Paraphasien. Somit sind die Punktwerte 0 und 2 als klare jeweiligen Pole der Skala zu verstehen. Jegliche Nennungen, welche sich nicht klar diesen Punktwerten zuordnen lassen, werden mit der Punktzahl 1 bewertet. Die addierten Punktwerte aller Propositionen ergeben einen Wert, der ins Verhältnis zum Maximalpunktwert gesetzt werden kann. Dieser quantitative Wert kann prä- und postoperativ leicht verglichen werden und stellt dar, wie viele Informationen eine Person übermitteln kann und ob dazu Hilfen vom Gesprächspartner nötig waren.

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

Die funktionsbezogene Perspektive soll primär qualitativ abgebildet werden, indem Fehlerarten dokumentiert werden. Die Dokumentation von Fehlern nach festgelegten Kategorien ist am Inselspital bereits gängige Praxis – jedoch nur für den intraoperativen Benenntest. Das dort verwendete Kategorisierungssystem soll nun angepasst werden, damit es sich auch für die mündliche Sprachproduktion auf Textebene eignet. Eine einheitliche Kategorisierung von Fehlern ermöglicht einen qualitativen Vergleich zwischen prä-, intra- und postoperativen Testzeitpunkten. Bei der Ausarbeitung orientierten wir uns an aktueller Literatur aus dem Bereich der perioperativen Sprachdiagnostik (E. Collée et al., 2024; Collée, Vincent, Dirven & Satoer, 2022; Gasa-Roqué et al., 2024) und an aktueller deutschsprachiger Literatur zur Aphasie (Grande & Hußmann, 2016; Grötzbach & Spitzer, 2023; Schneider et al., 2021). Die so erarbeitete Tabelle listet die möglichen Fehlerkategorien auf. Anhand der Tabelle protokolliert die Untersucherin die aufgetretenen Fehler. Basierend darauf können Störungsschwerpunkte abgeleitet werden. Dies kann sowohl für die Therapieplanung wie auch für die Forschung von Interesse sein. Die Tabelle findet sich in Anhang B.

5.2 Schriftliche Sprachproduktion auf Textebene

Die schriftliche Sprachproduktion wurde bisher zusammen mit dem auditiven Sprachverständnis überprüft. Dabei musste der Inhalt eines rund eineinhalb-minütigen Podcasts schriftlich zusammengefasst werden. Der Vorteil war, dass durch die kombinierte Aufgabenstellung Zeit gespart werden konnte. Gleichzeitig bestand der Nachteil darin, dass ein eingeschränktes auditives Sprachverständnis oder eine reduzierte Gedächtnisleistung die schriftliche Zusammenfassung negativ beeinflussen konnte. In diesen Fällen wurde daher in der Vergangenheit eine Bildergeschichte vorgelegt und verschriftlicht. Die Auswertung der Schriftproben erfolgte rein deskriptiv. Wie bei der mündlichen Sprachproduktion war das bisherige Vorgehen kaum standardisiert und eher schlecht vergleichbar.

Das Ziel des Subtests Schriftliche Sprachproduktion auf Textebene ist die Feststellung, ob ein Patient in der Lage ist, einen gewünschten Inhalt dem Gegenüber schriftlich zu vermitteln. Ausserdem sollte die sprachliche Symptomatik im Schreiben von Texten qualitativ beschrieben werden können. Damit zeigt sich eine Analogie zum Subtest, welcher die mündliche Sprachproduktion evaluiert. Idealerweise sollte daher zwischen diesen zwei Modalitäten ein Vergleich der Leistungen ermöglicht werden.

5.2.1 Material und Durchführung

Um einen Vergleich zwischen mündlicher und schriftlicher Sprachproduktion zu erreichen, bietet sich eine möglichst identische Durchführung und Auswertung dieser Subtests an. Besonders zeitökonomisch ist es, wenn für beide Modalitäten dieselbe Bildergeschichte

verwendet wird. Der Subtest Schriftliche Sprachproduktion auf Textebene sollte demnach direkt im Anschluss an den Subtest Mündliche Sprachproduktion auf Textebene durchgeführt werden. Die Bildergeschichte liegt weiterhin vor und der Patient wird aufgefordert, diese zu verschriftlichen. Die Geschichte soll in einer Weise niedergeschrieben werden, dass sie auch für eine Person nachvollziehbar ist, welche die Bilder noch nie gesehen hat. Ausserdem wird der Patient darauf hingewiesen, nicht nur stichwortartig, sondern wenn möglich in ganzen Sätzen zu schreiben. Es wird keine zeitliche Limite vorgegeben. Während des Schreibprozesses erfolgen keine Interventionen durch die Untersucherin wie Hilfen oder Zwischenkommentare. Im Gegensatz zur mündlichen Sprachproduktion ist der Gesprächspartner bei einem schriftlichen Austausch in der Regel nicht anwesend, weshalb keine direkten Nachfragen oder Kommentare erfolgen können. Dementsprechend soll sich auch die Untersucherin während der Testung verhalten, um die Testsituation möglichst alltagsnah zu gestalten. Die Schriftprobe wird entsprechend zeitversetzt bewertet.

5.2.2 Auswertung

Das Vorgehen bei der Auswertung der Schriftprobe ist nahezu identisch mit dem Vorgehen bei der Auswertung der mündlichen Sprachprobe.

Auf Aktivitätsebene muss beurteilt werden, ob es einem Patienten gelingt, die in der Bildergeschichte enthaltenen Informationen schriftlich an einen Adressaten zu übermitteln. Dafür wird erneut das Vorhandensein der obligatorischen Propositionen der Bildergeschichte einzeln bewertet. Auch hier soll die Untersucherin bei der Bewertung die Perspektive einer Person einnehmen, welche die Bildergeschichte nicht kennt. Ist eine Proposition vorhanden und unmissverständlich klar, wird der Maximalwert von 2 Punkten vergeben. Fehlt eine Proposition gänzlich oder ist diese unverständlich, wird der Punktwert 0 vergeben. Im Gegensatz zur mündlichen Sprachprobe erfolgt auch nachträglich keine Nachfrage oder Hilfestellung durch die Untersucherin. Zwar ist es im Alltag möglich, dass beispielsweise bei einem E-Mail-Austausch zwischen Kommunikationspartnern durch erneute Mails nachgefragt wird, jedoch interessiert in diesem Subtest, ob das Vermitteln der zentralen Informationen innerhalb eines Textes gelingt. Wird eine Proposition zwar vermittelt, jedoch in einer Art und Weise, die vom Adressaten eine gewisse Nachsicht, Zeit oder Konzentration erfordert, wird der Punktwert 1 vergeben. Auch hier sind die Punktwerte 0 und 2 als Pole der Skala zu verstehen; Propositionen, welche sich weder dem Punktwert 2 noch dem Punktwert 0 zuordnen lassen, werden mit Punktwert 1 bewertet. Analog zum Vorgehen im Subtest Mündliche Sprachproduktion werden die Punktwerte aller Propositionen addiert und ergeben damit den Gesamtscore.

Nebst der aktivitätsorientierten Beurteilung sollen zudem die Fehler dokumentiert werden, um einen qualitativen Vergleich zwischen prä-, intra- und postoperativen Testzeitpunkten zu ermöglichen (s. Anhang C). Zudem ist auch hier ein Vergleich zwischen der mündlichen und

schriftlichen Modalität anzustreben. Deshalb soll das Kategoriensystem für die Mündliche Sprachproduktion in seiner Grundstruktur nach Möglichkeit übernommen werden und nur angepasst werden wo nötig: So sind beispielsweise die Fehlerkategorien zu den Bereichen Sprechen und Sprechplanung beim Schreiben nicht notwendig. So entstand eine Tabelle mit den möglichen Fehlerkategorien beim Schreiben auf Textebene. Anhand der Tabelle protokolliert die Untersucherin die aufgetretenen Fehler. Die Tabelle findet sich in Anhang B.

5.3 Auditives Sprachverständnis auf Textebene

Wie im vorangehenden Kapitel bereits beschrieben, wurde das auditive Sprachverständnis bisher zusammen mit der schriftlichen Sprachproduktion überprüft: Es musste der Inhalt eines rund eineinhalb-minütigen Podcasts schriftlich zusammengefasst werden. Basierend auf der Zusammenfassung wurde das Verständnis des Textes beurteilt. Zusätzlich wurde beobachtet, ob es im Gespräch aufgrund eines allfälligen reduzierten auditiven Sprachverständnisses zu Missverständnissen kam. Durch die Auswahl eines Podcasts und die Beobachtung in der Dialogsituation handelte es sich um eine alltagsnahe Testung, aufgrund der fehlenden Standardisierung bei Durchführung, Wahl des Materials und Auswertung lieferte dieses Vorgehen jedoch kaum vergleichbare Informationen. Der neue Subtest zur Untersuchung des auditiven Sprachverständnisses auf Textebene soll nun auf möglichst standardisierte und vergleichbare Art und Weise feststellen, ob ein Patient die in einem auditiv dargebotenen Text enthaltenen Informationen verstehen und aufnehmen kann.

5.3.1 Material und Durchführung

Die Problematik am auditiven Sprachverständnis ist, dass es sich der direkten Beobachtung entzieht. Wenn überhaupt, ist der Senderin einer sprachlichen Mitteilung einzig die Reaktion des Empfängers zugänglich (Grande & Hußmann, 2016). Beeinträchtigungen können sich in Missverständnissen, häufigem Nachfragen oder inadäquaten Antworten äussern (Eibl, 2023; Stadie et al., 2013). Beim Sprachverstehen ist die Kompetenz des Wortverständnisses von Kompetenzen des Satzverständnisses und des Textverständnisses zu unterscheiden (Richter, Wittler & Hielscher-Fastabend, 2006). Das Verständnis von Texten setzt grundsätzlich das Verständnis auf den vorherigen Ebenen voraus, also auf der phonologischen, lexikalisch-semantischen und morphologisch-syntaktischen Ebene (Eibl, 2023). Bei den Verstehensprozessen auf Textebene kommen neben diesen Aspekten die Auswertung kohäsiver Mittel und kohärenter Zusammenhänge hinzu (Richter et al., 2006). Diese makrolinguistischen Prozesse der Kohärenzbildung und Konstruktion von Makrostrukturen sind von den mikrolinguistischen Prozessen auf Laut-, Wort- und Satzebene zu unterscheiden. Zudem stehen die Verstehensprozesse auf Textebene in der Nähe von nichtsprachlichen kognitiven Leistungen wie Planung, Schlussfolgerung, Problemlösung und

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

Gedächtnis (Riedel, 2014). Weil die kohärente Struktur und allfällige redundante Informationen das Verstehen erleichtern, kann das Verständnis auf Textebene besser sein als auf Einzelwortebene: Es wird verstärkt über Weltwissen und Schlüsselwortstrategie verarbeitet und linguistische Informationen tendenziell vernachlässigt. Somit ist die komplette linguistische Aufarbeitung einer Äusserung nicht immer nötig, um ihre Bedeutung zu verstehen. Je nach sprachlichem Material ist diese Strategie jedoch nicht mehr ausreichend und die syntaktische Verarbeitung wird notwendig (Grande & Hußmann, 2016).

Prozesse des auditiven Textverständnisses werden häufig anhand von Verständnisfragen, Zusammenfassungen, Überschriften oder Nacherzählungen erfasst. Somit sind oft sprachproduktive Anteile notwendig, um die rezeptiven Prozesse zu erschliessen (Richter et al., 2006). Das bisherige Assessment am Inselspital hat gezeigt, dass die Beurteilung anhand einer Zusammenfassung suboptimal ist, da es durch die sprachproduktiven Anteile zu einer Konfundierung mit Sprachproduktionsleistungen kommen kann. Zudem sind bei einer Zusammenfassung die objektive Beurteilung und Vergleichbarkeit erschwert. Es scheint somit sinnvoller, das Textverständnis mit Verständnisfragen zu überprüfen. Diese sollten mündlich dargeboten werden, damit es zu keinem Modalitätenwechsel innerhalb der Aufgabe kommt. Der Blick in die deutschsprachigen Diagnostikverfahren zeigt, dass das Sprachverständnis meist auf Wort- oder Satzebene untersucht wird. Eine Ausnahme bildet der BMTDA (Delavier & Graham, 1981), welcher das auditive Sprachverständnis auf kurzer Textebene untersucht. Es liegt jedoch nur ein einzelner Text vor; der Anspruch an Parallelversionen ist somit nicht erfüllt.

Es stellt sich die Frage, welche deutschsprachigen Texte mit Verständnisfragen in mehrfacher Ausführung vorliegen. Eine solche Sammlung sind die Texte für die neurologische Rehabilitation von Riedel (2014). Es handelt sich um kurze Zeitungsmeldungen, welche narrative Strukturen mit deskriptiven Eigenschaften aufweisen. Sie meiden kontroverse Themen und haben einen möglichst zeitlosen Nachrichtenwert. Die Texte wurden in Länge, Informationsgehalt und syntaktischer Komplexität so gut wie möglich einander angeglichen. Zu jedem Text liegen Satzverifikationen, Multiple Choice-Entscheidungen und offene Fragen vor (Riedel, 2014). Die Texte wurden ursprünglich für die Therapie des Lesens entwickelt. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich denn auch, dass sich nur die Satzverifikationen zur auditiven Darbietung eignen: Die Multiple Choice-Fragen können ohne Darbietung der Antwortmöglichkeiten oft nicht beantwortet werden und die auditive Präsentation einer Frage mit vier Antwortmöglichkeiten erscheint nicht sinnvoll. Die offenen Fragen wurden ausgeschlossen, nachdem sich in einem Pilotversuch mit einer Tumorpantin zeigte, dass die Bewertung der Antworten in Ermangelung von Lösungen schwierig ist; hierfür müssten zuerst Kriterien definiert werden. Zudem führen ausführliche Antworten dazu, dass mehrere Fragen mit einer Antwort beantwortet werden, was die

Beurteilung ebenfalls erschwert. Die auditive Darbietung von zehn Satzverifikationen, welche der Patient als «richtig» oder «falsch» beurteilen muss, erscheint hingegen als machbar. Von den fünfzehn Texten wurden drei ausgewählt. Zuerst haben beide Autorinnen einzeln die Texte bewertet. Im Anschluss wurden in einer gemeinsamen Diskussion drei Texte gewählt. Dabei wurde gestützt auf die eigene Expertise und jahrelange Erfahrung versucht, diejenigen Texte auszuwählen, welche bei den Patienten erfahrungsgemäss auf die beste Akzeptanz stossen. Mit dem Vorliegen von drei verschiedenen Versionen können Lerneffekte vermieden werden. Eine erste Pilotierung im Bekanntenkreis der Autorinnen zeigte, dass bei sprachgesunden Probanden verschiedenen Alters bei den Texten einzelne Fehler zu erwarten sind, die Beantwortung der Satzverifikations-Aufgaben nach auditiver Darbietung des Textes grundsätzlich jedoch gut möglich zu sein scheint (siehe Anhang G). Um ein möglichst *standardisiertes Vorgehen* zu gewährleisten, wurden von allen drei Texten Aufnahmen angefertigt, so dass alle Texte von derselben Person vorgelesen werden. Dem Patienten wird während der Untersuchung die Aufnahme abgespielt. Danach liest die Untersucherin die Satzverifikations-Aufgaben vor. Der Patient beurteilt jede Aussage und begründet seine Antwort kurz. Die einzig zulässige Hilfestellung ist das Wiederholen der Aufgabe auf Nachfrage hin. Dies soll den Alltag widerspiegeln; kommt es im Alltag zu Missverständnissen bei der Rezeption von gehörten Inhalten, ist es oft nicht möglich, die gesamten Inhalte wiederholen zu lassen.

5.3.2 Auswertung

Grundsätzlich geht es bei der Auswertung des Untertests zum auditiven Sprachverständnis um den aktivitätsbezogenen Blickwinkel und damit um die Frage, ob der Patient in der Lage war, den gehörten Text zu verstehen und aufzunehmen. Dies wird beurteilt, indem notiert wird, wie viele der zehn Fragen korrekt beantwortet wurden. So kann sich ein Bild davon gemacht werden, ob es beim Verstehen des Textes zu Missverständnissen kam oder nicht und ob die im Text enthaltenen Informationen erinnert werden können. Es sollen zudem qualitative Beobachtungen gemacht und notiert werden, wie beispielsweise, ob die Fragen sehr zügig beantwortet werden konnten oder ob es zu Unsicherheiten kommt.

Die Abbildung der funktionsbezogenen Perspektive im Sinne von einer Beurteilung auf einer sprachlichen Ebene oder einer genaueren Beurteilung der Fehler ist durch die Untersuchung auf Textebene kaum möglich. Wie oben beschrieben, entziehen sich die Defizite im Bereich des auditiven Sprachverständnisses der direkten Beobachtung.

5.4 Lesen und Lesesinnverständnis auf Textebene

Das Lesen und das Lesesinnverständnis auf Textebene wurden bis anhin auf unterschiedliche Art und Weise erfasst: Teilweise wurden den Patienten journalistische Texte vorgelegt, welche sie im Anschluss mündlich zusammenfassen sollten. Teilweise wurden

den Patienten auch Texte aus Sammlungen vorgelegt, zu welchen es Fragen zu beantworten galt, beispielsweise Texte aus der Sammlung von Riedel (2014). Auch dieses Vorgehen lieferte aufgrund der mangelnden Standardisierung bei Durchführung, Wahl des Materials und Auswertung kaum vergleichbare Informationen.

Ziel des neuen Subtests zur Untersuchung des Lesesinnverständnisses auf Textebene ist es, in möglichst standardisierter und vergleichbarer Art und Weise festzustellen, ob ein Patient einen Text lesen und verstehen kann.

5.4.1 Material und Durchführung

Um einen Satz zu verstehen, muss man die einzelnen Wörter visuell verarbeiten und ihre phonologischen, orthografischen und semantischen Repräsentationen identifizieren und abrufen. Diese Repräsentationen müssen miteinander verbunden werden, um die zugrundeliegende Bedeutung des Satzes zu verstehen. In ähnlicher Weise muss der Leser, um einen Text als Ganzes zu verstehen, einzelne Einheiten verarbeiten und miteinander verbinden, was zur Konstruktion einer kohärenten mentalen Darstellung des Textes führt (Kendeou, Broek, Helder & Karlsson, 2014). Um einen Text zu verstehen, genügt es somit nicht, ihn auf Laut-, Wort- und Satzebene, also mikrolinguistisch, zu verarbeiten, sondern wir müssen ihm eine zusammenhängende inhaltliche Struktur geben, das heisst, Kohärenz bilden und Makrostrukturen konstruieren (Neubert, Ruffer & Zeh-Hau, 2010). Das Verstehen ist dabei keine rein sprachliche Leistung, sondern geschieht unter Beteiligung von nichtsprachlichen kognitiven Systemen wie Gedächtnis (Chesneau & Ska, 2015; Neubert et al., 2010), Inferenzbildung (Kendeou et al., 2014; Neubert et al., 2010), Exekutivfunktionen und Aufmerksamkeit (Chesneau & Ska, 2015; Kendeou et al., 2014). Dies muss beachtet werden, damit es diagnostisch nicht zu einer Konfundierung kommt (Chesneau & Ska, 2015).

Die Evaluation der verschiedenen deutschsprachigen Verfahren zur Testung der Sprache zeigt, dass das Lesesinnverständnis fast immer nur auf Wort- oder Satzebene überprüft wird. Einzig der BMTDA (Delavier & Graham, 1981) überprüft das Lesesinnverständnis auf Textebene. Im BMTDA liegt jedoch nur ein Text vor, was für die verschiedenen Testzeitpunkte nicht ausreichend ist. Für einen geeigneten Subtest waren alltagsnahe, in mehreren Versionen vorliegende Lesetexte gesucht. Bei der Recherche fiel auf, dass es keine Lesetexte gibt, welche validiert und normiert sind. So entstand in Zusammenarbeit mit einer Neuropsychologin die Idee, bestehende deutschsprachige Texte durch deren Bachelor-Psychologie-Studierende zu validieren und normieren. Die Wahl fiel auf die Texte aus der Sammlung «Gib mir fünf!» (Neubert et al., 2010), welche am Inselspital bisher vor allem in der Therapie verwendet wurden. Gründe für die Wahl dieser Texte waren unter anderem, dass dazu bereits Verständnisfragen bestehen und die Texte erfahrungsgemäss bei den Patienten auf viel Interesse stossen. Zudem hat der Verlag auf Anfrage die Durchführung

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

einer Validierungsstudie erlaubt. Es handelt sich um Texte, welche Ausflugs- oder Urlaubsziele im In- und Ausland schildern. Sie wurden unbearbeitet aus einer deutschen Zeitung übernommen (Neubert et al., 2010), weswegen sie als sehr alltagsnah beurteilt werden können. Die Texte sind in ihrer Art und Länge vergleichbar und wurden durch die Autoren zusätzlich auf ihren Schwierigkeitsgrad hin bewertet. Dabei wurde die Länge des Textes (Anzahl der Zeilen) ins Verhältnis gesetzt zur Anzahl von Wörtern und schwierigen Ausdrücken wie Eigennamen, morphologisch komplexen Wörtern oder Fremdwörtern (ebd.). Für das Assessment am Inselehospital wurden drei Texte ausgewählt. So können Lerneffekte vermieden werden. Es wurden Texte gewählt, welche möglichst alltagsnah sind und nicht zu abstrakte Themen behandeln, jedoch auch nicht Ziele in der Schweiz schildern, da diese Inhalte den Patienten bereits bekannt sein könnten. Zudem sollten die Texte nicht zu informationsdicht sein, weswegen die Wahl auf Texte des mittleren Schwierigkeitsgrades «M» fiel. In einer gemeinsamen Entscheidungsfindung wählten die beiden Autorinnen die drei Texte «Heviz», «Waldwipfelweg» und «Pont du Gard». Zu allen Texten aus «Gib mir fünf!» stehen drei Aufgabentypen zur Verfügung: Satzverifikationen, Multiple-Choice-Aufgaben und offene Fragen. Für die Satzverifikationen ist es nicht zwingend notwendig, den Text als Ganzes verstanden zu haben. Es genügt, die jeweiligen Aussagesätze sprachlich zu verstehen und zur betreffenden Einzelinformation im Text in Beziehung setzen zu können (Neubert et al., 2010). Beim Text «Heviz» liegen zwei Sets Satzverifikationen vor, hier entschieden sich die Autorinnen für das Set mit den aus ihrer Sicht plausibleren Fragen. Bei den Multiple-Choice-Aufgaben beziehen sich jeweils zwei Fragen auf die Mikro-, beziehungsweise Makrostruktur des Textes, zwei Fragen erfordern Inferenzprozesse. Für die Fragen zur Makrostruktur müssen bestimmte Passagen des Texts als Ganzes verstanden worden sein. Für die Beantwortung der Fragen mit Inferenzprozessen müssen Informationen so verarbeitet werden, dass Schlussfolgerungen gezogen werden können, welche im Text nicht expliziert sind (ebd.). Durch diese beiden Aufgabentypen scheinen die oben erwähnten Prozesse der Textverarbeitung abgedeckt. Infolgedessen ist kein Mehrwert vom Aufgabentyp «offene Fragen» zu erwarten. Der Patient soll also nach dem Lesen des Textes die Satzverifikationen und die Multiple-Choice-Aufgaben bearbeiten. Der Patient kann dabei den Text behalten; so werden die Bearbeitungsanforderungen etwas gesenkt, weil die relevanten Informationen nicht zwingend erinnert werden müssen (ebd.). Um das laute Lesen zu überprüfen, wird der Patient zusätzlich gebeten, einen Teil des Textes laut vorzulesen. Da davon ausgegangen wird, dass Sprachgesunde grundsätzlich eine Kombination von einzel- und ganzheitlichem Lesen anwenden (Eibl, 2023), kann erwartet werden, dass durch das laute Lesen des Textes beide dieser Routen überprüft werden. Auf eine isolierte Testung der Graphem-Phonem-Korrespondenz-Route mit Pseudowörtern wird daher im Standardvorgehen verzichtet.

5.4.2 Auswertung

Bei der Auswertung dieses Untertests kann zwischen dem Lauten Lesen und dem Lesesinnverständnis unterschieden werden. In Bezug auf das Lesesinnverständnis wird bei der Auswertung angegeben, wie viele der Satzverifikationen und wie viele der Multiple-Choice-Aufgaben von den Patienten richtig beantwortet wurden. So kann beurteilt werden, inwiefern der Patient in der Lage war, den gelesenen Text zu verstehen. Zusätzlich sollen Beobachtungen notiert werden, wie beispielsweise, ob die Fragen sicher und zügig oder unsicher und mit sehr häufigem Nachlesen im Text beantwortet wurden.

Das Laute Lesen wird beurteilt, indem notiert wird, zu welchen Fehlern es dabei kam. Hierzu wurde ein Kategoriensystem zur qualitativen Fehlerbeschreibung beim Lauten Lesen erstellt (siehe Tabelle B). Die Tabelle basiert auf dem Kategoriensystem zur qualitativen Fehlerbeurteilung aus dem Subtest Mündliche Sprachproduktion und wurde in Anlehnung an Eibl (2023) und Grande & Hußmann (2016) für das Laute Lesen angepasst. .

5.5 Benennen

Die bisherige Diagnostik am Inselspital umfasste zwei verschiedene Benenntests. Prä- und postoperativ wurde der Untertest Mündliches Benennen aus der Wortproduktionsprüfung nach Blanken (Blanken et al., 1999) durchgeführt, während intraoperativ ein Objektbenennen anhand einer Auswahl von Bildern aus der Sammlung von Snodgrass & Vanderwart (1980) erfolgte. Das intraoperative Vorgehen wurde vor Jahren durch die Neuropsychologie des Inselspitals entwickelt und unverändert durch die Logopädie übernommen, als die Zuständigkeiten für die intraoperative Testung wechselten. Heute kann nicht mehr nachvollzogen werden, ob die Auswahl der Bilder aus dem Set von Snodgrass und Vanderwart nach bestimmten Kriterien erfolgte. Der Benenntest nach Blanken et al. (1999) ist am Inselspital ein gebräuchliches Diagnostikinstrument und wurde daher Teil der prä- und postoperativen Diagnostik. Das Wortmaterial des Verfahrens ist auf Silbenzahl, Wortfrequenz und phonologische Komplexität kontrolliert, wodurch Störungsschwerpunkte beobachtet werden können. Im Rahmen der prä- und postoperativen Diagnostik erfolgte die Auswertung quantitativ, wobei die korrekt benannten Items addiert wurden und einen Punktwert bildeten. Dabei fehlten eindeutige Anweisungen zur Auswertung, was dazu führte, dass es zu unterschiedlichen Beurteilungen je nach Untersucherin kam. Nebst der Beurteilung nach richtig und falsch wurden die Fehler durch die Untersucherin zusätzlich qualitativ beschrieben, jedoch auch dies ohne allgemeingültige Vorgaben zum Vorgehen.

Das Ziel der Überarbeitung des Untertests zum Benennen ist zum einen die Evaluation des Instruments im Hinblick auf Faktoren, die gemäss Literatur für die Benennleistung relevant sind. Wie in Kapitel 4.2.1 zusammengefasst, handelt es sich dabei unter anderem um die Wortklasse und andere linguistische Eigenschaften der Items oder dem Setzen eines

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

Zeitlimits für das Benennen der einzelnen Items. Zudem ist von hoher Bedeutung, dass eindeutige Richtlinien zur Durchführung und Auswertung ausgearbeitet werden, um ein standardisiertes Vorgehen zu garantieren. Dies soll zu einer Verbesserung der Reliabilität und Vergleichbarkeit sowohl bei der quantitativen wie auch bei der qualitativen Beurteilung der Benennleistung führen. Nicht zuletzt sollte hinterfragt werden, ob möglicherweise ein und dasselbe Verfahren prä-, intra- und postoperativ genutzt werden könnte, was insgesamt zeitsparender wäre.

5.5.1 Material und Durchführung

Es erscheint im Rahmen einer perioperativen Diagnostik sinnvoll, einen Benenntest zu verwenden, der neben Nomina auch Verben überprüft (siehe Kapitel 4.2.1). Die gängigen Testverfahren im deutschsprachigen Raum beinhalten jedoch meist ausschliesslich Nomina: So zum Beispiel die Wortproduktionsprüfung nach Blanken et al. (1999), LEMO (Stadie et al., 2013), BIAS (Richter et al., 2006) oder BMTDA (Delavier & Graham, 1981). Beschreibungen dieser Verfahren finden sich im Anhang E. Eine Ausnahme bildet der AAT (Huber et al., 1983), der neben den Nomina auch Adjektive (Farben) überprüft. Untertests, welche die Produktion eines Satzes verlangen, wie beispielsweise das Benennen von Situationsbildern aus dem AAT oder BIAS oder das Definieren von Begriffen aus dem BMTDA fassen wir nicht als Benenntests im engeren Sinne auf. Als Bildbenennen bezeichnen wir ausschliesslich Verfahren, deren Reaktion ein Einzelwort oder maximal ein Wort mit Einleitungsphrase erfordern (z.B. Das ist ein Krokodil / Die Frau singt) und somit auch für den Einsatz während des intraoperativen Sprach-Mappings geeignet sind, wo lediglich ein Zeitfenster von 4 Sekunden pro Item zur Verfügung steht. Die Verfahren VAN-POP (Ohlerth et al., 2020) und MULTIMAP (Gisbert-Muñoz et al., 2021) erfüllen dieses Kriterium, da sie spezifisch für das intraoperative Sprachmapping entwickelt wurden und sowohl Nomina als auch Verben enthalten. Die Verben müssen in beiden Verfahren in flektierter Form produziert werden, was von zentraler Bedeutung zu sein scheint um einen Mehrwert gegenüber Nomina zu erzielen (Rofes & Miceli, 2014). Beide Instrumente sind auf Deutsch verfügbar, wobei VAN-POP über eine grössere Anzahl Items verfügt (75 Nomina und 75 Verben) als MULTIMAP (25 Nomina und 25 Verben). In Anbetracht, dass für die intraoperative Testung die in der Vorbereitung nicht korrekt oder verzögert benannten Items ausgeschlossen werden müssen, ist es wichtig, eine grosse Sammlung an Items als Grundlage zu haben, was für VAN-POP spricht. Ein weiterer Vorteil von VAN-POP ist, dass im Gegensatz zu MULTIMAP das Erwerbsalter als neurolinguistischer Parameter bei der Kontrolle und Auswahl der Items herangezogen wurde. Dieser Parameter gilt sowohl bei Nomen wie auch bei Verben als relevanter Einflussfaktor für die Benennlatenz, wobei ein frühes Erwerbsalter mit einem rascheren Wortabruf in Verbindung gebracht wird (Barry et al., 1997; Ghyselinck et al., 2004; Kauschke

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

& von Frankenberg, 2008; Morrison & Ellis, 2000). Für weitere in der Literatur erwähnte Testparadigmen wie die Verbgenerierung oder das Benennen bekannter Persönlichkeiten existieren gemäss unserem Wissensstand keine Verfahren für den deutschsprachigen Raum. Es erscheint daher sinnvoll, das Benennen in Zukunft mittels VAN-POP zu evaluieren. VAN-POP erlaubt neben der Beurteilung von Nomina und flektierten Verben auch die Berücksichtigung anderer neurolinguistischer Parameter (siehe Beschreibung in Kapitel 4.1.5). Eine Limitation, welche insbesondere bei der qualitativen Auswertung berücksichtigt werden sollte, ist der Umstand, dass VAN-POP ein standarddeutsches Instrument ist. Erfolgt das Benennen in einem Schweizer Dialekt, verändern sich bestimmte linguistische Eigenschaften der Items, wie beispielsweise die Wortlänge. VAN-POP erscheint dennoch sowohl für die prä-, intra- als auch postoperative Diagnostik geeignet. Die Durchführung des Verfahrens unterscheidet sich in der prä- und postoperativen Untersuchung leicht vom intraoperativen Ablauf, welcher sich nach der DES richtet. In dieser Arbeit wird nur auf das prä- und postoperative Vorgehen eingegangen. Die Bilder werden auf einem Laptop oder Tablet dargeboten. Zunächst erfolgt die Präsentation der Nomina, wobei nur die Objektabbildung und keine Einleitungssphrase (Das ist...) gezeigt werden. Die Instruktion unter Zuhilfenahme von Beispielitems lautet, möglichst schnell und spontan die Abbildungen zu benennen. Dies kann auf Hochdeutsch oder im Dialekt erfolgen. Sobald die Reaktion des Patienten erfolgt ist, soll die Untersucherin unverzüglich die Anzeige des nächsten Bildes auslösen. Dadurch soll ein schnelles Benennen gefördert werden. Die gesamte Durchführung sollte als Audiodatei aufgenommen werden. Dasselbe Vorgehen wiederholt sich für das Verbbenennen. Hierbei soll oberhalb der Abbildungen auch eine Einleitungssphrase schriftlich eingeblendet werden (Der Mann.../Die Frau...). Der Patient wird anhand von Beispielaufgaben instruiert, zunächst den Einleitungssatz vorzulesen und anschliessend möglichst schnell und spontan das passende Verb zu ergänzen. Während des Benennens der Nomina und Verben sollte die Untersucherin Verhalten vermeiden, welches das Testergebnis beeinflusst. Dabei gibt es zwei Ausnahmen: Hat die Untersucherin die Vermutung, dass die Abbildung nicht klar erkannt wurde, sollte nachgefragt werden im Sinne von «Ist das Bild für Sie klar?». So kann bei der späteren qualitativen Auswertung besser zwischen sprachlichen und visuellen Schwierigkeiten unterschieden werden. Ein weiterer Grund für eine Intervention durch die Untersucherin ist, wenn der Patient anstelle des Zielitems einen zutreffenden Oberbegriff nennt, und gleichzeitig keine Hinweise auf Wortfindungsstörungen bestehen. Auch in diesem Fall sollte eine Nachfrage gestellt werden wie «Haben Sie ein noch genaueres Wort?». In beiden Fällen sind zusätzlich zu den Nachfragen gestische oder deiktische Hilfen zulässig. Sprachliche Hilfen wie Umschreibungen, semantische oder phonematische Hinweise hingegen sind zu unterlassen. Bei offensichtlichen sprachlichen Schwierigkeiten wie

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

Wortfindungsstörungen oder Paraphasien sind keinerlei Hilfen zulässig. In der Handanweisung im Anhang A finden sich Beispiele von zulässigen Hilfen.

5.5.2 Auswertung

Die quantitative Auswertung des Benenntests erfolgt durch eine Punktvergabe für jedes Item. Für eine prompte, korrekte Reaktion werden 2 Punkte vergeben. Erfolgt die korrekte Antwort verzögert, mit einer Selbstkorrektur oder erst nach Intervention der Untersucherin wird 1 Punkt vergeben. Kein Punkt wird vergeben, wenn eine korrekte Antwort später als 4 Sekunden nach Erscheinen des Stimulusbildes erfolgt (Satoer et al., 2022) oder eine fehlerhafte Reaktion vorliegt, beispielsweise eine semantische oder phonematische Paraphasie. Nach der Bewertung der einzelnen Items werden die Punktwerte der Nomina addiert, was den Gesamtpunktwert für den Untertest Benennen (Nomen) ergibt. Dasselbe erfolgt für den Untertest Benennen (Verben).

Die qualitative Auswertung erfolgt gemäss festgelegten Fehlerkategorien für das Benennen, angelehnt an das Beurteilungsraster im Untertest Mündliche Sprachproduktion auf Textebene (siehe Anhang B). Festgelegte Fehlerkategorien erlauben eine einheitlichere Beurteilung und den qualitativen Vergleich zwischen der aufgetretenen Symptomatik in verschiedenen Untertests der prä- und postoperativen Diagnostik sowie während der intraoperativen Sprachstimulation. Falls nötig, kann für die Kategorisierung der Fehler die Audioaufnahme hinzugezogen werden.

Die gemäss Moritz-Gasser, Herbet, Maldonado & Duffau (2012) relevante Benennlatenz (siehe Kapitel 4.2.1) kann im klinischen Alltag nicht standardmässig ausgewertet werden, da dies einen zu hohen Zeitaufwand bedeuten würde. Im Rahmen von Forschungsarbeiten könnten die Audioaufnahmen jedoch bei Bedarf entsprechend analysiert werden. Die von Satoer et al. (2022) postulierte Zeitlimite bei der Durchführung des Benenntests hingegen wird umgesetzt durch die unverzügliche Präsentation des nächsten Stimulus nach erfolgter Reaktion des Patienten und dem Zeitfenster von 4 Sekunden, in dem eine Reaktion Punktwerte erzielen kann. Die Powerpoint-Präsentation, welche für VAN-POP verwendet wird, spielt gleichzeitig mit dem Anzeigen des Stimulusbildes ein kurzes Klickgeräusch ab. Damit kann auf einer Tonaufnahme nachträglich festgestellt werden, wie viel Zeit zwischen Stimulus und Reaktion verstrichen ist.

5.6 Fluency

Die Fluency, also die Wortflüssigkeit, war bis anhin nicht Teil der prä- und postoperativen Diagnostik am Inselspital. In Kapitel 4.2.2 wurde aufgezeigt, dass die Testung der Fluency im prä- und postoperativen Setting stark verbreitet ist. Sie gilt als sensitiver Test zur Erfassung von kognitiven Verschlechterungen in Gliom-Patienten. Der Task erfordert ein Zusammenspiel verschiedener sprachlicher und exekutiver Funktionen unter Zeitdruck. In

der Literatur herrscht keine Einigkeit darüber, ob die phonematische oder die semantische Fluency sensitiver ist zur Erfassung sprachlicher und/oder kognitiver Defizite. Es scheint somit zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll, beide Aufgaben zur Wortflüssigkeit in BeSA aufzunehmen.

5.6.1 Material und Durchführung

Es gibt verschiedene deutsche Untersuchungsverfahren, welche die Fluency überprüfen. Es sind dies die ACL (Aphasie Check Liste; Kalbe et al., 2002), der RWT (Regensburger Wortflüssigkeits-Test; Aschenbrenner et al., 2000) und das BIAS (Bielefelder Aphasie-Screening; Richter et al., 2006). Für eine Beschreibung dieser Verfahren siehe Anhang E. Es stellt sich nun die Frage, welches dieser Untersuchungsverfahren den Kriterien des Inselspitals am ehesten entspricht.

Bei allen drei Verfahren wird sowohl die phonematische wie auch die semantische Wortflüssigkeit untersucht; im RWT wird die phonematische Wortflüssigkeit als formallexikalische Wortflüssigkeit bezeichnet. Es wurden bei allen drei Verfahren die Testgütekriterien überprüft, hier sei auf Anhang E verwiesen. Ebenfalls liefern alle drei Verfahren quantitative Ergebnisse, so dass ein Vergleich zwischen prä- und postoperativem Befund möglich ist. Alle drei Verfahren erlauben einen Vergleich mit einer Kontrollgruppe, wobei zu erwähnen ist, dass keines der Verfahren explizit für Tumorpatienten normiert wurde. Unterschiede zwischen den drei Verfahren zeigen sich im Hinblick auf die Parallelversionen, welche nur beim RWT vorliegen. Ebenfalls überprüft nur der RWT die Fluency während zwei Minuten und nicht während nur einer Minute. Gemäss den Autoren des RWT ist dies empfohlen, weil sich bei leicht beeinträchtigten Patienten die Defizite oft erst in der zweiten Minute zeigen, wenn die prototypischen Vertreter der Testkategorie schon abgerufen wurden (Aschenbrenner et al., 2000). Weiter sieht der RWT im Gegensatz zum BIAS und der ACL zusätzlich zur quantitativen eine qualitative Auswertung vor.

Insgesamt scheint aufgrund der zweiminütigen Testdauer, dem Miteinbezug von qualitativen Aspekten und dem Vorliegen von Parallelversionen der RWT am ehesten den Kriterien für das prä- und postoperative Assessment am Inselspital zu entsprechen. Infolgedessen fällt die Wahl für die Untersuchung der Fluency auf den RWT. In Bezug auf die Durchführung empfehlen die Autoren des RWT, dass je ein formallexikalischer und ein semantischer Test sowie je eine formallexikalische und semantische Aufgabe mit Kategorienwechsel mit jeweils zwei Minuten Testdauer durchgeführt werden sollten. In Anbetracht des Kriteriums der *Zeitökonomie* und im Hinblick auf die Literatur zur Testung der Fluency bei Tumorpatienten, in welcher Aufgaben mit Kategorienwechsel kaum Erwähnung finden, wird für die Testung am Inselspital auf diese Aufgaben verzichtet. Entsprechend dem Vorschlag in der Handanweisung des RWT sollen in der ersten Untersuchung die P-Wörter und die Tiere, in der zweiten Untersuchung die M-Wörter und die Lebensmittel untersucht werden. Bei einer

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

dritten Untersuchung werden die K-Wörter und die Berufe überprüft. Die Instruktion wird gemäss Handanweisung vorgelesen, die Dauer mittels Stoppuhr erfasst und die vom Patienten genannten Items direkt auf dem Original-Auswertungsbogen notiert. Es ist empfohlen, eine Aufnahme anzufertigen, falls nicht alle Äusserungen des Patienten direkt notiert werden können. Die genaue Patienteninstruktion wird aus dem Handbuch des RWT übernommen.

5.6.2 Auswertung

Die Auswertung erfolgt entsprechend den Anleitungen in der Handanweisung des RWT: Wie vorgegeben, werden die Antworten der Patienten auf den mitgelieferten Rohdatenbögen protokolliert. Die Auswertung erfolgt nach korrekt produzierten Wörtern und nach Fehlern. Als Fehler werden Repetitionen und Regelbrüche gewertet, auch hier wird die Definition des RWT übernommen. Dabei sind mit Repetitionen Wortwiederholungen und bei der formallexikalischen Wortflüssigkeit die wiederholte Nennung von Wörtern mit bedeutungsgleichem Wortstamm gemeint (z.B. Kindergarten – Kinderwagen – Kinderschuhe). Regelbrüche sind Wörter mit falschem Anfangsbuchstaben (formallexikalische Fluency) oder Wörter der falschen Kategorie (semantische Fluency) sowie Wortneuschöpfungen (Aschenbrenner et al., 2000). Die korrekt produzierten Wörter ergeben sich nach Abzug der Fehler von der Gesamtzahl der Lösungen. Im Anschluss wird das Ergebnis des Patienten im normorientierten Verfahren mit der Gesamt-Eichstichprobe verglichen. Die Testwerte können dazu in Prozentränge transformiert werden und werden auf dem Protokollbogen notiert.

5.7 Token Test

Der Token Test war bereits Teil der bisherigen prä- und postoperativen Diagnostik. Dabei wurde die Version aus dem AAT (Huber et al., 1983) verwendet und gemäss Instruktion durchgeführt. Der Test wurde sowohl quantitativ wie auch qualitativ beurteilt, wobei insbesondere Hinweise auf Sprachverständnisprobleme, ein eingeschränktes Arbeitsgedächtnis und Defizite in den exekutiven Funktionen beobachtet und objektiviert werden konnten. Das Verfahren wurde weder zur Auslese zwischen Patienten mit und ohne Aphasie eingesetzt noch zur Schweregradbeurteilung einer Aphasie.

Da die Daten aus den prä- und postoperativen Testungen am Inselspital auch für die Forschung genutzt werden (siehe Kapitel 4.2.3), sollte die Durchführung und Auswertung von bestehenden Tests möglichst nicht verändert werden. In den folgenden Unterkapiteln wird das Vorgehen kurz beschrieben.

5.7.1 Material und Durchführung

Zur Durchführung des Token Tests werden die 6 Testvorlagen mit den visuellen Stimuli, die 10 Tokens und der Protokollbogen benötigt. Die Durchführung erfolgt gemäss Handbuch,

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

wobei es im Deutschschweizer Kontext sinnvoll sein kann, die Instruktionen im Dialekt anzubieten. Die Reaktion des Patienten wird mit richtig oder falsch bewertet und auf dem Original-Protokollbogen notiert. Ebenfalls protokolliert werden Selbstkorrekturen, Wiederholungen und bei falschen Reaktionen die Art des Fehlers. Übergeordnet kann zudem festgehalten werden, wie das Antwortverhalten wirkt, beispielsweise «schnell und sicher», «angestrengt», «zögerlich» oder «vorschnell». Gemäss Handbuch sind zwei Wiederholungen pro Untertest zulässig. Beantwortet der Patient alle Items eines Untertests falsch, wird der gesamte Test abgebrochen und die verbleibenden Items als falsch gewertet.

5.7.2 Auswertung

Für die quantitative Auswertung des Token Tests werden zunächst die Anzahl Fehler addiert. Anschliessend erfolgt die Alterskorrektur, wobei ab dem 45. Lebensjahr pro Fünfjahresintervall ein Fehlerpunkt abgezogen wird (Orgass, 1976b). Das quantitative Ergebnis eignet sich besonders für einen einfachen Vergleich zwischen den beiden Testzeitpunkten (prä- und postoperativ). Die qualitativen Beobachtungen können insbesondere in der Gesamtheit der weiteren logopädischen und neuropsychologischen Testergebnisse wichtige Erkenntnisse zu den Störungsschwerpunkten liefern und sollen daher nicht isoliert interpretiert werden.

5.8 Kommunikative Partizipation

Das grundlegende Ziel von Gesundheitsleistungen im Bereich der Rehabilitation liegt auf der Wiederherstellung der «durch Krankheit oder Unfall beeinträchtigten Funktions- und Partizipationsfähigkeiten» (H+ Die Spitäler der Schweiz, 2025). Die genannten Richtlinien für die Rehabilitation beziehen sich dabei auf die ICF-Klassifikation der WHO (World Health Organization (WHO), 2002), welche ein Gesundheitsproblem auf den Ebenen Funktion, Aktivität und Partizipation beschreibt.

Partizipation im Sinne der ICF bedeutet das Einbezogensein in eine Lebenssituation. Der Begriff wurde unter dem Aspekt der Kommunikation spezifiziert (Eadie et al., 2006, S.309): „[...] we define communicative participation as taking part in life situations where knowledge, information, ideas, or feelings are exchanged. [...] Because communicative participation is measured in a social context, by definition it involves more than one person and must involve a communicative exchange [...]“. Kommunikative Partizipation beinhaltet demnach immer eine *Interaktion* zwischen zwei oder mehr Personen und findet in *unterschiedlichen Interaktionskontexten* statt. Da die kommunikative Teilhabe subjektiv erlebt wird, muss zu deren Erfassung *die Perspektive der aphasischen Person* erfragt werden (Eadie et al., 2006; Schneider & Hansen, 2015). Diese drei grundlegenden Kennzeichen der kommunikativen Partizipation – nämlich Interaktion, Interaktionskontexte und subjektives Erleben – sollten in einem Instrument zur Erfassung kommunikativer Teilhabe berücksichtigt werden (Schneider

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

& Hansen, 2015). Die meisten der im deutschsprachigen Raum zur Verfügung stehenden Verfahren befragen jedoch nicht die Betroffenen selbst, sondern deren Umfeld oder versuchen, kommunikative Fähigkeiten mittels direkter Messung zu erfassen (Achhammer, Büttner, Sallat & Spreer, 2016; Schneider et al., 2021). Verfahren, welche Betroffene befragen, sind CAL (Communicative Activity Log; Neining, 2002), DiaDia (Dialogdiagnostik für aphasische Menschen und ihre primären Bezugspersonen; Brunner & Hirzel, 2009), ALQI (Aachener Lebensqualitätsinventar; Hütter & Gilsbach, 2002) und KOSA (Kommunikationsorientierte Selbstbeurteilung bei Aphasie; Kuntner, 2013), wobei die zwei letztgenannten Fragebögen unveröffentlicht sind. DiaDia ist ein dialogorientiertes Diagnostikinstrument für Betroffene und Angehörige, welches nur qualitativ ausgewertet werden kann. Da für eine optimale Vergleichbarkeit zwischen dem prä- und postoperativen Stand eine quantitative Auswertung zentral ist, kommt für BeSA als einzig potenziell anwendbare Option der Fragebogen CAL in Frage. Dieser besteht aus fünf Teilen, wobei drei davon durch die betroffene Person ausgefüllt werden. Bei den übrigen zwei Skalen handelt es sich um Fremdbeurteilungen, auf diese wird hier nicht näher eingegangen. Bei der Selbstbeurteilung wird der Patient instruiert, seine Sprachfähigkeit auf einer 6-stufigen Skala zu beurteilen. Dabei wird im ersten Teil erfragt, wie gut bestimmte Tätigkeiten gelingen (z.B. *Wie gut und flüssig lesen Sie Zeitungsartikel?*). Im zweiten Teil soll die Häufigkeit von Aktivitäten eingeschätzt werden (z.B. *Wie oft sprechen Sie mit einem Familienmitglied?*), während im dritten Teil die Häufigkeit von Fehlern (z.B. *Wie oft machen Sie Fehler, wenn Sie kleine Notizen schreiben?*) oder Missverständnissen (z.B. *Wie oft missverstehen Sie jemanden am Telefon?*) beurteilt werden soll. Die einzelnen Fragen sind teilweise etwas abstrakt formuliert und enthalten wenig Situationskontext. Nicht alle Items zielen ausserdem auf eine Interaktion zwischen zwei oder mehr Personen ab. CAL erfragt insgesamt also eher verschiedene sprachliche und kommunikative Fähigkeiten, aber nicht direkt die kommunikative Teilhabe.

Die im deutschsprachigen Raum zur Verfügung stehenden Selbstbeurteilungs-Fragebögen scheinen somit alle nur ungenügend das Konstrukt der kommunikativen Partizipation zu erfassen. Es besteht daher der Bedarf nach einem neuen Verfahren.

5.8.1 Entwicklung der Fragebogen-Items

Das Ziel der Entwicklung eines Selbstbeurteilungs-Fragebogens war die Erfassung des Konstrukts der *Kommunikativen Teilhabe* gemäss oben genannter Definition nach Eadie et al. (2006). Der Bogen sollte sich zudem an den *Teilhabebereichen der ICF* orientieren und an den Einsatz im Rahmen der prä- und postoperativen Diagnostik bei *Patienten mit Tumorerkrankungen* angepasst sein. Dies beinhaltet eine optimale inhaltliche Anpassung der Items an die Patientengruppe, die Möglichkeit einer zeitökonomischen Durchführung und eine möglichst gute intraindividuelle Vergleichbarkeit.

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

In einem ersten Schritt erfolgte eine Literaturrecherche mit dem Ziel, festzustellen, ob bereits validierte Items zum Konstrukt der *Kommunikativen Teilhabe* bestehen. Für den englischsprachigen Raum ist dies der Fall mit der *Communicative Participation Item Bank* (CPIB; Baylor et al., 2013; Baylor, Eadie & Yorkston, 2021). Dabei wurden Fragebogen-Items entwickelt, welche unabhängig vom Störungsbild einsetzbar sein sollen. Das Instrument umfasst 46 Items und es existiert eine Kurzform mit 10 Items. Die CPIB enthält ausschliesslich Items, welche die mündliche Kommunikation betreffen. Die Autorinnen begründen dies damit, dass durch den Einbezug anderer Modalitäten möglicherweise das Konstrukt der kommunikativen Teilhabe nicht konsistent abgebildet werden würde, da die Schriftsprache beispielsweise auch aufgrund motorischer Defizite beeinträchtigt sein kann. Zudem sei die universelle Anwendbarkeit des Instruments unabhängig des Störungsbildes durch den Einbezug der schriftlichen Kommunikation nicht mehr gegeben. Ter Wal et al. (2024) entwickelten basierend auf CPIB und weiterer Literatur eine neue Item-Sammlung: MyCommunication-Adults. Der Bedarf nach der Entwicklung einer neuen Item-Sammlung wird damit begründet, dass CPIB das Konstrukt der kommunikativen Partizipation nicht vollständig abbilde und stattdessen auch allgemeine Fragen zu Kommunikation enthalte. Ein weiterer Kritikpunkt an CPIB war, dass einige Items nicht für alle Patientengruppen relevant seien. Die Item-Sammlung MyCommunication-Adults enthält aktuell 133 Items zugeordnet zu sechs Domänen der ICF. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen – in einem nächsten Schritt sollen die psychometrischen Eigenschaften der einzelnen Items überprüft werden. Für die Entwicklung des Selbstbeurteilungs-Fragebogens für Tumorpatienten als Teil von BeSA erscheint die Item-Sammlung MyCommunication-Adults als eine sehr gute Basis. Sie definiert die verschiedenen *Interaktionskontexte* im Rahmen der Teilhabe-Bereiche der ICF. Im Gegensatz zu CPIB beinhaltet sie zudem Items zur Schriftsprache, was bei Aphasien ein relevanter Bereich sein kann. Die *Interaktion*, welche auch ein definierendes Kriterium für die kommunikative Partizipation ist, wird dabei als «exchange with the opportunity for a direct, prolonged or behavioural response between two communicative partners with the purpose of establishing joint meaning» beschrieben (ter Wal et al., 2024, S. 2769). Damit gelten auch Aktivitäten, die einen schriftlichen Austausch zwischen Personen erfordern oder lediglich eine Handlung hervorrufen, als Interaktion. Dieser Austausch zwischen Gesprächspartnern bildet gemäss diesem Verständnis das Konstrukt der Kommunikation ab. Das Ausfüllen einer sozialen Rolle in einer bestimmten Lebenssituation bildet das Konstrukt der Partizipation ab. Um kommunikative Partizipation abzubilden, müssen immer beide Konstrukte enthalten sein, was bei der Item-Auswahl berücksichtigt wurde. Mit den aktuell 133 Items ist die Sammlung MyCommunication-Adults allerdings viel zu umfangreich für den Einsatz im Bereich prä- und postoperative Diagnostik bei Tumorpatienten. Es musste demnach die Itemzahl reduziert werden. Die Autorinnen

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

beurteilten dazu unabhängig voneinander die Items, wobei darauf geachtet wurde, dass die Items möglichst alltägliche Situationen beschrieben und somit für einen Grossteil der Patienten relevant erschienen. Zudem sollten die verschiedenen Teilhabebereiche nach ICF möglichst gleich gewichtet vorkommen und unterschiedliche Interaktionskontexte wie Anzahl und Vertrautheit von Gesprächspartnern wie auch verschiedene Situationsumgebungen repräsentiert sein. Weiter wurde beachtet, welche Sprachmodalität in einer bestimmten Kommunikationssituation typischerweise eingesetzt werden muss. Das Ziel war, die vier Sprachmodalitäten abzubilden, obwohl eine genaue Zuordnung nicht möglich ist. Die zwei eigenständigen Beurteilungen der Items durch die Autorinnen wurden im Anschluss ausführlich diskutiert und zu einem Konsens zusammengeführt. Dabei entstand eine Sammlung aus 21 Items, welche ins Deutsche übersetzt werden konnten. Die Übersetzung erfolgte dabei nicht möglichst wortgetreu. Stattdessen sollten die Items möglichst leicht verständlich sein und sofort die Vorstellung einer konkreten Alltagssituation hervorrufen. Gewisse Items wurden dementsprechend bewusst verändert. Nachdem der Übersetzungsprozess abgeschlossen war, wurden Rückmeldungen aus dem Logopädie-Team des Inselspitals zu den Items eingeholt und erneut leichte Veränderungen vorgenommen. An diesem Punkt wurde die Item-Entwicklung als vorübergehend abgeschlossen beurteilt. Verschiedene Versionen der Items aus dem Entwicklungsprozess finden sich im Anhang F.

5.8.2 Fragebogen-Design und Durchführung

Nach der Entwicklung der Items mussten für die Pilotversion des Fragebogens insbesondere die Darbietungsform und die Antwortformate festgelegt werden. Wir orientierten uns dabei primär an MyCommunication-Adults, hinterfragten jedoch deren Vorgehen basierend auf Grundlagenwissen, welches wir uns mittels des Lehrbuchs «Testtheorie und Fragebogenkonstruktion» aneigneten (Moosbrugger & Kelava, 2020a). Zudem tauschten wir uns mit einem befreundeten Psychologen, PD Dr. Jörg Hupfeld-Heinemann, zu der Thematik aus (siehe Besprechungs-Notizen im Anhang F).

Die englische Originalversion von MyCommunication-Adults formuliert die einzelnen Items als positive Aussagen, wie beispielsweise *I can talk to a store employee*. Als Antwortformat wurde eine vierstufige, unipolare Rating-Skala gewählt, welche beschriftet ist mit «effortless - with some difficulty - with great difficulty - cannot do it». Eine Skala ohne Mittelkategorie ist insofern sinnvoll, als dass bei der Einschätzung von Schwierigkeiten eine mittlere Merkmalsausprägung kaum beurteilt werden kann. Da von einer eher geringen Differenzierungsfähigkeit bei der Beurteilung von Schwierigkeiten ausgegangen werden muss, erscheint eine geringe Anzahl Skalenstufen passend. Würde man eine 6- oder gar 8-stufige Skala wählen, dürfte dies den Informationsgewinn eher nicht erhöhen. Das Finden von äquidistanten Skalenbezeichnungen würde zudem erschwert. Bei der Übersetzung der

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

4-stufigen Skala von MyCommunication-Adults wurde darauf geachtet, dass die Bezeichnung möglichst eindeutig und neutral formuliert ist. Der Wortlaut sollte möglichst gleiche Abstände zwischen den einzelnen Punkten beschreiben. In einem Diskussionsprozess wurde die Formulierung *problemlos möglich - mit gewissen Schwierigkeiten möglich - mit grossen Schwierigkeiten möglich - nicht möglich* gewählt. Insgesamt wurde also versucht, die Antwortskala von MyCommunication-Adults so genau wie möglich zu übernehmen. In einem Punkt wurde jedoch bewusst abgewichen. Mit der obengenannten Antwortskala wird der Patient zu einer Aussage gezwungen. Es ist von MyCommunication-Adults nicht vorgesehen, ein Item auszulassen, selbst wenn dazu nicht Stellung genommen werden kann. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, dass es Patienten geben wird, auf deren Alltag nicht alle Items zutreffen. Benützt jemand beispielsweise keine öffentlichen Verkehrsmittel, sollte er nicht ein Item wie *Ich kann eine Durchsage im ÖV verstehen* beantworten müssen. Dies wäre der Validität des Fragebogens abträglich. Es wurde daher nebst der 4-Punkte-Skala die separate Antwortalternative *Kann ich nicht beurteilen* hinzugefügt.

Im Hinblick auf die Darbietungsform ist von grösster Wichtigkeit, dass der Patient den Fragebogen gut versteht. Da es sich bei den Patienten, welche wach operiert werden, in der Regel nicht um Personen mit einer schweren Aphasie handelt, dürfte ein Fragebogen in schriftlicher Form in den meisten Fällen ohne Hilfestellungen ausgefüllt werden können. Um sicherzustellen, dass die sprachlichen Fähigkeiten für die Bearbeitung des Fragebogens ausreichen, wird dieser zum Schluss der prä- und postoperativen Diagnostik durchgeführt. Stellt die Untersucherin während der Diagnostik fest, dass das Lesesinnverständnis eingeschränkt ist oder andere Defizite vorliegen (z.B. visuell), welche zu Schwierigkeiten bei der Bearbeitung des Fragebogens führen könnten, kann der Fragebogen als strukturiertes Interview durchgeführt werden. Einen Fragebogen in Interviewform durchzuführen, kann zu verzerrten Ergebnissen führen, wenn davon ausgegangen werden muss, dass gewisse Items Scham auslösen oder sozial erwünschte Antwortmöglichkeiten enthalten. Beim Konstrukt der kommunikativen Teilhabe dürften solche Effekte nur minimal zum Tragen kommen. Ausserdem ist auch bei der schriftlichen Beantwortung des Fragebogens dem Patienten bewusst, dass es sich in keiner Weise um eine anonyme Befragung handelt, sondern die Angaben im therapeutischen Kontext genutzt werden. Es dürfte also diesbezüglich kaum einen Unterschied zwischen einer schriftlichen und mündlichen Darbietungsform geben.

Damit das Vorgehen so standardisiert wie möglich ist, enthält der Fragebogen einen Einleitungstext – bei einer mündlichen Durchführung kann dieser vorgelesen oder sinngemäss im Dialekt wiedergegeben werden. Der Einleitungstext ist möglichst kurz und

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

einfach gehalten und informiert über das Ziel des Fragebogens und die Möglichkeit, Items auszulassen. Für den genauen Wortlaut siehe Anhang C.

Der Fragebogen soll für die Patienten möglichst nachvollziehbar sein. Die Items werden daher in thematische Blöcke aufgeteilt und mit Überschriften versehen, welche dem Patienten helfen sollen, die Fragen einem Lebensbereich zuzuordnen. Die Reihenfolge der Items sollen aus Patientensicht möglichst wenig Themensprünge enthalten, so dass die Beantwortung wenig kognitive Flexibilität erfordert.

Nach der Erstellung der Pilotversion des Fragebogens wurde dieser zum Peer-Review an Stefan Bläsi (Fachpsychologe für Neuropsychologie FSP, PhD) weitergegeben. Dieser ist am Felix-Platter Spital in Basel zuständig für die perioperative Diagnostik bei Tumorpatienten. Insgesamt kam ein positives Feedback zurück (Anhang F). Bei der Formulierung eines Items wurde ein Verbesserungsvorschlag angebracht, der umgesetzt wurde.

5.8.3 Auswertung

Die Auswertung des Fragebogens erfolgt in einem ersten Schritt quantitativ. Der 4-Punkt-Antwortskala werden folgende Zahlenwerte zugeordnet: Problemlos möglich = 4; mit gewissen Schwierigkeiten möglich = 3; mit grossen Schwierigkeiten möglich = 2; nicht möglich = 1. Wird ein Item nicht beantwortet, wird der Punktwert 0 vergeben. Die Punktwerte aller Items werden anschliessend addiert und durch die Anzahl der beantworteten Fragen dividiert. Der daraus entstehende Mittelwert kann eine Zahl von 1 bis 4 annehmen. Je höher der Wert, desto höher die kommunikative Partizipation gemäss Einschätzung des Patienten. In einem zweiten Schritt wird empfohlen, den Fragebogen qualitativ zu analysieren, um festzustellen, wo besondere Schwierigkeiten in der kommunikativen Teilhabe bestehen. Im Gespräch mit dem Patienten könnten dadurch beispielsweise mögliche Therapieschwerpunkte abgeleitet werden.

Bei der Auswertung ist es wichtig, zu berücksichtigen, dass es sich beim aktuellen Fragebogen um eine Pilotversion handelt. Die Ergebnisse sollten daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht überbewertet werden (siehe Kapitel 8 – Limitationen).

5.9 Übersicht der berücksichtigten Kriterien

In Kapitel 5 wurden Testverfahren und -materialien ausgewählt und entwickelt, um alle zuvor in Kapitel 4 definierten Sprachbereiche untersuchen zu können. Dabei wurden die Kriterien Vergleichbarkeit, Zeitökonomie und Sensitivität besonders berücksichtigt.

In Bezug auf die Vergleichbarkeit sollten durch die Ausarbeitung einer detaillierten Handanweisung und verschiedener Protokollbögen ein möglichst standardisiertes Vorgehen in Durchführung und Auswertung aller Subtests sichergestellt werden. Dadurch sollte die

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

Vergleichbarkeit der Testergebnisse unabhängig von Testzeitpunkt oder Untersucherin verbessert werden. Ausserdem wurde bei der Auswahl und Entwicklung von Subtests darauf geachtet, dass diese nicht ausschliesslich qualitativ, sondern auch quantitativ ausgewertet werden können. Dies erleichtert ebenfalls einen Vergleich zwischen verschiedenen Testzeitpunkten.

Im Hinblick auf die Zeitökonomie wurde versucht, die Durchführungsdauer des gesamten Assessments auf maximal eine Stunde zu beschränken. Das Assessment konnte an zwei Patientinnen pilotiert werden. Die erste Patientin benötigte mit insgesamt 65 Minuten eher viel Zeit, während die zweite Patientin eine rasche Bearbeitungsgeschwindigkeit an den Tag legte und nur 46 Minuten für das Assessment aufgewendet werden mussten. Geht man vom Durchschnitt aus, sollte das Assessment bei den meisten Patienten innerhalb von einer Stunde durchführbar sein. Im Hinblick auf den administrativen Zeitaufwand rund um das Assessment, wurde durch die Entwicklung eines Befundbogens versucht, die Dokumentation der zentralen Informationen ohne grossen Zeitaufwand zu ermöglichen. Wird der Befundbogen dem logopädischen Bericht als Beilage angehängt und so im Klinikinformationssystem hinterlegt, kann der Bericht selbst viel kürzer ausfallen. Auch für die Informationsempfängerin ist der Befundbogen von Nutzen, da auf einen Blick die quantitativen Testergebnisse, aber auch die qualitativen Beobachtungen in Form von Störungsschwerpunkten aufgelistet sind. Dadurch sind die Informationen einfach verständlich und rasch zu verarbeiten, im Vergleich zu einem langen Bericht mit viel Fliesstext.

In Bezug auf die Sensitivität wurde das Vorgehen angepasst, indem das Benennen von Verben und die Wortflüssigkeit neu Teil der prä- und postoperativen Diagnostik sind. Zudem besteht bei den Aufgaben zur mündlichen und schriftlichen Sprachproduktion grundsätzlich die Möglichkeit, die Komplexität des Testmaterials an den Patienten anzupassen: In Zukunft könnten bei allen Aufgaben auf Textebene weitere Materialien (Bildergeschichten, Lesesinnverständnis-Texte) ergänzt werden, ohne das Vorgehen an sich verändern zu müssen. In untenstehender Tabelle 5 wird dargestellt, welche Kriterien in der aktuellen Pilotversion von BeSA bereits berücksichtigt werden und wo es weiteren Optimierungsbedarf gibt.

Entwicklung von BeSA: Wie wird untersucht?

Tabelle 5

Übersicht über BeSA und Abgleich mit den Kriterien. Eigene Darstellung.

			MSPT	SSPT	ASVT	LSVT	BEN	FLU	TT	FRA
Vergleichbar	Standardisierung	Testdurchführung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Testauswertung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Testzeitpunkte	?	?	?	?	?	?	?	?
	Testverfahren	Quantitative Verfahren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Qualitative Verfahren	✓	✓	(✓)	(✓)	✓	✓	(✓)	✓
		Reliable Verfahren	?	?	?	?	?	✓	✓	?
Zeit- ökonomisch	Zeit	Durchführungszeit = 1 Stunde	2-6 Min	3-10 Min	6-8 Min	8-11 Min	8-9 Min	5-6 Min	8-10 Min	5 Min
		Administrative Zeit so gering wie möglich	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Informationsgehalt	So hoch wie möglich	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensitiv	Auswahl der Tests auf Funktionsebene	Priorisierung von Tests mit hoher Sensitivität	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	✓	✓	?	n.e.
	Komplexität	Testmaterial anpassbar an individuelles Sprachniveau	✓	✓	—*	—*	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.

Anmerkungen: MSPT = Mündliche Sprachproduktion auf Textebene; SSPT = Schriftliche Sprachproduktion auf Textebene; ASVT = Auditives Sprachverständnis auf Textebene; LSVT = Lesesinnverständnis auf Textebene; BEN = Benennen; FLU = Fluency, TT = Token Test; FRA = Fragebogen; ? = noch offen; (✓) = teilweise erfüllt; * = geplant für die Weiterentwicklung; n.e. = nicht erforderlich

In Kapitel 8 werden die Limitationen dieser Pilotversion diskutiert: Diese betreffen unter anderem das noch offenstehende Merkmal Reliabilität. Auf die Standardisierung der Testzeitpunkte hingegen wird bereits im nachfolgenden Kapitel 6 eingegangen.

6 Entwicklung von BeSA: Wann wird untersucht?

Die Durchführung der prä- und postoperativen Sprachdiagnostik zu festgelegten Zeitpunkten ist unter anderem für die Evaluation des Behandlungserfolgs einer Operation von Bedeutung (Miceli et al., 2012). Welche Zeitfenster dafür infrage kommen, wird oft durch die Organisationsstruktur des Betriebs oder die Erkrankung und deren Therapie beeinflusst. Um Zeitfenster für die prä- und postoperative Diagnostik am Inselspital festlegen zu können, fand im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein Austausch zwischen Logopädie und Neurochirurgie statt. In diesem Kapitel wird dargestellt, welche Zeitfenster für die prä- und postoperative Sprachdiagnostik gemeinsam vereinbart wurden und welche Überlegungen dabei eine Rolle spielten.

In Zusammenhang mit der präoperativen Diagnostik muss berücksichtigt werden, dass High-Grade-Gliome (HGG) am Inselspital innerhalb von rund 2-12 Tagen nach Diagnosestellung oder Überweisung operiert werden, um ein optimales onkologisches Outcome zu ermöglichen. In diesem Zeitraum muss auch die präoperative Baseline-Erhebung der Sprache stattfinden. Bei Low-Grade-Gliomen (LGG) kann die Operation oft etwas länger im Voraus geplant werden. Trotzdem empfiehlt es sich, die präoperative Diagnostik nicht in zu grossem Abstand zur Operation durchzuführen, um eine möglichst aktuelle präoperative Baseline zu erheben. Rein von der Organisationsstruktur des Klinikbetriebs her, ist ein Termin in der Vorwoche zur Operation oft am günstigsten. Dennoch kann es aus verschiedenen Gründen zu Abweichungen kommen. Für die präoperative Diagnostik legen wir daher ein Zeitfenster von 2-12 Tagen präoperativ fest, in welchem – wenn immer möglich – das präoperative Assessment erfolgen sollte (T1).

Direkt postoperativ bleiben Patienten rund 5 Tage auf der neurochirurgischen Bettenstation hospitalisiert. In dieser Zeit sollte ein Screening erfolgen mit dem Ziel, den Therapiebedarf einzuschätzen und bei Bedarf eine ambulante oder stationäre Rehabilitation aufzugleisen (Herbet et al., 2017). Es erfolgt zu diesem Zeitpunkt jedoch keine ausführliche Diagnostik, da Patienten dafür erfahrungsgemäss noch nicht genug belastbar sind (Wyss & Hostettler, 2024).

Da viele Patienten in eine mehrwöchige stationäre Rehabilitation gehen, kann die Follow-up-Untersuchung standardmässig nicht zu früh erfolgen. Ausserdem erscheint es sinnvoll, eine gewisse Zeit verstreichen zu lassen, damit eine neuronale Reorganisation überhaupt erfolgen kann. In der Literatur ist der mit Abstand am häufigsten genannte Zeitpunkt für die Follow-up-Untersuchung 3 Monate postoperativ (M. Antonsson et al., 2018; Herbet et al., 2017; Satoer et al., 2016). In der praktischen Umsetzung erachten wir eine Abweichung von 1-2 Wochen als vertretbar, falls aus organisatorischen Gründen die 3 Monate nicht genau eingehalten werden können. Patienten, welche im 3 Monats-Follow-up (T2) noch sprachliche Einschränkungen haben, sollten erneut nachkontrolliert werden, da sich durch weitere

Entwicklung von BeSA: Wann wird untersucht?

Therapie und die Neuroplastizität die sprachlichen Leistungen weiter verbessern können (Satoer et al., 2014, 2016). Gemäss Talacchi et al. (2012) gelten postoperative Defizite nach 6 Monaten als anhaltend und erst nach 12 Monaten als dauerhaft. In Absprache mit der Neurochirurgie legen wir somit als Langzeit-Follow-up (T3) den Zeitpunkt 1 Jahr postoperativ fest, wobei auch hier Abweichungen von 1-2 Wochen vertretbar erscheinen. Ausnahmen bilden Patienten mit hochmalignen Tumoren (WHO Grad IV), welche sich mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb eines Jahres aufgrund eines Tumorprogresses erneut verschlechtern. Das sprachliche Leistungsniveau steht damit nicht mehr in direktem Zusammenhang mit der Wach-Operation, weshalb ein Langzeit-Follow-up in diesen Fällen nicht sinnvoll erscheint.

7 Ergebnisse und Diskussion

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Optimierung der prä- und postoperativen Diagnostik am Inselspital. Das bisherige Vorgehen war geprägt von der therapeutischen Sichtweise. Der Schwerpunkt lag auf der Charakterisierung des Störungsbildes durch deskriptive Auswertung von möglichst alltagsnahen, individualisierten, jedoch kaum standardisierten Aufgaben. Basierend auf der Expertise der Untersucherin wurde der Schweregrad der Beeinträchtigung bezogen auf Aktivität und Partizipation eingeschätzt. Aus ärztlicher Sicht sollte die Diagnostik vor allem eine möglichst objektive und einfache Evaluation der Operation ermöglichen; einerseits für die interne Qualitätskontrolle, andererseits für die Publikation in Studien. Dafür eignet sich die Durchführung von standardisierten und quantitativen Verfahren auf Funktionsebene zu definierten Zeitpunkten. Die bisherige Diagnostik sollte nun dahingehend verbessert werden, dass sowohl die therapeutischen wie auch die ärztlichen Ansprüche erfüllt würden. Die Diagnostik sollte also weiterhin Aktivität und Partizipation abdecken, jedoch auch möglichst standardisiert und vergleichbar sein.

In der Literatur finden sich zur Thematik kaum klare Leitlinien. In der Befragung im Rahmen des Studienprojekts G zeigte sich, dass eine hohe Heterogenität herrscht in den perioperativen Herangehensweisen in den verschiedenen Kliniken im DACH-Raum. Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen an den verschiedenen Institutionen kann ein einheitliches Vorgehen wahrscheinlich auch in Zukunft nicht erreicht werden. Somit war klar, dass ein spezifisch an die Rahmenbedingungen und interprofessionellen Bedürfnisse des Inselspitals angepasstes Vorgehen entwickelt werden musste – das Berner Sprach-Assessment BeSA.

In Absprache mit der Neurochirurgie erfolgte die Festlegung zentraler Kriterien, die BeSA erfüllen soll. Es handelt sich um die folgenden übergeordneten Kriterien: umfassend, vergleichbar, sensitiv und zeitökonomisch. Basierend auf der aktuellen Literatur und der klinischen Erfahrung wurden die Kriterien spezifiziert. Als weiterer Schritt im Entwicklungsprozess des BeSA wurden die Besonderheiten bei der Diagnostik bei Tumorpatienten im Vergleich zur allgemeinen logopädischen Diagnostik herausgearbeitet. Dabei stellte sich nicht nur die Frage nach den verschiedenen ICF-Ebenen der Diagnostik, sondern auch nach der Einordnung des BeSA im Spannungsfeld zwischen psychometrischer und orientierender sowie syndrom- und modellorientierter Diagnostik.

In einem nächsten Schritt wurden die durch das BeSA zu untersuchenden Sprachbereiche festgelegt. Dazu wurden einerseits existierende, internationale Verfahren mit den Kriterien des Inselspitals abgeglichen. Andererseits wurde evaluiert, welche Kriterien durch das bisherige Vorgehen abgedeckt werden oder noch fehlen. Es zeigte sich, dass die Kriterien mit der Übernahme oder Übersetzung eines der internationalen Verfahren nicht erfüllt werden konnten. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass gewisse Aspekte des bisherigen

Verfahrens beibehalten werden konnten, Anpassungen und Ergänzungen jedoch notwendig waren. In der Zusammenschau dieser Erkenntnisse entstand am Ende des Kapitels 4 als erstes Zwischenergebnis die Architektur des BeSA und damit die Antwort auf die Frage, was mit BeSA untersucht werden soll (s. Abbildung 4).

Abbildung 4. Übersicht: Was testet BeSA? Eigene Abbildung.

Somit konnte die erste Teilfragestellung «Welche Sprachbereiche sollen standardmässig prä- und postoperativ abgeklärt werden?» beantwortet werden. Die Abbildung der drei ICF-Bereiche in einem Assessment kann in Zusammenhang mit prä- und postoperativer Diagnostik als einzigartig bezeichnet werden. Es war jedoch gleichzeitig davon auszugehen, dass dadurch in der Umsetzung nur bedingt auf bereits existierende Verfahren zurückgegriffen werden konnte. Es stellte sich somit die Frage: «Wie sollen diese relevanten Sprachbereiche diagnostisch erfasst werden?» Diese zweite Teilfragestellung wurde in Kapitel 5 untersucht. Es ging um die konkrete Auswahl und bei Bedarf die Anpassung von Testverfahren und -materialien. Dabei wurde die externe Evidenz im Sinne der aktuellen Literatur und die interne Evidenz im Sinne der eigenen klinischen Erfahrung gleichermassen berücksichtigt. Das Kernstück von BeSA sollten Textaufgaben zu den vier Sprachmodalitäten sein. Da kaum deutschsprachige Diagnostikverfahren dazu existieren, wurden Test- und Therapiematerialien adaptiert, um die Aktivitätsebene abzubilden. Für die Testung auf Funktionsebene wurden sensitive Funktionstests ausgewählt. Zur Erfassung der kommunikativen Partizipation wurde ein Patienten-Fragebogen erarbeitet. Dieser gesamte Entwicklungsprozess basierte weiterhin auf den zuvor definierten Kriterien. Die genaue Durchführung und Auswertung der einzelnen Untertests wurde in einer Handanweisung beschrieben. Zusätzlich wurden Protokollbögen sowie ein Befundbogen erarbeitet. Das Ergebnis von Kapitel 5 war die einsatzfähige Pilotversion von BeSA. Zur Beantwortung der letzten Teilfragestellung dieser Arbeit mussten nun noch die Testzeitpunkte festgelegt

Ergebnisse und Diskussion

werden. In einem Gespräch zwischen Neurochirurgie und Logopädie wurde ausgearbeitet, welche Zeitpunkte unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und der Fachliteratur geeignet wären für die Durchführung der Diagnostik: Die präoperative Untersuchung soll in der Zeitspanne von 2-12 Tagen vor der Operation stattfinden. Postoperativ wurden zwei Zeitpunkte gewählt: Die erste Untersuchung findet nach 3 Monaten, die zweite Untersuchung 1 Jahr nach der Operation statt.

Nun liegt mit dem BeSA die Pilotversion des neuen Diagnostikinstrumentes vor. Dieses wurde unter Einbezug der aktuellen Literatur und der klinischen Rahmenbedingungen für einen spezifischen Zweck entwickelt. Im Vergleich zum ursprünglichen Vorgehen am Inselspital, welches auf einem qualitativen, individualisierten Ansatz basierte, fand eine Weiterentwicklung statt: Ergänzt wurden Elemente wie sensitive, psychometrisch abgesicherte Aufgaben, Standardisierung und Möglichkeiten zur quantitativen Auswertung. Die starke Orientierung am Alltag der Patienten, mit dem Schwerpunkt auf Aktivität und Partizipation, bleibt bestehen. BeSA macht somit einen Spagat zwischen möglichst sensitiven, psychometrisch abgesicherten und möglichst alltagsnahen, eher orientierenden Verfahren, um den erarbeiteten Kriterien eines umfassenden, sensitiven, zeitökonomischen und vergleichbaren Assessments gerecht zu werden. Dadurch handelt es sich bei BeSA um ein Novum im Zusammenhang mit prä- und postoperativer Diagnostik, zumindest in der systematischen Umsetzung als Standardvorgehen.

8 Limitationen und Ausblick

In diesem Abschlusskapitel soll auf die Limitationen von einzelnen Untertests und des ganzen Assessments eingegangen werden. Darauf basierend sollen – im Sinne eines Ausblicks – die nächsten Schritte der Weiterentwicklung von BeSA dargestellt werden. Erneut sollen die Kriterien des Inselspitals für ein prä- und postoperatives Assessment hinzugezogen werden, um BeSA daran zu messen und Limitationen abzuleiten. Tabelle 6 zeigt die vollständige Liste der Kriterien, welche erfüllt werden sollten.

Tabelle 6
Übersicht der Kriterien für BeSA. Eigene Darstellung.

Umfassend	Modalitäten	Mündliche Sprachproduktion
		Auditive Sprachrezeption
		Lesen
		Schreiben
	Linguistische Ebenen	Phonologie
		Morphologie
		Syntax
		Semantik
		Pragmatik
	ICF-Ebenen	Funktion
Aktivität		
Partizipation		
Vergleichbar	Standardisierung	Testdurchführung
		Testauswertung
		Testzeitpunkte
	Testverfahren	Quantitative Verfahren
		Qualitative Verfahren
		Reliable Verfahren
Zeitökonomisch	Zeit	Durchführungszeit = 1 Stunde
		Administrative Zeit so gering wie möglich
	Informationsgehalt	So hoch wie möglich
Sensitiv	Auswahl der Tests auf Funktionsebene	Priorisierung von Tests mit hoher Sensitivität
	Komplexität	Komplexität des Testmaterials anpassbar an individuelles Sprachniveau

Die Limitationen bezogen auf die verschiedenen Kriterien werden im Anschluss beispielhaft besprochen. Für eine Auflistung der Limitationen der einzelnen Untertests verweisen wir auf den Anhang H.

Das Inselspital suchte ein *umfassendes* prä- und postoperatives Assessment. Nach einer Literaturrecherche wurde schnell klar, dass ein eigenes Assessment zusammengestellt werden musste und nicht eine ganze Batterie übernommen oder übersetzt werden konnte. Dabei wurden für 3 der 8 Untertests von BeSA bereits existierende und validierte Verfahren gewählt, nämlich der RWT (Fluency), der Token Test und der VAN-POP (Benennen). Die restlichen 5 Untertests wurden in Anlehnung an vorhandene Test- und Therapiematerialien

selbst entwickelt. Bei solchen Eigenkreationen stellt sich die Frage nach der Validität. Dabei handelt es sich um die Gültigkeit eines Tests. Ein Test ist valide, wenn er «das Merkmal, das er messen soll, auch wirklich misst und nicht irgendein anderes» (Moosbrugger & Kelava, 2020b, S.30). Die unter dem Kriterium *umfassend* aufgelisteten Merkmale sollten durch das Assessment valide erfasst werden, so der Anspruch. Bei den selbst entwickelten Untertests kann nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sie die gewünschten Merkmale messen. So könnte es beispielsweise sein, dass Patienten bei der Mündlichen Sprachproduktion auf Textebene Schwierigkeiten haben mit dem Erkennen der Bilder und daher die Bildergeschichte nur schlecht versprachlichen können. In diesem hypothetischen Fall würde die Aufgabe eher die visuelle Wahrnehmung untersuchen als die mündliche Sprachproduktion. Die nicht nachgewiesene Validität für die Textaufgaben und den Fragebogen ist demnach die Hauptlimitation unter dem Kriterium *umfassend*.

Ein weiteres Kriterium des Inselspitals war die *Vergleichbarkeit* zwischen verschiedenen Testzeitpunkten. Definierend hierfür war die Standardisierung der Durchführung und Auswertung der einzelnen Untertests sowie die Festlegung von Testzeitpunkten für das Assessment. Das Ziel dieser Standardisierung war eine möglichst hohe Objektivität. Gemäss Moosbrugger und Kelava (2020b, S. 18) ist ein Test «dann objektiv, wenn das ganze Verfahren, bestehend aus Testmaterialien, Testdarbietung, Testauswertung und Interpretationsregeln, so genau festgelegt ist, dass der Test unabhängig von Ort, Zeit, Testleiter und Auswerter durchgeführt werden könnte und für eine bestimmte Testperson bezüglich des untersuchten Merkmals dennoch dasselbe Ergebnis und dieselbe Ergebnisinterpretation liefert». Die Interrater- und Intrarater-Reliabilität ist demnach auch ein Objektivitätsmass. Für die Testzeitpunkte konnten Zeitfenster festgelegt werden, welche bei allen Patienten eingehalten werden sollten. Bei der Durchführung und Auswertung der Untertests wurden in der Handanweisung genaue Instruktionen festgehalten. Ausserdem wurde bei allen Untertests eine quantitative Auswertungsmöglichkeit entwickelt, um den Vergleich zwischen den prä- und postoperativen Befunden zu vereinfachen. Für die qualitative Auswertung wurden Kategoriensysteme für die Fehleranalyse erstellt. Dennoch sind alle Untertests, mit Ausnahme von RWT und Token Test, noch nicht ausreichend erprobt und auf ihre Objektivität hin überprüft. Es ist möglich, dass sich im Gebrauch zeigt, dass die Handanweisung für Aussenstehende missverständlich oder unvollständig ist. Um dies zu evaluieren, soll BeSA in einem nächsten Schritt durch nicht an der Entwicklung beteiligte Logopädinnen durchgeführt und entsprechende Rückmeldungen eingeholt werden. Eine Hilfe für die einheitlichere Beurteilung könnten Auswertungsbeispiele sein. Eng verknüpft, teilweise sogar überlappend mit der Objektivität und Validität ist die Reliabilität. Ein Test ist reliabel, «wenn er das Merkmal, das er misst, exakt, d. h. ohne Messfehler, misst» (Moosbrugger und Kelava, 2020b, S. 27). Die Reliabilität eines Tests muss aufwändig

Limitationen und Ausblick

erprobt und errechnet werden. Daher kann nur beim RWT und Token Test von reliablen Verfahren ausgegangen werden. Beim Untertest Auditives Sprachverständnis werden beispielsweise unterschiedliche Texte prä- und postoperativ verwendet. So können potenzielle Lerneffekte vermieden werden. Wenn jedoch verschiedene Texte verwendet werden, ist nicht klar, ob diese genau gleich schwierig sind. Es müsste also zunächst festgestellt werden, ob es sich um gleichwertige Parallelversionen handelt, um Messfehler auszuschliessen. Zusammengefasst lässt sich für das Kriterium *vergleichbar* sagen, dass bei der Entwicklung von BeSA diesbezüglich zwar Anstrengungen unternommen wurden, jedoch bei den selbst entwickelten Untertests noch nicht von gesicherter Objektivität und Reliabilität ausgegangen werden kann.

Bei der *Zeitökonomie* handelt es sich um ein weiteres Kriterium, welches sich einerseits auf die Durchführungszeit des Assessments und andererseits auf die administrative Zeit für alle beteiligten Fachpersonen bezieht. Die Durchführung des Assessments konnte zweimal erprobt werden, wobei einmal 46 Minuten und einmal 65 Minuten aufgewendet werden mussten. Um eine gesicherte Aussage machen zu können, ob BeSA in den meisten Fällen innerhalb einer Stunde durchgeführt werden kann, braucht es weitere Erfahrungswerte. Dasselbe gilt auch für die Auswertungsdauer, da dies erst wirklich beurteilt werden kann, wenn sich eine gewisse Routine eingestellt hat. Wichtig ist auch, dass Empfängerinnen des Assessment-Berichts diesen als informativ und rasch lesbar wahrnehmen. Diesbezüglich ist ein Austausch geplant mit der Neurochirurgie, um deren Rückmeldungen einzuholen.

Mit der *Sensitivität* sollte BeSA noch ein weiteres Kriterium berücksichtigen. Bei den Tests auf Funktionsebene sollten jene Verfahren eingesetzt werden, welche bei Tumorpatienten besonders sensitiv sprachliche Defizite erkennen. Gemäss dem aktuellen Stand der Literatur handelt es sich dabei um das Benennen und die Fluency. Dabei muss berücksichtigt werden, dass ständig neue Erkenntnisse hinzukommen und auch neue Verfahren entwickelt werden. Der Token Test wurde vorerst in BeSA aufgenommen, da er bereits vorher Teil der prä- und postoperativen Diagnostik war. Es sollte jedoch laufend überprüft werden, ob andere Verfahren (z.B. DIMA) sich als geeigneter erweisen. Bei Testverfahren auf Aktivitätsebene sollte die Komplexität des Testmaterials nach Möglichkeit anpassbar sein an das Sprachniveau und die Anforderungen des Alltags eines Patienten. Dadurch sollte verhindert werden, dass es zu Deckeneffekten kommt. Bei den Untertests Auditives Sprachverständnis und Lesesinnverständnis besteht diese Möglichkeit grundsätzlich, jedoch konnten noch nicht verschiedene Schweregrade erarbeitet werden. Zunächst muss an Sprachgesunden evaluiert werden, welchen Schwierigkeitsgrad die aktuellen Textmaterialien aufweisen. Durch die Zusammenarbeit mit den Psychologie-Studentinnen wurde in diese Richtung bereits ein wichtiger Schritt unternommen. Bewährt sich dieses Modell, könnten mit weiteren Studierenden andere Materialien validiert werden.

Limitationen und Ausblick

Insgesamt kann gesagt werden, dass mit der Pilotversion von BeSA ein einsatzfähiges Diagnostikinstrument vorliegt, trotz der noch bestehenden Limitationen. Die Weiterentwicklung und Optimierung in Zusammenarbeit mit anderen Zentren und Fachpersonen könnte als Chance genutzt werden, um den Ansatz der ICF-orientierten prä- und postoperativen Diagnostik weiterzuverbreiten. Dabei bleibt abzuwarten, wie sich die Diagnostik in der Logopädie allgemein weiterentwickeln wird: Es liegt noch ein weiter Weg vor der Logopädie, bis es möglich sein wird, die verschiedenen Sprachmodalitäten und linguistischen Ebenen auf allen ICF-Ebenen möglichst wissenschaftlich zu untersuchen. Aktuell gibt es kaum Verfahren, welche diesen Ansprüchen gerecht werden. Durch BeSA wurde, abgestimmt auf den Standort Inselspital, nun ein Schritt in diese Richtung gemacht.

9 Literaturverzeichnis

- Achhammer, B., Büttner, J., Sallat, S. & Spreer, M. (2016). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter*. Stuttgart: Thieme Verlag. Zugriff am 26.2.2025.
Verfügbar unter:
https://eref.thieme.de/ebooks/1489507#/ebook_1489507_SL61371886
- Aebi, C. (2002). *Validierung der neuropsychologischen Testbatterie CERAD-NP - Eine Multi-Center Studie*. Basel: Universität Basel.
- Aichert, I. & Kiermeier, S. (2015). Aphasiediagnostik mit LEMO 2.0 – Testüberblick und Anwendung im sprachtherapeutischen Alltag. *Sprachtherapie aktuell: Aus der Praxis für die Praxis*, (2), 1–15. <https://doi.org/10.14620/stadbs150905>
- Aita, S. L., Beach, J. D., Taylor, S. E., Borgogna, N. C., Harrell, M. N. & Hill, B. D. (2019). Executive, language, or both? An examination of the construct validity of verbal fluency measures. *Applied Neuropsychology: Adult*, 26(5), 441–451.
<https://doi.org/10.1080/23279095.2018.1439830>
- Amunts, J., Camilleri, J. A., Eickhoff, S. B., Heim, S. & Weis, S. (2020). Executive functions predict verbal fluency scores in healthy participants. *Scientific Reports*, 10(1), 11141.
<https://doi.org/10.1038/s41598-020-65525-9>
- Anderson, S. W., Damasio, H. & Tranel, D. (1990). Neuropsychological Impairments Associated With Lesions Caused by Tumor or Stroke. *Archives of Neurology*, 47(4), 397–405. <https://doi.org/10.1001/archneur.1990.00530040039017>
- Antonsson, M., Jakola, A., Longoni, F., Carstam, L., Hartelius, L., Thordstein, M. et al. (2018). Post-surgical effects on language in patients with presumed low-grade glioma. *Acta Neurologica Scandinavica*, 137(5), 469–480.
<https://doi.org/10.1111/ane.12887>
- Antonsson, Malin, Longoni, F., Jakola, A., Tisell, M., Thordstein, M. & Hartelius, L. (2018). Pre-operative language ability in patients with presumed low-grade glioma. *Journal of Neuro-Oncology*, 137(1), 93–102. <https://doi.org/10.1007/s11060-017-2699-y>

- Aschenbrenner, S., Tucha, O. & Lange, K. W. (2000). *RWT. Regensburger Wortflüssigkeits-Test*. Göttingen.
- Banco, E., Veronelli, L., Briguglio, M., Luzzatti, C. & Vallar, G. (2023). The Semantic Association Test (SAT): normative data from healthy Italian participants and a validation study in aphasic patients. *Neurological Sciences*, 44(5), 1575–1586. <https://doi.org/10.1007/s10072-022-06543-5>
- Barberis, M., Poisson, I., Prévost-Tarabon, C., Letrange, S., Froelich, S., Thirion, B. et al. (2024). Verbal fluency predicts work resumption after awake surgery in low-grade glioma patients. *Acta Neurochirurgica*, 166(1), 88. <https://doi.org/10.1007/s00701-024-05971-w>
- Barry, C., Morrison, C. M. & Ellis, A. W. (1997). Naming the Snodgrass and Vanderwart Pictures: Effects of Age of Acquisition, Frequency, and Name Agreement. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A*, 50(3), 560–585. <https://doi.org/10.1080/783663595>
- Baylor, C., Eadie, T. & Yorkston, K. (2021). The Communicative Participation Item Bank: Evaluating, and Reevaluating, Its Use across Communication Disorders in Adults. *Seminars in Speech and Language*, 42(3), 225–239. <https://doi.org/10.1055/s-0041-1729947>
- Baylor, C., Yorkston, K., Eadie, T., Kim, J., Chung, H. & Amtmann, D. (2013). The Communicative Participation Item Bank (CPIB): item bank calibration and development of a disorder-generic short form. *Journal of speech, language, and hearing research*, 56(4), 1190–1208. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2012/12-0140\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2012/12-0140))
- Bernal, B. & Ardila, A. (2009). The role of the arcuate fasciculus in conduction aphasia. *Brain*, 132(9), 2309–2316. <https://doi.org/10.1093/brain/awp206>
- Berthier, M. L., Lambon Ralph, M. A., Pujol, J. & Green, C. (2012). Arcuate fasciculus variability and repetition: The left sometimes can be right (Frontal lobes). *Cortex*, 48(2), 133–143. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2011.06.014>

- Beushausen, U. & Grötzbach, H. (Hrsg.). (2019). *Testhandbuch Sprache in der Neurologie. Diagnostikverfahren in Logopädie und Sprachtherapie* (2., vollständig überarbeitete Auflage.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Bilda, K. (2022). *Basiswissen Aphasie*. München: Ernst Reinhardt.
- Bilotta, F., Stazi, E., Titi, L., Lalli, D., Delfini, R., Santoro, A. et al. (2014). Diagnostic work up for language testing in patients undergoing awake craniotomy for brain lesions in language areas. *British Journal of Neurosurgery*, 28(3), 363–367.
<https://doi.org/10.3109/02688697.2013.854313>
- Bizzi, A., Nava, S., Ferrè, F., Castelli, G., Aquino, D., Ciaraffa, F. et al. (2012). Aphasia induced by gliomas growing in the ventrolateral frontal region: Assessment with diffusion MR tractography, functional MR imaging and neuropsychology (Frontal lobes). *Cortex*, 48(2), 255–272. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2011.11.015>
- Black, M. & Chiat, S. (2003). Noun–verb dissociations: a multi-faceted phenomenon (Objects vs. actions and nouns vs. verbs). *Journal of Neurolinguistics*, 16(2), 231–250.
[https://doi.org/10.1016/S0911-6044\(02\)00017-9](https://doi.org/10.1016/S0911-6044(02)00017-9)
- Blanken, G. (1996). *Materialien zur neurolinguistischen Aphasiediagnostik. Visuelles Sprachverständnis: Wortformen*. Hofheim: NAT-Verlag.
- Blanken, G. (1999). *Materialien zur neurolinguistischen Aphasiediagnostik. Auditives Sprachverständnis: Wortformen*. Hofheim: NAT-Verlag.
- Blanken, G., Döppler, R. & Schlenck, K. (1999). *Wortproduktionsprüfung*. Hofheim: NAT-Verlag.
- Bogka, N., Masterson, J., Druks, J., Fragkioudaki, M., Chatziprokopiou, E.-S. & Economou, K. (2003). Object and action picture naming in English and Greek. *European Journal of Cognitive Psychology*, 15(3), 371–403. <https://doi.org/10.1080/09541440303607>
- Bonifazi, S., Passamonti, C., Vecchioni, S., Trignani, R., Martorano, P. P., Durazzi, V. et al. (2020). Cognitive and linguistic outcomes after awake craniotomy in patients with high-grade gliomas. *Clinical Neurology and Neurosurgery*, 198, 106089.
<https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2020.106089>

Literaturverzeichnis

- Brunner, C. & Hirzel, S. (2009). *Entwicklung eines dialogisch orientierten Diagnostikkonzeptes für Menschen mit Aphasie und ihrer primären Bezugsperson*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Bryant, L., Ferguson, A. & Spencer, E. (2016). Linguistic analysis of discourse in aphasia: A review of the literature. *Clinical linguistics & phonetics*, 30(7), 489–518.
<https://doi.org/10.3109/02699206.2016.1145740>
- Bryant, L., Spencer, E. & Ferguson, A. (2017). Clinical use of linguistic discourse analysis for the assessment of language in aphasia. *Aphasiology*, 31(10), 1105–1126.
<https://doi.org/10.1080/02687038.2016.1239013>
- Bu, L., Lu, J., Zhang, J. & Wu, J. (2021). Intraoperative Cognitive Mapping Tasks for Direct Electrical Stimulation in Clinical and Neuroscientific Contexts. *Frontiers in Human Neuroscience*, 15. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.612891>
- Buklina, S. B., Zhukov, V. Y., Goryainov, S. A., Batalov, A., Afandiev, R. M., Maryashev, S. et al. (2021). Conduction aphasia in patients with glioma in the left hemisphere. *Voprosy neirokhirurgii imeni N.N. Burdenko*, 85(4), 29–40.
<https://doi.org/10.17116/neiro20218504129>
- Bundesamt für Statistik. (2024). *Beschäftigte in Spitälern nach Funktion und Geschlecht - 2023 | Diagramm*. Zugriff am 9.3.2025. Verfügbar unter:
<https://www.bfs.admin.ch/asset/de/32768865>
- Bundesamt für Statistik. (n. d.). Krebs des Gehirns | Krebsarten im Detail | Krebsmonitoring Schweiz. *Krebsmonitoring Schweiz*. Zugriff am 9.3.2025. Verfügbar unter:
<https://krebs-monitoring.bfs.admin.ch/de/detail/C70-72/>
- Burkhardt, E., Zemmoura, I., Hirsch, F., Lemaitre, A.-L., Deverdun, J., Moritz-Gasser, S. et al. (2023). The central role of the left inferior longitudinal fasciculus in the face-name retrieval network. *Human Brain Mapping*, 44(8), 3254–3270.
<https://doi.org/10.1002/hbm.26279>
- Büttner, J. (2018). *MAKRO. Screening zur Verarbeitung der Makrostruktur von Texten bei neurologischen Patienten*. Hofheim: NAT-Verlag.

Literaturverzeichnis

- Chen, S. & Bates, E. (1998). The dissociation between nouns and verbs in Broca's and Wernicke's aphasia: Findings from Chinese. *Aphasiology*, 12(1), 5–36. Routledge. <https://doi.org/10.1080/02687039808249441>
- Chesneau, S. & Ska, B. (2015). Text comprehension in residual aphasia after basic-level linguistic recovery: a multiple case study. *Aphasiology*, 29(2), 237–256. <https://doi.org/10.1080/02687038.2014.971098>
- Clément, A., Perez, A., Mandonnet, E., Satoer, D., Visch-Brink, E., De Witte, E. et al. (2022). DIMA-fr: a French adaptation and standardization of the Dutch Diagnostic Instrument for Mild Aphasia (DIMA-nl). *Clinical Linguistics & Phonetics*, 36, 1–14. <https://doi.org/10.1080/02699206.2021.1983022>
- Coletta, L., Avesani, P., Zigiotta, L., Venturini, M., Annicchiarico, L., Vavassori, L. et al. (2023). Integrating direct electrical brain stimulation with the human connectome. *Brain*, 147(3), 1100–1111. <https://doi.org/10.1093/brain/awad402>
- Collée, Ellen, van den Berg, E., Visch-Brink, E., Vincent, A., Dirven, C. & Satoer, D. (2024). Differential contribution of language and executive functioning to verbal fluency performance in glioma patients. *Journal of Neuropsychology*, 18(S1), 19–40. <https://doi.org/10.1111/jnp.12356>
- Collée, E., Vincent, A., Dirven, C. & Satoer, D. (2022). Speech and Language Errors during Awake Brain Surgery and Postoperative Language Outcome in Glioma Patients: A Systematic Review. *Cancers*, 14(21), 5466. <https://doi.org/10.3390/cancers14215466>
- Collée, E., Vincent, A. J. P. E., Jiskoot, L. C., Bos, E. M., Schouten, J. W., Dirven, C. M. F. et al. (2024). Spontaneous speech: a robust measurement before, during and after awake brain surgery in patients with glioma. *British journal of neurosurgery*, 1–9. <https://doi.org/10.1080/02688697.2024.2413438>
- Collée, E., Vincent, A., Visch-Brink, E., De Witte, E., Dirven, C. & Satoer, D. (2023). Localization patterns of speech and language errors during awake brain surgery: a systematic review. *Neurosurgical Review*, 46(1), 38. <https://doi.org/10.1007/s10143-022-01943-9>

- Cuetos, F. & Alija, M. (2003). Normative data and naming times for action pictures. *Behavior research methods, instruments, & computers*, 35(1), 168–177.
<https://doi.org/10.3758/BF03195508>
- De Renzi, E. & Faglioni, P. (1978). Normative Data and Screening Power of a Shortened Version of the Token Test. *Cortex*, 14(1), 41–49. [https://doi.org/10.1016/S0010-9452\(78\)80006-9](https://doi.org/10.1016/S0010-9452(78)80006-9)
- De Renzi, E. & Vignolo, L. A. (1962). THE TOKEN TEST: A SENSITIVE TEST TO DETECT RECEPTIVE DISTURBANCES IN APHASICS. *Brain (London, England : 1878)*, 85(4), 665–678. England: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/brain/85.4.665>
- De Roeck, L., Gillebert, C. R., van Aert, R. C. M., Vanmeenen, A., Klein, M., Taphoorn, M. J. B. et al. (2023). Cognitive outcomes after multimodal treatment in adult glioma patients: A meta-analysis. *Neuro-Oncology*, 25(8), 1395–1414.
<https://doi.org/10.1093/neuonc/noad045>
- De Witte, E. & Mariën, P. (2013). The neurolinguistic approach to awake surgery reviewed. *Clinical Neurology and Neurosurgery*, 115(2), 127–145.
<https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2012.09.015>
- De Witte, E., Satoer, D., Robert, E., Colle, H., Verheyen, S., Visch-Brink, E. et al. (2015). The Dutch Linguistic Intraoperative Protocol: A valid linguistic approach to awake brain surgery. *Brain and Language*, 140, 35–48.
<https://doi.org/10.1016/j.bandl.2014.10.011>
- Delavier, C. & Graham, A. (1981). *BMTDA: Basel-Minnesota-Test zur Differentialdiagnose der Aphasie*. Basel: Kantonsspital Basel. Zugriff am 30.6.2024. Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.de/shop/basel-minnesota-test-zur-differentialdiagnose-der-aphasie.html>
- Dell, G., Schwartz, M., Martin, N., Saffran, E. & Gagnon, D. (1997). Lexical Access in Aphasic and Nonaphasic Speakers. *Psychological Review*, 104, 801–838.
<https://doi.org/10.1037/0033-295X.104.4.801>

Literaturverzeichnis

Dorsch Lexikon der Psychologie. (2021). *Sensitivität*. Zugriff am 26.3.2025. Verfügbar unter:

<https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/sensitivitaet>

Duffau, H. (2014). Toward an “Active” Cognitive Assessment in Patients with Diffuse Low-Grade Glioma. *World Neurosurgery*, 82(1), e129–e131.

<https://doi.org/10.1016/j.wneu.2014.03.023>

Duke University and Duke University Health System. (2024). Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease (CERAD). Zugriff am 12.12.2024. Verfügbar unter:

<https://agingcenter.duke.edu/cerad>

Eadie, T. L., Yorkston, K. M., Klasner, E. R., Dudgeon, B. J., Deitz, J. C., Baylor, C. R. et al. (2006). Measuring Communicative Participation: A Review of Self-Report Instruments in Speech-Language Pathology. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 15(4), 307–320. [https://doi.org/10.1044/1058-0360\(2006/030\)](https://doi.org/10.1044/1058-0360(2006/030))

Eibl, K. (2023). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation* (2. Auflage.). München: Urban & Fischer in Elsevier.

Epstein-Peterson, Z., Vasconcellos Faria, A., Mori, S., Hillis, A. E. & Tsapkini, K. (2012).

Relatively normal repetition performance despite severe disruption of the left arcuate fasciculus. *Neurocase*, 18(6), 521–526.

<https://doi.org/10.1080/13554794.2011.633531>

Fang, S., Liang, Y., Li, L., Wang, L., Fan, X., Wang, Y. et al. (2021). Tumor location-based classification of surgery-related language impairments in patients with glioma. *Journal of Neuro-Oncology*, 155(2), 143–152. <https://doi.org/10.1007/s11060-021-03858-9>

Faroqi-Shah, Y. & Milman, L. (2018). Comparison of animal, action and phonemic fluency in aphasia. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 53(2), 370–384. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12354>

Faulkner, J. W., Wilshire, C. E., Parker, A. J. & Cunningham, K. (2017). An evaluation of language in brain tumor patients using a new cognitively motivated testing protocol.

Neuropsychology, 31(6), 648–665. <https://doi.org/10.1037/neu0000374>

Literaturverzeichnis

- Finch, E. & Copland, D. A. (2014). Language outcomes following neurosurgery for brain tumours: A systematic review. *NeuroRehabilitation*, 34(3), 499–514.
<https://doi.org/10.3233/NRE-141053>
- Fischer, R. (2009). *Linguistik für Sprachtherapeuten: Eine praxisorientierte Einführung*. Köln: ProLog Therapie und Lernmittel.
- Gasa-Roqué, A., Rofes, A., Simó, M., Juncadella, M., Rico Pons, I., Camins, A. et al. (2024). Understanding language and cognition after brain surgery – Tumour grade, fine-grained assessment tools and, most of all, individualized approach. *Journal of Neuropsychology*, 18(S1), 158–182. <https://doi.org/10.1111/jnp.12343>
- Ghyselincx, M., Lewis, M. B. & Brysbaert, M. (2004). Age of acquisition and the cumulative-frequency hypothesis: A review of the literature and a new multi-task investigation. *Acta Psychologica*, 115(1), 43–67. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2003.11.002>
- Gisbert-Muñoz, S., Quiñones, I., Amoruso, L., Timofeeva, P., Geng, S., Boudelaa, S. et al. (2021). MULTIMAP: Multilingual picture naming test for mapping eloquent areas during awake surgeries. *Behavior Research Methods*, 53(2), 918–927.
<https://doi.org/10.3758/s13428-020-01467-4>
- Gleichgerrcht, E., Fridriksson, J. & Bonilha, L. (2015). Neuroanatomical foundations of naming impairments across different neurologic conditions. *Neurology*, 85(3), 284–292. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000001765>
- Glindemann, R., Klintwort, D., Ziegler, W. & Goldenberg, G. (2002). *Bogenhausener Semantik-Untersuchung: BOSU* (1. Aufl.). München: Urban & Fischer.
- Glindemann, R., Zeller, C. & Ziegler, W. (2018). *KOPS. Kommunikativ-pragmatisches Screening für Patienten mit Aphasie*. Hofheim: NAT-Verlag.
- Goldstein, B., Obrzut, J. E., John, C., Hunter, J. V. & Armstrong, C. L. (2004). The Impact of Low-Grade Brain Tumors on Verbal Fluency Performance Bram Goldstein. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 26(6), 750–758.
<https://doi.org/10.1080/13803390490509376>

Literaturverzeichnis

- Grande, M. & Hußmann, K. (2016). *Einführung in die Aphasieologie* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Stuttgart: Georg Thieme. <https://doi.org/10.1055/b-004-129721>
- Grötzbach, H. & Spitzer, L. (2023). *Verschüttete Wörter - Aphasie: verstehen und behandeln*. Berlin, Heidelberg: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66413-1>
- H+ Die Spitäler der Schweiz. (2025). DefReha©. Stationäre Rehabilitation: Definition und Mindestanforderungen. Verfügbar unter: <https://www.hplus.ch/de/politik/defrehac>
- Herbet, G., Rigaux-Viodé, O. & Moritz-Gasser, S. (2017). Peri- and intraoperative cognitive and language assessment for surgical resection in brain eloquent structures. *Neurochirurgie*, 63(3), 135–141. <https://doi.org/10.1016/j.neuchi.2016.10.011>
- Hickok, G. & Poeppel, D. (2000). Towards a functional neuroanatomy of speech perception. *Trends in Cognitive Sciences*, 4(4), 131–138. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(00\)01463-7](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01463-7)
- Howard, D. & Patterson, K. (1992). *The Pyramids and Palm Trees Test. A test of semantic access from words and pictures*. London: Thames Valley Test Company.
- Huber, W., Weniger, D., Poeck, K. & Willmes, K. (1983). *Aachener Aphasie Test*. Göttingen: Hogrefe.
- Hütter, B. O. & Gilsbach, J. M. (2002). Grundlagen und erste Ergebnisse zur methodischen Eignung des Aachener Lebensqualitätsinventars. *Zentralblatt für Neurochirurgie*, 63, 37–42.
- Ilmberger, J., Ruge, M., Kreth, F.-W., Briegel, J., Reulen, H.-J. & Tonn, J.-C. (2008). Intraoperative mapping of language functions: a longitudinal neurolinguistic analysis. *Journal of Neurosurgery*, 109(4), 583–592. <https://doi.org/10.3171/JNS/2008/109/10/0583>
- Jansson, I. L., Ortiz, K. Z. & Barreto, S. dos S. (2020). Qualitative and quantitative aspects of the F-A-S fluency test in people with aphasia. *Dementia & Neuropsychologia*, 14(4), 412–418. <https://doi.org/10.1590/1980-57642020dn14-040012>
- Jenkins, J. J., Jimenez-Pabon, E., Shaw, R. E. & Sefer, J. W. (1975). *Schuell's Aphasia in Adults: Diagnosis, Prognosis and Treatment* (2. Auflage.). New York: Harper & Row.

Literaturverzeichnis

- Kabir, S. S., Jahangiri, F. R., Rinesmith, C., Vilches, C. S. & Chakarvarty, S. (2023). Intraoperative Testing During the Mapping of the Language Cortex. *Cureus*.
<https://doi.org/10.7759/cureus.36718>
- Kalbe, E., Reinhold, N., Ender, U. & Kessler, J. (2002). *Aphasie-Check-Liste (ACL)*. Köln: ProLog Therapie und Lernmittel.
- Kauschke, C. & von Frankenberg, J. (2008). The Differential Influence of Lexical Parameters on Naming Latencies in German. A Study on Noun and Verb Picture Naming. *Journal of psycholinguistic research*, 37(4), 243–257. Boston: Springer US.
<https://doi.org/10.1007/s10936-007-9068-5>
- Kay, J., Lesser, R. & Coltheart, M. (1996). Psycholinguistic assessments of language processing in aphasia (PALPA): An introduction. *Aphasiology*, 10(2), 159–180.
<https://doi.org/10.1080/02687039608248403>
- Kendeou, P., Broek, P., Helder, A. & Karlsson, J. (2014). A Cognitive View of Reading Comprehension: Implications for Reading Difficulties. *Learning Disabilities Research & Practice (Wiley-Blackwell)*, 29(1), 10–16. <https://doi.org/10.1111/ldrp.12025>
- Kent, P. S. & Luszcz, M. A. (2002). A Review of the Boston Naming Test and Multiple-Occasion Normative Data for Older Adults on 15-Item Versions. *The Clinical Neuropsychologist*, 16(4), 555–574. <https://doi.org/10.1076/clin.16.4.555.13916>
- Kuntner, K. P. (2013). *Selbsteinschätzung in der Aphasiediagnostik. Entwicklung und Erprobung der Kommunikationsorientierten Selbstbeurteilung bei Aphasie (KOSA)*. München: Ludwig-Maximilians-Universität.
- La Corte, E., Eldahaby, D., Greco, E., Aquino, D., Bertolini, G., Levi, V. et al. (2021). The Frontal Aslant Tract: A Systematic Review for Neurosurgical Applications. *Frontiers in neurology*, 12, 641586–641586. <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.641586>
- Laiacona, M. & Caramazza, A. (2004). The Noun/Verb Dissociation in Language Production: Varieties of Causes. *Cognitive Neuropsychology*, 21(2–4), 103–123.
<https://doi.org/10.1080/02643290342000311>

Literaturverzeichnis

- Lange, K. W., Tucha, L. & Tucha, O. (2010). Neuropsychologische Diagnostik: Ökologische Validität und Prognosen. In P. Frommelt & H. Lösslein (Hrsg.), *NeuroRehabilitation* (2. Auflage., S. 759–769). Berlin Heidelberg: Springer.
- Lansing, A. E., Ivnik, R. J., Cullum, C. M. & Randolph, C. (1999). An Empirically Derived Short Form of the Boston Naming Test. *Archives of Clinical Neuropsychology*, *14*(6), 481–487. [https://doi.org/10.1016/S0887-6177\(98\)00022-5](https://doi.org/10.1016/S0887-6177(98)00022-5)
- Leonetti, A., Puglisi, G., Rossi, M., Viganò, L., Conti Nibali, M., Gay, L. et al. (2021). Factors Influencing Mood Disorders and Health Related Quality of Life in Adults With Glioma: A Longitudinal Study. *Frontiers in Oncology*, *11*.
<https://doi.org/10.3389/fonc.2021.662039>
- Lerch, A. (2020). Intraoperatives Sprachmonitoring bei Wachoperationen von Patienten mit Hirntumoren. *Sprache · Stimme · Gehör*, *44*(02), 72–73. <https://doi.org/10.1055/a-1043-7113>
- Lesser, R. (1976). Verbal and non-verbal memory components in the Token Test. *Neuropsychologia*, *14*(1), 79–85.
- Levelt, W. J. M. (1993). The Architecture of Normal Spoken Language Use. In G. Blanken, J. Dittmann, H. Grimm, J.C. Marshall & C.-W. Wallesch (Hrsg.), *Linguistic Disorders and Pathologies: An International Handbook* (S. 1–15). Berlin: De Gruyter Mouton.
<https://doi.org/10.1515/9783110113242>
- Linnik, A., Bastiaanse, R. & Höhle, B. (2016). Discourse production in aphasia: a current review of theoretical and methodological challenges. *Aphasiology*, *30*(7), 765–800.
<https://doi.org/10.1080/02687038.2015.1113489>
- Loon, E. M. P. van, Heijenbrok-Kal, M. H., Loon, W. S. van, Bent, M. J. van den, Vincent, A. J. P. E., Koning, I. de et al. (2015). Assessment methods and prevalence of cognitive dysfunction in patients with low-grade glioma: A systematic review. *Journal of Rehabilitation Medicine*, *47*(6), 481–488. <https://doi.org/10.2340/16501977-1975>
- Luzzatti, C., Raggi, R., Zonca, G., Pistarini, C., Contardi, A. & Pinna, G.-D. (2002). Verb–Noun Double Dissociation in Aphasic Lexical Impairments: The Role of Word

- Frequency and Imageability. *Brain and Language*, 81(1), 432–444.
<https://doi.org/10.1006/brln.2001.2536>
- Marshall, J. (2003). Noun–verb dissociations—evidence from acquisition and developmental and acquired impairments (Objects vs. actions and nouns vs. verbs). *Journal of Neurolinguistics*, 16(2), 67–84. [https://doi.org/10.1016/S0911-6044\(02\)00009-X](https://doi.org/10.1016/S0911-6044(02)00009-X)
- Martín-Monzón, I., Rivero Ballagas, Y. & Arias-Sánchez, S. (2022). Language mapping: A systematic review of protocols that evaluate linguistic functions in awake surgery. *Applied Neuropsychology: Adult*, 29(4), 845–854.
<https://doi.org/10.1080/23279095.2020.1776287>
- Mehta, S., Inoue, K., Rudrauf, D., Damasio, H., Tranel, D. & Grabowski, T. (2016). Segregation of anterior temporal regions critical for retrieving names of unique and non-unique entities reflects underlying long-range connectivity. *Cortex*, 75, 1–19.
<https://doi.org/10.1016/j.cortex.2015.10.020>
- Merten, T. (2004). Entwicklung einer deutschen Kurzform des Boston Naming Test. *Neurologie & Rehabilitation*, 10(6), 305–311.
- Miceli, G., Capasso, R., Monti, A., Santini, B. & Talacchi, A. (2012). Language testing in brain tumor patients. *Journal of Neuro-Oncology*, 108(2), 247–252.
<https://doi.org/10.1007/s11060-012-0810-y>
- Moms, J. C., Heyman, A., Mohs, R. C., Hughes, J. P., Van Belle, G., Fillenbaum, G. et al. (1989). The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease (CERAD). Part I. Clinical and neuropsychological assesment of Alzheimer’s disease. *Neurology*, 39(9), 1159–1159. <https://doi.org/10.1212/WNL.39.9.1159>
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (Hrsg.). (2020a). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Berlin, Heidelberg: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61532-4>
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2020b). Qualitätsanforderungen an Tests und Fragebogen („Gütekriterien“). In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (S. 13–38). Berlin, Heidelberg: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-61532-4_2

- Moritz-Gasser, S., Herbet, G., Maldonado, I. L. & Duffau, H. (2012). Lexical access speed is significantly correlated with the return to professional activities after awake surgery for low-grade gliomas. *Journal of Neuro-Oncology*, 107(3), 633–641.
<https://doi.org/10.1007/s11060-011-0789-9>
- Morrison, C. M. & Ellis, A. W. (2000). Real age of acquisition effects in word naming and lexical decision. *British Journal of Psychology*, 91(2), 167–180.
<https://doi.org/10.1348/000712600161763>
- Morshed, R. A., Young, J. S., Kroliczek, A. A., Berger, M. S., Brang, D. & Hervey-Jumper, S. L. (2021). A Neurosurgeon's Guide to Cognitive Dysfunction in Adult Glioma. *Neurosurgery*, 89(1), 1–10. <https://doi.org/10.1093/neuros/nyaa400>
- Nakajima, R., Kinoshita, M., Okita, H. & Nakada, M. (2022). Quality of life following awake surgery depends on ability of executive function, verbal fluency, and movement. *Journal of Neuro-Oncology*, 156(1), 173–183. <https://doi.org/10.1007/s11060-021-03904-6>
- National Institute for Health and Care Excellence. (2021). *Brain tumours (primary) and brain metastases in adults*. London. Verfügbar unter:
<https://www.nice.org.uk/guidance/ng99>
- Neininger, B. (2002). *Sprachverarbeitung ausserhalb der klassischen Sprachzentren*. Konstanz: Universität Konstanz.
- Neubert, C., Ruffer, N. & Zeh-Hau, M. (2010). *Gib mir fünf! Texte zur neurologischen Rehabilitation*. Hofheim: NAT-Verlag.
- Neumann, S., Quinting, J., Rosenkranz, A., de Beer, C., Jonas, K. & Stenneken, P. (2019). Quality of life in adults with neurogenic speech-language-communication difficulties: A systematic review of existing measures. *Journal of Communication Disorders*, 79, 24–45. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2019.01.003>
- Nobis-Bosch, R., Bruehl, S., Krzok, F. & Jakob, H. (2020). *Szenario-Test. Testung verbaler und non-verbaler Aspekte aphasischer Kommunikation*. Köln: ProLog.

- Nobis-Bosch, R., Rubi-Fessen, I., Biniek, R., Springer †, L., Schrey-Dern, D. & Lauer, N. (2013). *Diagnostik und Therapie der akuten Aphasie*. Stuttgart: Thieme Verlag.
<https://doi.org/10.1055/b-004-132223>
- Ohlerth, A.-K., Bastiaanse, R., Negwer, C., Sollmann, N., Schramm, S., Schröder, A. et al. (2021). Benefit of Action Naming Over Object Naming for Visualization of Subcortical Language Pathways in Navigated Transcranial Magnetic Stimulation-Based Diffusion Tensor Imaging-Fiber Tracking. *Frontiers in Human Neuroscience*, 15, 748274.
<https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.748274>
- Ohlerth, A.-K., Valentin, A., Vergani, F., Ashkan, K. & Bastiaanse, R. (2020). The verb and noun test for peri-operative testing (VAN-POP): standardized language tests for navigated transcranial magnetic stimulation and direct electrical stimulation. *Acta Neurochirurgica*, 162(2), 397–406. <https://doi.org/10.1007/s00701-019-04159-x>
- O'Neill, M., Henderson, M., Duffy, O. M. & Kernohan, W. G. (2020). The emerging contribution of speech and language therapists in awake craniotomy: a national survey of their roles, practices and perceptions. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 55(1), 149–162. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12510>
- Orgass, B. (1976a). A revision of the Token Test: II. Validation and standardization. *Diagnostica*, 22(4), 141–156. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Orgass, B. (1976b). A revision of the Token Test: I. Vereinfachung der Auswertung, Itemanalyse und Einführung einer Alterskorrektur. *Diagnostica*, 22(4), 70–87. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Pagliarin, K. C., Fernandes, E. G., Muller, M. D., Portalete, C. R., Fonseca, R. P. & Altmann, R. F. (2022). Clustering and switching in verbal fluency: a comparison between control and individuals with brain damage. *CoDAS*, 34(2), e20200365.
<https://doi.org/10.1590/2317-1782/20212020365>
- Påhlson, A., Ek, L., Ahlström, G. & Smits, A. (2003). Pitfalls in the Assessment of Disability in Individuals with Low-Grade Gliomas. *Journal of Neuro-Oncology*, 65(2), 149–158.
<https://doi.org/10.1023/B:NEON.0000003727.09448.dd>

Literaturverzeichnis

- Papagno, C., Casarotti, A., Comi, A., Gallucci, M., Riva, M. & Bello, L. (2012). Measuring clinical outcomes in neuro-oncology. A battery to evaluate low-grade gliomas (LGG). *Journal of Neuro-Oncology*, 108(2), 269–275. <https://doi.org/10.1007/s11060-012-0824-5>
- Papagno, C., Casarotti, A., Comi, A., Pisoni, A., Lucchelli, F., Bizzi, A. et al. (2016). Long-term proper name anomia after removal of the uncinate fasciculus. *Brain Structure and Function*, 221(1), 687–694. <https://doi.org/10.1007/s00429-014-0920-8>
- Patterson, K. (1988). Acquired Disorders of spelling. In G. Denes, C. Semenza & P. Bisiacchi (Hrsg.), *Perspectives on Cognitive Neuropsychology*. London: Routledge.
- PH Luzern. (2020). Bachelor- und Masterarbeiten: Erläuterungen zum Typ «Entwicklungsarbeit».
- Poeck, K. & Orgass, B. (1966). Clinical Validation of a New Test for Aphasia: An Experimental Study on the Token Test. *Cortex*, 2(2), 222–243. [https://doi.org/10.1016/S0010-9452\(66\)80005-9](https://doi.org/10.1016/S0010-9452(66)80005-9)
- Rausch, M., Thelen, K. & Beudert, I. (2014). *Kompetenzprofil für die Logopädie*. dbl. Verfügbar unter: <https://www.dbl-ev.de/der-dbl/der-verband/kompetenzprofil-fuer-die-logopaedie>
- Richter, K., Wittler, M. & Hielscher-Fastabend, M. (2006). *BIAS. Bielefelder Aphasie Screening*. Hofheim: NAT-Verlag.
- Riedel, B. (2014). *Texte für die neurologische Rehabilitation* (2. Auflage.). Hofheim: NAT-Verlag.
- Rofes, A., Mandonnet, E., Godden, J., Baron, M. H., Colle, H., Darlix, A. et al. (2017). Survey on current cognitive practices within the European Low-Grade Glioma Network: towards a European assessment protocol. *Acta Neurochirurgica*, 159(7), 1167–1178. <https://doi.org/10.1007/s00701-017-3192-2>
- Rofes, A. & Miceli, G. (2014). Language Mapping with Verbs and Sentences in Awake Surgery: A Review. *Neuropsychology review*, 24(2), 185–199. <https://doi.org/10.1007/s11065-014-9258-5>

- Salillas, E., De Pellegrin, S. & Semenza, C. (2024). Awake brain surgery: toward optimal cognitive explorations. *Frontiers in Human Neuroscience*, 18, 1369462.
<https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1369462>
- Sarubbo, S., Tate, M., De Benedictis, A., Merler, S., Moritz-Gasser, S., Herbet, G. et al. (2020). Mapping critical cortical hubs and white matter pathways by direct electrical stimulation: an original functional atlas of the human brain. *NeuroImage*, 205, 116237. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.116237>
- Satoer, D., De Witte, E., Bulté, B., Bastiaanse, R., Smits, M., Vincent, A. et al. (2022). Dutch Diagnostic Instrument for Mild Aphasia (DIMA): standardisation and a first clinical application in two brain tumour patients. *Clinical Linguistics & Phonetics*, 36(11), 929–953. <https://doi.org/10.1080/02699206.2021.1992797>
- Satoer, D., Vincent, A., Ruhaak, L., Smits, M., Dirven, C. & Visch-Brink, E. (2018). Spontaneous speech in patients with gliomas in eloquent areas: Evaluation until 1 year after surgery. *Clinical Neurology and Neurosurgery*, 167, 112–116.
<https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2018.02.018>
- Satoer, D., Vincent, A., Smits, M., Dirven, C. & Visch-Brink, E. (2013). Spontaneous speech of patients with gliomas in eloquent areas before and early after surgery. *Acta neurochirurgica*, 155(4), 685–692. <https://doi.org/10.1007/s00701-013-1638-8>
- Satoer, D., Visch-Brink, E., Dirven, C. & Vincent, A. (2016). Glioma surgery in eloquent areas: can we preserve cognition? *Acta neurochirurgica*, 158.
<https://doi.org/10.1007/s00701-015-2601-7>
- Satoer, D., Visch-Brink, E., Smits, M., Kloet, A., Looman, C., Dirven, C. et al. (2014). Long-term evaluation of cognition after glioma surgery in eloquent areas. *Journal of Neuro-Oncology*, 116(1), 153–160. <https://doi.org/10.1007/s11060-013-1275-3>
- Schneider, B. & Hansen, H. (2015). Teilhabe im Fokus von Aphasie-Evaluation. *Sprache · Stimme · Gehör*, 39(03), 118–122. <https://doi.org/10.1055/s-0035-1555940>

- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2014). Anamnese und Diagnostik. In M.M. Thiel, C. Frauer & S. Weber (Hrsg.), *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel* (S. 95–128). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-43648-6_8
- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2021). *Aphasie: ICF-orientierte Diagnostik und Therapie*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-62835-5>
- Schnur, T. T. & Wang, S. (2024). Differences in Connected Speech Outcomes Across Elicitation Methods. *Aphasiology*, 38(5), 816–837. <https://doi.org/10.1080/02687038.2023.2239509>
- Seidel, K., Schucht, P. & Raabe, A. (n.d.). Wachoperation. *Inselspital Bern: Universitätsklinik für Neurochirurgie*. Verfügbar unter: <https://neurochirurgie.insel.ch/erkrankungen-spezialgebiete/funktionsueberwachung-sicherheit/wachoperation>
- Sierpowska, J., Gabarrós, A., Fernandez-Coello, A., Camins, À., Castañer, S., Juncadella, M. et al. (2017). Words are not enough: nonword repetition as an indicator of arcuate fasciculus integrity during brain tumor resection. *Journal of Neurosurgery*, 126(2), 435–445. <https://doi.org/10.3171/2016.2.JNS151592>
- Sierpowska, J., Rofes, A., Dahlslett, K., Mandonnet, E., ter Laan, M., Polczyńska, M. et al. (2022). The Aftercare Survey: Assessment and intervention practices after brain tumor surgery in Europe. *Neuro-Oncology Practice*, 9(4), 328–337. <https://doi.org/10.1093/nop/npac029>
- Snodgrass, J. G. & Vanderwart, M. (1980). A standardized set of 260 pictures: Norms for name agreement, image agreement, familiarity, and visual complexity. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*, 6(2), 174–215. <https://doi.org/10.1037/0278-7393.6.2.174>
- Sörös, P., Cornelissen, K., Laine, M. & Salmelin, R. (2003). Naming actions and objects: cortical dynamics in healthy adults and in an amonic patient with a dissociation in action/object naming. *NeuroImage*, 19(4), 1787–1801. [https://doi.org/10.1016/S1053-8119\(03\)00217-9](https://doi.org/10.1016/S1053-8119(03)00217-9)

- Stadie, N., Cholewa, J. & De Bleser, R. (2013). *LEMO 2.0 - Lexikon modellorientiert. Diagnostik für Aphasie, Dyslexie und Dysgraphie*. Hofheim: NAT-Verlag.
- Stark, B. C. (2019). A comparison of three discourse elicitation methods in aphasia and age-matched adults: Implications for language assessment and outcome. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 28(3), 1067–1083.
https://doi.org/10.1044/2019_AJSLP-18-0265
- Stark, J. & Stark, H. (1991). Störungen der Textverarbeitung bei Aphasie. In G. Blanken (Hrsg.), *Einführung in die linguistische Aphasologie: Theorie und Praxis* (S. 231–286). Freiburg (Breisgau): Hochschul Verlag.
- Szekely, A., D’Amico, S., Devescovi, A., Federmeier, K., Herron, D., Iyer, G. et al. (2005). Timed Action and Object Naming. *Cortex*, 41(1), 7–25. [https://doi.org/10.1016/S0010-9452\(08\)70174-6](https://doi.org/10.1016/S0010-9452(08)70174-6)
- Talacchi, A., d’Avella, D., Denaro, L., Santini, B., Meneghelli, P., Savazzi, S. et al. (2012). Cognitive outcome as part and parcel of clinical outcome in brain tumor surgery. *Journal of Neuro-Oncology*, 108(2), 327–332. <https://doi.org/10.1007/s11060-012-0818-3>
- Taphoorn, M. J. & Klein, M. (2004). Cognitive deficits in adult patients with brain tumours. *The Lancet Neurology*, 3(3), 159–168. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(04\)00680-5](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(04)00680-5)
- Universität Basel & Memory Clinic: Universitäre Altersmedizin FELIX PLATTER. (nicht datiert). Die Neuropsychologische Testbatterie CERAD-Plus. Verfügbar unter: <https://www.memoryclinic.ch/de/main-navigation/neuropsychologen/cerad-plus/>
- ter Wal, N., Terwee, C. B., Visser-Meily, J. M. A., Alons, E., Dijkhuis, L., Gerrits, E. et al. (2024). Development and validation of MyCommunication—Adults, a self-report communicative participation measure. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 59(6), 2766–2785. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.13115>

- Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2014). Grundlagen. In M.M. Thiel, C. Frauer & S. Weber (Hrsg.), *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel* (S. 3–13). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-43648-6_8
- Weiss Lucas, C., Kochs, S., Jost, J., Loução, R., Kocher, M., Goldbrunner, R. et al. (2024). Digital participation of brain tumour patients in the assessment and treatment of communication disorders. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1287747>
- Weiss Lucas, C., Renovanz, M., Jost, J., Sabel, M., Wiewrodt, D. & Rapp, M. (2021). Assessment Practice of Patient-Centered Outcomes in Surgical Neuro-Oncology: Survey-Based Recommendations for Clinical Routine. *Frontiers in Oncology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fonc.2021.702017>
- Weng, I. (2024). Diagnostik und Therapieprinzipien. In I. Weng (Hrsg.), *Aphasietherapie - Aktivitätenorientierter Ansatz: Theorie und Praxis* (S. 91–104). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-69020-8_8
- World Health Organization (WHO). (2002). ICF Beginner's Guide: Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health. Verfügbar unter: <https://www.who.int/publications/m/item/icf-beginner-s-guide-towards-a-common-language-for-functioning-disability-and-health>
- Wyss, C. & Hostettler, L. (2024). *Die Herausforderung prä- und postoperativer Sprachdiagnostik bei Wachkraniotomien. Eine Übersicht der Herangehensweisen von Kliniken im DACH-Raum*. Unveröffentlichte Projektarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- Ziegler, W., Aichert, I. & Staiger, A. (2020). *Sprechapraxie. Grundlagen - Diagnostik - Therapie*. Berlin: Springer.
- Ziegler, W., Schölderle, T., Staiger, A. & Vogel, M. (2018). *BoDyS. Bogenhausener Dysarthrieskalen*. (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

Anhang A: Assessment-Unterlagen: Handanweisung

Handanweisung

Token Test	
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungsmappe AAT mit 6 Vorlagen • 10 Tokens • Original-AAT-Protokollbogen
Instruktion Teil 1 & 2	<p>Dem Pat. wird die Vorlage 1 (Übungsbeispiel) vorgelegt.</p> <p>Es folgt die Instruktion:</p> <p><i>Sie sehen nun Vorlagen mit verschiedenen Formen in verschiedenen Farben. Bitte zeigen Sie mir jeweils diejenige Form, welche ich nenne.</i></p> <p>Kann das Übungsbeispiel gelöst werden, wird Teil 1 und 2 durchgeführt.</p>
Instruktion Teil 3 & 4	<p><i>Nun müssen Sie zwei Formen zeigen. Die Reihenfolge ist egal. Es ist wichtig, dass Sie abwarten, bis ich den ganzen Satz gesagt habe.</i></p>
Instruktion Teil 5	<p><i>Jetzt erhalten Sie verschiedene Plättchen. Ich sage Ihnen in einem Satz, was Sie mit den Plättchen machen sollen. Es ist wichtig, dass Sie abwarten, bis ich den ganzen Satz gesagt habe.</i></p>
Hilfestellung	<p>Auf Verlangen darf die Instruktion wiederholt werden.</p> <p>Maximal 2 Wiederholungen pro Untertest sind zulässig.</p>
Auswertung quantitativ	<p>Anzahl Fehler pro Untertest notieren.</p> <p>Sofortige Selbstkorrekturen durch Pat. werden als richtige Antwort bewertet.</p> <p>Gesamtanzahl der Fehler notieren. Alterskorrektur vornehmen gem. AAT-Protokollbogen.</p>
Auswertung qualitativ	<p>Fehler werden im Protokollbogen markiert mittels Durchstreichens des Teils der Instruktion, wo der Fehler passiert ist (z.B. bei Farbe oder Form).</p> <p>Wiederholungen werden markiert mit «W», Selbstkorrekturen mit «SK», Perseverationen mit «P».</p>
Fluency	
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Original-RWT-Protokollbogen • Aufnahmegerät • Stoppuhr
Instruktion: Formal- lexikalische Aufgabe	<p><i>Bei dieser Aufgabe sollen Sie innerhalb von zwei Minuten möglichst viele verschiedene Wörter nennen, die mit dem Anfangsbuchstaben 'P' / 'M' / 'K' beginnen. Dabei sollen Sie verschiedene Regeln beachten:</i></p>

Anhang A: Assessment-Unterlagen: Handanweisung

<p>T1 = P T2 = M T3 = K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sie sollen nur Wörter nennen, die in einer deutschen Zeitung oder einem deutschen Buch verwendet werden könnten. • Dabei sollen Sie keine Wörter mehrfach nennen. • Die Wörter dürfen aber auch nicht mit dem gleichen Wortstamm beginnen, also <i>'Palast – Palasttor – Palasthof – Palastdame'</i> <i>'Müll – Mülleimer – Müllabfuhr – Mülltonne'</i> <i>'Kerze – Kerzenschein – Kerzenständer – Kerzenlicht'</i> gelten nur als ein Wort. • Weiterhin dürfen Sie auch keine Eigennamen nennen, also <i>'Peter – Pia – Potsdam – Portugal'</i> <i>'Miriam – Max – Madrid – Malta'</i> <i>'Kerstin – Kurt – Köln – Kreta'</i> gelten nicht. <p>Bitte versuchen Sie, möglichst schnell verschiedene Wörter mit dem Anfangsbuchstaben 'P' / 'M' / 'K' zu nennen.</p>
<p>Instruktion: Semantische Aufgabe T1 = Tiere T2 = Lebensmittel T3 = Berufe</p>	<p>Bei dieser Aufgabe sollen Sie innerhalb von zwei Minuten möglichst viele verschiedene Wörter aus der Kategorie 'Tiere' / 'Lebensmittel' / 'Berufe' nennen.</p> <p>Dabei sollen Sie keine 'Tiere' / 'Lebensmittel' / 'Berufe' mehrfach nennen.</p> <p>Bitte versuchen Sie, möglichst schnell viele verschiedene 'Tiere' / 'Lebensmittel' / 'Berufe' zu nennen.</p>
<p>Hilfestellung</p>	<p>Es sind keine Hilfestellungen erlaubt.</p>
<p>Auswertung</p>	<p>Die Antworten werden auf dem RWT-Rohdatenbogen protokolliert. Die korrekt produzierten Wörter, Repetitionen und Regelbrüche werden markiert, für Minute 1 und 2 getrennt ausgezählt und gemäss Rohdatenbogen notiert. Daraus kann ein Summenwert der ersten und zweiten Minute gebildet werden.</p> <p>Das Ergebnis wird mit der Gesamtstichprobe (s. Handbuch RWT) verglichen. Die Werte für Minute 1 und der Summenwert für Minute 1 & 2 werden in Prozenträge transformiert.</p>
<p>Benennen: Nomina und Verben</p>	
<p>Material</p>	<p>PowerPoint-Präsentation mit zu benennenden Items (VAN-POP) Aufnahmegerät Protokollbogen Benennen</p>

Anhang A: Assessment-Unterlagen: Handanweisung

<p>Instruktion Nomina</p>	<p>Dem Pat. wird das Übungsbeispiel auf dem PC angezeigt. <i>Sie sehen nun Bilder von Objekten. Bitte sagen Sie möglichst schnell und spontan, wie Sie dem sagen würden.</i> Bei Bedarf können bis zu 5 Übungsbeispiele durchgeführt werden.</p>
<p>Instruktion Verben</p>	<p>Dem Pat. wird das Übungsbeispiel auf dem PC angezeigt. <i>Sie sehen jetzt Bilder von Tätigkeiten. Darüber steht ein Einleitungssatz. Lesen Sie den Einleitungssatz laut vor und sagen sie möglichst schnell und spontan, was die Person macht.</i> Bei Bedarf können bis zu 5 Übungsbeispiele durchgeführt werden.</p>
<p>Hilfestellung</p>	<p>Hilfestellungen sind in 2 Fällen zulässig: 1) Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Bilderkennung: Es erfolgt die Nachfrage «Ist das Bild für Sie klar?». 2) Nennung eines zutreffenden Oberbegriffs ohne Hinweise auf Wortfindungsstörungen: Es erfolgt die Nachfrage «Haben Sie ein noch genaueres Wort?». In beiden Fällen sind zusätzlich zu den Nachfragen gestische oder deiktische Hilfen zulässig. Sprachliche Hilfen wie Umschreibungen, semantische oder phonematische Hinweise hingegen sind zu unterlassen. Beispiele für zulässige deiktische & gestische Hilfen: z.B. «Helm» wird nicht erkannt > Hilfestellung: Zeigen auf Kopf mit dem Hinweis «hier». z.B. «Pfeifen» wird nicht erkannt > Hilfestellung: Untersucherin spitzt die Lippen wie «Pfeifen» z.B. Pat. benennt «Haus» statt «Dach» > Hilfestellung: Untersucherin zeigt auf der Abbildung auf den Pfeil, der auf das Dach hinweist. Bei offensichtlichen sprachlichen Schwierigkeiten wie Wortfindungsstörungen oder Paraphasien sind keinerlei Hilfen zulässig.</p>
<p>Auswertung Quantitativ</p>	<p>Punktvergabe: 2 Punkte: prompte, korrekte Reaktion 1 Punkt: korrekte Antwort verzögert, mit einer Selbstkorrektur oder erst nach Intervention Untersucherin gemäss obengenannten Vorgaben. 0 Punkte: korrekte Antwort später als 4 Sekunden nach Erscheinen des Stimulusbildes oder fehlerhafte Reaktion</p>

	<p>Addition der Punktwerte für den Untertest <i>Benennen (Nomen)</i>.</p> <p>Addition der Punktwerte für den Untertest <i>Benennen (Verben)</i>.</p>
Auswertung Qualitativ	<p>Die qualitative Auswertung erfolgt gemäss den Fehlerkategorien zum Benennen. Die Störungsschwerpunkte werden auf den Befundbogen übertragen.</p>
Mündliche Sprachproduktion	
Material	<p>Bildergeschichten aus MAKRO</p> <p>Aufnahmegerät</p> <p>Protokollbogen Mündliche Sprachproduktion</p>
Instruktion	<p><i>Ich lege Ihnen eine Bildergeschichte vor. Bitte schauen Sie sich diese gut an. Melden Sie sich, wenn sie die Bildergeschichte erfasst haben und bereit sind, diese zu erzählen.</i></p> <p>(....)</p> <p>(....)</p> <p><i>Bitte erzählen Sie nun eine zusammenhängende Geschichte. Erzählen Sie so, dass auch jemand, der die Bilder nicht kennt, die Geschichte versteht.</i></p>
Hilfestellung	<p>Fehlen nach der Erzählung eine oder mehrere Propositionen, kann eine Hilfestellung pro Proposition angeboten werden:</p> <p>1) Nachfrage, beispielsweise: «Und hier?» zusammen mit einer Zeigegeste auf das fehlende Element in der Bildergeschichte. Die Untersucherin selbst darf die Proposition nicht versprachlichen.</p> <p>ODER</p> <p>2) Wiederholung einer durch den Pat. bereits übermittelten Proposition und Signalisierung, dass eine Information fehlt, indem die Rückfrage «Und dann?» gestellt wird.</p>
Auswertung quantitativ	<p>Für die Bewertung soll die Perspektive eines Gesprächspartners eingenommen werden, der die Bildergeschichte nicht kennt.</p> <p>2 Punkte: Proposition wird unmissverständlich übermittelt (zulässig sind beispielsweise: eindeutige, sofortige Selbstkorrekturen oder leichte Verzögerungen im Redefluss)</p> <p>1 Punkt: Proposition wird nach obgenannten Hilfestellungen genannt. Proposition kann vermittelt werden, vom Gesprächspartner ist jedoch eine erhöhte Anstrengungsbereitschaft erforderlich oder die kommunikative Effizienz ist reduziert, bspw. bei ausgeprägten Wortfindungsstörungen oder phonematischen Paraphasien</p>

	<p>0 Punkte: Proposition kann auch mit Hilfestellungen und erhöhter Anstrengungsbereitschaft nicht vermittelt werden oder ist un- oder missverständlich, bspw. wegen semantischen Paraphasien</p> <p>Die Punktwerte aller Propositionen werden addiert. So ergibt sich der Gesamtpunktwert des <i>Untertests</i> «<i>Mündliche Sprachproduktion</i>».</p>
Auswertung Qualitativ	Die qualitative Auswertung erfolgt gemäss den Fehlerkategorien der mündlichen Sprachproduktion. Die Störungsschwerpunkte werden auf den Befundbogen übertragen.
Schriftliche Sprachproduktion	
Material	<p>Bildergeschichten (MAKRO)</p> <p>Protokollbogen Schriftliche Sprachproduktion</p>
Instruktion	<i>Bitte schreiben Sie nun die Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, auf. Schreiben Sie die Geschichte in ganzen Sätzen auf. Schreiben Sie so, dass auch jemand, der die Bilder nicht kennt, die Geschichte versteht.</i>
Hilfestellung	Es sind keine Hilfestellungen erlaubt.
Auswertung quantitativ	<p>Für die Bewertung soll die Perspektive eines Kommunikationspartners eingenommen werden, der die Bildergeschichte nicht kennt.</p> <p>2 Punkte: Proposition wird unmissverständlich übermittelt (zulässig sind bspw. Selbstkorrekturen oder leichte orthografische Fehler)</p> <p>1 Punkt: Proposition wird so vermittelt, dass Nachsicht, Zeit oder Konzentration erforderlich ist, um sie zu verstehen (bspw. durch phonematische Paraphrasen oder Satzbaufehler)</p> <p>0 Punkte: Proposition fehlt oder ist un- bzw. missverständlich (bspw. durch semantische Paraphrasen oder Satzverschränkungen)</p> <p>Die Punktwerte aller Propositionen werden addiert. So ergibt sich der Gesamtpunktwert des <i>Untertests</i> «<i>Schriftliche Sprachproduktion</i>».</p>
Auswertung qualitativ	Die qualitative Auswertung erfolgt gemäss den Fehlerkategorien zur schriftlichen Sprachproduktion. Die Störungsschwerpunkte werden auf den Befundbogen übertragen.
Auditives Sprachverständnis	
Material	<p>Audiofiles</p> <p>Text & Satzverifikations-Aufgaben von Riedel-Texten:</p> <p>T1: Riedel 1 (Gericht in Texas)</p> <p>T2: Riedel 2 (Columbia)</p>

Anhang A: Assessment-Unterlagen: Handanweisung

	T3: Riedel 15 (Vulkan) Protokollbogen Auditives Sprachverständnis
Instruktion	<i>Sie hören nun eine Aufnahme von einem kurzen Text. Im Anschluss werde ich Ihnen Fragen zum Inhalt stellen. Versuchen Sie also, den Inhalt des Textes möglichst gut zu erfassen.</i> (...) <i>Ich lese Ihnen nun Sätze vor. Sagen Sie mir bitte, ob diese Aussagen korrekt sind oder nicht. Bitte begründen Sie Ihre Antwort jeweils kurz.</i>
Hilfestellung	Jede Satzverifikations-Aufgabe darf auf Nachfrage hin max. 1x wiederholt werden.
Auswertung quantitativ	Die Antwortmöglichkeiten sind: Richtig (=1 Punkt) Falsch (=0 Punkte) Weiss ich nicht (=0 Punkte). Die Anzahl der korrekt beantworteten Satzverifikationen wird addiert.
Auswertung qualitativ	Beobachtungen im Antwortverhalten auf Aufgabenblatt schriftlich festhalten, wie beispielsweise: Sehr schnelle und sichere Antworten; zögerliche, unsichere Antworten; Metakommentare bzgl. Gedächtnis; ...
Lesesinnverständnis	
Material	Text, Satzverifikationen & Multiple Choice-Aufgaben aus «Gib mir fünf!»-Textsammlung: T1: Heviz (Seite 1 der beiden Satzverifikationen) T2: Waldwipfelweg T3: Pont du Gard
Instruktion vor dem Lesen	<i>Sie erhalten einen Text. Bitte lesen Sie den Text bis zur Markierung laut vor. Danach können Sie den Text in Ruhe weiterlesen. Im Anschluss sollen Sie Verständnisfragen zum Text beantworten. Sie können den Text zum Beantworten der Fragen bei sich behalten.</i>
Instruktion Satzverifikationen	<i>Bitte beantworten Sie nun diese Fragen zum Text. Sie sollen bei jeder Aussage ankreuzen, ob diese richtig oder falsch ist. Bei Unsicherheiten können Sie im Text nachschauen.</i>
Instruktion MC-Aufgaben	<i>Bei diesen Fragen kreuzen Sie bitte die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig. Bei Unsicherheiten können Sie im Text nachschauen.</i>
Hilfestellung	Es sind keine Hilfestellungen erlaubt.

Anhang A: Assessment-Unterlagen: Handanweisung

Auswertung Lautes Lesen	Die qualitative Auswertung erfolgt gemäss den Fehlerkategorien zum lauten Lesen. Die Störungsschwerpunkte werden auf den Befundbogen übertragen.
Auswertung LSV quant.	Anzahl der korrekt beantworteten Satzverifikationen auszählen. Anzahl der korrekt beantworteten MC-Aufgaben auszählen.
Auswertung LSV qual.	Beobachtungen im Antwortverhalten festhalten, wie bspw.: Schnelle und sichere Antworten; zögerliche, unsichere Antworten; Metakommentare bzgl. Gedächtnis; ...
Fragebogen	
Material	Fragebogen
Instruktion	<i>Dieser Fragebogen befasst sich mit der Kommunikation in verschiedenen Alltagssituationen. Bitte beurteilen Sie, wie gut sie in diesen Situationen zurechtkommen.</i> <i>Vielleicht gibt es Situationen, die in ihrem Alltag nie vorkommen: Kreuzen Sie dann das Feld «Kann ich nicht beurteilen» an.</i>
Hilfestellung	Bei relevanten Einschränkungen, welche zu Schwierigkeiten bei der schriftlichen Bearbeitung des Fragebogens führen würden (z.B. eingeschränktes Lesesinnverständnis, visuelle Defizite), kann der Fragebogen als strukturiertes Interview durchgeführt werden. Bei einer schriftlichen Durchführung darf der Patient Rückfragen an die Untersucherin stellen. Ziel ist, dass die Fragebogen-Items möglichst gut verstanden werden.
Auswertung	Die Punktwerte aller Items werden addiert und durch die Anzahl der beantworteten Fragen dividiert. Der daraus entstehende Mittelwert kann eine Zahl von 1 bis 4 annehmen.

Anhang B: Assessment-Unterlagen: Tabellen zur qualitativen Fehlerbeurteilung

Kategoriensystem zur qualitativen Auswertung: Mündliche Sprachproduktion auf Textebene			
Fehlerkategorien:	Eingeschlossene Symptome:	Beschreibung:	Ausgeschlossene Symptome:
Wortfindungsstörungen	Sprachliches Suchverhalten	Suchen nach einem Begriff oder einer Wortform (entweder ohne sprachliche Äußerungen oder begleitet von metasprachlichen Kommentaren wie «wie heisst das schon wieder...?»)	Artikulatorisches Suchverhalten im Rahmen einer Sprechapraxie Conduite d'approche Selbstkorrekturen
	Umschreibungen	Umschreiben eines Zielwortes aufgrund von Wortfindungsstörungen	Umschreibungen aufgrund von Weitschweifigkeit/Assoziationen Versuche der Fehlerkorrektur
	Verzögerungen	Latenzen aufgrund erhöhten Zeitbedarfs beim Wortabruf oder der Wortformaktivierung	Reduzierter Redefluss aufgrund sprechplanerischer/-motorischer Schwierigkeiten
Phonematische Fehler	Phonematische Paraphasien	Lautliche Veränderung des Wortes durch Ersetzung (Substitution), Auslassung (Elision), Hinzufügung (Addition) oder Umstellung (Metathese) einzelner Laute. Zielwort bleibt erkennbar	Phonetische Fehler Phonematische Neologismen Formale Paraphasie Morphologische Fehler
	Phonematische Neologismen	Lautliche Veränderung des Wortes, so dass Zielwort nicht mehr erkennbar	Phonetische Fehler Phonematische Paraphasien Formale Paraphasie Morphologische Fehler
	Formale Paraphasien	Phonematische Paraphasie, welche einer lexikalisierten Wortform entspricht	Phonetische Fehler Phonematische Neologismen Phonematische Paraphasien Morphologische Fehler
	Phonematische Fehler mit Selbstkorrektur	Produktion eines phonematischen Fehlers (s.o.), welcher erfolgreich korrigiert wird Conduite d'approche	Umschreibungen
	Phonematische Fehler mit Versuch zur Selbstkorrektur	Produktion eines phonematischen Fehlers mit Versuch zur Selbstkorrektur (s.o.), welcher nicht erfolgreich ist. Conduite d'écart	Umschreibungen
Semantische Fehler	Semantische Paraphasien	Produktion eines Wortes der Standardsprache, das zum Zielwort eine bedeutungsmäßige Ähnlichkeit hat	Semantischer Neologismus Formale Paraphasie Umschreibungen Verwendung von Oberbegriffen
	Semantische Neologismen	Wortzusammensetzungen aus existierenden Morphemen, die in dieser Weise nicht üblich, aber manchmal semantisch interpretierbar sind	Semantische Paraphasie Formale Paraphasie Umschreibungen Verwendung von Oberbegriffen
	Semantische Fehler mit Selbstkorrektur	Produktion eines semantischen Fehlers (s.o.), welcher erfolgreich korrigiert wird	
	Semantische Fehler mit Versuch zur Selbstkorrektur	Produktion eines semantischen Fehlers (s.o.) mit Versuch zur Selbstkorrektur, welcher nicht erfolgreich ist	
	Semantisch unpräzise Wortwahl	Produktion eines Wortes, welches nicht falsch, jedoch semantisch unpräzise ist, z.B. Verwendung von Oberbegriffen	Semantische Paraphasien Formale Paraphasien Umschreibungen Unspezifisches Passepartout-Wort, z.B. «Dings»
Grammatikalische Fehler	Satzabbrüche	Satzabbrüche aufgrund morpho-syntaktischer Schwierigkeiten	Satzabbrüche aufgrund von... - Wortfindungsstörungen - sprechplanerischen/-motorischen Schwierigkeiten - Schwierigkeiten in der inhaltlichen Makroplanung
	Satzverschränkung	Überschneidung von zwei Satzstrukturen, die ohne sprachliches Suchverhalten in einem Intonationsbogen gesprochen werden. Der verschränkende Satzteil ist Bestandteil des ersten und zweiten Satzes	Satzbaufehler
	Verdopplung von Satzteilen	Satzteile werden innerhalb eines Satzes wiederholt, obwohl an dieser Stelle kein weiterer Satzteil nötig wäre. Beispiel: „Wie soll ich das so sagen sollen?“	Perseverationen
	Satzbaufehler	Inkorrekte Reihenfolge der Satzteile und Auslassungen von obligatorischen Satzteilen	Wortauslassungen aufgrund von WFS, Blockaden etc. Satzverschränkung
	Morphematische Fehler	Veränderung der morphologischen Struktur eines Wortes zu einem Wort, welches einer	Phonematische Paraphasie

Anhang B: Assessment-Unterlagen: Tabellen zur qualitativen Fehlerbeurteilung

		lexikalisierten Wortform entspricht, im Kontext jedoch nicht passend ist: Deklination (Berge > Berg), Konjugation (läuft > laufen), Komparation (lauter > laut), Derivation (Schönheit > Schön), Komposition (Autobahn > Bahn)	
	Formulierungsschwierigkeiten	Verzögerungen im Satzbau und grammatikalische Reparaturoperationen wie Umformulierungen, Selbstkorrekturen und Präzisierungen	Formulierungsschwierigkeiten wegen Wortfindungsstörungen, semantisch unpräziser Wortwahl oder sprechpraktischen Symptomen
Repetitive Phänomene	Automatismen	Formstarre Silbe/Wort/Phrase, die ständig wiederkehrt und weder semantisch noch syntaktisch in den Kontext passt	
	Stereotypien	Wiederholte Verwendung eines Wortes/einer Phrase. Kontextadäquat, aber formstarr	
	Perseverationen	Unpassende, unbeabsichtigte (mehrfache) Wiederholung eines zuvor verwendeten Wortes/Phrase. Der sprachliche Kontext verlangt eine neue Reaktion	
	Floskeln	Inhaltsleeres sprachliches Element, kontextadäquat und variabel in Wortwahl und Länge, tritt vereinzelt auf	
	Recurring Utterances	Flüssige Aneinanderreihung von Silbe/Wort/Phrase. Semantisch sinnvoll oder sinnlos.	
Auffälligkeiten im Sprechen	Dysarthrische Symptome	Siehe dazu BoDyS (Ziegler, Schölderle, Staiger & Vogel, 2018)	
Auffälligkeiten in der Sprechplanung	Sprechpraktische Symptome	S. Tabelle auf S. 119 bei <u>Ziegler, Aichert & Staiger (2020)</u>	
Kommunikativ-pragmatische Auffälligkeiten	Symptome einer kognitiven Dysphasie	S. Begleittext MAKRO ab S. 11 (Büttner, 2018)	
Diverses	Nicht klassifizierbare Fehler	Alle Fehler, welche sich zu keiner der oben aufgelisteten Kategorien zuordnen lassen	Alle oben bereits aufgelisteten Fehler
	Auffälligkeiten im Rahmen eines SMA-Syndroms bzw. Läsion des FAT	Eigengeleitete Sprachproduktion gelingt nicht oder nur erschwert (mit Initiierungsproblemen, Formulierungsschwierigkeiten, Blockaden und Stockungen). Sprachfunktionen in diagnostischen Tests oder Übungen vergleichsweise gut. Kein klassisches Aphasiesyndrom, jedoch am ehesten zu beschreiben als transkortikal- motorische Aphasie (La Corte et al., 2021)	

Anhang B: Assessment-Unterlagen: Tabellen zur qualitativen Fehlerbeurteilung

Kategoriensystem zur qualitativen Auswertung: Schriftliche Sprachproduktion auf Textebene			
Fehlerkategorien:	Eingeschlossene Symptome:	Beschreibung:	Ausgeschlossene Symptome:
Wortfindungsstörungen	Auslassungen	Markierungen als Platzhalter, welche wegen Wortfindungsstörungen gesetzt werden («...»)	Auslassungen aufgrund von grammatikalischen Schwierigkeiten
	Umschreibungen	Umschreiben eines Zielwortes aufgrund von Wortfindungsstörungen	Umschreibungen aufgrund von Weitschweifigkeit/Assoziationen
Phonematische Fehler	Phonematische Paragrafie	Veränderung des Wortes durch Ersetzung (Substitution), Auslassung (Elision), Hinzufügung (Addition) oder Umstellung (Metathese) einzelner Grapheme. Zielwort bleibt erkennbar	Phonematische Neographien Formale Paragrafien Falsche Flexionsformen Orthographische Fehler
	Phonematische Neographie	Veränderung des Wortes, so dass Zielwort nicht mehr erkennbar	Phonematische Paragrafien Formale Paragrafien Falsche Flexionsformen Orthographische Fehler
	Formale Paragrafie	Schreiben eines existierenden Wortes, welches visuelle Ähnlichkeit mit Zielwort hat	Phonematische Paragrafien Orthographische Fehler
	Phonematische Fehler mit Selbstkorrektur	Produktion eines phonematischen Fehlers (s.o.), welcher erfolgreich korrigiert wird	Orthographische Fehler
	Phonematische Fehler mit Versuch zur Selbstkorrektur	Produktion eines phonematischen Fehlers mit Versuch zur Selbstkorrektur (s.o.), welcher nicht erfolgreich ist.	Orthographische Fehler
Semantische Fehler	Semantische Paragrafie	Produktion eines Wortes der Standardsprache, das zum Zielwort eine bedeutungsmässige Ähnlichkeit hat.	Semantische Neographie Formale Paragrafie Verwendung von Oberbegriffen
	Semantische Neographie	Wortzusammensetzungen aus existierenden Morphemen, die so nicht üblich, aber manchmal semantisch interpretierbar sind	Semantische Paragrafie Formale Paragrafie Verwendung von Oberbegriffen
	Semantische Fehler mit Selbstkorrektur	Produktion eines semantischen Fehlers (s.o.), welcher erfolgreich korrigiert wird	
	Semantische Fehler mit Versuch zur Selbstkorrektur	Produktion eines semantischen Fehlers (s.o.) mit Versuch zur Selbstkorrektur, welcher nicht erfolgreich ist.	
	Semantisch unpräzise Wortwahl	Schreiben eines Wortes, welches nicht falsch, jedoch semantisch unpräzise ist, z.B. Verwendung von Oberbegriffen	Semantische Paragrafien Formale Paragrafien Unspezifisches Passepartout-Wort, z.B. «Dings»
Grammatikalische Fehler	Satzabbrüche	Satzabbrüche aufgrund morpho-syntaktischer Schwierigkeiten	Satzabbrüche aufgrund von... - Wortfindungsstörungen - Schwierigkeiten in der inhaltlichen Makroplanung
	Satzverschränkung	Überschneidung von zwei Satzstrukturen. Der verschränkende Satzteil ist Bestandteil des ersten und zweiten Satzes	Satzbaufehler
	Verdopplung von Satzteilen	Satzteile werden innerhalb eines Satzes wiederholt, obwohl an dieser Stelle kein weiterer Satzteil nötig wäre. Beispiel: „Wie soll ich das so sagen sollen?“	Perseverationen
	Satzbaufehler	Inkorrekte Reihenfolge der Satzteile und Auslassungen von obligatorischen Satzteilen	Wortauslassungen wegen WFS Satzverschränkung
	Kohäsionsfehler	Fehlerhafter oder fehlender Gebrauch von Kohäsionsmitteln	
	Morphematische Paragrafie	Veränderung der morphologischen Struktur eines Wortes zu einem Wort, welches einer lexikalisierten Wortform entspricht, im Kontext jedoch nicht passend ist: Deklination (Berge > Berg), Konjugation (läuft > laufen), Komparation (lauter > laut), Derivation (Schönheit > Schön), Komposition (Autobahn > Bahn)	Phonematische Paragrafie
	Formulierungsschwierigkeiten	Grammatikalische Reparaturen wie Umformulierungen, Selbstkorrekturen und Präzisierungen	Korrekturen aufgrund semantischer oder phonematischer Fehler
Repetitive Phänomene	Automatismen	Formstarre Silbe/Wort/Phrase, die ständig wiederkehrt und weder semantisch noch syntaktisch in den Kontext passt	
	Stereotypien	Wiederholte Verwendung eines Wortes/einer Phrase. Kontextadäquat, aber formstarr	
	Perseverationen	Unpassende, unbeabsichtigte (mehrfache) Wiederholung eines zuvor verwendeten Wortes/Phrase. Der sprachliche Kontext verlangt eine neue Reaktion	

Anhang B: Assessment-Unterlagen: Tabellen zur qualitativen Fehlerbeurteilung

Orthografische Fehler <i>Anmerkung: Diese Fehler können nur beim Schreiben vorkommen (im Gegensatz zu phon. Paragraphien). Je nach dem können orthogr. Fehler auch phon. Fehler sein und umgekehrt; deswegen kann das Vorliegen von phon. oder orthogr. Fehlern nicht über das Vorliegen einer Aphasie entscheiden.</i>	Regularisierungsfehler	Orthografisch unregelmässiges Wort wird vereinheitlicht, z.B. «scheff» für Chef, «Garasche» für Garage	
	Phonologisch plausible Fehler	Phonographisches Konvertieren: Lautgetreue Verschriftungen, z.B. «heufig» statt «häufig» Schwierigkeiten mit Dehnungen und Doppelungen Dialektal geprägte Schreibweise: z.B. «umbedingt» statt «unbedingt». Weitere orthografisch plausible Fehler: z.B. Fehler in Gross-/Kleinschreibung	Phonematische Paragraphien Formale Paragraphien
Kommunikativ-pragmatische Auffälligkeiten	Symptome einer kognitiven Dysphasie	S. Begleittext MAKRO ab S. 11 (Büttner, 2018)	
Diverses	Reversionsfehler	Verwechslungen von visuell ähnlichen Buchstaben: z.B. b > d ; p > b	
	Nicht klassifizierbare Fehler	Alle Fehler, welche sich zu keiner der oben aufgelisteten Kategorie zuordnen lassen	Alle oben bereits aufgelisteten Fehler

Anhang B: Assessment-Unterlagen: Tabellen zur qualitativen Fehlerbeurteilung

Kategoriensystem zur qualitativen Auswertung: Lautes Lesen auf Textebene			
Fehlerkategorien:	Eingeschlossene Symptome:	Beschreibung:	Ausgeschlossene Symptome:
Unflüssigkeiten	Verlangsamung	Insgesamt langsames Lesetempo und/oder punktuelle Verlangsamung	Auffälligkeiten in Sprechen/Sprechplanung Versuche zur Selbstkorrektur
	Verzögerungen	Während des Lesens kommt es zu einer Verzögerung oder Pause im Lesefluss	Auffälligkeiten in Sprechen/Sprechplanung Versuche zur Selbstkorrektur
Phonematische Fehler	Phonematische Paralexie	Lautliche Veränderung des Wortes durch Ersetzung (Substitution), Auslassung (Elision), Hinzufügung (Addition) oder Umstellung (Metathese) einzelner Grapheme, Zielwort bleibt erkennbar	Phonetische Fehler Phonematische Neologismen Formale Paralexien Morphematische Paralexien
	Phonematische Neologismen	Lautliche Veränderung des Wortes, so dass Zielwort nicht mehr erkennbar ist	Phonetische Fehler Phonematische Paralexien Formale Paralexien Morphematische Paralexien
	Formale Paralexie	Das produzierte Wort sieht dem Zielwort sehr ähnlich, z.B. Wurst für Durst. Das produzierte Wort entspricht einer lexikalisierten Wortform	Phonetische Fehler Phonematische Paralexien Morphematische Paralexien
	Phonematische Fehler mit Selbstkorrektur	Produktion eines phonematischen Fehlers (s.o.), welcher erfolgreich korrigiert wird	
	Phonematische Fehler mit Versuch zur Selbstkorrektur	Produktion eines phonematischen Fehlers mit Versuch zur Selbstkorrektur (s.o.), welche nicht erfolgreich ist	
Semantische Fehler	Semantische Paralexie	Produktion eines Wortes der Standardsprache, das zum Zielwort eine bedeutungsmässige Ähnlichkeit hat	Semantischer Neologismus Formale Paralexie
	Semantische Neologismen	Wortzusammensetzungen aus existierenden Morphemen, die so nicht üblich, aber manchmal semantisch interpretierbar sind	Semantische Paralexie Formale Paralexie
	Semantische Paralexie mit Selbstkorrektur	Produktion eines semantischen Fehlers (s.o.), welcher erfolgreich korrigiert wird	
	Semantische Paralexie mit Versuch zur Selbstkorrektur	Produktion eines semantischen Fehlers (s.o.) mit Versuch zur Selbstkorrektur, nicht erfolgreich	
Grammatikalische Fehler	Morphematische Paralexie	Veränderung der morphologischen Struktur eines Wortes zu einem Wort, welches einer lexikalisierten Wortform entspricht, im Kontext jedoch nicht passend ist: Deklination (Berge > Berg), Konjugation (läuft > laufen), Komparation (lauter > laut), Derivation (Schönheit > Schön), Komposition (Autobahn > Bahn)	Semantische Paralexien Phonematische Paralexien Neologismen
Auffälligkeiten im Sprechen	Dysarthrische Symptome	Siehe dazu Ziegler, Schölderle, Staiger & Vogel (2018)	
Auffälligkeiten in der Sprechplanung	Sprechapraktische Symptome	S. Tabelle auf S. 119 bei <u>Ziegler, Aichert & Staiger (2020)</u>	
Diverses	Hinweise auf visuelle Defizite	Fehler, welche sich durch visuelle Defizite wie bspw. eine Hemianopsie erklären lassen	Oben aufgelistete Fehler
	Regularisierungsfehler	Lautgetreues Vorlesen eines Wortes. Es kann zu Betonungsfehlern kommen (z.B. Humor anstatt Humor) oder phonologischen Abweichungen vom Zielwort (z.B. anstatt [ga'ra:ʒə] > [ga'ra:gə]).	
	Nicht klassifizierbare Fehler	Alle Fehler, welche sich zu keiner der oben aufgelisteten Kategorie zuordnen lassen	Alle oben bereits aufgelisteten Fehler

Anhang B: Assessment-Unterlagen: Tabellen zur qualitativen Fehlerbeurteilung

Kategoriensystem zur qualitativen Auswertung: Benennen			
Fehlerkategorien:	Eingeschlossene Symptome:	Beschreibung:	Ausgeschlossene Symptome:
Wortfindungsstörungen	Sprachliches Suchverhalten	Suchen nach einem Begriff oder einer Wortform (entweder ohne sprachliche Äusserungen oder begleitet von metasprachlichen Kommentaren wie «wie heisst das schon wieder...?»)	Artikulatorisches Suchverhalten im Rahmen einer Sprechapraxie Conduite d'approche Selbstkorrekturen
	Umschreibungen	Umschreiben eines Zielwortes aufgrund von Wortfindungsstörungen	Umschreibungen aufgrund von Weitschweifigkeit/Assoziationen Versuche der Fehlerkorrektur
	Verzögerungen	Latenzen aufgrund erhöhten Zeitbedarfs beim Wortabruf oder der Wortformaktivierung	Reduzierter Redefluss aufgrund sprechplanerischer/-motorischer Schwierigkeiten
Phonematische Fehler	Phonematische Paraphasien	Lautliche Veränderung des Wortes durch Ersetzung (Substitution), Auslassung (Elision), Hinzufügung (Addition) oder Umstellung (Metathese) einzelner Laute. Zielwort bleibt erkennbar	Phonetische Fehler Phonematische Neologismen Formale Paraphasie Morphologische Fehler
	Phonematische Neologismen	Lautliche Veränderung des Wortes, so dass Zielwort nicht mehr erkennbar	Phonetische Fehler Phonematische Paraphasien Formale Paraphasie Morphologische Fehler
	Formale Paraphasie	Phonematische Paraphasie, welche einer lexikalisierten Wortform entspricht	Phonetische Fehler Phonematische Neologismen Phonematische Paraphasien Morphologische Fehler
	Phonematische Fehler mit Selbstkorrektur	Produktion eines phonematischen Fehlers (s.o.), welcher erfolgreich korrigiert wird Conduite d'approche	Umschreibungen
	Phonematische Fehler mit Versuch zur Selbstkorrektur	Produktion eines phonematischen Fehlers mit Versuch zur Selbstkorrektur (s.o.), welcher nicht erfolgreich ist. Conduite d'écart	Umschreibungen
Semantische Fehler	Semantische Paraphasie	Produktion eines Wortes der Standardsprache, das zum Zielwort eine bedeutungsmässige Ähnlichkeit hat	Semantischer Neologismus Formale Paraphasie Umschreibungen Verwendung von Oberbegriffen
	Semantische Neologismen	Wortzusammensetzungen aus existierenden Morphemen, die in dieser Weise nicht üblich, aber manchmal semantisch interpretierbar sind	Semantische Paraphasie Formale Paraphasie Umschreibungen Verwendung von Oberbegriffen
	Semantische Fehler mit Selbstkorrektur	Produktion eines semantischen Fehlers (s.o.), welcher erfolgreich korrigiert wird	
	Semantische Fehler mit Versuch zur Selbstkorrektur	Produktion eines semantischen Fehlers (s.o.) mit Versuch zur Selbstkorrektur, welcher nicht erfolgreich ist	
	Semantisch unpräzise Wortwahl	Produktion eines Wortes, welches nicht falsch, jedoch semantisch unpräzise ist, z.B. Verwendung von Oberbegriffen	Semantische Paraphasien Formale Paraphasien Umschreibungen Unspezifisches Passepartout-Wort, z.B. «Dings»
	Semantisch unpräzise Wortwahl mit Selbstkorrektur	Produktion eines Wortes, welches nicht falsch, jedoch semantisch unpräzise ist, z.B. Verwendung von Oberbegriffen und spontan oder auf Nachfrage spezifiziert werden kann.	
Grammatikalische Fehler	Morphematische Fehler	Veränderung der morphologischen Struktur eines Wortes zu einem Wort, welches einer lexikalisierten Wortform entspricht, im Kontext jedoch nicht passend ist: Deklination (Berge > Berg), Konjugation (läuft > laufen), Komparation (lauter > laut), Derivation (Schönheit > Schön), Komposition (Autobahn > Bahn)	Phonematische Paraphasie
	Morphematischer Fehler mit Selbstkorrektur	Produktion eines morphematischen Fehlers (s.o.), welcher erfolgreich korrigiert werden kann	
	Morphematischer Fehler mit Versuch zur Selbstkorrektur	Produktion eines morphematischen Fehlers (s.o.) mit Versuch zur Selbstkorrektur, nicht erfolgreich	
Repetitive Phänomene	Perseverationen	Unpassende, unbeabsichtigte (mehrfache) Wiederholung eines zuvor verwendeten Wortes/Phrase. Der sprachliche Kontext verlangt eine neue Reaktion	
Auffälligkeiten im Sprechen	Dysarthrische Symptome	Siehe dazu BoDyS (Ziegler, Schölderle, Staiger & Vogel, 2018)	

Anhang B: Assessment-Unterlagen: Tabellen zur qualitativen Fehlerbeurteilung

Auffälligkeiten in der Sprechplanung	Sprechapraktische Symptome	S. Tabelle auf S. 119 bei <u>Ziegler, Aichert & Staiger (2020)</u>	
Diverses	Nicht klassifizierbare Fehler	Alle Fehler, welche sich zu keiner der oben aufgelisteten Kategorien zuordnen lassen	Alle oben bereits aufgelisteten Fehler
	Auffälligkeiten im Rahmen eines SMA-Syndroms bzw. Läsion des FAT	Eigengeleitete Sprachproduktion gelingt nicht oder nur erschwert (mit Initiierungsproblemen, Formulierungsschwierigkeiten, Blockaden und Stockungen). Sprachfunktionen in diagnostischen Tests oder Übungen vergleichsweise gut. Kein klassisches Aphasiesyndrom, jedoch am ehesten zu beschreiben als transkortikal- motorische Aphasie (La Corte et al., 2021)	
	Hinweise auf visuelle Schwierigkeiten	Fehler, weil das Bild visuell nicht gut erkannt wurde oder nicht eindeutig ist Fehler, welche sich durch visuelle Defizite wie bspw. eine Hemianopsie erklären lassen	Oben aufgelistete Fehler

Anhang C: Assessment-Unterlagen: Protokollbogen

Protokollbogen: Mündliche Sprachproduktion auf Textebene (T1 | T3)

4-teilige Bildergeschichte A1	
Obligatorische Propositionen	Punkte
1. Sein (Mann)	0 1 2
2. Sein (Frau)	0 1 2
3. Sein (Katze)	0 1 2
4. Bringen (Frau, Essen)	0 1 2
5. Lesen (Mann, Zeitung)	0 1 2
6. Bemerkten (Katze, Fisch)	0 1 2
7. Holen (Katze, Fisch)	0 1 2
8. Weg sein (Essen)	0 1 2
9. Sehen (Frau, P8)	0 1 2
10. Verdächtigen (Frau, Mann)	0 1 2
11. Ahnungslos sein (Mann)	0 1 2
12. Reagieren (Frau, auf Mann, negativ)	0 1 2
Gesamtpunktwert:	
2 Punkte: Proposition wird genannt	
1 Punkt: Proposition genannt: vom Gesprächspartner ist jedoch eine erhöhte Anstrengungsbereitschaft oder Hilfen erforderlich oder die kommunikative Effizienz ist reduziert.	
0 Punkte: Proposition kann auch mit Hilfestellungen und erhöhter Anstrengungsbereitschaft nicht vermittelt werden	

8-teilige Bildergeschichte A2	
Obligatorische Propositionen	Punkte
1. Sein (Frau)	0 1 2
2. Leer (sein, Kühlschrank)	0 1 2
3. Bemerkten (Frau, P2)	0 1 2
4. Losgehen (Frau)	0 1 2
5. Einkaufen (Frau)	0 1 2
6. Sein (Mann)	0 1 2
7. Sein (Hund)	0 1 2
8. Begegnen (Frau, Mann, Hund)	0 1 2
9. Reagieren (Hund, heftig)	0 1 2
10. Reagieren (Frau, ängstlich)	0 1 2
11. Weglaufen (Frau)	0 1 2
12. Verlieren (Frau, Geldbeutel)	0 1 2
13. Sein (Frau, im Laden)	0 1 2
14. Suchen (Frau, Geldbeutel)	0 1 2
15. Kommen (Mann)	0 1 2
16. Kommen (Hund)	0 1 2
17. Geben (Mann, Geldbeutel, Frau)	0 1 2
18. Geben (Frau, Wurst, Hund)	0 1 2
Gesamtpunktwert:	

Kategoriensystem zur qualitativen Auswertung: Mündliche Sprachproduktion auf Textebene		
Fehlerkategorien:	Symptome:	Anzahl:
1. Wortfindungsstörungen	a) Sprachliches Suchverhalten	
	b) Umschreibungen	
	c) Verzögerungen	
2. Phonematische Fehler	a) Phonematische Paraphasien	
	b) Phonematische Neologismen	
	c) Formale Paraphasien	
	d) Phon. F. mit Selbstkorrektur	
	e) Phon. F mit Versuch zur SK	
3. Semantische Fehler	a) Semantische Paraphasien	
	b) Semantische Neologismen	
	c) Sem. F. mit Selbstkorrektur	
	d) Sem. F. mit Versuch zur SK	
	e) Sem. unpräzise Wortwahl	
4. Grammatikalische Fehler	a) Satzabbrüche	
	b) Satzverschränkung	
	c) Verdopplung von Satzteilen	
	d) Satzbaufehler	
	e) Morphematische Fehler	
	f) Formulierungsschwierigkeiten	
5. Repetitive Phänomene	a) Automatismen	
	b) Stereotypen	
	c) Perseverationen	
	d) Floskeln	
	e) Recurring Utterances	
6. Sprechen	Dysarthrische Symptome	
7. Sprechplanung	Sprechapraktische Symptome	
8. Kommunikation-Pragmatik	Symptome einer kognitiven Dysphasie	
9. Diverses	a) Nicht klassifizierbare Fehler	
	b) Auffälligkeiten i.R. eines SMA-S bzw. Läsion des FAT	

Protokollbogen: Mündliche Sprachproduktion auf Textebene (T2)

4-teilige Bildergeschichte B1		
Obligatorische Propositionen	Punkte	
1. Sein (Mann)	0	1 2
2. Sein (Frau)	0	1 2
3. Sein (Hund)	0	1 2
4. Bringen (Frau, Essen)	0	1 2
5. Lesen (Mann, Zeitung)	0	1 2
6. Bemerkten (Hund, Würste)	0	1 2
7. Holen (Hund, Würste)	0	1 2
8. Zurückkommen (Frau)	0	1 2
9. Weg sein (Essen)	0	1 2
10. Sehen (Frau, P9)	0	1 2
11. Verdächtigen (Frau, Mann)	0	1 2
12. Reagieren (Frau, auf Mann, negativ)	0	1 2
Gesamtpunktwert:		
2 Punkte: Proposition wird genannt		
1 Punkt: Proposition genannt: vom Gesprächspartner ist jedoch eine erhöhte Anstrengungsbereitschaft oder Hilfen erforderlich oder die kommunikative Effizienz ist reduziert.		
0 Punkte: Proposition kann auch mit Hilfestellungen und erhöhter Anstrengungsbereitschaft nicht vermittelt werden		

8-teilige Bildergeschichte B2		
Obligatorische Propositionen	Punkte	
1. Sein (Frau)	0	1 2
2. Einkaufen (Frau)	0	1 2
3. Gehen (Frau, heim)	0	1 2
4. Sein (Mann)	0	1 2
5. Sein (Hund)	0	1 2
6. Begegnen (Frau, Mann, Hund)	0	1 2
7. Reagieren (Hund, heftig)	0	1 2
8. Reagieren (Frau, ängstlich)	0	1 2
9. Weglaufen (Frau)	0	1 2
10. Verlieren (Frau, Schlüssel)	0	1 2
11. Sein (Frau, vor Haustür)	0	1 2
12. Suchen (Frau, Schlüssel)	0	1 2
13. Kommen (Mann)	0	1 2
14. Kommen (Hund)	0	1 2
15. Geben (Mann, Frau, Schlüssel)	0	1 2
16. Sich freuen (Frau)	0	1 2
17. Geben (Frau, Hund, Wurst)	0	1 2
18. Zufrieden sein/verabschieden (Frau, Mann, Hund)	0	1 2
Gesamtpunktwert:		

Kategoriensystem zur qualitativen Auswertung: Mündliche Sprachproduktion auf Textebene			
Fehlerkategorien:	Symptome:	Anzahl:	
1. Wortfindungsstörungen	a) Sprachliches Suchverhalten		
	b) Umschreibungen		
	c) Verzögerungen		
2. Phonematische Fehler	a) Phonematische Paraphasien		
	b) Phonematische Neologismen		
	c) Formale Paraphasien		
	d) Phon. F. mit Selbstkorrektur		
	e) Phon. F mit Versuch zur SK		
3. Semantische Fehler	a) Semantische Paraphasien		
	b) Semantische Neologismen		
	c) Sem. F. mit Selbstkorrektur		
	d) Sem. F. mit Versuch zur SK		
	e) Sem. unpräzise Wortwahl		
4. Grammatikalische Fehler	a) Satzabbrüche		
	b) Satzverschränkung		
	c) Verdopplung von Satzteilen		
	d) Satzbaufehler		
	e) Morphematische Fehler		
	f) Formulierungsschwierigkeiten		
5. Repetitive Phänomene	a) Automatismen		
	b) Stereotypen		
	c) Perseverationen		
	d) Floskeln		
	e) Recurring Utterances		
6. Sprechen	Dysarthrische Symptome		
7. Sprechplanung	Sprechapraktische Symptome		
8. Kommunikation-Pragmatik	Symptome einer kognitiven Dysphasie		
9. Diverses	a) Nicht klassifizierbare Fehler		
	b) Auffälligkeiten i.R. eines SMA-S bzw. Läsion des FAT		

Protokollbogen: Schriftliche Sprachproduktion auf Textebene (T1 | T3)

4-teilige Bildergeschichte A1	
Obligatorische Propositionen	Punkte
1. Sein (Mann)	0 1 2
2. Sein (Frau)	0 1 2
3. Sein (Katze)	0 1 2
4. Bringen (Frau, Essen)	0 1 2
5. Lesen (Mann, Zeitung)	0 1 2
6. Bemerkten (Katze, Fisch)	0 1 2
7. Holen (Katze, Fisch)	0 1 2
8. Weg sein (Essen)	0 1 2
9. Sehen (Frau, P8)	0 1 2
10. Verdächtigen (Frau, Mann)	0 1 2
11. Ahnungslos sein (Mann)	0 1 2
12. Reagieren (Frau, auf Mann, negativ)	0 1 2
Gesamtpunktwert:	
2 Punkte: Proposition wird genannt 1 Punkt: Proposition genannt; vom Gesprächspartner ist jedoch eine erhöhte Anstrengungsbereitschaft oder Hilfen erforderlich oder die kommunikative Effizienz ist reduziert. 0 Punkte: Proposition kann auch mit Hilfestellungen und erhöhter Anstrengungsbereitschaft nicht vermittelt werden	

8-teilige Bildergeschichte A2	
Obligatorische Propositionen	Punkte
1. Sein (Frau)	0 1 2
2. Leer (sein, Kühlschrank)	0 1 2
3. Bemerkten (Frau, P2)	0 1 2
4. Losgehen (Frau)	0 1 2
5. Einkaufen (Frau)	0 1 2
6. Sein (Mann)	0 1 2
7. Sein (Hund)	0 1 2
8. Begegnen (Frau, Mann, Hund)	0 1 2
9. Reagieren (Hund, heftig)	0 1 2
10. Reagieren (Frau, ängstlich)	0 1 2
11. Weglaufen (Frau)	0 1 2
12. Verlieren (Frau, Geldbeutel)	0 1 2
13. Sein (Frau, im Laden)	0 1 2
14. Suchen (Frau, Geldbeutel)	0 1 2
15. Kommen (Mann)	0 1 2
16. Kommen (Hund)	0 1 2
17. Geben (Mann, Geldbeutel, Frau)	0 1 2
18. Geben (Frau, Wurst, Hund)	0 1 2
Gesamtpunktwert:	

Kategoriensystem zur qualitativen Auswertung: Schriftliche Sprachproduktion auf Textebene		
Fehlerkategorien:	Symptome:	Anzahl:
1. Wortfindungsstörungen	a) Auslassungen b) Umschreibungen	
2. Phonematische Fehler	a) Phonematische Paraphrasie b) Phonematische Neographie c) Formale Paraphrasie d) Phon. F. mit Selbstkorrektur e) Phon. F mit Versuch zur SK	
3. Semantische Fehler	a) Semantische Paraphrasie b) Semantische Neographie c) Sem. F. mit Selbstkorrektur d) Sem. F. mit Versuch zur SK e) Sem. unpräzise Wortwahl	
4. Grammatikalische Fehler	a) Satzabbrüche b) Satzverschränkung c) Verdopplung von Satzteilen d) Satzbaufehler e) Kohäsionsfehler f) Morphematische Paraphrasie g) Formulierungsschwierigkeiten	
5. Repetitive Phänomene	a) Automatismen b) Stereotypen c) Perseverationen	
6. Orthographische Fehler	a) Regularisierungsfehler b) Phonologisch plausible Fehler	
7. Kommunikation-Pragmatik	Symptome einer kognitiven Dysphasie	
8. Diverses	a) Reversionsfehler b) Nicht klassifizierbare Fehler	

Protokollbogen: Schriftliche Sprachproduktion auf Textebene (T2)

4-teilige Bildergeschichte B1		
Obligatorische Propositionen	Punkte	
1. Sein (Mann)	0	1 2
2. Sein (Frau)	0	1 2
3. Sein (Hund)	0	1 2
4. Bringen (Frau, Essen)	0	1 2
5. Lesen (Mann, Zeitung)	0	1 2
6. Bemerkten (Hund, Würste)	0	1 2
7. Holen (Hund, Würste)	0	1 2
8. Zurückkommen (Frau)	0	1 2
9. Weg sein (Essen)	0	1 2
10. Sehen (Frau, P9)	0	1 2
11. Verdächtigen (Frau, Mann)	0	1 2
12. Reagieren (Frau, auf Mann, negativ)	0	1 2
Gesamtpunktwert:		
2 Punkte: Proposition wird genannt 1 Punkt: Proposition genannt: vom Gesprächspartner ist jedoch eine erhöhte Anstrengungsbereitschaft oder Hilfen erforderlich oder die kommunikative Effizienz ist reduziert. 0 Punkte: Proposition kann auch mit Hilfestellungen und erhöhter Anstrengungsbereitschaft nicht vermittelt werden		

8-teilige Bildergeschichte B2		
Obligatorische Propositionen	Punkte	
1. Sein (Frau)	0	1 2
2. Einkaufen (Frau)	0	1 2
3. Gehen (Frau, heim)	0	1 2
4. Sein (Mann)	0	1 2
5. Sein (Hund)	0	1 2
6. Begegnen (Frau, Mann, Hund)	0	1 2
7. Reagieren (Hund, heftig)	0	1 2
8. Reagieren (Frau, ängstlich)	0	1 2
9. Weglaufen (Frau)	0	1 2
10. Verlieren (Frau, Schlüssel)	0	1 2
11. Sein (Frau, vor Haustür)	0	1 2
12. Suchen (Frau, Schlüssel)	0	1 2
13. Kommen (Mann)	0	1 2
14. Kommen (Hund)	0	1 2
15. Geben (Mann, Frau, Schlüssel)	0	1 2
16. Sich freuen (Frau)	0	1 2
17. Geben (Frau, Hund, Wurst)	0	1 2
18. Zufrieden sein/verabschieden (Frau, Mann, Hund)	0	1 2
Gesamtpunktwert:		

Kategoriensystem zur qualitativen Auswertung: Schriftliche Sprachproduktion auf Textebene		
Fehlerkategorien:	Symptome:	Anzahl:
1. Wortfindungsstörungen	a) Auslassungen b) Umschreibungen	
2. Phonematische Fehler	a) Phonematische Paraphrasie b) Phonematische Neographie c) Formale Paraphrasie d) Phon. F. mit Selbstkorrektur e) Phon. F mit Versuch zur SK	
3. Semantische Fehler	a) Semantische Paraphrasie b) Semantische Neographie c) Sem. F. mit Selbstkorrektur d) Sem. F. mit Versuch zur SK e) Sem. unpräzise Wortwahl	
4. Grammatikalische Fehler	a) Satzabbrüche b) Satzverschränkung c) Verdopplung von Satzteilen d) Satzbaufehler e) Kohäsionsfehler f) Morphematische Paraphrasie g) Formulierungsschwierigkeiten	
5. Repetitive Phänomene	a) Automatismen b) Stereotypen c) Perseverationen	
6. Orthographische Fehler	a) Regularisierungsfehler b) Phonologisch plausible Fehler	
7. Kommunikation-Pragmatik	Symptome einer kognitiven Dysphasie	
8. Diverses	a) Reversionsfehler b) Nicht klassifizierbare Fehler	

Protokollbogen: Untertest Auditives Sprachverständnis

T1: Riedel-Text Nr. 1, Gericht in Texas

	Richtig	Falsch	Keine Antwort
In Texas müssen zwei Industrielle für sechs Monate ins Gefängnis. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die beiden Unternehmer betreiben eine Keramikfabrik. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Unternehmer hatten Giftmüll ungenehmigt ins Meer gekippt. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Giftmüll war mit Blei belastet. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Giftmüll stammte aus der Autoindustrie. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das genannte Umweltprogramm will die Autoabgase reduzieren. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Unternehmer müssen sich an dem Programm beteiligen Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blei wurde früher vor allem durch den Strassenverkehr freigesetzt. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bleivergiftungen führen bei Kindern zu Kleinwüchsigkeit. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eine hohe Bleibelastung gefährdet die Gesundheit. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anzahl korrekt beantworteter Aufgaben: ____ / 10

Anmerkungen für Untersucherin: Die grün markierten Antworten sind richtig. Angekreuzt werden sollen die Antworten, welche Pat. gibt.

T2: Riedel-Text Nr. 2, Raumfähre Columbia

	Richtig	Falsch	Keine Antwort
Der Start der Raumfähre Columbia musste verschoben werden. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spechte hatten die Tankisolierung beschädigt. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Columbia hat durch Löcher im Tank Treibstoff verloren. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Fähre ist wegen der beschädigten Tankhülle beinahe abgestürzt. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Man hat Eulen frei gelassen, um die Spechte zu vertreiben. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Spechte liessen sich nicht verscheuchen. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Raumfähre muss nun auf der Startrampe repariert werden. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Reparatur wird ein paar Tage dauern. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Columbia kann frühestens in acht Wochen wieder starten. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Einfall der Spechte verursacht der NASA hohe Kosten. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anzahl korrekt beantworteter Aufgaben: ____ / 10

Anmerkungen für Untersucherin: Die grün markierten Antworten sind richtig. Angekreuzt werden sollen die Antworten, welche Pat. gibt.

T3: Riedel-Text Nr. 15, Ausbruch des Vulkans Oyama

	Richtig	Falsch	Keine Antwort
Nach einem Vulkanausbruch wird eine japanische Insel evakuiert. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Bewohner werden mit Flugzeugen von der Insel geholt. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etwa die Hälfte der Bevölkerung will die Insel nicht verlassen. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Oyama hat grosse Mengen Asche ausgestossen. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Man erwartet auch den Ausstoss glühender Lava. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erdbeben haben zu starker Rauchentwicklung geführt. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gefahr droht vor allem durch Schlammlawinen von den Hängen. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Ausbruch begann mit einer gewaltigen Explosion. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seit dem letzten Ausbruch des Oyama waren 17 Jahre vergangen. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auch die Hauptstadt Tokio ist durch den Ausbruch bedroht. Begründung Pat.: Beobachtungen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anzahl korrekt beantworteter Aufgaben: ____ / 10

Anmerkungen für Untersucherin: Die grün markierten Antworten sind richtig. Angekreuzt werden sollen die Antworten, welche Pat. gibt.

Protokollbogen: Untertest Lesen und Lesesinnverständnis

Lösungen:

Text	T1: Heviz (Seite 1 der beiden Satzverifikationen)	T2: Waldwipfelweg	T3: Pont du Gard
Satz- verifikationen	1R, 2F, 3R, 4F, 5R, 6R, 7R, 8R, 9F, 10R	1F, 2R, 3R, 4R, 5F, 6F, 7R, 8R, 9F, 10R	1F, 2R, 3R, 4F, 5F, 6R, 7R, 8R, 9F, 10R
Multiple Choice	1A, 2B, 3C, 4D, 5C, 6A	1C, 2D, 3A, 4D, 5B, 6C	1A, 2D, 3C, 4B, 5A, 6B

Anzahl korrekt beantwortete Satzverifikations-Aufgaben: _____ / 10

Anzahl korrekt beantwortete MC-Aufgaben: _____ / 6

Beobachtungen im Antwortverhalten:

Kategoriensystem zur qualitativen Auswertung: Lautes Lesen auf Textebene			
Fehlerkategorien:	Symptome:	Anzahl:	
1. Unflüssigkeiten	a) Verlangsamung		
	b) Verzögerungen		
2. Phonematische Fehler	a) Phonematische Paralexie		
	b) Phonematische Neologismen		
	c) Formale Paralexie		
	d) Phon. F. mit Selbstkorrektur		
	e) Phon. F mit Versuch zur SK		
3. Semantische Fehler	a) Semantische Paralexie		
	b) Semantische Neologismen		
	c) Sem. F. mit Selbstkorrektur		
	d) Sem. F. mit Versuch zur SK		
4. Grammatikalische Fehler	Morphematische Paralexie		
5. Sprechen	Dysarthrische Symptome		
6. Sprechplanung	Sprechapraktische Symptome		
7. Diverses	a) Hinweise auf visuelle Defizite		
	b) Regularisierungsfehler		
	c) Nicht klassifizierbare Fehler		

Protokollbogen: Benennen

Kategoriensystem zur qualitativen Auswertung: Benennen		
Fehlerkategorien:	Symptome:	Anzahl:
1. Wortfindungsstörungen	a) Sprachliches Suchverhalten	
	b) Umschreibungen	
	c) Verzögerungen	
2. Phonematische Fehler	a) Phonematische Paraphasie	
	b) Phonematischer Neologismus	
	c) Formale Paraphasie	
	d) Phon. F. mit Selbstkorrektur	
	e) Phon. F mit Versuch zur SK	
3. Semantische Fehler	a) Semantische Paraphasie	
	b) Semantischer Neologismus	
	c) Sem. F. mit Selbstkorrektur	
	d) Sem. F. mit Versuch zur SK	
	e) Sem. unpräzise Wortwahl	
	f) Sem. unpräzise Wortwahl mit SK	
4. Grammatikalische Fehler	a) Morphematische Fehler	
	b) Morphematische Fehler mit SK	
	c) Morph. F mit Versuch zur SK	
5. Repetitive Phänomene	Perseverationen	
6. Sprechen	Dysarthrische Symptome	
7. Sprechplanung	Sprechapraktische Symptome	
8. Diverses	a) Nicht klassifizierbare Fehler	
	b) Auffälligkeiten im Rahmen eines SMA-Syndroms bzw. Läsion des FAT	
	c) Hinweise auf visuelle Schwierigkeiten	

Anhang C: Assessment-Unterlagen: Protokollbogen

Protokollbogen Benennen: Nomina <input type="checkbox"/> T1 <input type="checkbox"/> T2 <input type="checkbox"/> T3 Gesamtpunktzahl: _____	2 Punkte: prompte, korrekte Reaktion 1 Punkt: korrekte Antwort nach Hilfestellung, Selbstkorrektur oder Verzögerung 0 Punkte: fehlerhafte Reaktion oder korrekte Reaktion später als 4s nach Erscheinen des Stimulusbildes	Fehlerkategorie	Punkte
Ü Wurst			
Ü Schaukel			
Ü Nadel			
Ü Helm			
Ü Glocke			
1. Ohr			
2. Auge			
3. Affe			
4. Nase			
5. Apfel			
6. Buch			
7. Wolke			
8. Esel			
9. Stuhl			
10. Tasse			
11. Kissen			
12. Hand			
13. Frosch			
14. Stern			
15. Küken			
16. Hose			
17. Käse			
18. Auto			
19. Eimer			
20. Schal			
21. Küche			
22. Kirsche			
23. Clown			
24. Spinne			
25. Schere			
26. Herz			
27. Besen			
28. Drachen			
29. Schlitten			
30. Topf			

Anhang C: Assessment-Unterlagen: Protokollbogen

31. Messer			
32. Rock			
33. Hammer			
34. Träne			
35. Dach			
36. Schlüssel			
37. Ring			
38. Schlange			
39. Schloss			
40. Leiter			
41. Storch			
42. Kamm			
43. Sieb			
44. Bauer			
45. Spiegel			
46. Bus			
47. Vase			
48. Zelt			
49. Koffer			
50. Indianer			
51. Zeitung			
52. Säge			
53. Telefon			
54. Puzzle			
55. Bart			
56. Faust			
57. Dusche			
58. Maler			
59. Känguru			
60. Angel			
61. Muschel			
62. Pfeil			
63. Brief			
64. Klavier			
65. Kalender			
66. Ananas			
67. Zigarette			
68. Toaster			
69. Mikrofon			
70. Fabrik			

Anhang C: Assessment-Unterlagen: Protokollbogen

Protokollbogen Benennen: Verben <input type="checkbox"/> T1 <input type="checkbox"/> T2 <input type="checkbox"/> T3 Gesamtpunktzahl: _____	2 Punkte: prompte, korrekte Reaktion 1 Punkt: korrekte Antwort nach Hilfestellung, Selbstkorrektur oder Verzögerung 0 Punkte: fehlerhafte Reaktion oder korrekte Reaktion später als 4s nach Erscheinen des Stimulusbildes	Fehlerkategorie	Punkte
Ü putzt			
Ü schaukelt			
Ü gähnt			
Ü spritzt			
Ü klatscht			
1. winkt			
2. isst			
3. spielt/wirft			
4. schläft			
5. sitzt			
6. läuft/rennt			
7. riecht			
8. singt			
9. sägt			
10. füttert			
11. wäscht/badet			
12. fliegt			
13. tanzt			
14. klettert			
15. krabbelt/kriecht/robbt			
16. kämmt			
17. kocht			
18. lacht/lächelt			
19. liest			
20. pflückt			
21. zählt			
22. schiebt			
23. fängt			
24. leckt/schleckt			
25. malt/zeichnet			
26. hört/lauscht/horcht			
27. giesst			
28. pfeift			
29. schießt			
30. schält/rüstet			

Anhang C: Assessment-Unterlagen: Protokollbogen

31. strickt			
32. bügelt			
33. schmiert/bestreibt			
34. (zer)reißt			
35. näht			
36. rasiert			
37. (staub)saugt			
38. kehrt/fegt			
39. pflanzt			
40. angelt			
41. telefoniert			
42. rettet			
43. fotografiert			
44. verbindet/verarztet			
45. tankt			
46. friert/fröstelt			
47. duscht			
48. zieht (Tau)			
49. föhnt			
50. schneidet			
51. streicht/malt			
52. löscht			
53. rudert			
54. schwimmt/kraut			
55. stickt			
56. taucht			
57. tapeziert			
58. brütet/gluckt			
59. bohrt			
60. zwinkert			
61. jongliert			
62. wandert			
63. segelt			
64. schert			
65. hobelt/reibt			
66. komponiert			
67. stimmt			
68. fechtet			
69. schweisst/lötet			
70. surft			

Fragebogen: Kommunikative Teilhabe

Dieser Fragebogen befasst sich mit der Kommunikation in verschiedenen Alltagssituationen. Bitte beurteilen Sie wie gut sie in diesen Situationen zurechtkommen.

Vielleicht gibt es Situationen, die in ihrem Alltag nie vorkommen: Kreuzen Sie dann das Feld «Kann ich nicht beurteilen» an.

	Problemlos möglich	Mit gewissen Schwierigkeiten möglich	Mit grossen Schwierigkeiten möglich	Nicht möglich	Kann ich nicht beurteilen
Verschiedene Gesprächssituationen:					
Ich kann einem Freund oder Angehörigen von meinem Tag erzählen.	4	3	2	1	0
Ich kann mit einer Freundin diskutieren, wenn wir uns nicht einig sind.	4	3	2	1	0
Ich kann während eines Familienessens am gemeinsamen Gespräch teilnehmen.	4	3	2	1	0
Ich kann mit meiner Familie/Bekannten auf WhatsApp schreiben.	4	3	2	1	0
Ich kann mit Fremden ein Small-Talk-Gespräch führen.	4	3	2	1	0
Ich kann in einer mir geläufigen Fremdsprache ein Gespräch führen.	4	3	2	1	0
Situationen in einer Arztpraxis:					
Ich kann beim Arztbesuch über ein gesundheitliches Anliegen sprechen.	4	3	2	1	0
Ich kann mit meinem Hausarzt über ein gesundheitliches Problem am Telefon sprechen.	4	3	2	1	0
Ich kann ein Formular zu meiner Gesundheit ausfüllen.	4	3	2	1	0
Situationen im öffentlichen Verkehr:					
Ich kann einem ÖV-Mitarbeiter eine Frage stellen.	4	3	2	1	0
Ich kann eine Durchsage im ÖV verstehen.	4	3	2	1	0
Ich kann Angaben in einem Fahrplan oder an Haltestellen lesen.	4	3	2	1	0
Situationen beim Einkaufen:					
Ich kann mich in einem Laden beraten lassen.	4	3	2	1	0
Ich kann einem Mitarbeiter, der wenig Zeit hat, eine Frage stellen.	4	3	2	1	0
Ich kann in einem Online-Shop die Beschreibungen lesen und verstehen.	4	3	2	1	0
Situationen am Arbeitsplatz:					
Ich kann ein Gespräch mit meiner Vorgesetzten führen.	4	3	2	1	0
Ich kann einen professionellen E-Mail-Verkehr führen.	4	3	2	1	0
Ich kann auf meiner Arbeit Aufgaben übernehmen, die Lesen und Schreiben beinhalten.	4	3	2	1	0
Situationen in der Freizeit:					
Ich kann in einem Restaurant etwas bestellen.	4	3	2	1	0
Ich kann mich mit Personen aus meinem Verein unterhalten.	4	3	2	1	0
Ich kann an einem Fest ein Gespräch in einer Gruppe führen.	4	3	2	1	0

Gesamtwert: _____

Anhang C: Assessment-Unterlagen: Protokollbogen

Protokollbogen und Testmaterial aus MAKRO, Token Test, RWT und VAN-POP sind aus Copyright-Gründen nicht in dieser Arbeit enthalten.

Anhang D: Assessment-Unterlagen: Befundbogen

Befundbogen BeSA

Patientenname: _____

Geburtsdatum: _____

OP-Datum: _____

Testzeitpunkt: T1 T2 T3

Datum: _____

Untertest: Token Test		
Fehlerpunkte:	Alterskorrigierte Fehlerpunkte:	
Beobachtungen:		
Untertest: Fluency		
PR Formallexikalische Fluency:	PR Semantische Fluency:	
Repetitionen:	Repetitionen:	
Regelbrüche:	Regelbrüche:	
Untertest: Benennen Nomina		Untertest: Benennen Verben
Punktwert: ____ / 140		Punktwert: ____ / 140
Beobachtete Fehler und Anzahl:		Beobachtete Fehler und Anzahl:
Untertest: Mündliche Sprachproduktion		
Punktwert genannte Propositionen:	____ / ____	
Störungsschwerpunkte:		
Untertest: Schriftliche Sprachproduktion		
Punktwert genannte Propositionen:	____ / ____	
Störungsschwerpunkte:		
Untertest: Auditives Sprachverständnis		
Korrekt beantwortete Fragen:	____ / 10	
Beobachtungen:		
Untertest: Lautes Lesen		Untertest: Lesesinnverständnis
Störungsschwerpunkte:		Korrekt beantwortete Fragen: ____ / 16
		Beobachtungen:
Fragebogen:		
Gesamtpunktwert (GPW):	Anzahl beurteilter Antworten (ABA):	Partizipationswert (GPW/ABA):

Anhang E: Überblick verschiedener Untersuchungsverfahren

Aachener Aphasie Test (AAT) (Huber et al., 1983)

Das *Ziel* des AAT ist die Erfassung der aphasischen Störungen in den einzelnen sprachlichen Modalitäten. Der Schweregrad der aphasischen Störung wird anhand eines Leistungsprofils bestimmt. *Einsatzgebiet* sind die postakute und chronische Phase einer aphasischen Störung nach Schlaganfall. Der *theoretische Hintergrund* ist die Syndromlehre, auf welcher der AAT basiert: Er teilt Aphasien nach Schlaganfall in vier Standardsyndrome ein. Die restlichen Aphasien sind nicht klassifizierbar oder entfallen auf Nicht-Standardsyndrome.

Der AAT besteht aus sechs *Untertests*, welche alle sprachlichen Modalitäten abdecken: Die Spontansprache wird mittels eines semi-standardisierten Interviews beurteilt anhand der Kriterien Kommunikationsverhalten, Artikulation und Prosodie, automatisierte Sprache sowie semantische, phonematische und syntaktische Struktur. Das Nachsprechen von Lauten, einsilbigen Wörtern, Lehn- und Fremdwörtern, zusammengesetzten Wörtern und Sätzen wird getestet. Im Untertest Schriftsprache wird das laute Lesen, das Zusammensetzen und Schreiben nach Diktat von Wörtern und Fremdwörtern, Nomina Komposita und Sätzen getestet. Im Untertest Benennen werden einfache Nomina, Adjektive, Nomina Komposita, Situationen und Handlungen benannt. Das auditive Sprachverständnis und das Lesesinnverständnis wird auf Wort- und Satzebene überprüft. Zusätzlich wird der Token Test durchgeführt (Huber et al., 1983).

Die *Testgütekriterien* sind gemäss den Autoren erfüllt. Der AAT weist durch die klaren Anweisungen eine hohe Objektivität auf. Die Konstruktvalidität und die differenzielle Validität wurden an Personen mit verschiedenen Aphasiesyndromen erhoben. Die Reliabilität sei gegeben. Normiert wurde der AAT an 376 aphasischen und 100 nicht-aphasischen Kontrollpatienten. Aufgrund der hohen Validität und Reliabilität eigne sich der AAT zudem für die wiederholte Anwendung. Zur Durchführungsdauer machen die Autoren keine Angaben. Die *Auswertung* erfolgt primär quantitativ.

Aphasie-Check-Liste (ACL) (Kalbe et al., 2002)

Ziel der ACL ist die Erkennung von Sprachstörungen und deren Schweregrad sowie die Erstellung eines individuellen Sprachprofils. Zusätzlich können assoziierte neuropsychologische Defizite im Screeningverfahren überprüft werden. *Einsatzgebiet* sind alle Erkrankungsphasen, unabhängig von der Ursache. Auf den *theoretischen Hintergrund* wird im Manual nicht näher eingegangen. Zu den verschiedenen *Untertests* gehören Reihensprechen, Verständnis von Handlungsanweisungen, ein Farb-Figuren-Test und eine Wortflüssigkeitsaufgabe. Das Benennen, das laute Lesen und das Lesesinnverständnis, das auditive Sprachverständnis, das Schreiben nach Diktat und das Nachsprechen werden

jeweils mittels zwei Nomen, zwei Verben und zwei Sätzen überprüft. Auf Pseudowortebene wird das laute Lesen, das Schreiben nach Diktat und das Nachsprechen überprüft. Die nonverbale Kommunikationsfähigkeit wird bewertet. Die Zahlenverarbeitung wird mittels lauten Lesens, Schreiben nach Diktat und Nachsprechen überprüft. Der nonverbale Kognitionsteil besteht aus drei Subtests zu Gedächtnis, Aufmerksamkeit und logischem Denken. Die *Testgütekriterien* sind gemäss den Autoren erfüllt: Die Objektivität sei durch die vollständige Standardisierung gegeben. Der Sprachteil könne als reliabel angesehen werden. Ebenfalls könne von einer guten Inhaltsvalidität ausgegangen werden und die Konstruktvalidität sei zufriedenstellend. Letztere wurde ermittelt durch Korrelationen zwischen ACL-Subtests und AAT-Subtests. Normiert wurde die ACL an gesunden Kontrollprobanden und an einer Gruppe von aphasischen Personen. Basierend darauf wurden Cut-Off-Werte für Beeinträchtigungen bestimmt. Die Durchführungsdauer beträgt 30 Minuten. Die *Auswertung* erfolgt quantitativ.

Boston Naming Test (BNT)

Der Boston Naming Test wurde von Kaplan, Goodglass und Weintraub im Jahre 1976 erstmals veröffentlicht und war ursprünglich Teil der Testbatterie «Boston Diagnostic Aphasia Examination». Unterdessen wird er oft auch isoliert verwendet mit dem *Ziel*, das mündliche Benennen zu testen. Der BNT besteht aus *60 Items*, welche benannt werden müssen. Dabei handelt es sich um hoch- bis niederfrequente Wörter; die Bilder sind schwarz-weiße Strichzeichnungen (Eibl, 2023). Bei Erwachsenen ohne Aphasie wird im Regelfall mit der Präsentation des Items Nr. 30 begonnen. Wenn bei den folgenden acht Items ein Fehler begangen wird, wird das Benennen bei Item Nr. 29 und absteigend fortgesetzt, bis acht Aufgaben in Folge korrekt beantwortet wurden. Erst dann kann mit den schwierigeren Items fortgefahren werden (Merten, 2004). Oft werden Kurzversionen mit 15 bis 30 Items verwendet (Eibl, 2023). Eine bekannte Kurzversion ist diejenige aus der «CERAD Neuropsychological Assessment Battery for Alzheimer's Disease» (CERAD: Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease), welche für die Diagnostik von Demenzen entwickelt wurde (Duke University and Duke University Health System, 2024). Die BNT-Kurzversion in der CERAD-Testbatterie besteht aus 15 Items, welche basierend auf der Häufigkeit ihres Auftretens in der amerikanischen Sprache ausgewählt wurden: Die Items setzen sich zusammen aus fünf häufigen, fünf mittleren und fünf seltenen Items (Moms et al., 1989). In der Schweiz entstand die autorisierte deutschsprachige Version der CERAD-Testbatterie (Universität Basel & Memory Clinic: Universitäre Altersmedizin FELIX PLATTER, nicht datiert), welche ebenfalls eine Version des BNT mit fünf häufigen, fünf mittleren und fünf seltenen Wörtern enthält.

Anhang E: Überblick verschiedener Untersuchungsverfahren

Für die Fülle der - mindestens im angloamerikanischen Sprachraum - bestehenden Kurzformen des Boston Naming Tests liegen teilweise *Normen* vor (Lansing, Ivnik, Cullum & Randolph, 1999). Kent & Luszcz (2002) zeigen, dass es viele verschiedene Normen zur BNT-Version mit 60 Items gibt. Den Autorinnen sind jedoch keine Normen für die deutsche Sprache bekannt. Der CERAD wurde validiert, jedoch nur an Probanden mit Demenz (Aebi, 2002).

Bogenhausener Semantik-Untersuchung (BOSU) (Glindemann et al., 2002)

Ziel der BOSU ist die Untersuchung der semantischen Fähigkeiten von Patientinnen und Patienten. *Einsatzgebiet* sind in erster Linie Patientinnen und Patienten mit Aphasie, die BOSU könnte aber auch für die Untersuchung von Patienten mit Störungen des semantischen Gedächtnisses ohne Aphasie von Nutzen sein. Die *Grundlage* der BOSU ist die *Theorie* über das semantische Gedächtnis. Dieses speichert allgemeines Wissen: Wissen über die Bedeutung von Wörtern und Zeichen, aber auch nicht unmittelbar sprachliches Wissen, wie Wissen über das Aussehen oder über Funktionen von Dingen. Die BOSU geht davon aus, dass Patienten mit Aphasie Schwierigkeiten mit dem semantischen Gedächtnis haben können.

Die BOSU besteht aus fünf *Subtests*: Zuordnen von Objekten in Situationen, Sortieren von Objekten nach semantischen Hauptmerkmalen, Sortieren von Objekten nach semantischen Nebenmerkmalen, Sortieren von Objekten nach Farben. Es sind dabei keine expressiven sprachlichen Leistungen gefordert, sondern es muss das Objekt oder Wort gezeigt werden, welches sich von den anderen unterscheidet.

In Bezug auf die *Testgütekriterien* fehlen konkrete Aussagen zur Objektivität, es sind jedoch einige Informationen zur Durchführung vorhanden. Die Reliabilität sei hoch, es werden jedoch nur wenig genauere Aussagen zu den verschiedenen Arten der Reliabilität gemacht. Auch zur Validität werden nur wenige Aussagen gemacht: Die Konstruktvalidität ist teilweise belegt. Bezüglich der externen Validität zeigten sich Korrelationen mit gewissen Untertests des AAT und eine signifikante Korrelation mit dem PPTT. Die Ökonomie scheint mit einer Durchführungsdauer von 20-45 Minuten gegeben. Es existieren Cut-Off-Werte, die angeben, ob ein Untertest auffällig war. Eine Übersicht am Schluss zeigt, wie schwerwiegend die Probleme des Patienten sind. Die Werte basieren auf einer Pilotstudie mit 72 hirngesunden und 75 hirngeschädigten Patienten. Die Auswertung erfolgt primär quantitativ.

The Pyramids and Palm Trees Test (Howard & Patterson, 1992)

Das *Ziel* des PPTT ist die Untersuchung der Fähigkeit, detaillierte semantische Repräsentationen von Wörtern und Bildern abzurufen. Das *Einsatzgebiet* und der *Zeitpunkt* des Einsatzes des PPTT werden nicht genauer spezifiziert. Es wird kein konkreter

theoretischer Hintergrund angegeben. Die Autoren basieren die Testung auf der Annahme, dass es zwei separate semantische Systeme gibt; eines für Wörter und eines für Objekte. Schwierigkeiten in den unterschiedlichen Versionen des PPTT können Hinweise darauf geben, welches System beeinträchtigt ist.

Die *Aufgaben* des PPTT bestehen jeweils aus drei Items. Es muss entschieden werden, welches von zwei Objekten zu einem dritten Objekt passt. Beispielsweise muss eine Pyramide entweder einer Tanne oder einer Palme zugeordnet werden. Das Ziel-Item und der Ablenker sind dabei Vertreter derselben semantischen Kategorie – das vorgegebene Item stammt meist aus einer anderen semantischen Kategorie. Dabei sind über die 52 Aufgaben hinweg verschiedene Arten von Assoziationen vertreten. Die Items können entweder als Bilder oder als Wörter präsentiert werden, ebenfalls sind Mischformen denkbar. Der Test involviert nur konkrete Items.

Auf die *Testgütekriterien* wird in der Originalversion des Tests nicht eingegangen. Eine Evaluierung der ursprünglich 60 Aufgaben an gesunden Kontrollprobanden fand statt, basierend darauf wurden die endgültigen 52 Aufgaben ausgewählt. In verschiedenen Ländern wurden weitere Normdaten erhoben; für den deutschen Sprachraum sind den Autorinnen keine Normen bekannt. Die *Auswertung* erfolgt mittels eines Scores, welches sich aus dem Total der korrekten Antworten ergibt. Gemäss den Autoren soll es jedoch um die qualitative Leistung über die verschiedenen Testversionen hinweg gehen und nicht um das quantitative Ergebnis.

Regensburger Wortflüssigkeits-Test RWT (Aschenbrenner et al., 2000)

Ziel ist die Erfassung des Konstruktes der Wortflüssigkeit. Wortflüssigkeitsaufgaben sollen die Fähigkeit des divergenten Denkens erfassen, also die Fähigkeit, möglichst viele Lösungsmöglichkeiten zu produzieren. Das *Einsatzgebiet* ist nicht genauer definiert. In der Handanweisung ist wiederholt von Patientinnen und Patienten mit neurologischen Erkrankungen die Rede. Ein zugrundeliegendes *Sprachverarbeitungsmodell* wird nicht erwähnt. Der RWT enthält 14 *Untertests*: Fünf Tests umfassen die formallexikalische Wortflüssigkeit, zwei Tests den formallexikalischen Kategorienwechsel. Fünf Tests überprüfen die semantische bzw. semantisch-kategorielle Wortflüssigkeit, zwei Tests überprüfen den semantischen Kategorienwechsel. Untertests mit Kategorienwechsel steigern die Anforderungen an die Probanden und erreichen damit eine bessere Diskrimination zwischen Patienten und Gesunden. Die *Testgütekriterien* scheinen gut abgesichert: Die Objektivität ist sowohl bei der Durchführung wie auch bei der Auswertung durch genaue Instruktionen gegeben. Sowohl die Interrater-Reliabilität wie auch die Retest-Reliabilität werden als gut beurteilt, genauso die Inhaltsvalidität und die Konstruktvalidität. Mit einer Durchführungsdauer von zehn Minuten bei der empfohlenen Durchführung von vier

Anhang E: Überblick verschiedener Untersuchungsverfahren

Untertests scheint das Verfahren ökonomisch. Parallelversionen erlauben wiederholte Messungen. Alle Untertests wurden einzeln normiert, anhand einer Stichprobe von 184 Schulkindern und 634 Erwachsenen. Die Normdaten wurden über die Testdauer von einer und von zwei Minuten erhoben; der RWT kann somit flexibel an die Belastbarkeit der Patienten angepasst werden. Die Auswertung erfolgt quantitativ.

Bielefelder Aphasie Screening (BIAS) (Richter et al., 2006)

Ziel des BIAS ist die differenzierte Erfassung sprachlicher Symptome sowohl bei schweren als auch bei leichten Störungen. Konzipiert wurde das BIAS für den *Einsatz* bei neurologischen Patienten in der Akut-Phase. Der *theoretische Hintergrund* wird nicht genauer beschrieben, die Autorinnen erwähnen jedoch, dass eine Syndromzuweisung in den ersten Wochen nach einem Insult wenig sinnvoll und erst gegen Ende der Akutphase angezeigt sei. BIAS untersucht verschiedene *Domänen*: Die Spontansprache wird mittels eines halbstandardisierten Interviews untersucht. Das auditive Sprachverständnis wird auf Wort- (Nomina) und Satzebene mit Bildunterstützung und zusätzlich mit Entscheidungsfragen getestet. Die automatisierte Sprache wird mittels Reihensprechens (Zahlenreihen und Wochentage), Ergänzen von Sprichwörtern und Nachsprechen von Floskeln untersucht. Die elizitierte mündliche Sprachproduktion wird getestet durch das Benennen von Gegenständen, das Beschreiben von Situationsbildern und durch Aufgaben zur Wortflüssigkeit (semantisch und formallexikalisch). Die Schriftsprache wird mittels lauten Lesens auf Wortebene, Wort-Bild-Zuordnung von Substantiven und dem Schreiben nach Diktat auf Wortebene untersucht.

Die verschiedenen *Testgütekriterien* wurden untersucht: Die Durchführungsobjektivität ist gegeben durch eine genaue Beschreibung, BIAS ist somit standardisiert. Die Auswertungsobjektivität wurde an zehn aphasischen Patienten nachgewiesen und sei hoch – in der Bewertungstabelle ist eine genaue tabellarische Aufstellung der Beurteilungskriterien zu finden. Das gesamte Screening wird als reliabel bewertet, die Testwiederholungsreliabilität sei ebenfalls gegeben. Gemäss den Autorinnen kann und soll das Screening wiederholt durchgeführt werden. Im Hinblick auf die Validität zeigt sich eine hohe Konstruktvalidität, die Korrelationen zwischen den verschiedenen Aufgabengruppen und Leistungsbereichen sind hoch. Die Korrelationen mit dem AABT (Aachener Aphasie Bedside Test) und AST (Aphasie Schnell Test) sind mittel bis hoch, der Zusammenhang mit dem AAT ebenfalls hoch, die Kriteriumsvalidität scheint somit gegeben. Die äussere Validität wird ebenfalls als gut bewertet, basierend auf der guten Differenzierung zwischen Probanden mit Aphasie und der Kontrollgruppe. Mit einer Testdauer von 30-40 Minuten erscheint das BIAS als ökonomisches Screening. Normiert wurde das BIAS an einer ersten Normstichprobe von 60 Personen mit Aphasie: An diesen Daten wurden die statistischen

Auswertungen hinsichtlich der Testgütekriterien durchgeführt, Itemanalysen hinsichtlich Aufgabenschwierigkeit und Trennschärfe berechnet und eine erste Normierung durchgeführt. Bei einer zweiten Stichprobe (N=23) wird der Verlauf der Symptomatik beschrieben und der Vergleich mit dem AAT durchgeführt. Die weitere Normierung fand an einer Stichprobe von 40 neurologisch nicht auffälligen Probanden statt. Zusätzlich wurde eine Stichprobe von zehn dysarthrischen Patienten untersucht, um den Einfluss dysarthrischer Schwierigkeiten ausschliessen zu können.

Die *Auswertung und Bewertung* des Screenings erfolgen primär quantitativ. Die Normdaten sind in Tabellen zusammengefasst und erlauben einen Vergleich mit der aphasischen und der neurologisch unauffälligen Kontrollgruppe.

Token Test (TT)

Der TT wurde 1962 von De Renzi und Vignolo (1962) erstmals veröffentlicht. 1966 wurde der Test von Poeck und Orgass (1966) klinisch erstmals validiert. 10 Jahre später erfolgte eine Überarbeitung (Orgass, 1976a, 1976b). Das *Ziel* bei der Entwicklung des Token Tests war, die Erfassung sprachlich-rezeptiver Funktionsdefizite, welche im Gespräch oder anderen Tests nicht mehr festgestellt werden könnten. Der Einsatz des Token Tests ist primär bei erwachsenen Personen mit einer Hirnverletzung vorgesehen. Zum Zeitpunkt seiner Erstveröffentlichung war der Token Test im Hinblick auf seine Testkonstruktion - ähnlich dem eines psychometrisch abgesicherten Tests - einzigartig. 4 der insgesamt 5 *Subtests* sind syntaktisch gleich aufgebaut und unterscheiden sich durch den zunehmenden Schwierigkeitsgrad: Beim ersten Untertest liegen lediglich eine Grösse von verschiedenen farbigen Rechtecken und Kreisen (Tokens) vor und der Patient wird gebeten ein bestimmtes Token zu zeigen («Zeigen sie den roten Kreis»). In Untertest 3 müssen zwei Tokens gezeigt werden («Zeigen sie den roten Kreis und das grüne Rechteck»). In den Untertests 2 und 4 liegen von jeder Farbe und Form sowohl ein grosses wie ein kleines Token vor. In Untertest 2 muss ein Token nach mündlicher Vorgabe durch den Untersucher gezeigt werden (Zeigen sie den grossen roten Kreis) – bei Untertest 4 sind es zwei («Zeigen sie den grossen roten Kreis und das kleine grüne Rechteck»). Der fünfte Untertest unterscheidet sich stark von den vorangegangenen. Der Patient wird aufgefordert mit den Tokens einen Auftrag auszuführen, wobei komplexere Satzstrukturen verstanden werden müssen («...»).

Der Token Test wurde an Patienten mit Hirnverletzungen mit und ohne Aphasie sowie an gesunden Probanden validiert. Es hat sich gezeigt, dass der Token Test gut zwischen aphasischen und nicht-aphasischen Patienten diskriminieren kann (Poeck & Orgass, 1966) und zwar unabhängig vom vorliegenden Aphasie-Syndrom. Der Token Test gilt daher als Auslesetest, welcher auch Rückschlüsse über die Schwere der Aphasie zulasse (Schneider et al., 2014). Gemäss Orgass (1976a) misst der Token Test einen *generellen Sprachfaktor*

der bei Patienten mit einer Aphasie zu spezifischen Schwierigkeiten führe - was genau dieser Sprachfaktor beinhaltet ist unklar (Schneider et al., 2014). Am Token Test gibt es auch Kritik, beispielsweise weil die Anforderungen an das verbale Gedächtnis konfundierend wirken könnten (Lesser, 1976). Die *Auswertung* des Token Tests erfolgt quantitativ durch Fehlerpunkte. De Renzi und Vignolo wiesen jedoch darauf hin, dass es von therapeutischem Interesse sein könne, die Fehlertypen qualitativ zu analysieren. Der Token Test wird häufig als Teil des AAT (Huber et al., 1983) verwendet, wobei es auch Kurzversionen gibt (De Renzi & Faglioni, 1978). Der Token Test wurde an Patienten mit Hirnverletzungen mit und ohne Aphasie sowie an gesunden Probanden validiert. Es hat sich gezeigt, dass der Token Test gut zwischen aphasischen und nicht-aphasischen Patienten diskriminieren kann (Poeck & Orgass, 1966) und zwar unabhängig vom vorliegenden Aphasie-Syndrom. Der Token Test gilt daher als Auslesetest, welcher auch Rückschlüsse über die Schwere der Aphasie zulasse (Schneider et al., 2014). Gemäss Orgass (1976a) misst der Token Test einen *generellen Sprachfaktor* der bei Patienten mit einer Aphasie zu spezifischen Schwierigkeiten führe - was genau dieser Sprachfaktor beinhaltet ist unklar (Schneider et al., 2014). Am Token Test gibt es auch Kritik, beispielsweise weil die Anforderungen an das verbale Gedächtnis konfundierend wirken könnten (Lesser, 1976). Die *Auswertung* des Token Tests erfolgt quantitativ durch Fehlerpunkte. De Renzi und Vignolo wiesen jedoch darauf hin, dass es von therapeutischem Interesse sein könne, die Fehlertypen qualitativ zu analysieren. Der Token Test wird häufig als Teil des AAT (Huber et al., 1983) verwendet, wobei es auch Kurzversionen gibt (De Renzi & Faglioni, 1978).

Wortproduktionsprüfung nach Blanken

Die Wortproduktionsprüfung (Blanken et al., 1999) erschien 1999 in ihrer Erstauflage im NAT-Verlag. Das *Ziel* des Diagnostikmaterials ist die Überprüfung der Wortproduktionsleistungen bei aphasischen Patienten. Dabei soll ein Vergleich der verschiedenen Modalitäten, Aufgaben und Stimulusklassen ermöglicht werden. Der *theoretische Bezug* bildet hierzu das Logogenmodell. Die Wortproduktionsprüfung beinhaltet 8 *Untertests*: Mündliches Benennen (Nomina); Schriftliches Benennen (Nomina); Diktat (Nomina); Diktat (Pseudowörter); Nachsprechen (Nomina); Nachsprechen (Pseudowörter); Lesen (Nomina); Lesen (Pseudowörter). In der *Testkonstruktion* wurden die Nomina im Hinblick auf Silbenzahl (Einsilber, Zweisilber, Dreisilber), Wortfrequenz (frequent, infrequent) und phonologische Komplexität (mit vs. ohne Konsonantencluster) ausgewählt. Bei den Pseudowörtern wurde auf Silbenzahl, phonologische Komplexität und Sonoritätsstruktur kontrolliert. Die Zielformen (60 Nomina, 60 Pseudowörter) unterscheiden sich zwischen den Subtests nicht, sondern werden lediglich in anderer Reihenfolge dargeboten um einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Die Testanweisung bietet Instruktionen zu Durchführung

und Beurteilung, eine Normierung und Validierung wurde für die Wortproduktionsprüfung jedoch nicht vorgenommen. Die *Auswertung* der Wortproduktionsprüfung kann quantitativ erfolgen in Form des Zählens von korrekten und inkorrekten Antwortreaktionen. Das für die modellorientierte Einzelfalldiagnostik vorgesehene Verfahren liefert jedoch zusätzlich eine Vielzahl qualitativer Informationen. Durch die Analyse von Fehlertypen und den Vergleich der Untertests können Störungsschwerpunkte aufgedeckt werden.

PALPA/LEMO

Die Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia (PALPA ; Kay, Lesser & Coltheart, 1996) haben sich im englischsprachigen Raum als Testbatterie für die hypothesengeleitete Einzelfalldiagnostik etabliert. Das umfassende Verfahren mit 60 Untertests stützt sich auf das PALPA Transcoding Model und hat somit einen klaren modelltheoretischen Hintergrund. Auf Deutsch existiert mit LEMO (Lexikon modellorientiert) ein Verfahren mit ähnlichen Eigenschaften und Zielen. Wir beschreiben daher nachfolgend aufgrund der Relevanz für den deutschsprachigen Raum LEMO 2.0 (überarbeitete und 2013 neu aufgelegte Version des Diagnostikinstrumentes; Stadie, Cholewa & De Bleser, 2013). Aichert & Kiermeier (2015) geben einen guten Überblick über das Verfahren – für diese Arbeit fassen wir die wichtigsten Punkte aus deren Artikel zusammen. Das *Ziel* von LEMO 2.0 ist die Erfassung von Aphasien, Dyslexien und Dysgraphien anhand eines modellorientierten und hypothesengeleiteten Vorgehens. Die Beurteilung der individuellen sprachlichen Leistungen auf Funktionsebene soll die Ableitung einer spezifischen sprachtherapeutischen Intervention ermöglichen. Es wird somit ein Einzelfallansatz verfolgt. Besonders geeignet sei LEMO für den *Einsatz* bei schweren Aphasien, wobei einige Untertests auch sensitiv für leichtere Aphasien seien. Der *modelltheoretische Hintergrund* liegt durchgehend auf dem Logogen-Modell, wobei LEMO eine Überprüfung der einzelnen Komponenten und Routen ermöglichen soll. Die Testbatterie besteht hierzu aus 33 *Subtests* aus den Bereichen auditives und visuelles Diskriminieren, auditives und visuelles lexikalisches Entscheiden, Nachsprechen, Lesen, Schreiben, auditives und visuelles Sprachverständnis sowie mündliches und schriftliches Benennen. Bezogen auf das Wortmaterial ist zu beachten, dass ausschließlich monomorphematische Wörter und davon abgeleitete Neologismen inkludiert wurden. Die Items wurden nach psycholinguistischen Kriterien wie Konkretheit, Wortart, schriftlicher und gesprochener Frequenz, Silbenstruktur und orthographischer Regelmässigkeit kontrolliert. LEMO ist in seiner Gesamtheit sehr umfassend, weshalb hypothesengeleitet einzelne relevante Untertests ausgewählt werden sollen. Als Hilfestellung werden LEMO-Untertests in 14 zentrale und 19 vertiefende Tests unterteilt. Zudem gibt es eine sogenannte Kernbatterie, welche auf modalitätsspezifische Leistungsunterschiede abzielt. Die Wortartenbatterie gestattet eine Überprüfung eines

Wortarteneffekts in den Modalitäten Nachsprechen, lautes Lesen und Schreiben nach Diktat. Die Testdurchführung ist nicht *standardisiert*, jedoch liegen gewisse Testinstruktionen vor. LEMO erfordert vom Untersucher eine hohe fachliche Expertise und Vertrautheit mit dem Logogenmodell für die sinnvolle Auswahl der Untertests und die anschließende Beurteilung. Die Auswertung kann zum einen quantitativ mittels Auszählens korrekter Antwortreaktionen je Untertest erfolgen. Dabei wird in 3 Leistungsbereiche unterschieden: Ratebereich, beeinträchtigter Bereich und Normalbereich. Der Normalbereich wurde durch die Leistungen einer Kontrollgruppe von 41 Sprachgesunden ermittelt. Die Wertebereiche für jeden Untertest ist auf dem Protokollbogen aufgeführt. Zentral ist der Vergleich der Leistungen in verschiedenen Untertests und die qualitative Analyse von Fehlern, womit LEMO eine aphasische Symptomatik nicht nur zu beschreiben, sondern auch modelltheoretisch zu erklären versucht, um damit eine Grundlage für die sprachtherapeutische Arbeit zu bieten.

MTDDA/BMTDA

Der Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia (MTDDA) wurde 1975 in mehrfach überarbeiteter Fassung publiziert (Jenkins, Jimenez-Pabon, Shaw & Sefer, 1975). Daraus entstand der Basel-Minnesota-Test zur Differentialdiagnose der Aphasie (Delavier & Graham, 1981) für den deutschsprachigen Raum. Der BMTDA hat zum *Ziel* individuelle, sprachliche Schwierigkeiten im Verstehen, Lesen, Sprechen und Schreiben bei Erwachsenen mit Hirnverletzungen zu erfassen. Zusätzlich werden auch auditive, visuelle und propriozeptive Wahrnehmungsprozesse berücksichtigt sowie zentrale Sprechstörungen. Der BMTDA soll Anhaltspunkte bei der Differentialdiagnose und Prognose der Aphasie geben, bei der Planung der Therapie und Kontrolle des Verlaufs dienen und im Rahmen von Forschungszwecken eingesetzt werden können. Der Test besteht aus insgesamt 47 *Untertests*, welche folgenden Bereichen zugeordnet sind: Verstehen der gesprochenen Sprache; Zuordnen optischer Formen/Verstehen der geschriebenen Sprache; Sprechen und sprachlicher Ausdruck; Kopieren von Formen/Schreiben und schriftlicher Ausdruck; Umgehen mit Zahlen. Die *Auswertung* erfolgt insofern quantitativ, als dass Fehler ausgezählt und Punkte vergeben werden. Eine statistische Auswertung ist jedoch nicht vorgesehen. In einem Überblick der quantitativen Testergebnisse in Kombination mit qualitativen Beobachtungen kann der Untersucher individuelle Störungsschwerpunkte und -muster identifizieren. Angelehnt an den MTDDA schlägt der BMTDA ein Klassifikationssystem der Aphasien vor, welches folgende Kategorien beinhaltet: Aphasie ohne Komplikationen; Aphasie mit Störungen visueller Prozesse; Aphasie mit bleibenden propriozeptiven Störungen; Aphasie mit mehrfachen Hirnschädigungen (inkl. visuelle Prozesse und Dysarthrie); Aphasie mit Störungen der propriozeptiven und auditiven Rückkopplung;

Aphasie mit intermittierenden Störungen zentraler auditiver Prozesse; Irreversibles Aphasie-Syndrom.

MAKRO

MAKRO ist ein Screeningverfahren zur Verarbeitung der Makrostruktur von Texten bei neurologischen Patienten (Büttner, 2018). *Ziel* ist die Diagnostik von Symptomen von Sprach- und Kommunikationsstörungen, welche sich erst auf «höherer» sprachlicher Ebene wie beim Verstehen oder Produzieren von Texten zeigen. *Einsatzgebiet* ist die Diagnostik bei kognitiven Kommunikationsstörungen, MAKRO kann aber auch ergänzend zur sprachstrukturellen Diagnostik von primär aphasischen Sprachstörungen eingesetzt werden. Die Testkonstruktion von MAKRO *baut* auf psycholinguistischen Texttheorien *auf*, die von unterschiedlichen Verarbeitungsschritten beim Verstehen und Produzieren von Texten ausgehen. MAKRO besteht aus vier *Untertests*: Textrezeption, Textproduktion, Inferenzen und prozedurale Sequenzen. Es werden die Teilprozesse Selektieren, Sequenzieren und Inferieren von Propositionen in unterschiedlicher Gewichtung geprüft: Im Untertest «Textproduktion» wird zu unterschiedlich komplexen Bildergeschichten mündlich ein narrativer Text produziert (Fähigkeit des Konstruierens). Im Untertest «Textrezeption» werden zu einem narrativen Text zehn Single-Choice-Fragen gestellt (Selektieren, Inferieren von propositionaler Information). Im Untertest «Inferenzen» wird die Fähigkeit zur Generierung von kausalen Inferenzen geprüft. Bei den «prozeduralen Sequenzen» wird die Fähigkeit der Sequenzbildung geprüft. Die Untertests können alle auch einzeln durchgeführt werden. MAKRO enthält zwei *parallelisierte* Test-Versionen. Zur *Dauer* der gesamten Durchführung macht MAKRO keine Angaben. Das Vorgehen bei der *Durchführung* und *Auswertung* ist in der Handanweisung detailliert beschrieben. Es liegen altersabhängige Cut-Off-Werte und Tabellen zur Schweregradbestimmung vor. Bezüglich der *Auswertung* wird empfohlen, nicht nur quantitativ nach Punkten und Cut-Off-Werten vorzugehen, sondern auch eine qualitative Auswertung durchzuführen, da die Verhaltensbeobachtung und die Fehleranalyse Hinweise auf die Art der makrostrukturellen Beeinträchtigung und der Störung in der Sprachplanung geben. Die Stichprobe wurde an 172 gesunden Probanden, 72 Probanden mit kognitiven Kommunikationsstörungen, 25 Probanden mit neurodegenerativen Erkrankungen sowie an 25 neurologischen Probanden ohne Kommunikationsstörung durchgeführt. MAKRO wurde psychometrisch untersucht, die verschiedenen Testgütekriterien sind in der Handanweisung detailliert beschrieben und scheinen erfüllt.

Anhang F: Entwicklungsschritte Fragebogen

Erster Entwicklungsschritt: Auswahl der Items

			MyCommunication-Adults: Liste der Items	
				Mündliche Sprachproduktion
				ASV
				LSV
				Schreiben
				Sprechen & ASV
				LSV & Schreiben
Item	Item	Konsens		
Mobility (ICF Activity and Participation domain 4)				
L	C	X	I can talk to public transportation staff	
L	C	X	I can understand announcements made on public transport	
L	C	X	I can understand public transportation signs	
Self-care (ICF Activity and Participation domain 5)				
L	C		I can understand explanations during therapy/treatment	
			I can answer questions from a health care professional	
L	C		I can describe my complaints to a health care professional	
		X	I can communicate with a health care professional	
L	C	X	I can describe my complaints to a health care professional on the phone	
			I can make a video call with a health care professional	
L			I can describe my feelings to a health care professional if I want to	
			I can make small talk with a health care professional	
			I can ask my questions to a health care professional	
	C		I can understand drug labels	
L	C		I can understand a letter from a health care professional	
L	C	X	I can fill out a form for reimbursement of care	
	C		I can make an appointment with a health care professional on the phone	
			I can have a conversation with the hairdresser	
Domestic life (ICF Activity and Participation domain 6)				
			I can call a store to ask a question	
L			I can ask for help from a store employee	
			I can communicate with a cashier	
	C	X	I can talk to a store employee	
			I can communicate with a store employee about a problem with a bill or something I bought	
L	C	X	I can ask a question of a store employee who is in a hurry	
			I can describe my wishes for a purchase to a store employee	
			I can make an appointment with a company/organization	
L			I can make a phone call to a company or organization	
L	C		I can email with a store about a question I have	
L			I can chat online with a store employee	
L	C	X	I can understand websites when shopping online	
			I can provide personal data to organizations	
Interpersonal interactions and relationships (ICF Activity and Participation domain 7)				
L	C	X	I can talk about my day with a friend/family member	
			I can explain that something exciting has happened to a friend/family member	
			I can have a conversation with important people in my life about my long-term wishes	
			I can have a conversation with friends/family members about societal topics	
			I can have a conversation with a friend/family member about a sad topic	
			I can have a conversation with a friend/family member about a serious topic	
			I can have a conversation with a friend/relative to comfort him	
	C		I can talk about personal feelings with people who are important to me	
L			I can convince a friend/family member to look at something from a different perspective	
			I can give personal advice to a friend/relative	
			I can talk to a friend/family member about something I would like to do together	
			I can ask for help immediately when I am with a friend/family member	
	C		I can make jokes during a conversation with a friend/family member	
			I can tell something about work to a friend/family member	
			I can make an appointment with a friend/relative	
			I can have a long conversation with a friend/family member about a book, movie, TV show or sports game	
			I can understand simple tasks from a friend/family member	
L	C		I can communicate with a group of friends/family members	
			I can communicate in a large group of friends/family members	
			I can communicate in a small group of friends/family members	
			I can communicate with a friend/family member	
			I can participate in family discussions	
L			I can read to my (grand)children	
			I can communicate with my (grand)children	
			I can understand a short written task from a family member	
L	C		I can understand a personal card	

Anhang F: Entwicklungsschritte Fragebogen

			I can describe my symptoms to a family member when ill
			I can communicate about my health problems with family
	C	X	I can argue with a friend/family member
	L		I can make phone calls to my family/friends
			I can have a video call with friends/family members
	L	C	X
			I can WhatsApp with friends/family members
			I can email with family/friends
			I can have a short telephone conversation with a friend/relative
	L		I can understand on the phone an task from a friend/family member
			I can make an appointment on the phone with a friend/family member
		X	I can communicate with multiple friends/family members at dinner
	L		I can have a conversation with a friend/family member in a restaurant
			I can have a conversation with a friend/relative while in the car
			I can communicate with neighbors/acquaintances
			I can start a conversation with neighbors/acquaintances
			I can make small talk with neighbors/acquaintances
			I can greet neighbors/acquaintances during a meeting
			I can have a 1-on-1 conversation with acquaintances during meetings
			I can have a group conversation with acquaintances during meetings
			I can have a conversation with friends/acquaintances about my interests and hobbies
			I can convince a stranger to look at something from a different perspective
			I can make an appointment with a stranger on the phone
	L		I can have a conversation with strangers about my interests and hobbies
	L	C	I can make a phone call to a stranger
			I can communicate with someone on whom I want to make a good impression (dating)
			I can communicate in a small group of strangers
			I can have a conversation with a stranger
			I can ask for help from a stranger
			I can hold a conversation with a stranger at a crowded party
			I can tell strangers about my communication problem
			I can have discussions with strangers
		X	I can make small talk with strangers
	L		I can introduce myself
			I can start a conversation with strangers
			I can have a conversation with a stranger about a sad subject
			I can have a conversation with a stranger on a serious subject
			I can describe that something has happened to me to a stranger
			I can ask a stranger for information
			I can make phone calls to a stranger to get information
			I can ask directions from a stranger
			I can phone a stranger in case of emergency
			I can have a conversation with a stranger in which negotiation occurs
			I can point the direction to someone who is lost
	L	X	I can communicate with strangers in a language other than my native language
Major life areas (ICF Activity and Participation domain 8)			
	L		I can communicate with my own teacher
			I can communicate with fellow students
	L		I can communicate and respond in a large group of strangers for study
		C	I can write a short assignment to a colleague
		X	I can communicate with a boss
	L		I can make phone calls at work
		C	I can give a presentation at work
			I can communicate with colleagues
			I can communicate with customers
	L	X	I can email for work
	L		I can communicate during international meetings
			I can consult with people in higher positions
			I can have meetings with several people
			I can consult with new colleagues via video call
	L	C	I can talk about work with colleagues
			I can explain to a lesser-known colleague
			I can tell a logic story at work
			I can chair a meeting
			I can communicate and respond in a large group of strangers for work
			I can speak in public for work
	L	C	X
			I can understand a written work assignment
			I can have a conversation with an advisor about my finances
Community, social and civic life (ICF Activity and Participation domain 9)			
	L	X	I can order in a restaurant
			I can order in a drive-thru
	L		I can communicate with a postal carrier
		C	I can communicate with people at a concert or in the theater
			I can participate in a group prayer
		X	I can communicate with people in the gym/at the sports club
	L	C	I can communicate with people at a party with music
			I can communicate with a sports instructor at a group class
			I can communicate with people from the church / mosque
			I can have a 1-on-1 conversation at a birthday party
	L	C	X
			I can have a group conversation at a birthday party

Zweiter Entwicklungsschritt: Itemeigenschaften und Übersetzung

Item	Typischerweise genutzte Modalität	Vertrautheit (Gesprächspartner)	Anzahl (Gesprächspartner)	Situationskontext	Begründung für Anpassungen an den Items:
Liste der ausgewählten Items					
Mobility (ICF Activity and Participation domain 4) I can talk to public transportation staff I can understand announcements made on public transport I can understand public transportation signs	Sprechen & ASV ASV LSV	Fremd Fremd	1 1 1	1 unidirektional (keine Möglichkeit für Rückfragen)	Spezifizierung: "Frage stellen" statt "talk" Spezifizierung: "Signs" kann unterschiedlich interpretiert werden, daher "Ankündigung" > daher "Angabe in einem Fahplan"
Self-care (ICF Activity and Participation domain 5) I can communicate with a health care professional I can describe my complaints to a health care professional on the phone I can fill out a form for reimbursement of care	Sprechen & ASV Sprechen & ASV LSV & Schreiben	Bekannt Bekannt	1 1 1	1 Telefon	Spezifizierung: "Communicate" > Thema: gesundheitliches Anliegen Spezifizierung: "Health Care Professional" > Hausarzt; "complaints" > "Gesundheitliches Problem"
Domestic life (ICF Activity and Participation domain 6) I can talk to a store employee I can ask a question of a store employee who is in a hurry I can understand websites when shopping online	Sprechen & ASV Sprechen & ASV LSV & Schreiben	Fremd Fremd Fremd	1 1 1	1 Zeitdruck	Anpassung an Kulturkreis: "Form of reimbursement" ist nicht häufig > Ersetzung durch Gesundheitsformular, welche häufig bei Ärzten ausgeteilt werden müssen (zu Versicherung, Vorkrankung etc.) Spezifizierung: "Talk" > was komplex ist das Gespräch? > Ersetzung durch "Beratung"
Interpersonal interactions and relationships (ICF Activity and Participation domain 7) I can talk about my day with a friend/family member I can argue with a friend/family member I can WhatsApp with friend/family members I can communicate with multiple friend/family members at dinner I can make small talk with strangers I can communicate with strangers in a language other than my native language	Sprechen & ASV Sprechen & ASV LSV & Schreiben Sprechen & ASV Sprechen & ASV Sprechen & ASV Sprechen & ASV	Vertraut Vertraut Vertraut Vertraut Fremd	1 1 1 oder Gruppe Gruppe 1 oder Gruppe	1 Debatte (emotionale Komponente)	Verallgemeinerung: "with strangers" > in der CH kann Bekannte/Freunde hat mit denen in einer Fremdsprache gesprochen wird
Major life areas (ICF Activity and Participation domain 8) I can communicate with a boss I can email for work I can understand a written work assignment	Sprechen & ASV Sprechen & ASV LSV & Schreiben LSV	Bekannt	1 1 1 1	1 Formell formell formell	Verallgemeinerung: "written work assignment" trifft auf einige Berufe erst, nicht zu > allgemeine Formulierung gewählt.
Community, social and civic life (ICF Activity and Participation domain 9) I can order in a restaurant I can communicate with people in the gym at the sports club I can have a group conversation at a birthday party	Mündliche Sprachproduktion Sprechen & ASV Sprechen & ASV	Fremd Vertraut/Bekannt Vertraut/Bekannt/Fremd	1 Gruppe Gruppe	1 Ableitung	Verallgemeinerung: "Gym/sports club" > es geht um eine Gruppe bekannter/vertrauter Personen unabhängig vom Ort > daher Formulierung "Verein" (kann Sportverein sein, Leseklub, Musikverein etc.)

Dritter Entwicklungsschritt: Strukturierung und Reihenfolge

Reihenfolge der ausgewählten Items	
Interpersonal interactions and relationships (ICF Activity and Participation domain 7)	Verschiedene Gesprächssituationen:
I can talk about my day with a friend/family member	Ich kann einem Freund oder Angehörigen von meinem Tag erzählen
I can argue with a friend/family member	Ich kann mit einer Freundin diskutieren, wenn wir uns nicht einig sind.
I can WhatsApp with friends/family members	Ich kann mit meiner Familie/Bekannten auf WhatsApp schreiben
I can communicate with multiple friends/family members at dinner	Ich kann während eines Familienessens am gemeinsamen Gespräch teilnehmen.
I can make small talk with strangers	Ich kann mit Fremden ein Small-Talk-Gespräch führen.
I can communicate with strangers in a language other than my native language	Ich kann in einer mir geläufigen Fremdsprache ein Gespräch führen.
Self-care (ICF Activity and Participation domain 5)	Situationen in einer Arztpraxis:
I can communicate with a health care professional	Ich kann über ein gesundheitliches Anliegen mit meinem Hausarzt sprechen.
I can describe my complaints to a health care professional on the phone	Ich kann mit meinem Hausarzt über ein gesundheitliches Problem am Telefon sprechen.
I can fill out a form for reimbursement of care	Ich kann ein Formular zu meiner Gesundheit ausfüllen.
Mobility (ICF Activity and Participation domain 4)	Situationen im Öffentlichen Verkehr:
I can talk to public transportation staff	Ich kann einem ÖV-Mitarbeiter eine Frage stellen.
I can understand announcements made on public transport	Ich kann eine Durchsage im ÖV verstehen.
I can understand public transportation signs	Ich kann Angaben in einem Fahrplan oder an Haltestellen lesen.
Domestic life (ICF Activity and Participation domain 6)	Situationen beim Einkaufen:
I can talk to a store employee	Ich kann mich in einem Laden beraten lassen.
I can ask a question of a store employee who is in a hurry	Ich kann einem Mitarbeiter, der wenig Zeit hat, eine Frage stellen.
I can understand websites when shopping online	Ich kann in einem Online-Shop die Beschreibungen lesen & verstehen.
Major life areas (ICF Activity and Participation domain 8)	Situationen am Arbeitsplatz:
I can communicate with a boss	Ich kann ein Gespräch mit meiner Vorgesetzten führen.
I can email for work	Ich kann einen professionellen E-Mail-Verkehr führen.
I can understand a written work assignment	Ich kann auf meiner Arbeit, Aufgaben übernehmen die Lesen und Schreiben beinhalten
Community, social and civic life (ICF Activity and Participation domain 9)	Situationen in der Freizeit:
I can order in a restaurant	Ich kann in einem Restaurant etwas bestellen.
I can communicate with people in the gym/at the sports club	Ich kann mich mit Personen aus meinem Verein unterhalten.
I can have a group conversation at a birthday party	Ich kann an einem Fest ein Gespräch in einer Gruppe führen.

Besprechungsnotizen mit Jörg Hupfeld-Heinemann

Thema	
Items	<p>Zuerst Suche nach bereits existierenden, validierten Items ist sinnvoll. Anpassung an die eigene Fragestellung im Anschluss. Items sollten gut verständlich formuliert sein. "</p> <p>Bewusste Dubletten (bestimmte Items mehrmals stellen, jedoch mit unterschiedlicher Formulierung) werden teilweise in Fragebogen gemacht um ein möglichst hohes Cronbach's Alpha (Interne Konsistenz) zu erreichen. Dies macht den Fragebogen allerdings länger und für die Person, die antwortet unangenehm > «habe ich das nicht schon beantwortet?». Cronbach's Alpha sollte insgesamt nicht überbewertet werden: es gibt «schlechte» Fragebogen mit einem hohen Cronbach's Alpha und «gute» Fragebogen mit einem eher niedrigen Cronbach's Alpha.</p>
Ausblick	<p>Man könnte den Fragebogen leicht abändern und daraus auch einen Angehörigenfragebogen machen > dann hätte man Fremd- und Selbsteinschätzung im side-to-side-Vergleich.</p> <p>Nachdem erste Daten gesammelt wurden, könnten Korrelationen zwischen Items gesucht werden > Evaluation, ob das Bilden von Subskalen sinnvoll wäre. Ausserdem wäre interessant, ob der Fragebogen mit den Ergebnissen in der sonstigen Sprachtestung korreliert. Zudem erneut Items evaluieren: z.B. gibt es Items, die sich prä- und postoperativ nie zu verändern scheinen? > evtl. nicht so sensitiv. Gibt es Items die evtl. fehlen (z.B. Pat. klagen in der Anamnese über Defizite, die im Fragebogen nicht abgebildet werden).</p>
Instruktion	<p>Diese sollte kurz sein und leicht verständlich.</p>
Durchführung	<p>Durchführung kann Paper-Pencil, PC-gestützt oder als standardisiertes Interview erfolgen. > Es muss nicht dieselbe Methode gewählt werden prä- und postoperativ > beim Fragebogen ist v.a. zentral, dass die Items korrekt verstanden werden (wie das erreicht wird, ist zweitrangig). Bei Fragebogen die in schriftlicher Form anonym erfolgen können und sensible Themen beinhalten, gäbe es mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Unterschied im Antwortverhalten > hier ist die Situation jedoch anders.</p>

Anhang F: Entwicklungsschritte Fragebogen

Reihenfolge der Items	Am besten zu Beginn und am Schluss etwas «Einfaches» (gut vorstellbar, auf alle zutreffend). In der Mitte können auch Dinge kommen, die vielleicht etwas schwieriger zu beantworten sind. Der Fragebogen sollte mit möglichst wenig kognitiver Mühe beantwortet werden können > unlogische Sprünge vermeiden; thematisches Sortieren der Items hilft.
Antwortmöglichkeiten	4-Stufige Skala: Intensität in der Regel ohne Mittelkategorie > Was ist «mittelschwierig» (> kann man kaum beurteilen). Zu viele Kategorien sind ungünstig, wenn es sich um ein Konstrukt handelt, dass man nicht so genau differenzieren kann.
Allgemein	Ein Fragebogen kann in einer ersten Version nie perfekt sein. Nach einer ersten Version sollten Daten gesammelt werden und darauf basierend kann man optimieren.

Feedback von Stefan Bläsi

Von: Bläsi Stefan <Stefan.Blaesi@felixplatter.ch>
Gesendet: Montag, 24. März 2025 14:02
An: Wyss, Corina <Corina.Wyss@insel.ch>
Cc: Hostettler, Lena <lena.hostettler@insel.ch>
Betreff: AW: Fragebogen: Kommunikative Teilhabe [HIN secured]

Liebe Corinna, Liebe Lena,

ich finde Euren Fragebogen zur kommunikativen Teilhabe hervorragend und könnte mir sehr gut vorstellen, diesen ebenfalls einzusetzen.

Ein paar Gedanken dazu:

- Die Länge des Fragebogens (21 Items) finde ich sehr gut, das Ausfüllen dauert nicht zu lange aber es sind doch genügend Items vorhanden, um viele Bereiche abzudecken.
- Die Skalierung von 1-4 (mit Möglichkeit Items nicht zu beurteilen) finde ich optimal
- Es werden verschiedene Kommunikationsszenarien, welche unterschiedliche Anforderungen an sensorische Prozesse, Aufmerksamkeit, etc. stellen, erfasst (Gespräch in Gruppe vs. einzelne Gesprächspartner, mündlich vs. schriftlich, Gespräche mit Familie/Freunden vs. Small Talk mit Fremden, Hintergrundlärm vs. ruhige Umgebung, Muttersprache vs. Fremdsprache) Das finde ich super wichtig, um Einschränkungen im Alltag umfassend abzubilden. Über den reinen Summenscore hinaus ergibt sich so die Möglichkeit, den Fragebogens als Grundlage zu nehmen, um solche qualitativen Aspekte von Kommunikationsproblemen vertieft zu erfragen und therapeutisch anzugehen.

Allenfalls das erste Item in der «Arztpraxis» würde ich ev. etwas präzisieren: Ich kann über ein gesundheitliches Anliegen **beim Arztbesuch** sprechen (um es klar abzuheben von der nächsten Frage, wo es „**am Telefon**“ heisst).

Ich finde den Erhalt oder gar die Verbesserung der kommunikativen Partizipation ein sehr sinnvolles Outcome-Mass für die Wach-OP. Natürlich ergibt sich immer die Problematik eines möglicherweise eingeschränkten Störungsbewusstseins, sodass gewisse Patienten ihre Kompetenz höher einschätzen werden als dies objektiv der Fall ist. Bei Teilhabe geht es ja aber eben primär um die subjektive Sicht.

Anhang G: Pilotierung Riedel-Texte

Pilotierung bei Riedel-Texten – Auditives Sprachverständnis

Frage	Text 1						Text 2						Text 15					
	RW, '61	OS, '32	DW, '57	JB, '94	OS, '95	GW, '95	RW, '61	OS, '32	DW, '57	JB, '94	OS, '95	GW, '95	RW, '61	OS, '32	DW, '57	JB, '94	OS, '95	GW, '95
1	R	F	F	F	F	F	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
2	R	R	R	F	R	R	R	R	R	R	R	R	F	F	F	F	F	F
3	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4	R	R	R	R	R	R	F	F	F	F	F	F	R	R	R	R	R	R
5	F	F	F	F	R	F	F	R	F	F	F	F	F	F	R	F	R	F
6	F	F	F	F	F	F	R	R	R	R	R	R	F	F	F	F	F	F
7	R	R	R	R	R	R	F	R	F	F	F	F	R	R	R	R	R	R
8	R	R	R	R	R	R	F	F	F	R	R	F	F	R	R	R	R	R
9	F	F	F	F	F	F	F	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
10	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	F	F	F	F	F	F
Anzahl Fehler	1	0	0	1	1	0	1	2	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0

Anhang H: Tabellarische Übersicht der Limitationen

Mündliche Sprachproduktion	
Limitationen	Ausblick
<p>- Validität:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Wird die mündliche Sprachproduktion gemessen? > Einfluss visueller Leistungen (Bildergeschichte) > Einfluss kognitiver Leistungen (z.B. Bildergeschichte verstehen) > Ausreichend lange Sprachprobe zur Beurteilung der Sprache? <p>- Objektivität:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Vollständige und nachvollziehbare Handanweisung? > Kategoriensystem Fehleranalyse vollständig und trennscharf? > Interrater-/ Intrarater-Reliabilität (bei quantitativer & qualitativer Beurteilung) <p>- Reliabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lerneffekte, da Geschichten sehr ähnlich? <p>- Sensitivität</p> <ul style="list-style-type: none"> > Weitere Komplexitätsstufen (Bildergeschichten) <p>- Keine detaillierte Diskursanalyse möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> > keine (automatisierte) Auswertung aktuell möglich (MLU, TTR, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peer-Review (Verständlichkeit der Handanweisung; Fehlerkategorien) im Logopädie-Team - Untersuchung der Interrater-Reliabilität - Später: weitere Komplexitätsstufen evtl. in Zusammenarbeit mit Studierenden - Weiterentwicklung von KI beobachten für automatisierte Auswertung von Spontansprache.
Schriftliche Sprachproduktion	
Limitationen	Ausblick
<p>- Validität</p> <ul style="list-style-type: none"> > Wird die schriftliche Sprachproduktion gemessen? > Einfluss visueller Leistungen (Bildergeschichte) > Einfluss kognitiver Leistungen (z.B. Bildergeschichte verstehen) > Ausreichend lange Sprachprobe zur Beurteilung der Sprache? <p>- Objektivität</p> <ul style="list-style-type: none"> > Vollständige und nachvollziehbare Handanweisung? > Kategoriensystem Fehleranalyse vollständig und trennscharf? > Interrater-/ Intrarater-Reliabilität (bei quantitativer & qualitativer Beurteilung) <p>- Reliabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lerneffekte, da Geschichten sehr ähnlich? <p>- Sensitivität</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weitere Komplexitätsstufen (Bildergeschichten) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peer-Review (Verständlichkeit der Handanweisung; Fehlerkategorien) im Logopädie-Team - Untersuchung der Interrater-Reliabilität - Später: weitere Komplexitätsstufen evtl. in Zusammenarbeit mit Studierenden

Anhang H: Tabellarische Übersicht der Limitationen

Auditives Sprachverständnis	
Limitationen	Ausblick
<ul style="list-style-type: none"> - Validität > Wird das auditive Sprachverständnis gemessen? > wahrscheinlich Einfluss kognitiver Leistungen hoch (z.B. Gedächtnis, Aufmerksamkeit) > Texte ursprünglich als Lesesinnverständnisaufgabe konzipiert - Objektivität > Vollständige und nachvollziehbare Handanweisung? - Reliabilität > «Parallelversionen» evtl. nicht gleich schwierig - Sensitivität > Schwierigkeit des Testmaterials nicht erprobt > Validierung der Texte und der Fragen an Sprachgesunden (verschiedenen Alters) > Nur eine Komplexitätsstufe aktuell (Texte) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peer-Review (Verständlichkeit der Handanweisung) - Validierung der Texte an Sprachgesunden evtl. in Zusammenarbeit mit Studierenden - Vergleich der «Parallelversionen» bezüglich Schwierigkeitsgrad - Später: weitere Komplexitätsstufen
Lesen und Lesesinnverständnis	
Limitationen	Ausblick
<ul style="list-style-type: none"> - Validität: > Wird das Laute Lesen und Lesesinnverständnis untersucht? > Einfluss visueller Leistungen > Einfluss kognitiver Leistungen (z.B. Aufmerksamkeit) - Objektivität > Vollständige und nachvollziehbare Handanweisung? > Kategoriensystem Fehleranalyse vollständig und trennscharf (Lautes Lesen)? > Interrater-/ Intrarater-Reliabilität (bei qualitativer Beurteilung Lautes Lesen) - Reliabilität > «Parallelversionen» evtl. nicht gleich schwierig - Sensitivität > Schwierigkeit des Testmaterials nicht erprobt > Validierung der Texte und der Fragen an Sprachgesunden (verschiedenen Alters) > Nur eine Komplexitätsstufe aktuell (Texte) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peer-Review (Verständlichkeit der Handanweisung; Fehlerkategorien für Lautes Lesen) - Untersuchung der Interrater-Reliabilität (Lesen) - Validierung der Texte an Sprachgesunden evtl. in Zusammenarbeit mit Studierenden - Vergleich der «Parallelversionen» bezüglich Schwierigkeitsgrad - Später: weitere Komplexitätsstufen
Benennen	
Limitationen	Ausblick
<ul style="list-style-type: none"> - Objektivität: > Vollständige und nachvollziehbare Handanweisung? > Kategoriensystem Fehleranalyse vollständig und trennscharf? > Interrater-/ Intrarater-Reliabilität (insbesondere bei qualitativer Beurteilung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peer-Review (Verständlichkeit der Handanweisung; Fehlerkategorien für qualitative Auswertung) - Interrater-Reliabilität überprüfen - Name Agreement bei Sprachgesunden überprüfen (korrekte Ziel-Items im Dialekt definieren) - linguistische Parameter für Dialekt (z.B. Wortlänge)

Anhang H: Tabellarische Übersicht der Limitationen

<p>- Reliabilität > evtl. Lerneffekte bei der postoperativen Beurteilung?</p> <p>- Sensitivität > Verbgenerierungsaufgaben und Benennen von bekannten Persönlichkeiten sensitiver? > (automatisierte) Messung der Reaktionszeiten ist im klinischen Alltag noch nicht möglich</p> <p>- Dialekt: > Linguistische Parameter sind kontrolliert für Hochdeutsch > Keine vollständige Liste korrekter Reaktionen für Dialekt</p>	<p>- Weiterentwicklungen beobachten bzgl. automatisierter Messung von Reaktionszeiten.</p> <p>- Literatur bzgl. Bedeutung von Verbgenerierungsaufgaben und Benennen von bekannten Persönlichkeiten weiterverfolgen</p>
Fluency	
Limitationen	Ausblick
<p>- Spezifität: > Die Aufgabe erfordert ein Zusammenspiel verschiedenster kognitiver Funktionen</p>	
Token Test	
Limitationen	Ausblick
<p>- Sensitivität: > erfasst die Aufgabe sprachliche Defizite bei Tumorpatienten sensitiv?</p>	<p>- in Zukunft: Auswertung eigener Patientendaten (Fragestellung: zeigte der TT sprachliche Defizite an? Bei welchen Pat.? Korrelationen mit anderen Untertests)</p> <p>- Weiterentwicklungen von neuen Verfahren verfolgen (z.B. DIMA)</p>
Fragebogen	
Limitationen	Ausblick
<p>- Validität: > bisher keine systematische Inhaltsvalidierung > bisher keine Pilotierung an der Patientengruppe (Verständlichkeit, Vollständigkeit, Relevanz)</p>	<p>- Inhaltsvalidierung durch Expertengremium (AG Wach-Kraniotomien)</p> <p>- Pilotierung an Patienten > Evaluation bzgl. Verständlichkeit der Items und der Instruktion; Eignung der Skala, Relevanz der Items (oft mit 0 bewertet); Fehlende Items (z.B. Themen, die in der Anamnese auffallen, jedoch nicht im Bogen vorkommen), wenig sensitive Items (verändern sich nie prä/post).</p> <p>Weiteres:</p> <p>- Vergleich Fragebogen mit Testergebnissen anderer Untertests > Korrelationen?</p> <p>- Korrelationen bestimmter Items > mögliche Subskalen?</p> <p>- Fremdeinschätzungs-Fragebogen daraus entwickeln?</p>

Anhang I: Lizenzen der Abbildungen

Abbildung 1: Untertests von DuLIP

ELSEVIER LICENSE TERMS AND CONDITIONS

Jan 09, 2025

This Agreement between Corina Wyss ("You") and Elsevier ("Elsevier") consists of your license details and the terms and conditions provided by Elsevier and Copyright Clearance Center.

License Number	5944900083855
License date	Jan 09, 2025
Licensed Content Publisher	Elsevier
Licensed Content Publication	Brain and Language
Licensed Content Title	The Dutch Linguistic Intraoperative Protocol: A valid linguistic approach to awake brain surgery
Licensed Content Author	E. De Witte, D. Satoer, E. Robert, H. Colle, S. Verheyen, E. Visch-Brink, P. Mariën
Licensed Content Date	Jan 1, 2015
Licensed Content Volume	140
Licensed Content Issue	n/a
Licensed Content Pages	14
Start Page	35
End Page	48
Type of Use	reuse in a thesis/dissertation
Portion	figures/tables/illustrations
Number of figures/tables/illustrations	1
Format	both print and electronic
Are you the author of this Elsevier article?	No
Will you be translating?	No
Title of new work	Prä- und Postoperatives Assessment bei Wach-Operationen (working title)
Institution name	HfH Zürich
Expected presentation date	Jun 2025
Portions	Table 2
The Requesting Person / Organization to Appear on the License	Corina Wyss
Requestor Location	Ms. Corina Wyss Tulpenweg 104 Köniz, 3098 Switzerland
Publisher Tax ID	GB 494 6272 12
Total	0.00 CHF
Terms and Conditions	

INTRODUCTION

1. The publisher for this copyrighted material is Elsevier. By clicking "accept" in connection with completing this licensing transaction, you agree that the following terms and conditions apply to this transaction (along with the Billing and Payment terms and conditions established by Copyright Clearance Center, Inc. ("CCC"), at the time that you opened your RightsLink account and that are available at any time at <https://myaccount.copyright.com>).

GENERAL TERMS

2. Elsevier hereby grants you permission to reproduce the aforementioned material subject to the terms and conditions indicated.

Anhang I: Lizenzen der Abbildungen

3. Acknowledgement: If any part of the material to be used (for example, figures) has appeared in our publication with credit or acknowledgement to another source, permission must also be sought from that source. If such permission is not obtained then that material may not be included in your publication/copies. Suitable acknowledgement to the source must be made, either as a footnote or in a reference list at the end of your publication, as follows:

"Reprinted from Publication title, Vol /edition number, Author(s), Title of article / title of chapter, Pages No., Copyright (Year), with permission from Elsevier [OR APPLICABLE SOCIETY COPYRIGHT OWNER]." Also Lancet special credit - "Reprinted from The Lancet, Vol. number, Author(s), Title of article, Pages No., Copyright (Year), with permission from Elsevier."

4. Reproduction of this material is confined to the purpose and/or media for which permission is hereby given. The material may not be reproduced or used in any other way, including use in combination with an artificial intelligence tool (including to train an algorithm, test, process, analyse, generate output and/or develop any form of artificial intelligence tool), or to create any derivative work and/or service (including resulting from the use of artificial intelligence tools).

5. Altering/Modifying Material: Not Permitted. However figures and illustrations may be altered/adapted minimally to serve your work. Any other abbreviations, additions, deletions and/or any other alterations shall be made only with prior written authorization of Elsevier Ltd. (Please contact Elsevier's permissions helpdesk [here](#)). No modifications can be made to any Lancet figures/tables and they must be reproduced in full.

6. If the permission fee for the requested use of our material is waived in this instance, please be advised that your future requests for Elsevier materials may attract a fee.

7. Reservation of Rights: Publisher reserves all rights not specifically granted in the combination of (i) the license details provided by you and accepted in the course of this licensing transaction, (ii) these terms and conditions and (iii) CCC's Billing and Payment terms and conditions.

8. License Contingent Upon Payment: While you may exercise the rights licensed immediately upon issuance of the license at the end of the licensing process for the transaction, provided that you have disclosed complete and accurate details of your proposed use, no license is finally effective unless and until full payment is received from you (either by publisher or by CCC) as provided in CCC's Billing and Payment terms and conditions. If full payment is not received on a timely basis, then any license preliminarily granted shall be deemed automatically revoked and shall be void as if never granted. Further, in the event that you breach any of these terms and conditions or any of CCC's Billing and Payment terms and conditions, the license is automatically revoked and shall be void as if never granted. Use of materials as described in a revoked license, as well as any use of the materials beyond the scope of an unrevoked license, may constitute copyright infringement and publisher reserves the right to take any and all action to protect its copyright in the materials.

9. Warranties: Publisher makes no representations or warranties with respect to the licensed material.

10. Indemnity: You hereby indemnify and agree to hold harmless publisher and CCC, and their respective officers, directors, employees and agents, from and against any and all claims arising out of your use of the licensed material other than as specifically authorized pursuant to this license.

11. No Transfer of License: This license is personal to you and may not be sublicensed, assigned, or transferred by you to any other person without publisher's written permission.

12. No Amendment Except in Writing: This license may not be amended except in a writing signed by both parties (or, in the case of publisher, by CCC on publisher's behalf).

13. Objection to Contrary Terms: Publisher hereby objects to any terms contained in any purchase order, acknowledgment, check endorsement or other writing prepared by you, which terms are inconsistent with these terms and conditions or CCC's Billing and Payment terms and conditions. These terms and conditions, together with CCC's Billing and Payment terms and conditions (which are incorporated herein), comprise the entire agreement between you and publisher (and CCC) concerning this licensing transaction. In the event of any conflict between your obligations established by these terms and conditions and those established by CCC's Billing and Payment terms and conditions, these terms and conditions shall control.

14. Revocation: Elsevier or Copyright Clearance Center may deny the permissions described in this License at their sole discretion, for any reason or no reason, with a full refund payable to you. Notice of such denial will be made using the contact information provided by you. Failure to receive such notice will not alter or invalidate the denial. In no event will Elsevier or Copyright Clearance Center be responsible or liable for any costs, expenses or damage incurred by you as a result of a denial of your permission request, other than a refund of the amount(s) paid by you to Elsevier and/or Copyright Clearance Center for denied permissions.

LIMITED LICENSE

The following terms and conditions apply only to specific license types:

15. **Translation:** This permission is granted for non-exclusive world **English** rights only unless your license was granted for translation rights. If you licensed translation rights you may only translate this content into the languages you requested. A professional translator must perform all translations and reproduce the content word for word preserving the integrity of the article.

16. **Posting licensed content on any Website:** The following terms and conditions apply as follows: Licensing material from an Elsevier journal: All content posted to the web site must maintain the copyright information line on the bottom of each image: A hyper-text must be included to the Homepage of the journal from which you are licensing at

<http://www.sciencedirect.com/science/journal/xxxxx> or the Elsevier homepage for books at <http://www.elsevier.com>; Central Storage: This license does not include permission for a scanned version of the material to be stored in a central repository such as that provided by Heron/XanEdu.

Licensing material from an Elsevier book: A hyper-text link must be included to the Elsevier homepage at <http://www.elsevier.com>. All content posted to the web site must maintain the copyright information line on the bottom of each image.

Anhang I: Lizenzen der Abbildungen

Posting licensed content on Electronic reserve: In addition to the above the following clauses are applicable: The web site must be password-protected and made available only to bona fide students registered on a relevant course. This permission is granted for 1 year only. You may obtain a new license for future website posting.

17. For journal authors: the following clauses are applicable in addition to the above:

Preprints:

A preprint is an author's own write-up of research results and analysis, it has not been peer-reviewed, nor has it had any other value added to it by a publisher (such as formatting, copyright, technical enhancement etc.).

Authors can share their preprints anywhere at any time. Preprints should not be added to or enhanced in any way in order to appear more like, or to substitute for, the final versions of articles however authors can update their preprints on arXiv or RePEc with their Accepted Author Manuscript (see below).

If accepted for publication, we encourage authors to link from the preprint to their formal publication via its DOI. Millions of researchers have access to the formal publications on ScienceDirect, and so links will help users to find, access, cite and use the best available version. Please note that Cell Press, The Lancet and some society-owned have different preprint policies. Information on these policies is available on the journal homepage.

Accepted Author Manuscripts: An accepted author manuscript is the manuscript of an article that has been accepted for publication and which typically includes author-incorporated changes suggested during submission, peer review and editor-author communications.

Authors can share their accepted author manuscript:

- immediately
 - via their non-commercial person homepage or blog
 - by updating a preprint in arXiv or RePEc with the accepted manuscript
 - via their research institute or institutional repository for internal institutional uses or as part of an invitation-only research collaboration work-group
 - directly by providing copies to their students or to research collaborators for their personal use
 - for private scholarly sharing as part of an invitation-only work group on commercial sites with which Elsevier has an agreement
- After the embargo period
 - via non-commercial hosting platforms such as their institutional repository
 - via commercial sites with which Elsevier has an agreement

In all cases accepted manuscripts should:

- link to the formal publication via its DOI
- bear a CC-BY-NC-ND license - this is easy to do
- if aggregated with other manuscripts, for example in a repository or other site, be shared in alignment with our hosting policy not be added to or enhanced in any way to appear more like, or to substitute for, the published journal article.

Published journal article (PJA): A published journal article (PJA) is the definitive final record of published research that appears or will appear in the journal and embodies all value-adding publishing activities including peer review co-ordination, copy-editing, formatting, (if relevant) pagination and online enrichment.

Policies for sharing publishing journal articles differ for subscription and gold open access articles:

Subscription Articles: If you are an author, please share a link to your article rather than the full-text. Millions of researchers have access to the formal publications on ScienceDirect, and so links will help your users to find, access, cite, and use the best available version.

Theses and dissertations which contain embedded PJAs as part of the formal submission can be posted publicly by the awarding institution with DOI links back to the formal publications on ScienceDirect.

If you are affiliated with a library that subscribes to ScienceDirect you have additional private sharing rights for others' research accessed under that agreement. This includes use for classroom teaching and internal training at the institution (including use in course packs and courseware programs), and inclusion of the article for grant funding purposes.

Gold Open Access Articles: May be shared according to the author-selected end-user license and should contain a [CrossMark logo](#), the end user license, and a DOI link to the formal publication on ScienceDirect.

Please refer to Elsevier's [posting policy](#) for further information.

18. For book authors the following clauses are applicable in addition to the above: Authors are permitted to place a brief summary of their work online only. You are not allowed to download and post the published electronic version of your chapter, nor may you scan the printed edition to create an electronic version. **Posting to a repository:** Authors are permitted to post a summary of their chapter only in their institution's repository.

19. Thesis/Dissertation: If your license is for use in a thesis/dissertation your thesis may be submitted to your institution in either print or electronic form. Should your thesis be published commercially, please reapply for permission. These requirements include permission for the Library and Archives of Canada to supply single copies, on demand, of the complete thesis and include permission for Proquest/UMI to supply single copies, on demand, of the complete thesis. Should your thesis be published commercially, please reapply for permission. Theses and dissertations which contain embedded PJAs as part of the formal submission can be posted publicly by the awarding institution with DOI links back to the formal publications on ScienceDirect.

Anhang I: Lizenzen der Abbildungen

Elsevier Open Access Terms and Conditions

You can publish open access with Elsevier in hundreds of open access journals or in nearly 2000 established subscription journals that support open access publishing. Permitted third party re-use of these open access articles is defined by the author's choice of Creative Commons user license. See our [open access license policy](#) for more information.

Terms & Conditions applicable to all Open Access articles published with Elsevier:

Any reuse of the article must not represent the author as endorsing the adaptation of the article nor should the article be modified in such a way as to damage the author's honour or reputation. If any changes have been made, such changes must be clearly indicated.

The author(s) must be appropriately credited and we ask that you include the end user license and a DOI link to the formal publication on ScienceDirect.

If any part of the material to be used (for example, figures) has appeared in our publication with credit or acknowledgement to another source it is the responsibility of the user to ensure their reuse complies with the terms and conditions determined by the rights holder.

Additional Terms & Conditions applicable to each Creative Commons user license:

CC BY: The CC-BY license allows users to copy, to create extracts, abstracts and new works from the Article, to alter and revise the Article and to make commercial use of the Article (including reuse and/or resale of the Article by commercial entities), provided the user gives appropriate credit (with a link to the formal publication through the relevant DOI), provides a link to the license, indicates if changes were made and the licensor is not represented as endorsing the use made of the work. The full details of the license are available at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

CC BY NC SA: The CC BY-NC-SA license allows users to copy, to create extracts, abstracts and new works from the Article, to alter and revise the Article, provided this is not done for commercial purposes, and that the user gives appropriate credit (with a link to the formal publication through the relevant DOI), provides a link to the license, indicates if changes were made and the licensor is not represented as endorsing the use made of the work. Further, any new works must be made available on the same conditions. The full details of the license are available at <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>.

CC BY NC ND: The CC BY-NC-ND license allows users to copy and distribute the Article, provided this is not done for commercial purposes and further does not permit distribution of the Article if it is changed or edited in any way, and provided the user gives appropriate credit (with a link to the formal publication through the relevant DOI), provides a link to the license, and that the licensor is not represented as endorsing the use made of the work. The full details of the license are available at <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>. Any commercial reuse of Open Access articles published with a CC BY NC SA or CC BY NC ND license requires permission from Elsevier and will be subject to a fee.

Commercial reuse includes:

- Associating advertising with the full text of the Article
- Charging fees for document delivery or access
- Article aggregation
- Systematic distribution via e-mail lists or share buttons

Posting or linking by commercial companies for use by customers of those companies.

20. Other Conditions:

v1.10

Questions? E-mail us at customercare@copyright.com.

Abbildung 2: Untertests von DIMA

Research Article

Dutch Diagnostic Instrument for Mild Aphasia (DIMA): standardisation and a first clinical application in two brain tumour patients

Djaina Satoer , Elke De Witte, Bram Bulté, Roelien Bastiaanse, Marion Smits, Arnaud Vincent, ...show all

Pages 929-953 | Received 16 Apr 2021, Accepted 06 Oct 2021, Published online: 28 Jul 2022

 Reprints & Permissions

 View EPUB

Licensing

© 2022 The Author(s). Published with license by Taylor & Francis Group, LLC.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

R

 CC BY-NC-ND 4.0

Attribution-NonCommercial- NoDerivatives 4.0 International Deed

Canonical URL : <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

[See the legal code](#)

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

 Attribution — You must give [appropriate credit](#), provide a link to the license, and [indicate if changes were made](#). You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

 NonCommercial — You may not use the material for [commercial purposes](#).

 NoDerivatives — If you [remix, transform, or build upon](#) the material, you may not distribute the modified material.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or [technological measures](#) that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable [exception or limitation](#).

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as [publicity, privacy, or moral rights](#) may limit how you use the material.

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die uns im Prozess der Erarbeitung dieser Arbeit unterstützt haben: Von der Neurochirurgie stand uns Kathleen immer zur Seite mit Interesse, fachlichem Input und pragmatischem Rat. In Zusammenhang mit der Fragebogenkonstruktion teilte Jörg seinen Erfahrungsschatz und ermutigte uns, das Vorhaben weiterzuverfolgen. Stefan unterstützte uns mit seiner Bereitschaft zum Peer-Review und dem wohlwollenden Austausch. Unser Logopädie-Team am Inselspital unterstützte uns ebenfalls bei der Erstellung des Fragebogens. Ein lieber Dank geht an Dörthe für das neuropsychologische Wissen, die Bereitschaft, Bachelorarbeiten in Zusammenhang mit BeSA auszuschreiben und zu betreuen, aber vor allem die Freundschaft, welche uns getragen hat. Nicht zuletzt bedanken wir uns auch bei Erika, die durch ihre Beratung ganz zu Beginn, mit uns den Grundstein für diese Arbeit legte.